

ABSCHLUSSBERICHT

MOORBENEFITS 2.0

**HONORIERUNGSSYSTEM FÜR
KLIMASCHUTZ AUF
ORGANISCHEN BÖDEN IN
BAYERN**

WEITERENTWICKLUNG DER MOORBENEFITS FÜR DIE INTEGRATION IN
DIE LENK

PROJEKTLAUFZEIT 01.11.2021 BIS 30.4.2024 (LENK-0270-109068/2021)

Zuwendungsempfänger

Peatland Science Centre (PSC)
Institut für Ökologie und Landschaft
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Am Hofgarten 1
85354 Freising

Projektleitung

Prof. Dr. Matthias Drösler
Email: matthias.drösler@hswt.de
Telefon: 08161-71 6260

Sachbearbeitung

Meike Lemmer, Ph. D.
Email: meike.lemmer@hswt.de
Telefon: 08161-71 6269

Dominik Bodenmüller, M. Sc.
Email: dominik.bodenmueller@hswt.de
Telefon: 08161-71 6263

Sebastian Friedrich, M. Sc.
Email: sebastian.friedrich@hswt.de
Telefon: 08161-71 6267

Sarah Gutermuth, M. Sc.
Email: sarah.gutermuth@hswt.de
Telefon: 08161-71 6278

Ella Papp
Email: ella.papp@hswt.de
Telefon: 08161-71 6533

Auftraggeber

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (LfU)
Referat Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK)
Franz-Mayer-Str. 1
93053 Regensburg

Thomas Leineweber
Email: thomas.leineweber@lenk.bayern.de

Larissa Tyroller
Email: larissa.tyroller@lenk.bayern.de

Richard Röck
Email: richard.roeck@lenk.bayern.de

Hannah Auerochs
Email: hannah.auerochs@lenk.bayern.de

Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (LfU)
Referat K24 Klimaneutralität in Staatsverwaltung und Kommunen, natürliche
Kohlenstoffspeicher
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

Michael Winterholler

Email: michael.winterholler@stmuv.bayern.de

Beteiligte Institute

Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V.
Radstraße 7a
89340 Leipheim

Manche Textpassagen wurden mithilfe von KI-Plattformen wie ChatGPT (Version 3.5; Large Language Model; OpenAI GmbH 2021) oder DeepL Write (Beta-Version; DeepL SE 2020) sprachlich optimiert.

Zitationsvorschlag

Lemmer M, Bodenmüller D, Friedrich S, Gutermuth S, Papp E & Drösler M (2024) moorbenefits 2.0 – Honorierungssystem für Klimaschutz auf organischen Böden in Bayern. Weiterentwicklung der moorbenefits für die Integration in die LENK. Abschlussbericht. Freising: Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Peatland Science Centre.

ABSTRACT

The state of Bavaria has set the goal in the Bavarian Climate Protection Act (BayKlimaG)¹ to become climate-neutral by 2040. This goal is intended to be achieved through the reduction of so-called CO₂ equivalents (carbon dioxide equivalents), the total of various greenhouse gas emissions (GHG emissions) such as carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), and nitrous oxide (laughing gas, N₂O). Especially in the agricultural sector, there is enormous potential for savings. Nationwide emissions amount to approximately 53.4 t CO₂-eq. per hectare per year, excluding mobile and stationary combustion (Günther et al. 2023).

Within this framework, nature-based solutions (NbS) are also to be utilized. Particularly, the rewetting and conversion to wet use of organic soils are expected to reduce their current share of emissions from the agricultural sector, which is about 44%, and potentially promote the reactivation of natural carbon uptake and storage functions of moors and boglands (StMUV 2015; Frank et al. 2022). During rewetting, the water level is raised to an average annual level of about 10 cm below the ground surface (GOK) (Drösler et al. 2011, 2013). In combination with wet use, such as through paludiculture, not only can greenhouse gas emissions be reduced, but agricultural yields and incomes can also be secured (Eickenscheidt et al. 2023; Klatt et al. 2023). Additionally, wet use allows peat and bog soils to resume their natural and ecologically valuable functions, including their carbon sink function. Climate protection through adapted wet management of rewetted moors is considered the most spatially efficient NbS, with the potential to achieve savings of more than 53 tonnes of CO₂ eq. per hectare per year (Oestmann et al. 2022; Daun et al. 2023; Eickenscheidt et al. 2023; Klatt et al. 2023).

An important basis for the implementation and attractiveness of such projects is the economic viability and accountability of emission reductions. A first draft for the generation of so-called carbon certificates for the Bavarian market ("moorbenefits": remuneration system for climate protection on organic soils; Drösler et al. 2020) has now been adapted to the current conditions for the trade of carbon certificates, particularly in the voluntary market. Intensive discussions about the key criteria and principles, especially additionality and avoiding double counting, were necessary, particularly in the context of economic viability and accountability in the Bavarian context (UNFCCC 2022b, 2022a). The further development of the remuneration system to the Bavarian Peatland Carbon Certificate Standard "moorbenefits 2.0" takes market innovations into account and can thus intensively support the Bavarian state in achieving the set climate target. The work was carried out in the context of establishing a Bavarian compensation platform at the State Agency for Energy and Climate Protection (LENK). The aim of the project was to develop an independent methodology and remuneration model for emission reduction in the area of moors and organic soils in Bavaria.

¹ Vgl. Art. 2 Absatz 1, 2 und 4 BayKlimaG i. d. F. v. 23. Dezember 2022

ZUSAMMENFASSUNG

Der Freistaat Bayern hat im Bayerischen Klimaschutzgesetz (BayKlimaG)¹ festgelegt, bis 2040 klimaneutral zu werden und die Klimaneutralstellung der Staatsverwaltung bis 2028 bzw. der Staatsregierung bis 2023 zu erreichen. Speziell im Sektor der Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forst (LULUCF) besteht enormes Einsparpotential. Bundesweite Emissionen belaufen sich hier auf etwa 53,7 t CO₂-Äq. ha⁻¹ a⁻¹ (Günther et al. 2023)². Die Bestrebungen zur Vermeidung und Verminderung von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) werden durch zahlreiche Förderungen und Gesetze begleitet.

Für das bayerische Klimaziel ist ein wesentliches Instrument vor allem das Klimaschutzprogramm mit 150 Maßnahmen. In Rahmen dieser Maßnahmen sollen auch naturbasierte Lösungen (NbS, aus dem englischen „Nature-Based Solutions“) genutzt werden. Besonders geht es hierbei um die Wiedervernässung organischer Böden und die Umstellung auf nasse Nutzung durch die Reaktivierung der natürlichen Kohlenstoffspeicherfunktion der Moore und Anmoore, mit dem der derzeitige Anteil organischer Böden von etwa 80% (42,8 t CO₂-Äq. ha⁻¹ a⁻¹) an den gesamten Emissionen des LULUCF Sektors gesenkt (StMUV 2015; Günther et al. 2023) werden soll. Bei der Wiedervernässung wird der Wasserstand auf einen Jahresmittelwert von optimalerweise etwa 10 cm unter der Geländeoberkante (GOK) angehoben (Drösler et al. 2011, 2013). In Kombination mit nasser Nutzung, beispielsweise durch Paludikultur, können nicht nur klimaschädliche THG-Emissionen eingespart werden, sondern gleichzeitig auch die Produktion landwirtschaftlicher Erträge und Einkommen gesichert werden (Eickenscheidt et al. 2023; Klatt et al. 2023). Außerdem ermöglicht die nasse Nutzung den Anmoor- und Moorböden, ihre natürlichen und ökologisch wertvollen Funktionen wieder aufzunehmen, einschließlich ihrer Funktion als Kohlenstoffsinken. Klimaschutz durch angepasste nasse Bewirtschaftung wiedervernässter Moore gilt als die flächeneffizienteste NbS mit dem Potential, Einsparungen von mehr als 53 t CO₂-Äq. ha⁻¹ a⁻¹ zu erreichen (Oestmann et al. 2022; Daun et al. 2023; Eickenscheidt et al. 2023; Klatt et al. 2023).

Eine wichtige Grundlage zur Umsetzung und Attraktivität entsprechender Projekte ist die Wirtschaftlichkeit und Anrechenbarkeit der Emissionsminderungen. Ein erster Entwurf zur Erzeugung sogenannter Kohlenstoffzertifikate für den bayerischen Markt (*moorbenefits: Honorierungssysteme für Klimaschutz auf organischen Böden*; Drösler et al. 2020) wurde nun den aktuellen Rahmenbedingungen zum Handel von Kohlenstoffzertifikaten, insbesondere am freiwilligen Markt (VCM, aus dem engl. „Voluntary Carbon Market“), angepasst. Speziell im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Anrechenbarkeit im bayerischen Kontext waren intensive Diskussionen um die wichtigsten Kriterien und Prinzipien, speziell die Zusätzlichkeit („Additionality“) und die Vermeidung von Doppelzählungen („Double Counting“) nötig (UNFCCC 2022b, 2022a). Die Weiterentwicklung des Honorierungssystems zum bayerischen Moor-Kohlenstoffzertifikate-Standard *moorbenefits 2.0* berücksichtigt die Marktneuerungen und kann somit die bayerische Staatsregierung intensiv unterstützen, das gesetzte Klimaziel zu erreichen. Möglich erscheint zudem eine Ausweitung auf andere Kundengruppen wie

² CO₂-Äquivalente (Kohlenstoffdioxid-Äquivalente), die Gesamtheit verschiedener Treibhausgasmengen, insbesondere von Kohlenstoffdioxid (CO₂), Methan (CH₄) und Distickstoffmonoxid (Lachgas, N₂O)

Unternehmen und Kommunen, aber auch hier nur im Rahmen einer freiwilligen Klimafinanzierung.

Die Arbeit erfolgte im Rahmen des Aufbaus einer bayerischen Kompensationsplattform in der Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK). Ziel des Projekts war die Entwicklung einer eigenständigen Methodik und ein Honorierungsmodell für die Emissionseinsparung im Bereich Moore und organische Böden in Bayern.

INHALTSVERZEICHNIS

Abstract.....	ii
Zusammenfassung.....	iii
Inhaltsverzeichnis.....	v
Abbildungsverzeichnis.....	vii
Tabellenverzeichnis.....	x
Abkürzungsverzeichnis.....	xi
Einleitung.....	12
Hintergrund Kohlenstoffmarkt.....	13
Hintergrund Implementierung von Standards.....	15
Hintergrund Umsetzung von Einsparungsprojekten.....	16
Hintergrund Emissionsminderung durch Moorwiedervernässung.....	18
Hintergrund Förderfähigkeit von Einsparungsprojekten.....	19
Projektziel moorbenefits 2.0.....	23
1. Modul: Aktuelle Anforderungen an die Ausgestaltung eines Honorierungs- /Zertifizierungsmodell.....	25
1.1 Aktuelle Marktanforderungen.....	30
2. Modul: Review vorhandener Zertifikate-Lösungen und Vernetzung mit Agierenden.....	36
2.1 Etablierte internationale und nationale Standards.....	36
2.2 Vernetzung mit Akteuren.....	44
3. Modul: Weiterentwicklung der Möglichkeiten des Honorierungsmodells für organische Böden in Bayern.....	46
3.1 Projekttypen im Rahmen des moorbenefits 2.0-Standards.....	46
Baseline-Szenario.....	46
Maßnahmen-Szenario (Wiedervernässung + Bewirtschaftung).....	47
Projekttypen.....	48
Einsparpotential.....	49
3.2 Zeitlicher Ablauf der moorbenefits 2.0-Zertifizierung.....	53
Phase 1: Vor Maßnahmenumsetzung.....	57
Phase 2: Umsetzung der Maßnahmen.....	78
Phase 3: Nach Maßnahmenumsetzung.....	79
3.3 Methoden.....	84
Feldmethode Monitoring.....	84
4. Modul: Struktur-Entwicklung für die Etablierung des moorbenefits 2.0-Standards in der LENK.....	94
4.1 Vorausgehende Strukturvorschläge.....	94

4.2 Vorschlag einer Rollenstruktur für den moorbenefits 2.0-Standard.....	95
5. Modul: Testlauf einzelner Vorhabentypen	103
5.1 Beispielgebiet Weiterfilz – Entwicklung einer Monitoringmethode.....	103
5.2 Fünf-Pegel-Methode (5PM)	107
Wasserstandsmonitoring mittels 5PM	107
Validierung der 5PM an einem modellierten Flächenwasserstand	117
5.3 Beispielgebiet Schwäbisches Donaumoos – Sozioökonomische Befragung landwirtschaftlicher Betriebe im Schwäbischen Donaumoos	119
Ziel der Befragung	120
Methodischer Ansatz	120
Ergebnisse der Befragung	123
Diskussion der Ergebnisse.....	128
6. Modul 6: Potentialabschätzung	131
7. Öffentlichkeitsarbeit	133
Glossar.....	134
Literaturverzeichnis	145
Anhang I: THG-Emissionsfaktoren per Landnutzungskategorie und Wasserstand	151
Anhang II: Höhenverlust des Torfs	156
Anhang III: Emissionsfaktoren für Methan-Emissionen aus Entwässerungsgräben	157
Anhang IV: Kurzdarstellung.....	158
i. Prinzipien der moorbenefits 2.0	162
ii. Kriterien des moorbenefits 2.0-Standard.....	165
Anhang V: Fragebogen zur Sozioökonomischen Befragung.....	167
Liste der externen Anhänge.....	193

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

- Abbildung 1. Die Emissionsminderungs-Hierarchie ist ein Grundprinzip im freiwilligen Handel mit Kohlenstoffzertifikaten und dient der Einhaltung der Integrität am Kohlenstoffmarkt. Die Hierarchie ist sowohl von den Erzeugern und Erzeugerinnen (= Verkäufer und Verkäuferinnen) der Zertifikate, als auch der Nutzer und Nutzerinnen (= Käufer und Käuferinnen = Investierende) einzuhalten. Beide Seiten müssen aufzeigen, dass die eingesetzten eigenen Mittel nicht vollends ausreichen, um alle THG-Emissionen zu vermeiden und vermindern und klimaneutral zu werden. Die Kohlenstoffzertifikate schließen hier die Lücke zur Klimaneutralität und bedienen damit die Zusätzlichkeit. 17
- Abbildung 2. Die Erzeugung von Carbon Credits durch die Einsparung von THG-Emissionen bei der Wiedervernässung von bislang entwässertem Moorboden und der Änderung der Bewirtschaftungsform, hier am Beispiel der Wiedervernässung eines drainagebasierten bewirtschaftetem Acker mit anschließender nasser Bewirtschaftung durch Paludikultur. Bei Einsparung der THG-Emissionen werden Zertifikate über die eingesparten Mengen an CO₂-Äquivalenten ausgegeben, welches nun durch Verkauf einen Erlös für Eigentümer, Eigentümerinnen und ggf. Bewirtschafter, Bewirtschafterinnen von Moorflächen erbringt. 23
- Abbildung 3. Darstellung des Zusätzlichkeits-Prinzips, am Beispiel der finanziellen Zusätzlichkeit. Bestehende Hürden für die Maßnahmenumsetzung (finanzielle Lücke) können nur mithilfe der Erzeugung von Carbon Credits und den Verkauf der Kohlenstoff-Zertifikate überwunden werden, in diesem Fall wirtschaftlich werden. 32
- Abbildung 4. Darstellung der wasserstandsbedingten Abhängigkeitskurven für den CO₂-Austausch, die Landnutzungskategorien die zur Modellierung der Emissionsfaktoren herangezogen wurden (Klatt et al. 2023). 66
- Abbildung 5. Darstellung der wasserstandsbedingten Abhängigkeitskurven für den Methan-Austausch per Landnutzungskategorien, die zur Modellierung der Emissionsfaktoren herangezogen wurden (Klatt et al. 2023). 66
- Abbildung 6. Das Abnahmeverhalten der Torfmächtigkeit durch den Höhenverlust und daraus resultierender Annäherung der GOK an den Wasserstand bleibt zu prüfen. Bis dahin wird angenommen, dass die Abnahme lineal (grün) erfolgt. 67
- Abbildung 7. Der Quantifizierung der Baseline zu Grunde liegende Faktoren zur Ermittlung der Emissionsfaktoren per Landnutzungskategorie. Eine THG-Bilanz enthält den Austausch von Kohlenstoffdioxid (CO₂), dargestellt durch den Netto-Ökosystemaustausch (NEE), sowie die Emissionen von Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O) und den Import und Export von Kohlenstoff (C), beispielsweise durch Düngung oder Ernte. Eine Dynamik besteht aufgrund der Torfsackung, wodurch die GOK sich dem Wasserstand annähert. 71
- Abbildung 8. Der Quantifizierung der Maßnahme zugrunde liegende Faktoren zur Ermittlung der Emissionsfaktoren per Landnutzungskategorie. Eine THG-Bilanz enthält den Austausch von Kohlenstoffdioxid (CO₂), dargestellt durch den Netto-Ökosystemaustausch (NEE), sowie die Emissionen von Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O) und den Import und Export von Kohlenstoff (C), beispielsweise durch Düngung oder Ernte. Der Wasserstand ist wesentlicher Parameter zur Ableitung der landnutzungsspezifischen Emissionsfaktoren. 73
- Abbildung 9. Der Rhythmus des Monitorings nach Umsetzung der Maßnahmen. Der Wasserstand ist durchgehend zu erfassen. Nach Maßnahmenumsetzung wird der neu etablierten Vegetation eine einjährige Karenzphase vor dem ersten Monitoring gewährt. Das Mointoring des Bodens und der Biodiversität erfolgt im ersten, dritten, fünften und zehnten Jahr nach Umsetzung in kurzen Abständen während ab dem zehnten Jahr ein 10-Jahres-Rhythmus bis zum Ende des Projekts beginnt. 85

<i>Abbildung 10. Die Positionierung der Monitoringpunkte ist abhängig von dem Bestandteil des Monitorings. Während beim Bodenmonitoring die Schnittpunkte eines Rasters als Monitoringpunkte dienen, wird beim Hydrologiemonitoring die 5PM angewandt und zur Aufnahme der Biodiversität werden Dauerquadrate und die Aufnahme der Vegetationsstrukturtypen eingesetzt.....</i>	<i>87</i>
<i>Abbildung 11. Rollenstruktur gemäß der moorbenefits (Drösler et al. 2020).....</i>	<i>94</i>
<i>Abbildung 12. Mögliche Rollenstruktur der moorbenefits 2.0. Eine integrale Rollenverteilung für den moorbenefits 2.0-Standard ist unabdingbar, wenn eine Zertifizierung des Standards durch international anerkannte Initiativen, wie beispielsweise ICVCM oder TÜV, erfolgen soll.</i>	<i>96</i>
<i>Abbildung 13. Die Projektentwicklung erfolgt in Kollaboration der Antragstellenden mit den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen. Antragstellende sind für die tatsächliche Emissionsreduktion verantwortlich und können sowohl Eigentümer, Eigentümerinnen oder Bewirtschafter, Bewirtschafterinnen sein. In jedem Fall muss die Zustimmung der Eigentümer und Eigentümerinnen zur Durchführung der geplanten Maßnahmen in vollem Umfang vorliegen. Ein Vertrag zwischen Projektentwicklern bzw. Projektentwicklerinnen und Flächeneigentümern bzw. Flächeneigentümerinnen sowie Bewirtschaftern bzw. Bewirtschafterinnen oder die Eintragung einer Grunddienstbarkeit zugunsten der Projektentwickler und Projektentwicklerinnen gewährleistet die langfristige Verpflichtung zur Durchführung der Maßnahmen.....</i>	<i>98</i>
<i>Abbildung 14. Für eine abschließende Zertifizierung der erzeugten Emissionsminderungen wird die Validierung des Projekts nach Antragstellung und vor Umsetzung der Maßnahmen vorausgesetzt, sowie die regelmäßige Verifizierung der Emissionsminderungen während der gesamten Laufzeit. Die Zertifizierung erfolgt durch die LENK, ein Referat des StMUV, die eine enge Kommunikation mit den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen pflegt.</i>	<i>101</i>
<i>Abbildung 15. Die Finanzierung erfolgt durch die Investition von Privatis und Unternehmen der Privatwirtschaft. Bei Investition in die moorbenefits 2.0-Projekte müssen auch die Investierenden nachweisen, dass sie die Emissionsminderungs-Hierarchie einhalten und die Zertifikate zum Ausgleich der nicht weiter reduzierbaren Emissionen eingesetzt werden.....</i>	<i>102</i>
<i>Abbildung 16. Das Weiterfilz bei Peiting, in der Gemeinde Hohenpeißenberg, wurde bis in die 1990er Jahre als Torfabbaugelände genutzt. Nun soll das etwa 120 ha große Hochmoor renaturiert werden.....</i>	<i>104</i>
<i>Abbildung 17. Die automatischen Pegellogger wurden entlang dreier Transekte im nord-westlichen Bereich des Weiterfilz installiert. In diesem Teil finden sich vielversprechende Wiederansiedlungen von moortypischen Pflanzengesellschaften mit Vorkommen von Torfmoosen (Sphagnum sp.) und anderen charakteristischen Pflanzenarten. Anderen Bereiche sind derzeit noch dominiert von aufgeforsteten Fichtenbestände.</i>	<i>106</i>
<i>Abbildung 18. Das Untersuchungsgebiet auf der die Fünf-Pegel-Methode (5PM) erprobt wird, liegt südlich vom Markt Murnau im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen.</i>	<i>108</i>
<i>Abbildung 19. Das Auswahl-Schema hilft bei der Anwendung der 5PM. Anhand des Schemas ist die genaue Pegelanzahl einer Fläche ableitbar.....</i>	<i>109</i>
<i>Abbildung 20. Skript-basierte Analyse und Darstellung der Abbruchkanten, Graben- und Drainagestrukturen in der Fläche. Die Fläche in Murnau hat lediglich umlaufende Feldgräben als Drainagestruktur.</i>	<i>112</i>
<i>Abbildung 21. Skript-basierte Analyse und Darstellung der Distanz jeden Flächenpunktes zur Drainageinfrastruktur (Graben- und Drainagestrukturen, Abbruchkanten). Durch die umlaufenden Feldgräben ergibt sich eine gleichmäßige Distanzstruktur.</i>	<i>113</i>
<i>Abbildung 22. Flächenanalyse zur Darstellung der MinMaxMittel-Erhebung, hier durch Berücksichtigung eines Buffers-Radius von A) 100 m und B) 30 m auf die unmittelbare Umgebungshöhe für jeden Punkt in der Fläche.....</i>	<i>114</i>

<i>Abbildung 23. Bei der Überlagerung der Analysekarten „Distanz zum Abfluss“ (Schritt 6.2) und „Geländeerhebung“ (Schritt 6.3) werden die gültigen Bereiche zur Platzierung der Pegel in der Fläche deutlich.....</i>	<i>115</i>
<i>Abbildung 24. Darstellung des Mikroreliefs in unmittelbarer Umgebung der Pegel auf Grundlage des Relative Height Index (RHI).....</i>	<i>116</i>
<i>Abbildung 25. Bei der Überlagerung beider Analysen, nach Geländehöhe und nach Distanz zum Abfluss, werden die für Pegel in Frage kommenden Bereiche ersichtlich. Die auf dieser Beispielfläche platzierten automatischen Moorpegel (gelb) und manuellen Moorpegel (weiß), dienen bei der Erprobung der 5PM zur Verifizierung der Ergebnisse der theoretischen 5PM-Pegelstandorte (blau). Bei der Platzierung der Pegel für moorbenefits 2.0-Projekte ist eine Anwendung der 5PM und folgende Einschätzung der Pegelstandorte durch Experten ratsam.....</i>	<i>117</i>
<i>Abbildung 26. Der modellierte Flächenwasserstand für den Vergleich zwischen 5PM Mittelwert und dem mittleren Flächenflurabstand.....</i>	<i>118</i>
<i>Abbildung 28: Bereitschaft zum Anbau von Paludikulturen im Schwäbischen Donaumoos.</i>	<i>125</i>
<i>Abbildung 29: Laufzeitpräferenzen möglicher CO₂-Zertifikate-Projekte auf Moorflächen.</i>	<i>127</i>

TABELLENVERZEICHNIS

<i>Tabelle 1. Übersicht über die beziehbaren Fördermittelprogramme für die Umsetzung von Projekten zur Moorwiedervernässung in Bayern. Grundsätzlich ist die finanzielle Zusätzlichkeit bei einer Kombination der vorgestellten Programmen mit dem moorbenefits 2.0-Standard gegeben. Bei weiß markierten Programmen besteht die Möglichkeit, dass Doppelfinanzierung erfolgt, da die spezifischen Förderbedingungen für einzelne Maßnahmen keine konkreten Aussagen zum Ausschluss zulassen und im Einzelfall geprüft werden müssen. Eine Kombination der weiß hinterlegten programme sollte daher nur nach vorheriger Absprache mit dem Programmherausgeber erfolgen. Blau markierte Programme sind grundsätzlich kombinierbar solange die Zusätzlichkeit bestehen bleibt (s. ZZK-Rechner).....</i>	<i>20</i>
<i>Tabelle 2. Übersicht der Initiativen zur Erstellung von Leitlinien für den freiwilligen Markt.</i>	<i>26</i>
<i>Tabelle 3. Übersicht den Fokus und die beteiligten Institutionen der Zertifikatelösungen, die richtungsweisend für die Ausgestaltung des moorbenefits 2.0-Standards waren.....</i>	<i>37</i>
<i>Tabelle 4. Übersicht über die Kriterien der Zertifikatelösungen.....</i>	<i>38</i>
<i>Tabelle 5. Übersicht über die Ausgestaltung der Prinzipien der Zertifikatelösungen.....</i>	<i>41</i>
<i>Tabelle 6. Mögliche Projekttypen im Rahmen des moorbenefits 2.0-Standards.</i>	<i>48</i>
<i>Tabelle 7. Die Klimawirksamkeit (GWP) von Methan und Distickstoffmonoxid für einen Zeitraum von 100 Jahren, im Vergleich zu Kohlenstoffdioxid, zur Berechnung der CO₂-Äquivalente (IPCC 2013).....</i>	<i>49</i>
<i>Tabelle 8. Einschätzung verschiedener Emissionen-Reduktionspotentiale (Erwärmungspotential GWP), anhand der Umstellung der Bewirtschaftung von konventioneller, entwässerungsbasierter Baseline-Landnutzungskategorie auf die teil-/wiedervernässte Projekt-Landnutzungskategorie.</i>	<i>51</i>
<i>Tabelle 9. Zeitstrahl einer beispielhaften Zertifizierung eines Projekts mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Die Pre-Maßnahmen-Phase umfasst die vorbereitenden Aktivitäten, wie das Initialmonitoring vor Maßnahmenumsetzung, zu Erfassung aller Daten für eine Antragstellung. Die Pre-Maßnahmen-Phase orientiert sich an dem Maßnahmenjahr, in dem die Wiedervernässungsmaßnahmen umgesetzt werden. Ebenfalls an der Maßnahmenumsetzung orientieren sich die Jahre der Post-Maßnahmen-Phase. Abgeschwächte Farbtöne stellen mögliche Zeitverschiebungen der Phase dar.....</i>	<i>54</i>
<i>Tabelle 10. Beispielrechnung der Kosten und Erlöse für Projekt zur Umstellung von Acker auf Wiedervernässung mit Etalierung einer Anbau-Paludikultur. Die Projektlaufzeit in diesem Beispiel beträgt 20 Jahre.</i>	<i>64</i>
<i>Tabelle 11. Die Risikobewertung der Nicht-Permanenz und die Berechnung des Risikopuffers erfolgt nach dem VCS AFOLU Non-Permanence Risk Tool (Verra 2023). Das Ergebnis der Risikobewertung ist mit der Sicherheitsrücklage (Puffer) in Prozent gleichzusetzen.....</i>	<i>81</i>
<i>Tabelle 12. Der Torf-Zersetzungsgrad folgt den Humositätsgraden nach von Post und ergänzt durch Overbeck (1975; Caspers 2010).</i>	<i>89</i>
<i>Tabelle 13. Die Ausstattungstabelle zeigt den Gesamtbedarf an Moor- und Grabenpegeln in Abhängigkeit der Flächengröße. Die Moorpegel entsprechen den gemäß Flächenanalyse definierten Pegeln in der mittleren Flächenhöhe (mittel), in der tiefsten Depression (tief) und auf der höchsten Erhebung (hoch). Ein Mittel-Moorpegel wird in größtmöglicher Entfernung zum Hauptabfluss der Fläche (fern) installiert und ein weiterer in nächster Nähe (nah).....</i>	<i>110</i>
<i>Tabelle 14. Werte für den Flurabstand der vier Moorpegel auf der Untersuchungsfläche in Murnau, gemäß 5PM</i>	<i>118</i>

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AFOLU.....	Agriculture, Forestry and Other Land Use
BayKlimaG	Bayerisches Klimaschutzgesetz
C.....	Kohlenstoff
CH ₄	Methan
CO ₂ -Äq.....	Kohlenstoffdioxid-Äquivalente
Compliance Market	Verpflichtender Markt, aus dem englischen
DOC	gelöster organischer Kohlenstoff, aus dem engl. "Dissolved Organic Carbon"
GOK	Geländeoberkante
ICVCM.....	Integrity Council for the Coluntary Carbon Market
ISO	International Organization for Standardization
KSG	Bundes-Klimaschutzgesetz
KULAP	Kulturlandschaftsprogramm
LULUCF.....	Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (aus dem englischen "Land Use and Land Use Change, and Forestry")
N ₂ O	Distickstoffmonoxid (Lachgas)
NbS	Natur-basierte Lösungen, aus dem engl. "Nature-based solutions"
POC.....	gebundener organischer Kohlenstoff, aus dem engl. „Particulate Organic Carbon"
THG.....	Treibhausgas
THG-Emissionen	Treibhausgas-Emissionen
VCM.....	Freiwilliger Markt, aus dem englischen "Voluntary Carbon Market"
VCMI.....	Voluntary Carbon Market Integrity Initiative
VCS	Verified Carbon Standard

EINLEITUNG

Fast ein Jahrzehnt nach Inkrafttreten des Pariser Abkommens ist die Diskrepanz zwischen den Zielen und den Aktionen der Länder beim Klimaschutz offensichtlich (UNFCCC 2022b). Höhere Ambitionen und tatkräftiges Handeln sowie eine stärkere Einbindung der Öffentlichkeit und regionaler Gemeinschaften sind gefordert (Holm Olsen et al. 2022).

Kohlenstoffzertifikate (auch bekannt als „CO₂-Zertifikate“) können nützliche klimapolitische Instrumente sein, um nationale Emissionsminderungen unter Einbindung regionaler Akteure zu erreichen. Es existieren diverse Gründe für den Einsatz von Kohlenstoffzertifikaten, bei dem vor allem ein finanzieller Anreiz für die Reduktion von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) geschaffen wird. Hierzu gehören vor allem die Einhaltung der Emissionsziele, und damit einhergehende internationale Zusammenarbeit zur kosteneffektiven Emissionsminderung, die Schaffung von Anreizen zur Reduktion von THG-Emissionen oder auch die Steigerung der Effizienz bei der Ressourcenverteilung zur Emissionsminderung. Der Handel mit Zertifikaten erlaubt Akteuren, die ihre Emissionen effizienter senken, Überschüsse zu veräußern und dadurch einen ökonomischen Vorteil zu erzielen. Durch den Handel mit Kohlenstoffzertifikaten werden Emissionsminderungen dort durchgeführt, wo sie am kostengünstigsten umsetzbar sind. Dies fördert eine effiziente Allokation von Ressourcen und ermöglicht einen wirksamen globalen Minderungseffekt. Eine Umstellung auf klimaschonende Bewirtschaftung bei finanzieller Tragbarkeit und der Erschließung innovativer Märkte kann langfristig zur Beschleunigung des technologischen Fortschritts führen, wie beispielsweise der Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien. Kohlenstoffzertifikate können als Ergänzung zu staatlichen Regulierungen dienen. Sie bieten zusätzliche Flexibilität und ermöglichen es Unternehmen, ihre (freiwilligen) Klimaziele auf wirtschaftliche Weise zu erreichen.

Andererseits gibt es auch Kritikpunkte, die das Vertrauen in den Kohlenstoffmarkt schwächen, insbesondere das Risiko der Marktmanipulation, die fragliche Wirksamkeit prominenter Programme und die fehlende Marktregulierung (Wongpiyabovorn et al. 2022). Klare Anforderungen an den Markt und seine Mechanismen sind notwendig, um die Wirksamkeit von Kohlenstoffzertifikaten kontinuierlich zu überwachen und zu verbessern, und die konkrete Reduzierung der THG-Emissionen sicherzustellen. In Deutschland manifestiert sich ein Vertrauensverlust in national erzeugte Zertifikate. Diese werden durch den Erwerb ausländischer Zertifikate von oftmals fraglicher Qualität (beispielsweise billige Zertifikate aus Ländern der Dritten Welt oder auch China, bei denen keine Qualitätskontrolle möglich ist), doppelt hinterlegt. Diese Praxis bezweckt den Qualitäts- und Wertverlust national erzeugter Zertifikate und bekräftigt den Vertrauensabfall. Darüber hinaus verliert die Behauptung der „Klimaneutralität“ in Deutschland zunehmend an Bedeutung und Glaubwürdigkeit. Stattdessen wird mittlerweile die sogenannte „Klimafinanzierung“ angestrebt. Bei dieser wird kein vollständiger Ausgleich der verbleibenden Emissionen angestrebt, sondern ein Fokus auf das zusätzliche Engagement für mehr Klimaschutz gelegt.

Im Rahmen dieses Projekts wird ein Honorierungssystem zur Emissionsminderung auf organischen Moorböden in Bayern entwickelt, welches die aktuellen Anforderungen an Kohlenstoffzertifikate berücksichtigt und die regionalen und sozioökonomischen Bedarfe zum Klimaschutz integriert.

HINTERGRUND KOHLENSTOFFMARKT

Der Handel mit Kohlenstoffzertifikaten kann ein effektives und attraktives Instrument zur Reduzierung von THG-Emissionen sein. Die Zertifikate werden sowohl an nationalen als auch internationalen Märkten gehandelt. Hierbei ist zwischen dem verpflichtenden Markt (Compliance Market) und dem freiwilligen Markt (VCM, aus dem englischen „Voluntary Carbon Market“) zu unterscheiden.

Im verpflichtenden Markt sind vor allem Nationalstaaten und Vertragspartner der Weltklimakonferenz gesetzlich dazu verpflichtet, eine bestimmte Menge an THG-Emissionen zu reduzieren oder Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen. Die Regulierung erfolgt in der Regel durch staatliche Gesetze oder internationale Vereinbarungen wie das Kyoto-Protokoll von 1992 und das Pariser Abkommen von 2015. Deutschland unterliegt dem Pariser Abkommen und hat sich grundsätzlich dem Ziel verpflichtet, die globale Erwärmung auf maximal 2,0 °C oder besser 1,5 °C zu begrenzen. Im Rahmen des Abkommens hat Deutschland speziell ein nationales Beitragsziel festgelegt. Der deutsche Beitrag sieht die Reduzierung von THG-Emissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 65% und bis zum Jahr 2040 um mindestens 88% im Vergleich zu den Emissionswerten von 1990 vor. Die THG-Neutralität soll bis zum Jahr 2045 erreicht werden und ab 2050 sollen negative THG-Emissionen erzielt werden (vgl. §3 KSG). Dieses Ziel wurde durch das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) in Deutschland festgelegt (KSG 2019). Die Bundesländer Deutschlands unterliegen keiner individuellen gesetzlichen Verpflichtung gegenüber der internationalen Gemeinschaft, sondern tragen durch realisierte Emissionsminderungen zum nationalen Ziel Deutschlands bei. Nach Aufhebung der Sektorziele im April 2024 (vgl. §4 KSG), liegt der Fokus nun auf einer gesamten THG-Reduzierung, unabhängig davon, in welchem Bereich die Treibhausgase entstehen. Werden Akteure individuelle Minderungsziele gesetzlich auferlegt und folglich Kohlenstoffzertifikate erworben, um diese vorgeschriebene Minderungsziele zu erreichen, agieren diese Akteure am verpflichtenden Markt. Zertifikate, die auf dem verpflichtenden Markt gehandelt werden, unterliegen keiner Handelsbegrenzung.

Bayern, als flächengrößtes Bundesland Deutschlands, hat keine individuelle gesetzliche Verpflichtung zur Emissionsminderung gegenüber der internationalen Gemeinschaft. Die im Bayerischen Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) festgelegten Ziele sind freiwillig und selbstverpflichtend (vgl. Art. 1, BayKlimaG 2022). Alle sektorbezogenen Minderungen von Emissionen, die im Freistaat Bayern erfolgen, werden in der nationalen Berechnung der Emissionsminderungsbilanz berücksichtigt. Im sub-nationalen, bayerischen Kontext ist eine Etablierung eines verpflichtenden bayerischen Marktes somit ausgeschlossen. Ein Kohlenstoffzertifikate-Handelssystem kann daher nur im Rahmen des freiwilligen Marktes etabliert werden. Beim freiwilligen Markt ist die Teilnahme fakultativ und beruht auf freiwilligen Verpflichtungen von Unternehmen, Organisationen oder Privatpersonen zur Reduzierung oder Kompensation ihrer Emissionen. Es gibt keine gesetzlich bindenden Verpflichtungen, sondern es besteht ein Fokus auf sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit. Zertifikate des freiwilligen Marktes können standardgemäß nur einmalig gehandelt werden und dürfen dementsprechend nach Erwerb nicht erneut veräußert werden.

In Bayern sind durch das BayKlimaG konkrete Vorgaben und Maßnahmen für den Klimaschutz festgelegt, insbesondere zur Vermeidung und Minderung von THG-Emissionen. Die Minderungsziele umfassen bis zum Jahr 2023 eine Senkung der THG-Emissionen je Einwohner, um mindestens 65% im Vergleich zum Jahr 1990 und das Ziel bis 2040 klimaneutral zu sein (vgl. Art 2, BayKlimaG 2020). Neben technischen, digitalen und energetischen Innovationen gelten naturbasierte Lösungen (NbS, aus dem englischen „Nature-based Solutions“), wie die Wiedervernässung und Renaturierung von Mooren, als vielversprechendes Werkzeug (Franki 2022). Moore gelten als die größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher der Erde (Harris et al. 2022).

Die Re-/Aktivierung der Kohlenstoffspeicherfunktion durch Wiedervernässung der beeinträchtigten Moore ist eine chancenreiche Natur-basierte Lösung und kann einen großen Beitrag zu der Einsparung von THG-Emissionen leisten, besonders im Sektor der Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forst (LULUCF). Im Jahr 2022 betragen die gesamten THG-Emissionen aus organischen Böden etwa 53,7 Mio. t CO₂-Äq., was etwa 7% der gesamtdeutschen THG-Emissionen entspricht (Günther et al. 2023). Hieran anteilig betragen die Emissionen landwirtschaftlich genutzter Moorböden etwa 42,8 Mio. t CO₂-Äq., was knapp 80% der deutschen Mooremissionen ausmacht (Günther et al. 2023). Im bundesweiten Vergleich ist Bayern mit 226 930 ha Moorland das Bundesland mit der viertgrößten Moorfläche (Wittnebel et al. 2023; LfU 2024a). Fast Dreiviertel dieser Fläche (74%) wird landwirtschaftlich als Acker oder Grünland bewirtschaftet (Klatt et al. 2023). Hier belaufen sich die THG-Emissionen bei durchschnittlichen Wasserständen in der Ackerwirtschaft auf etwa 41,9 t CO₂-Äq. ha⁻¹ und bei Grünland auf ungefähr 34,8 t CO₂-Äq. ha⁻¹ (Klatt et al. 2023). Da bayerische Moorflächen sich nicht nur in öffentlicher Hand befinden, ist eine gute Kommunikation mit regionalen Gemeinschaften und die Einbeziehung der Flächeneigentümer, Flächeneigentümerinnen, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen (Pächter und Pächterinnen) bei Projektumsetzungen von zentraler Bedeutung.

Der freiwillige Markt für den Handel von Kohlenstoffzertifikaten bietet verschiedene Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen gehört, dass freiwillige Initiativen den von Ihnen herausgegebenen Kohlenstoffstandard selbst gestalten können und eine flexible Möglichkeit für Unternehmen und Einzelpersonen bieten, sich am Umweltschutz zu beteiligen (Holm Olsen et al. 2022; Machnik et al. 2022). Sie ermöglichen eine Anpassung an die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Teilnehmer. Die Vielfalt der freiwilligen Initiativen fördert Innovationen in den Methoden zur Klimakompensation und im Umweltschutz. Unterschiedliche Ansätze können ausprobiert und an die jeweiligen Umstände angepasst werden. Darüber hinaus tragen diese Initiativen zur Bewusstseinsbildung bei und sensibilisieren die Öffentlichkeit für Umweltfragen. Unternehmen können durch ihre Teilnahme an solchen Initiativen auch ihre Umweltfreundlichkeit betonen und ein grünes Image pflegen. Diese Praxis erlaubt den freiwilligen Initiativen finanzielle Mittel für den Umweltschutz bereit zu stellen, die über die Grenzen staatlicher Programme hinausgehen. Dadurch können zusätzliche Projekte und Maßnahmen realisiert werden.

Zu den Nachteilen des freiwilligen Marktes zählt eine geringere Verbindlichkeit der Teilnehmer, da die freiwilligen Initiativen keiner Verpflichtung unterliegen. Einige kritisieren, dass ohne

verbindliche Vorschriften nicht genug Anreize für eine umfassende Beteiligung bestehen (Wongpiyabovorn et al. 2022). Die Vergleichbarkeit und Bewertung der Standards und ihrer tatsächlichen Auswirkungen wird dadurch erschwert, dass es keine einheitlichen Normen und Regeln für freiwillige Initiativen gibt. Unternehmen könnten freiwillige Initiativen als Mittel zum 'Greenwashing' nutzen, um ein umweltfreundliches Image zu vermitteln, ohne tatsächlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen (Szabo et al. 2022). Kleinere Unternehmen oder Länder könnten aufgrund begrenzter Ressourcen und finanzieller Mittel benachteiligt sein und sich möglicherweise nicht in demselben Maße beteiligen können, wie größere Akteure.

Trotz dieser Herausforderungen spielen freiwillige Initiativen eine wichtige Rolle bei der Ergänzung staatlicher Maßnahmen und bei der Förderung von Innovationen. Eine sorgfältige Überwachung und Evaluierung der herausgegebenen Standards sind jedoch unerlässlich, um sicherzustellen, dass sie effektiv und transparent sind. Auf dem freiwilligen Markt (VCM) fand diese Evaluierung bis vor Kurzem nicht statt, und der Mangel an Regeln und Anforderungen förderte konfuse Bedingungen für alle Beteiligten (Ahonen et al. 2022).

HINTERGRUND IMPLEMENTIERUNG VON STANDARDS

Es gibt keine verpflichtenden, einheitlichen globalen Gesetze für Kohlenstoffzertifikate am VCM. Dies ist auch der freiwilligen Natur des Marktes geschuldet, dass obligatorische Vorgaben nicht gemacht werden können. Mittlerweile haben mehrere Initiativen dem Bedarf der Marktteilnehmer Folge getragen und Regelwerke herausgegeben, die den Markt vertrauenswürdiger und sicherer gestalten können. Besonders richtungweisend sind die Regelwerke des Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), der Voluntary Carbon Market Integrity Initiative (VCMI), des Nordic Council of Ministers und der Science-Based Target Initiative (SBTi). Die *Core Carbon Principals* beinhalten fortschrittliche Leitlinien für die Angebotsseite zur Gestaltung neuer Kohlenstoffstandards (ICVCM 2023). Im Gegensatz dazu stellt der *Claims Code of Practice* ein Regelwerk dar, das vornehmlich der Nachfrageseite dient (VCMI 2023), während der *Nordic Code of Best Practices for the Voluntary Use of Carbon Credits* die bewährtesten Methoden für die am VCM teilnehmenden Nordischen Länder definiert (Ahonen, Berninger, et al. 2022). Der *Corporate Net-Zero Standard* bietet vor allem teilnehmenden Unternehmen wertvolle Methoden für den verlässlichen Einsatz von Carbon Credits (SBTi 2023). Alle Regelwerke nehmen Bezug auf bestehende Leitlinien für die Gestaltung von Kohlenstoffstandards, die auch am verpflichtenden Markt Anwendung finden. Diese Leitlinien umfassen die durch die International Organization for Standardization herausgegebene *ISO Richtlinie 14068-1:2023 für Kohlenstoffneutralitätsstandard* (ISO 2023) und die durch das EU-Parlament herausgegebenen *Proposals for Directives on empowering consumers for a green transition, and on Green Claims* (EU-Kommission 2022).

Alle Richtlinien erkennen an, dass Standards für Kohlenstoffzertifikate bestimmte Merkmale aufweisen müssen, um für alle Akteure, sowohl die Erzeuger und Erzeugerinnen der Emissionsminderungen als auch für die Käufer und Käuferinnen der Zertifikate, attraktiv zu sein (Ahonen et al. 2022). Transparente und leicht verständliche Regeln für die Teilnahme und den Handel sind entscheidend. Eindeutige Kriterien für die Emissionseinsparungen und Kohlenstoffbindung schaffen Vertrauen. Zuverlässige Methoden zur Messung und

Überwachung von Emissionen und Absorptionskapazitäten sind erforderlich. Standardisierte Protokolle und Messverfahren tragen zur Glaubwürdigkeit bei. Unabhängige Verifizierung und Zertifizierung durch anerkannte Dritte sind wesentlich, um sicherzustellen, dass die dargelegten Emissionsreduktionen oder Kohlenstoffbindungsleistungen tatsächlich erreicht wurden. Attraktive Anreize, wie finanzielle Belohnungen oder steuerliche Vorteile, können die Teilnahme fördern. Flexible Anreizstrukturen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten sind, sind besonders effektiv. Durch die Integrationsmöglichkeit in internationale Märkte und den globalen Kohlenstoffmarkt wird ein Programm attraktiver. Dies ermöglicht Unternehmen, weltweit in Projekte zu investieren und die kosteneffizientesten Maßnahmen zu ergreifen. Langfristige Sicherheit und Stabilität der Regularien sind für Investitionen von zentraler Bedeutung. Unternehmen benötigen Vertrauen in die Kontinuität der Zertifikate, um langfristige Verpflichtungen eingehen zu können. Es ist wichtig, dass Programme sozial gerecht und umweltverträglich sind. Wesentliche Aspekte sind die Einbeziehung von Gemeinschaften, insbesondere indigener Völker, sowie die Vermeidung von Umweltschäden. Einheitliche Normen und Protokolle über verschiedene Programme hinweg erleichtern den Vergleich und fördern die Konsistenz. Dies kann die Integration in bestehende Systeme und den globalen Kohlenstoffmarkt erleichtern. Programme sollten flexibel genug sein, um sich an sich ändernde Umstände anzupassen. Dies ermöglicht eine effektive Reaktion auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Entwicklungen. Klarheit über die Verwendung der durch den Verkauf von Zertifikaten generierten Mittel ist wichtig, um das Vertrauen der Teilnehmer und der Öffentlichkeit zu gewinnen und zu erhalten.

Wenn Standards diese Elemente berücksichtigen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie als attraktiv wahrgenommen werden und erfolgreich Emissionsreduktionen fördern können. Eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Programme an sich verändernde Rahmenbedingungen sind von ebenso großer Bedeutung.

HINTERGRUND UMSETZUNG VON EINSPARUNGSPROJEKTEN

Um am freiwilligen Handel mit Kohlenstoffzertifikaten teilzunehmen, ist es notwendig, dass sowohl die Erzeuger und Erzeugerinnen (= Verkäufer und Verkäuferinnen) als auch die Nutzer und Nutzerinnen (= Käufer und Käuferinnen) eine gewisse Eigeninitiative für den Klimaschutz übernehmen und daher eine Emissionsminderungs-Hierarchie berücksichtigen. Gemäß dieser Hierarchie sollen beide Marktteilnehmer zunächst ihre eigenen, direkten und indirekten Emissionen vermeiden, anschließend ihre bestehenden Emissionen aus eigener Verantwortung und mit eigenen Mitteln so weit wie möglich reduzieren und letztendlich Kohlenstoffzertifikate einsetzen, um noch verbleibende Emissionen auszugleichen und klimaneutral zu werden (ICVCM 2023; **Abbildung 1 Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Diese Hierarchie basiert auf den Vereinbarungen und Reduktionszielen, die durch das Kyoto Protokoll und das Paris Abkommen definiert wurden (United Nations 1998; UNFCCC 2015). Sie bietet die Chance technischen und methodischen Fortschritt zu erzielen, indem sie in erster Linie neue THG-Emissionen vermeidet. Die Minderung der bestehenden THG-Emissionen durch bereits implementierte Maßnahmen, wie Gebäudedämmung, Installation von Solaranlagen auf Hausdächern, Kauf energieeffizienter Haushaltsgeräte, Einsatz elektrisch betriebener Fahrzeuge und vieles mehr, stärkt das soziale Miteinander und

fördert das gemeinschaftliche Bestreben zur Klimaneutralität. Der Einsatz von Kohlenstoffzertifikaten die in diesem Sinne integer sind ist daher ratsam. Hier bieten sich spezielle Standards und Programme an, beispielsweise der Gold Standard for the Global Goals (GS4GG 2019), der Climate Action Reserve (Climate Action Reserve 2021) oder der Verified Carbon Standard (Verra 2022), die von anerkannten Initiativen und Organisationen, wie dem ICVCM oder der ISO zertifiziert wurden und entsprechend die Praxis der Emissionsminderungs-Hierarchie voraussetzen.

Abbildung 1. Die Emissionsminderungs-Hierarchie ist ein Grundprinzip im freiwilligen Handel mit Kohlenstoffzertifikaten und dient der Einhaltung der Integrität am Kohlenstoffmarkt. Die Hierarchie ist sowohl von den Erzeugern und Erzeugerinnen (= Verkäufer und Verkäuferinnen) der Zertifikate, als auch der Nutzer und Nutzerinnen (= Käufer und Käuferinnen = Investierende) einzuhalten. Beide Seiten müssen aufzeigen, dass die eingesetzten eigenen Mittel nicht vollends ausreichen, um alle THG-Emissionen zu vermeiden und vermindern und klimaneutral zu werden. Die Kohlenstoffzertifikate schließen hier die Lücke zur Klimaneutralität und bedienen damit die Zusätzlichkeit.

Darüber hinaus zeigt die Erfahrung, dass eine gute Kommunikation zwischen der akademischen Wissenschaft, der legislativen Gesetzgebung und den landwirtschaftlichen, regionalen Gemeinschaften, einschließlich der Eigentümer, der Eigentümerinnen, der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von Moorflächen, ausschlaggebend für die Akzeptanz der Wiedervernässung von Mooren und eine erfolgreiche Kollaboration und Projektumsetzung ist (Reed et al. 2022). Fehlende Absatzmärkte, Anreize zur Umsetzung und langfristige Vermarktungsperspektiven tragen bislang dazu bei, dass experimentelle Forschungsergebnisse bisher nur durch wenige Pilotprojekte, aber nicht standardmäßig bei der praktischen Moor-Feldbewirtschaftung integriert werden (Michaelowa et al. 2022). Doch besonders unter der drohenden Endlichkeit der Bewirtschaftung, durch die voranschreitende Entwässerung und dem damit einhergehenden Torfschwund, bietet die Wiedervernässung inklusive nasser Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Moorflächen langfristige, wirtschaftliche Prosperität und Existenzsicherung der Moor-Landwirtschaft (Martens et al.

2022). Der Wissenstransfer neuester Erkenntnisse zur klimafreundlichen, moorschonenden Bewirtschaftung bei ökonomischer Praktikabilität muss gleichzeitig mit der Aufklärung über die wichtige Funktionalität von Moorökosystemen erfolgen. Hier sind besonders nennenswert die Funktionen zur Kohlenstoffspeicherung, Wasserfilterung und -retention, Landschaftskühlung, Archäologie, sowie der Habitatfunktion für spezialisierte und gefährdete Arten der heimischen Fauna und Flora (Succow & Joosten 2001).

HINTERGRUND EMISSIONSMINDERUNG DURCH MOORWIEDERVERNÄSSUNG

Die Entwässerung der Moore führt zur Zersetzung von Kohlenstoff (C) und der Freisetzung großer Mengen von Kohlenstoffdioxid (CO₂) und anderer potenter THGs (Abdalla et al. 2016; Kløve et al. 2017). Da im stets wassergesättigten Milieu eines intakten Moores die Zersetzungsprozesse gehemmt sind, sammelt sich Kohlenstoff durch die Ablagerungen organischer Materie in Form von 'Torf' (Bodenart mit hydromorphem Humus aus mind. 30% organischer Substanz), über Jahrtausende hinweg an (Ad-hoc-AG Boden 2005). Unter ungestörten anaeroben Bedingungen konnten in deutschen Mooren Torfmächtigkeiten von bis zu 10 m entstehen (Succow & Joosten 2001). Die Hydrologie, insbesondere ein kontinuierlich bodenoberflächennaher Wasserstand, ist ein Schlüsselparаметer für die Funktionalität der Senkenfunktion von Mooren (Eggelsmann 1990). Wird die Hydrologie durch Entwässerung gestört, dringt Luft in den Torf ein und schafft optimale aerobe Bedingungen für mineralisierende Bodenorganismen. Durch die Zersetzung (sogenannte Mineralisation) des Torfes schwindet die gesamte Bodensubstanz. Im Durchschnitt verliert das Moor durch Sackung, aufgrund von Wasserverlust und Zunahme der Lagerungsdichte, Mineralisation und Freisetzung von Kohlenstoff bis zu 1,5 cm pro Jahr an Höhe (Eggelsmann 1990). Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Wiedervernässung von Moorböden ein einzigartiges Werkzeug ist, um der Endlichkeit der Bewirtschaftung auf entwässerten Flächen entgegenzuwirken und den ultimativen Verlust wertvoller landwirtschaftlicher Flächen zu vermeiden (Martens et al. 2022; Tanneberger et al. 2022). Anmoorböden enthalten mindestens 15% organische Masse und können bis zu 40 cm mächtig sein (Ad-hoc-AG Boden 2005). Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden Anmoorböden und Moorböden allumfassend als *Moore*, *Moorböden* oder *organische Böden* bzw. *Moorflächen* bezeichnet.

Auf intensiv genutzten Moorböden findet sich das höchste Potential zur Einsparung von THG-Emissionen im landwirtschaftlichen Sektor (Tiemeyer et al. 2017). Wissenschaftliche Untersuchungen in bayerischen, landwirtschaftlich genutzten Mooren, identifizieren die höchsten Emissionsfaktoren bei der entwässerungsbasierten Bewirtschaftung von Acker (41,9 t CO₂-Äq. ha⁻¹ a⁻¹) und Intensivgrünland (34,8 t CO₂-Äq. ha⁻¹ a⁻¹) auf organischen Böden (Klatt et al. 2023). Durch Pilotprojekte, im Rahmen des MOORclimb Projekts, wurden mögliche THG-Einsparpotentialspannen durch Renaturierung bayerischer, bewirtschafteter Hoch- und Niedermoore bei 12,7 (2,7 bis 34,2) t CO₂-Äq. ha⁻¹ identifiziert (Drösler et al. 2020; Klatt et al. 2023). Zum Vergleich beträgt die THG-Einsparpotentialspanne bayerischer, bewirtschafteter Niedermoore durch Wiedervernässung zuzüglich der Etablierung von Anbau-Paludikultur theoretisch zwischen 11,1 und 53,4 t CO₂-Äq. ha⁻¹ (Eickenscheidt et al. 2023; Klatt et al. 2023).

HINTERGRUND FÖRDERFÄHIGKEIT VON EINSPARUNGSPROJEKTEN

Die ökonomische Rentabilität spielt eine entscheidende Rolle für die gesellschaftliche Akzeptanz der Moorwiedervernässung (Reed et al. 2022). Es existieren verschiedene Förderprogramme für die Wiedervernässung oder die nasse Moorbewirtschaftung (Tabelle 1 **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Finanzielle Restriktionen, komplexe Genehmigungsverfahren, langwierige Bürokratie und Ausschüttungsprozesse, begrenzte Mittel sowie Konkurrenz um Fördermittel können die Nutzung der Mittel erschweren. Bei der Umsetzung von Moorrenaturierungsprojekten können darüber hinaus Interessenkonflikte zwischen verschiedenen Nutzungsansprüchen auf den Flächen bestehen.

Tabelle 1. Übersicht über die beziehbaren Fördermittelprogramme für die Umsetzung von Projekten zur Moorwiedervernässung in Bayern. Grundsätzlich ist die finanzielle Zusätzlichkeit bei einer Kombination der vorgestellten Programmen mit dem moorbenefits 2.0-Standard gegeben. Bei weiß markierten Programmen besteht die Möglichkeit, dass Doppelfinanzierung erfolgt, da die spezifischen Förderbedingungen für einzelne Maßnahmen keine konkreten Aussagen zum Ausschluss zulassen und im Einzelfall geprüft werden müssen. Eine Kombination der weiß hinterlegten programme sollte daher nur nach vorheriger Absprache mit dem Programmherausgeber erfolgen. Blau markierte Programme sind grundsätzlich kombinierbar solange die Zusätzlichkeit bestehen bleibt (s. ZZK-Rechner)

Art der Förderung	Mittelherkunft	Beschreibung	Fördermaßnahme und Förderhöhe	Anspruchsberechtigt	Kombinierbarkeit	Quelle
Bewirtschaftung / Investitionen / Flächenmanagement	Moorbauernprogramm EU Mittel 2. Säule der GAP (ELER), Bund, Bayern	Anreiz für die Wiedervernässung und die Nassbewirtschaftung von Landwirtschaftsflächen. (Einzelflächenbezogene Maßnahmen)	M10 Umwandlung von Acker in Dauergrünland (3.300 €/ha) für 5 Jahre M12 - Bewirtschaftung von nassem Grünland (600 €/ha) für 5 Jahre M14 - Bewirtschaftung von wiedervernässtem Grünland (900 €/ha) für 12 Jahre M16 - Anbau von Paludikulturen mit Stauziel (2.200 €/ha) für 12 Jahre	Landwirte/Landwirtinnen, Zusammenschlüsse von Landwirten und Landwirtinnen, sonstige Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, Landschaftspflegeverbände und anerkannte Naturschutzverbände. Mindestens 0,1 ha selbstbewirtschaftete und förderfähige Fläche.	KULAP (Kulturlandschaftsprogramm) plus andere Förderungen (inkl. VPN) auf selber Fläche nicht möglich (Doppelfinanzierung). Kombination verschiedener AUKM (ohne VPN) Maßnahmen sind möglich (Siehe Anlage).	StMELF
Bewirtschaftung / Investitionen / Flächenmanagement	Vertragsnaturschutz (VNP) EU Mittel 2. Säule der GAP (ELER), Bund, Bayern	Förderung des Schutzes und die Aufwertung von ökologisch bedeutsamen Habitaten, die auf eine umweltschonende Bewirtschaftung angewiesen sind.	Diverse Fördermaßnahmen zur Extensivierung vom Biotoptyp „Wiesen, Weiden und Äcker“. Je nach Fördermaßnahme unterschiedlich hohe Fördersätze.	Landwirte/Landwirtinnen, Zusammenschlüsse von Landwirten und Landwirtinnen, sowie sonstige Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen. Anerkannte Naturschutzverbände und Landschaftspflegeverbände.	Die Kombination einer KULAP-Maßnahme mit VNP auf derselben Fläche ist nicht möglich.	StMUV
Investitions- u. Pflegemaßnahmen	Landschaftspflege- und Naturpark-Richtlinien (LNPR) Freistaat Bayern	Erhaltung des Bayerischen Naturerbes beinhaltet Fördermaßnahmen zur Renaturierung von Mooren	Förderungen werden als Anteilfinanzierung gewährt. Förderung für Projekte auf Moorstandorten bis zu 100%.	Kommunale Körperschaften und Zusammenschlüsse, Träger Naturparke, Landschaftspflegeverbände sowie Vereine und Organisationen. Eigentümer/Eigentümerin oder Besitzer der für Vorhaben	Keine weitere Zuwendung möglich.	StMUV

Art der Förderung	Mittelherkunft	Beschreibung	Fördermaßnahme und Förderhöhe	Anspruchsberechtigt	Kombinierbarkeit	Quelle
				vorgesehenen Grundstücke, Träger der Koordinierungsstellen.		
EU-Förderung	Europäischer Landwirtschaftsfond (ELER) Europäische Union	Nachhaltige Entwicklung ländlicher Gebiete und die Landwirtschaft im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU.	Variabel, abhängig vom spezifischen Projekt und den Kriterien der Förderperiode. Beinhalten Förderprogramme auf nationaler Ebene wie das Moorbauernprogramm und VNP.	Landwirte/Landwirtinnen und landwirtschaftliche Betriebe. Forstwirtschaft und verwandte Bereiche. Gemeinden und lokale Aktionsgruppen. Unternehmen im ländlichen Raum, Umwelt- und Naturschutzprojekte.	Möglichkeit zur Kombination mit anderen EU-Fördermitteln. Unter Berücksichtigung der Komplementarität und der Doppelfinanzierung.	Europäische Kommission - ELER
EU-Förderung	Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Europäische Union	Finanzierungswerkzeug der europäischen Kohäsionspolitik.	Generell deckt der EFRE nicht die gesamten Kosten eines Projekts ab, sondern bietet eine Kofinanzierung, deren Rate je nach Region und Art des Projekts unterschiedlich sein kann.	Öffentliche Einrichtungen Private Unternehmen, inkl. KMU Bildungs- und Forschungseinrichtungen NGOs und Verbände	Möglichkeit zur Kombination mit anderen EU-Fördermitteln. Unter Berücksichtigung der Komplementarität und der Doppelfinanzierung.	Europäische Kommission - EFRE
EU-Förderung	EU-LIFE Europäische Union	Finanzierungsinstrument der Europäischen Union für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	LIFE-Projekte decken in der Regel einen Teil der Investitionskosten eines Projekts ab, wobei die Co-Finanzierungssätze je nach Projekttyp und -bereich unterschiedlich sein können.	Öffentliche Einrichtungen Private Organisationen, einschließlich Privatunternehmen NGOs	Möglichkeit zur Kombination mit anderen EU-Fördermitteln. Unter Berücksichtigung der Komplementarität und der Doppelfinanzierung.	EU-LIFE-Programm
Investitionen	Klima- und Transformationsfonds (KTF) Bund (Bundesregierung)	Unterstützung von Initiativen für Transformations- und Klimaprojekte.	Insgesamt 212 Mrd. Euro (2024-2027). Budget für Schutz von Moorböden: 24,5 Mio. Euro (2023).	Träger von Forschungs-, Entwicklungs-, Modell- und Demonstrationsvorhaben im Bereich Torfminderung und Moorbodenschutz.	Nicht spezifiziert, jedoch ist eine Kombination mit anderen Fördervorhaben grundsätzlich nach den jeweiligen Richtlinien zu prüfen.	BMEL

Art der Förderung	Mittelherkunft	Beschreibung	Fördermaßnahme und Förderhöhe	Anspruchsberechtigt	Kombinierbarkeit	Quelle
Investitionen	Rentenbank Zukunftsfelder Deutsche Rentenbank (Bundesregierung)	Investitionen in Zukunftsbereiche der Land- und Ernährungswirtschaft.	Investitionskostenförderung für Wiedervernässung und Paludikultur (Wiedervernässungs-, Etablierungs-, Bewirtschaftungs-, Verarbeitungs-, Vermarktungs-Maßnahmen)	Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)	Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit zur Kombination mit anderen Fördermitteln	Rentenbank
Investitionen/ Bewirtschaftung /Vermarktung/Forschung	Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) - Bund (BMUV), Klima- und Transformationsfond (KTF)	Signifikante Verbesserung des Zustands der Ökosysteme in Deutschland zu erzielen.	Insgesamt rund 3,5 Mrd. € Moore sollen mit rund 2,0 Mrd. € gefördert werden. Verpflichtungszeitraum bis 2027	Privatpersonen, Kommunen und Unternehmen	Aktuell in Ausarbeitung	BMUV
Investitionen	Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 Bund (Bundesregierung)	Stärkung des Klimaschutzes und Integration einer langfristigen Perspektive.	Förderinitiativen des Bundes zur Beschleunigung des Klimaschutzes durch den Schutz von Moorböden.	Projekträger, die in den Bereichen Klimaanpassung, Klimaschutz, Kohlenstoffspeicherung, Naturschutz, Ökosystemleistungen und Renaturierung aktiv sind.	Unspezifiziert: Möglicherweise Kombination mit anderen Förderungen möglich. unter Berücksichtigung der Komplementarität und Doppelfinanzierung.	BMEL
Investitionen/ Forschung/ Monitoring/ Flächenmanagement	Pilotvorhaben Moorbodenschutz Bund (BMUV)	Schutz der landwirtschaftlich genutzten Moorböden durch Erprobung einer nassen Bewirtschaftung.	Rund 50 Millionen Euro (2021-2031)	Landesbehörden, Kommunen, landeseigene Unternehmen, Stiftungen sowie universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.	Nicht spezifiziert, jedoch ist die Zusammenarbeit verschiedener Akteure ein zentrales Element.	BMUV
Investitionen / Forschung	Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)	Unterstützung von Projekten, die sich den Feldern der Umwelttechnik, Umweltforschung sowie dem Schutz von Natur widmen.	Zweckgebundene Förderung (nicht rückzahlbar).	KMU, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Verbände, Stiftungen, Kommunen, Einzelpersonen	Verpflichtende Auskunft über andere Förderungen für das Projekt zur Auskunft über eine Mehrfachförderung.	DBU

PROJEKTZIEL MOORBENEFITS 2.0

Die Grundidee des moorbenefits 2.0-Standards beruht auf der Schaffung finanzieller Anreize zur langfristigen Moor-Wiedervernässung bei fortbestehender Flächensicherung für die Eigentümer und Eigentümerinnen, sowie die Sicherung der landwirtschaftlichen Identität der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen. Die Erzeugung von Kohlenstoffzertifikaten kann hier, durch zügige Verfügbarkeit finanzieller Mittel, die Umsetzung entsprechender Projekte beschleunigen. Eine Gegenüberstellung der Emissionen im Ist-Zustand (sogenanntes Baseline-Szenario) und nach Umsetzung der Maßnahmen (sogenanntes Projekt-Szenario) identifiziert die individuellen Einsparpotentiale spezieller Flächen. Die 'Baseline' wird durch eine Berechnung der emittierten THG-Emissionen während des derzeitigen Ist-Zustands und unter Berücksichtigung eines fortwährenden Business-as-usual-Betriebs, die Beibehaltung der konventionellen, drainagebasierten Ackerbewirtschaftung in den kommenden Jahren, dargestellt. Im Vergleich dazu prognostiziert das Maßnahmen-Szenario, anhand einer Modellierung der THG-Emissionen bei nasser Bewirtschaftung, beispielsweise mit Paludikultur, auf einer wiedervernässten Fläche den Unterschied in der THG-Bilanz. Die Differenz beider Szenarien sind die vermiedenen THG-Emissionen, die als Carbon Credits bezeichnet werden (Abbildung 2). Ein Carbon Credit wird durch einen Moor-Benefit dargestellt und entspricht 1 t CO₂-Äq. (CO₂-Äquivalente).

Abbildung 2. Die Erzeugung von Carbon Credits durch die Einsparung von THG-Emissionen bei der Wiedervernässung von bislang entwässertem Moorboden und der Änderung der Bewirtschaftungsform, hier am Beispiel der Wiedervernässung eines drainagebasierten bewirtschaftetem Acker mit anschließender nasser Bewirtschaftung durch Paludikultur. Bei Einsparung der THG-Emissionen werden Zertifikate über die eingesparten

Mengen an CO₂-Äquivalenten ausgegeben, welches nun durch Verkauf einen Erlös für Eigentümer, Eigentümerinnen und ggf. Bewirtschafter, Bewirtschafterinnen von Moorflächen erbringt.

Die Implementierung des moorbenefits 2.0-Standards, einem Kohlenstoffstandard zur Wiedervernässung von Mooren, kann ein interessantes Werkzeug sein, um sowohl wirtschaftliche Anreize am bayerischen Markt zu erzeugen, Grundeigentum zu sichern und die Moore zu schützen, als auch den Klimaschutz, die Biodiversität, die Förderung der Gemeinschaft und den ökonomischen Fortschritt in den Fokus zu setzen. Im Rahmen dieser Ausarbeitung wurden die aktuellen Anforderungen an die Ausgestaltung eines Honorierungs- bzw. Zertifizierungsmodells bewertet, vorhandene Zertifikatelösungen rezensiert und es erfolgte eine Vernetzung mit Agierenden. Das Ziel der Arbeit war die Weiterentwicklung der Möglichkeiten des Honorierungsmodells für organische Böden in Bayern und eine Strukturentwicklung für die Etablierung des moorbenefits 2.0-Standards in der Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK). Der Testlauf einzelner Vorhabentypen und eine sozioökonomische Befragung von Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen im Schwäbischen Donaumoos unterstützen das Vorhaben.

1. MODUL: AKTUELLE ANFORDERUNGEN AN DIE AUSGESTALTUNG EINES HONORIERUNGS- /ZERTIFIZIERUNGSMODELL

Die Entwicklung eines Honorierungssystems zur Förderung der freiwilligen Reduktion von Treibhausgasemissionen aus organischen Böden basiert auf den Methoden, Kriterien und Prinzipien etablierter Kohlenstoffzertifikatsstandards. Lange Zeit galt der freiwillige Markt (VCM) als unreguliert, da bestehenden Standards nicht angemessen auf die Qualität und Integrität ihrer ausgegebenen Kriterien und Prinzipien überprüft wurden und diese in einigen Fällen durch die Projektentwickler nur mangelhaft angewendet wurden. Mittlerweile haben sich verschiedene Initiativen etabliert, die Leitlinien für den freiwilligen Markt bereitstellen. Hierzu zählen besonders der Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), die Voluntary Carbon Market Initiative (VCMI), die Science Based Target Initiative (SBTi), der Nordic Dialogue on Voluntary Compensation und die Norm ISO 14064. Die Initiativen haben verschiedene Anforderungen an die Ausgestaltung von Kohlenstoffzertifikaten (Tabelle 2).

Tabelle 2. Übersicht der Initiativen zur Erstellung von Leitlinien für den freiwilligen Markt.

	Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM)	Voluntary Carbon Market Initiative (VCMI)	Science Based Target Initiative (SBTi)	Nordic Dialogue on Voluntary Compensation	ISO 14064
Zusätzlichkeit	<p>Projekte müssen durch "Additionality Tests" nachweisen, dass die Emissionsreduktionen über das hinausgehen, was ohne das Projekt erzielt worden wäre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulatory Additionality (Überprüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen) 2. Financial Additionality (Finanzierungsbedarf) 3. Barrier Analysis (Identifikation von Barrieren) 4. Investment Analysis (Renditeanalyse) 5. Historical Practice (Vergleich mit historischen Daten) 6. Common Practice (Benchmarking) 	<p>Projekte müssen nachweisen, dass die Emissionsreduktionen über das hinausgehen, was ohne das Projekt geschehen wäre. Dies kann durch eine Szenario-Analyse erfolgen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definition von Alternativszenarien 2. Bewertung der Auswirkungen (Analyse der Unterschiede) 3. Identifizierung von Einflussfaktoren (technische, wirtschaftliche, regulatorische und soziale Aspekte) 4. Berücksichtigung von Unsicherheiten 5. Dokumentation und Transparenz 6. Einbindung von Stakeholdern 	<p>Unternehmen müssen belegen, dass die geplanten Emissionsreduktionen über das hinausgehen, was ohne das Projekt geschehen würde. Dies erfordert oft die Durchführung von Szenario-Analysen und Baseline-Bewertungen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auswahl von Klimaszenarien (bspw. nach IPCC) 2. Bewertung von Risiken und Chancen 3. Integration in die Unternehmensstrategie 4. Regelmäßige Aktualisierung <p>Baseline-Bewertungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datensammlung über die aktuellen Emissionen des Unternehmens (historische Emissionsdaten und relevante Betriebsinformationen) 2. Festlegung des Basisjahres (repräsentativ für die Emissionsquellen des Unternehmens) 3. Berechnung der Baseline-Emissionen 4. Berücksichtigung von Unsicherheiten 5. Dokumentation und Transparenz 	<p>Projekte müssen beweisen, dass die Emissionsreduktionen über das hinausgehen, was ohne das Projekt erreicht worden wäre. Dies erfordert eine detaillierte Analyse der Baseline und der erwarteten Emissionen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definition der Baseline Festlegung des Basisjahres Datensammlung 2. Berechnung der Baseline-Emissionen Emissionsfaktoren Methodische Ansätze 3. Erwartete Emissionen nach dem Projekt Projektszenarien Vergleich mit der Baseline 4. Berücksichtigung von Unsicherheiten Risikoanalysen Sensitivitätsanalysen 5. Dokumentation und Transparenz Umfassende Dokumentation Transparente Berichterstattung 	<p>Die Szenario-Analyse ist ein wichtiges Werkzeug zur Bewertung der Zusätzlichkeit von Treibhausgasemissionsminderungsprojekten gemäß der ISO 14064.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definition des Baseline-Szenarios 2. Identifikation der Alternativen 3. Quantifizierung der Emissionen 4. Vergleich der Szenarien 5. Berücksichtigung von Unsicherheiten 6. Dokumentation
Referenz	<p>Es müssen klare Referenzszenarien festgelegt werden, die darstellen, was unter normalen Umständen (ohne Projekt) passiert wäre. Diese Szenarien müssen transparent und nachvollziehbar dokumentiert werden.</p>	<p>Eine klare und transparente Definition eines Baseline-Szenarios, das die Emissionen ohne das Projekt beschreibt. Das Baseline-Szenario muss regelmäßig überprüft und angepasst werden.</p>	<p>Es müssen klare Baselines definiert werden, die den Ausgangspunkt für die Emissionsreduktionen darstellen. Diese Baselines sollten realistisch und evidenzbasiert sein.</p>	<p>Es müssen klare Referenzszenarien erstellt werden, um die erwarteten Emissionen im Fehlen des Projekts zu bestimmen. Diese sollten auf verlässlichen Daten basieren und realistisch sein.</p>	<p>Es müssen klare Referenzszenarien festgelegt werden, die darstellen, was unter normalen Umständen (ohne Projekt) passiert wäre. Diese Szenarien müssen transparent und nachvollziehbar dokumentiert werden.</p>
Projektlaufzeit	<p>Mindestlaufzeit von 20 bis 30 Jahren</p>	<p>Keine Laufzeitvorgabe</p>	<p>Mindestlaufzeit 5 Jahre. Laufzeitende in 2030 oder spätestens 2050.</p>	<p>Mindestlaufzeit 5-10 Jahre. Projekte sollten nicht unbegrenzt laufen (um die Notwendigkeit von Aktualisierungen und Anpassungen im Hinblick auf Technologien und Standards zu berücksichtigen)</p>	<p>Keine spezifische Mindest- oder Maximallaufzeit. Möglichst Einhaltung der langfristigen Perspektive und Berücksichtigung von Permanenz.</p>
Messbarkeit	<p>Anwendung standardisierter Messmethoden. Dies beinhaltet die Verwendung von anerkannten Protokollen.</p>	<p>Anwendung geeigneter und anerkannter Messmethoden. Dies umfasst sowohl direkte Messungen als auch gut dokumentierte Schätzmethoden.</p>	<p>Anwendung transparenter und nachprüfbarer Messmethoden. Die verwendeten Methoden sollten konsistent und anerkannt sein.</p>	<p>Anwendung klar definierter und nachweisbarer Messmethoden, um die Ergebnisse zu dokumentieren.</p>	<p>Anwendung standardisierter Messmethoden.</p>
Quantifizierbarkeit	<p>Emissionsreduktionen müssen in quantifizierbaren Einheiten ausgedrückt werden.</p>	<p>Emissionsreduktionen müssen klar und konsistent quantifiziert werden, wobei robuste Methoden und Datenquellen verwendet werden.</p>	<p>Es müssen nachvollziehbare und vergleichbare ergebnisse durch Verfahren zur Quantifizierung der Emissionsreduktionen definiert werden.</p>	<p>Es müssen konsistente und reproduzierbare Verfahren verwendet werden, um die Emissionsreduktionen zu quantifizieren und vergleichbar zu machen.</p>	<p>Verwendung geeigneter und konsistenter Verfahren zur Quantifizierung.</p>
Verifizierbarkeit	<p>Um die Berichterstattung und Messungen zu validieren, müssen unabhängige Dritte standardisierte Methoden anwenden zur Überprüfung der Emissionsreduktionen.</p>	<p>Die Ergebnisse müssen durch unabhängige Dritte überprüfbar sein. Dies erfordert eine umfassende Dokumentation aller relevanten Daten und Methoden.</p>	<p>Die Emissionsreduktionen sollten durch unabhängige Dritte überprüfbar sein, um die Glaubwürdigkeit und Integrität der Berichterstattung zu gewährleisten.</p>	<p>Die Ergebnisse müssen durch unabhängige Dritte überprüfbar sein, um die Glaubwürdigkeit der angegebenen Emissionsreduktionen zu gewährleisten.</p>	<p>Verifizierung der Ergebnisse durch unabhängigen Dritte.</p>

	Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM)	Voluntary Carbon Market Initiative (VCMI)	Science Based Target Initiative (SBTi)	Nordic Dialogue on Voluntary Compensation	ISO 14064
Konservativität	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Überbewertung (Risikominimierung) 2. Pessimistische Annahmen (Realistische Annahmen) 3. Berücksichtigung von Unsicherheiten 4. Langfristige Perspektive (Nachhaltige Planung) 5. Prüfung und Validierung (Unabhängige Verifizierung) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutzung pessimistischer Schätzungen 2. Berücksichtigung von Unsicherheiten 3. Evidenzbasierte Datenquellen (Verwendung von robusten Daten) 4. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung während der Laufzeit 5. Einsatz von Standards und Leitlinien 6. Vermeidung von Optimismusbias (Bewusstseinsbildung für Bias) 7. Konsultation von Experten 8. Ethische Überlegungen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorsichtige Annahmen 2. Verwendung etablierter Standards 3. Langfristige Perspektive (Sicherzustellen, dass die Ziele auch unter zukünftigen Bedingungen erreichbar bleiben) 4. Berücksichtigung potenzieller Risiken 5. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung 6. Vermeidung von Doppelzählungen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorsichtige Schätzungen 2. Etablierte Standards und Methoden 3. Berücksichtigung von Unsicherheiten 4. Langfristige Perspektiven 5. Transparente Dokumentation 6. Vermeidung von Überoptimismus 7. Regelmäßige Überprüfung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorsichtige Schätzungen (Pessimistische Annahmen) 2. Einsatz von Sicherheitsfaktoren bzw. -margen, um mögliche Fehler oder unvorhergesehene Ereignisse zu kompensieren. 3. Verwendung qualitativ hochwertiger Daten aus verlässlichen und konservativen Quellen sowie Berücksichtigung regionaler Unterschiede 4. Umfassende Risikoanalyse 5. Datenvalidierung durch historische Daten oder durch Vergleich mit ähnlichen Projekten Peer-Review 6. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung 7. Eingehende Schulung und Sensibilisierung der Anwender <p>Alle relevanten Informationen sollten klar und nachvollziehbar dargestellt werden.</p>
Vertrauenswürdigkeit	Offenlegung von Methoden und Ergebnissen	Transparente Verfahren zur Datenerfassung und Berichterstattung.	Transparente und nachvollziehbare Berichterstattung über Emissionsreduktionen.	Klare und transparente Berichterstattung über die Emissionsreduktionen und die verwendeten Methoden.	
Nachhaltigkeit	<p>Projekte sollten positive langfristige Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben und dürfen nicht nur auf kurzfristige Emissionsreduktionen abzielen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ökologische Vorteile Erhalt und Wiederherstellung von Ökosystemen Kohlenstoffbindung 2. Soziale Vorteile Verbesserung der Lebensqualität Einbindung der Gemeinschaft 3. Wirtschaftliche Vorteile Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung Stärkung der Resilienz 4. Bildung und Kapazitätsaufbau Wissenstransfer Technologischer Fortschritt 5. Langfristige Klimaschutzstrategien Beitrag zu globalen Klimazielen Anpassung an den Klimawandel 6. Transparenz und Rechenschaftspflicht Vertrauensbildung 	<p>Projekte sollten nicht nur kurzfristige Emissionsreduktionen erzielen, sondern auch soziale, ökologische und wirtschaftliche Vorteile fördern, die zur nachhaltigen Entwicklung beitragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soziale Vorteile Stärkung der Gemeinschaften Schaffung von Arbeitsplätzen Gesundheitsförderung 2. Ökologische Vorteile Biodiversitätsschutz Klimaanpassung Erhalt natürlicher Ressourcen 3. Wirtschaftliche Vorteile Förderung nachhaltiger Praktiken Wirtschaftliche Diversifizierung Zugang zu Märkten 4. Integration in die lokale Entwicklung Anpassung an lokale Bedürfnisse Partizipative Ansätze 5. Langfristige Perspektive Nachhaltige Entwicklung 	<p>Projekte sollten nachhaltig gestaltet werden, um nicht nur Emissionen zu reduzieren, sondern auch positive soziale und ökologische Auswirkungen zu fördern:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soziale Auswirkungen: Schaffung von Arbeitsplätzen Verbesserung der Lebensqualität Gleichstellung und Inklusion Bildung und Kapazitätsaufbau Stärkung der Gemeinschaften 2. Ökologische Auswirkungen: Biodiversitätserhaltung Ressourcenschonung Klimaanpassung Reduzierung von Abfall und Verschmutzung Förderung regenerativer Praktiken 	<p>Projekte sollten positive soziale und ökologische Auswirkungen fördern und in lokale Entwicklungsstrategien integriert werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soziale Auswirkungen: Verbesserung der Lebensqualität Schaffung von Arbeitsplätzen Bildung und Kapazitätsaufbau Stärkung der Gemeinschaften Respekt für Menschenrechte 2. Ökologische Auswirkungen: Erhalt der Biodiversität Reduktion von Emissionen Förderung regenerativer Praktiken Minimierung von Abfall und Verschmutzung Langfristige Umweltschutzmaßnahmen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ökologische Vorteile Biodiversitätserhalt Ökosystemdienstleistung (z. B. Wasserfiltration, Bodenfruchtbarkeit und Klimaregulation) Langfristige Kohlenstoffspeicherung 2. Soziale Vorteile Verbesserung der Lebensqualität Community Engagement Resilienz gegenüber klimatischen Veränderungen 3. Wirtschaftliche Vorteile Schaffung von Arbeitsplätzen Nachhaltige Wirtschaftsmodelle Ressourceneffizienz 4. Bildung und Kapazitätsaufbau Schulung und Ausbildung Technologischer Transfer 5. Integration in lokale und globale Strategien Ausrichtung an nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs)
Doppelzählung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eindeutige Identifikation von Emissionsreduktionen 2. Zentrale Registrierungsplattform 3. Verfahren zur Überprüfung von Projekten durch unabhängige Verifizierer 4. Transparente Berichterstattung 5. Standardisierte Methoden zur Berechnung von Emissionsreduktionen 6. Kooperation zwischen Regulierungsbehörden 7. Datenverifizierung: Regelmäßige Überprüfungen und Audits der Registrierungs- und Reporting-Systeme 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eindeutige Projektregistrierung 2. Verwendung von einzigartigen Identifikatoren (Unique Identifiers) zur Nachverfolgung der Herkunft der Reduktionen 3. Klare Zuteilung von Emissionszertifikaten 4. Transparente Berichterstattung 5. Vermeidung von Überschneidungen durch Koordination zwischen verschiedenen Kohlenstoffmärkten und -programmen 6. Regelmäßige Überprüfung und Audits 7. Stakeholder-Engagement 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klare Dokumentation 2. Verwendung von zertifizierten Standards (z.B. Gold Standard, Verra) 3. Registrierung und Nachverfolgung (z.B. Blockchain-Technologien oder spezielle Emissionsregister) 4. Vertragliche Vereinbarungen 5. Regelmäßige Berichterstattung 6. Interne Kontrollen 7. Zusammenarbeit mit Stakeholdern: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eindeutige Zuordnung und Dokumentation 2. Transparente Berichterstattung 3. Verwendung anerkannter Standards 4. Klar definierte Projekte 5. Vertragliche Vereinbarungen 6. Regelmäßige Audits und Überprüfungen 7. Einbeziehung von Stakeholdern 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eindeutige Identifikation von Emissionsgutschriften 2. Klare Berichterstattungsgrenzen 3. Dokumentation und Nachverfolgbarkeit 4. Verfahren zur Überprüfung durch unabhängige Dritte 5. Koordination zwischen Projekten in ähnlichen geografischen oder sektoralen Kontexten (Informationsaustausch und Abstimmung zwischen Projektträgern) 6. Richtlinien zur Nutzung von Emissionsgutschriften 7. Einhaltung von Marktstandards von relevanten Kohlenstoffmärkten und -zertifizierungssystemen

	Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM)	Voluntary Carbon Market Initiative (VCMI)	Science Based Target Initiative (SBTi)	Nordic Dialogue on Voluntary Compensation	ISO 14064
Permanenz	<ol style="list-style-type: none"> Langfristige Monitoring-Verpflichtungen Eingebaute Rückfallmechanismen bspw. durch zusätzliche Investitionen in Aufforstung oder andere Maßnahmen geschehen. Finanzielle Rücklagen Risikomanagement-Pläne, die potenzielle Rückfallursachen identifizieren und Pläne zur Minderung dieser Risiken darlegen Versicherungsmechanismen Verträge und rechtliche Vereinbarungen Regelungen zur Nachverfolgung Stakeholder-Engagement 	<ol style="list-style-type: none"> Langfristige Monitoring-Programme Dokumentierte Strategien zur Sicherstellung der Permanenz der Emissionsreduktionen Rückfallmanagement Finanzielle Rücklagen Regelmäßige transparente Berichterstattung Langfristige Verpflichtungen der Projektträger Stakeholder-Engagement Regelmäßige Überprüfungen Risikoanalysen 	<ol style="list-style-type: none"> Langfristige Verpflichtungen Monitoring-Programme Risikomanagement Anpassungsstrategien Integration in die Unternehmensstrategie Schulung und Sensibilisierung Zusammenarbeit mit Partnern Berichterstattung und Transparenz 	<ol style="list-style-type: none"> Langfristige Projektplanung Etablierung von Monitoring-Systemen Regelmäßige Berichterstattung Risikomanagement Integration von Stakeholder-Engagement Finanzielle Sicherheiten Anpassungsfähigkeit der Projekte Schulungs- und Bildungsprogramme: 	<ol style="list-style-type: none"> Langfristige Monitoring- und Reporting-Programme Regelmäßige Überwachung Dokumentation von Fortschritten Risikomanagement-Pläne Identifikation von Risiken Strategien zur Risikominderung Eingebaute Rückfallmechanismen Kompensationsstrategien Finanzielle Rücklagen Sicherheitsfonds Schutz und Management von Ökosystemen Schutzmaßnahmen Biodiversitätsförderung Regelungen zur Eigentumsübertragung Rechtsverbindliche Vereinbarungen Langfristige Verpflichtungen
Leakage	<ol style="list-style-type: none"> Identifizierung und Quantifizierung potenzieller Leakage-Effekte Sicherzustellen, dass Emissionen nicht einfach an andere Orte verlagert werden. 	<p>Maßnahmen zur Identifizierung und Minderung von Leakage-Risiken:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baseline-Analyse Monitoring-Programme Risikoabschätzung Entwicklung von Strategien zur Minderung identifizierter Risiken Integration in Projektplanung Stakeholder-Engagement Regelmäßige Evaluierungen Zusammenarbeit mit anderen Programmen Transparente Berichterstattung 	<p>Identifizierung potenzieller Leakage-Risiken:</p> <ol style="list-style-type: none"> Risikobewertung Datensammlung und -analyse, um Muster und Trends zu erkennen Monitoring und Reporting Integration in die Unternehmensstrategie Stakeholder-Engagement Verwendung von Standards und Zertifizierungen Anpassung von Strategien 	<ol style="list-style-type: none"> Risikobewertung Monitoring und Datenanalyse Festlegung klarer Grenzen (geografische und operationale Grenzen) Integration von Stakeholdern Regelmäßige Überprüfungen Verwendung bewährter Praktiken Anpassungsmechanismen 	<ol style="list-style-type: none"> Umfassende Risikoanalyse Identifikation potenzieller Leakage-Quellen Entwicklung von Strategien zur Risikominderung Alternativen zur Landnutzung Schutz von Ökosystemen (Schutz und die Wiederherstellung von angrenzenden Ökosystemen zur Wahrung der Integrität der Kohlenstoffsinken) Engagement der lokalen Gemeinschaft Beteiligung der Stakeholder um Verständnis potenzieller Leakage-Risiken zu erhöhen und Entwicklung von Lösungen, die für alle Beteiligten akzeptabel sind Monitoring und Reporting Regelmäßige Überwachung Dokumentation und Transparenz Schulungs- und Bildungsprogramme Aufklärung der Landnutzer Koordination mit anderen Projekten Integration mit bestehenden Programmen Anpassungsstrategien Flexibilität in der Planung bei sich verändernden Bedingungen (z. B. Klimawandel, Marktentwicklungen)

	Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM)	Voluntary Carbon Market Initiative (VCMI)	Science Based Target Initiative (SBTi)	Nordic Dialogue on Voluntary Compensation	ISO 14064
Integrität	<p>1. Transparenz Offenlegung von Methoden Veröffentlichung von Berichten Zugängliche Informationen</p> <p>2. Nachvollziehbarkeit Eindeutige Identifikation Dokumentation Dritte Überprüfung durch unabhängige Dritte</p> <p>3. Qualität der Emissionsreduktionen Hohe Standards (Genauigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit) Zusätzlichkeit und Nachhaltigkeit Regelmäßige Audits</p> <p>4. Verifizierung und Validierung Unabhängige Prüfung Berichterstattung über Abweichungen</p>	<p>1. Respekt vor Menschenrechten 2. Einbeziehung der Gemeinschaften 3. Transparenz und Rechenschaftspflicht 4. Gerechte Verteilung der Vorteile 5. Minimierung negativer Auswirkungen 6. Langfristige Verantwortung für nachhaltige Entwicklung 7. Respekt für lokale Kulturen (kulturelle Sensibilität) 8. Ethisches Finanzierungsmanagement (verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen)</p>	<p>1. Wissenschaftliche Fundierung 2. Transparenz 3. Stakeholder-Engagement 4. Berücksichtigung sozialer Auswirkungen 5. Langfristige Verbindlichkeit 6. Integration in die Unternehmensstrategie 7. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung</p>	<p>1. Transparenz 2. Glaubwürdigkeit 3. Soziale Verantwortung 4. Engagement der Stakeholder 5. Langfristige Nachhaltigkeit 6. Vermeidung von Greenwashing 7. Dokumentation und Berichterstattung</p>	<p>1. Transparenz Offenlegung von Methoden Verfügbarkeit von Informationen (öffentlich zugänglich und verständlich) Dokumentation von Prozessen</p> <p>2. Robustheit der Erfassung Konsistente Datenquellen Validierung und Verifizierung Regelmäßige Überwachung</p> <p>3. Qualität der Daten Genauigkeit Vollständigkeit Konsistenz</p> <p>4. Verfahren zur Anpassung Anpassungsmechanismen (Dokumentation und Begründung von Anpassungen an den Methoden und Prozessen)</p> <p>5. Integrität Vermeidung von Doppelzählung</p>

1.1 AKTUELLE MARKTANFORDERUNGEN

Neueste Erkenntnisse zu optimalen Vorgehensweisen und den bewährtesten Methoden am VCM dienen der Definition von Kriterien und Prinzipien für integrale Kohlenstoffstandards. Aktuellste Anforderungen an die Ausgestaltung neuer Kohlenstoffzertifikatsstandards, insbesondere die Leitlinien der Core Carbon Principles (ICVCM 2023), sind die Grundlage für die Empfehlungen, die im Rahmen dieser Arbeit für eine integrale Ausgestaltung des moorbenefits 2.0-Standards ausgesprochen werden. Die moorbenefits 2.0 vereinen folgende Charakteristika:

- Real (messbar und quantifizierbar)
- Zusätzlich
- Permanent
- Konservativen Baseline
- Robuste Methoden für Monitoring und Berichterstattung
- Vermeidung von Emissionsverlagerungen
- Keine Doppelzählung
- Validierung und Verifizierung durch unabhängige Drittpartei
- Einbeziehung lokaler Stakeholder
- Übergang zu Netto-Null-Emissionen

1. **Real:** Die Emissionen sind wahr und nach wissenschaftlich fundierten Methoden durch klare Indikatoren nachweislich **messbar**. Emissionseinsparungen sind durch wissenschaftlich fundierte Methoden nachweislich **quantifizierbar**.

Messbarkeit – Empfehlung

Die messbaren Schlüsselparameter Jahresmittelwasserstand, Torfmächtigkeit und Nutzungsintensität einer Fläche werden zur Berechnung der Einsparleistung herangezogen.

Der Jahresmittelwasserstand wird bereits zur Berechnung der Baseline herangezogen und muss anhand von mindestens einjährig vor Maßnahmenbeginn, kontinuierlich gemessener Werte (im Halbstundentakt) vorliegen. Die Messungen laufen bis Projektende in derselben Taktung weiter und dienen nach Maßnahnumsetzung der Berechnung der Projektemissionen.

Die Torfmächtigkeit dient als Grundlage der Dynamik bei der Berechnung der Baseline, da die vermeidbaren THG-Emissionen bei der Mineralisation der organischen Materie im drainierten Zustand entstehen. Der moorbenefits 2.0-Standard siegt die Emissionseinsparung in organischen Böden vor und beziehen sowohl Moorböden (mehr als 30 cm mächtig mit einem Anteil organischer Masse von etwa 30%), als auch Anmoorböden (bis zu 40 cm mächtig mit einem Anteil organischer Masse von mindestens 15%) mit ein.

Die Emissionsfaktoren verschiedener Nutzungsintensitäten bei unterschiedlichen Wasserständen wurden anhand direkter Messungen von THGs in verschiedenen Moorbewirtschaftungsszenarien modelliert (Eickenscheidt et al. 2023; Klatt et al. 2023).

Die vorliegende Datengrundlage umfasst mehr als 200 Messjahre, allein in der bayerischen Moorkulisse. Diese Messungen beruhen auf Haubenmessungen und Eddy-Kovarianz-Messungen (Eickenscheidt et al. 2023; Klatt et al. 2023). Die Emissionsfaktoren (in CO₂-Äq.) berücksichtigen die gemessenen Werte von Kohlenstoffdioxid (CO₂) und Methan (CH₄). Die Emissionen von Lachgas (N₂O), gelöstem organischen Kohlenstoff (DOC) und gebundenem organischen Kohlenstoff (POC) bleiben unberücksichtigt, wodurch der konservative Berechnungsansatz gestützt wird.

Bei der **Quantifizierung** einer THG-Bilanz werden die Emissionen der wichtigsten Treibhausgase (THGs) Kohlenstoffdioxid (CO₂), Methan (CH₄), Lachgas (N₂O), gelöster organischer Kohlenstoff (DOC, aus dem engl. dissolved organic carbon) und der ungelöste, gebundener organischer Kohlenstoff (POC, aus dem engl. particulate organic carbon) betrachtet.

Quantifizierung – Empfehlung

Im Rahmen des KliMoBay Projekts haben Klatt und Kollegen (2023) das **Peatland-Emissions-Predictor Modell 2.0 (PEP 2.0)** anhand des bestehenden PEP-Modell (Drösler et al. 2013) weiterentwickelt. Das PEP-Modell wurde als Standard für die Erfolgskontrolle der Moorrenaturierungen in Bayern entwickelt worden und wird seit 2008 für die Bilanzierung eingesetzt. PEP 2.0 beinhaltet ein Modell aufbauend auf dem Gompertz-Modell von (Tiemeyer et al. 2020). Der PEP 2.0-Ansatz erlaubt durch die Anwendung genauer, real gemessener Wasserstände auf landwirtschaftlichen Moorflächen eine realistische und genaue Modellierung der THG-Emissionen. Die Messungen sind nach verschiedenen Nutzungsformen (Acker, Brache, intensives Grünland, extensive Grünland, Forst) unterschieden. Diese PEP-2.0-Modellierung stellt eine solide Grundlage für die Erzeugung von Zertifikaten anhand der Prognose möglicher Emissionseinsparungen dar.

Nach unserem Ermessen ist der, durch die aktuell vorhandene Vegetation abgeleitete, weit verbreitete Ansatz der Treibhaus-Gas-Emissions-Standort-Typen (GEST-Ansatz) für die präzise Quantifizierung der THG-Emissionen und möglicher Einsparungen nicht ausreichend. In einem langfristigen Untersuchungszeitraum kann die Vegetation ein guter Indikator für den Jahresmittelwasserstand sein. Innerhalb kurzer Untersuchungsräume, wie bspw. ein Jahr vor und nach Maßnahmenumsetzung, geht die Anpassung der Vegetation an den Wasserstand zu langsam vonstatten, um eine präzise Einschätzung des mittleren Wasserstands zu erlauben. Da der Wasserstand der Hauptfaktor für die Berechnung von THGs ist, sollte besonders hierbei eine möglichst genaue Ästimation zugrunde liegen. Wir raten davon ab, das GEST-Verfahren zu Berechnung der THG-Emissionseinsparungen einzusetzen.

2. **Zusätzlich:** Ohne den Anreiz durch das angebotene Programm zur Erzeugung von Kohlenstoff-Zertifikaten hätte die Einsparung von THG-Emissionen nicht stattgefunden.

Abbildung 3. Darstellung des Zusätzlichkeits-Prinzips, am Beispiel der finanziellen Zusätzlichkeit. Bestehende Hürden für die Maßnahmenumsetzung (finanzielle Lücke) können nur mithilfe der Erzeugung von Carbon Credits und den Verkauf der Kohlenstoff-Zertifikate überwunden werden, in diesem Fall wirtschaftlich werden.

Zusätzlichkeit – Empfehlung

Projekte müssen nachweisen, dass sie keiner bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen zur Minderung der Emissionen unterliegen und diese ohne die Finanzierung und Anreize aus dem Kohlenstoffmarkt nicht realisiert worden wären. Die Erbringung der Klimaleistung liegt im Fokus der Flächeneigentümer und Flächeneigentümerinnen, sowie der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen organischer Böden. Eine Umsetzung der Maßnahmen wird nicht vollständig durch verfügbare Förderung gedeckt, sondern nur durch die aus dem Verkauf von moorbenefits resultierende Einnahmen kann die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmenumsetzung gewährleistet und damit die Klimaleistung ermöglicht werden.

- 3. Permanent:** Die Sicherstellung einer dauerhaften Kohlenstoffbindung oder -reduktion, sodass die erzielte Klimaleistung nicht kurzfristig wieder verloren geht. Bei Risiko einer Umkehrung der Einsparung müssen Vorkehrungen getroffen sein, um diesen Risiken zu begegnen und die Permanenz zu gewährleisten.

Permanenz – Empfehlung

Die Emissionseinsparung erfolgt dauerhaft während der gesamten Laufzeit. Maßnahmen zur Erzeugung von Moor-Benefits können verschiedene landwirtschaftliche Nutzungsintensität zum Ziel haben und basieren immer auf der Wiedervernässung organischer Böden.

Generell gilt, je langfristiger die Maßnahme, desto höher die Emissionseinsparungen. Laufzeiten für Maßnahmen zur Erzeugung von moorbenefits haben eine Mindestdauer von 20 Jahren.

4. **Basierend auf einer konservativen Baseline:** Die konservative Angabe von Emissionseinsparungen und die vorsichtige Berechnung der prognostizierten Emissionseinsparungen für jede Maßnahme, bietet sowohl Erzeugern als auch Investierenden Sicherheit. Die Konservativität wird gewahrt indem angegebene Werte nicht begünstigend überbewertend eingesetzt werden. Beispielsweise kann die Angabe der THG-Emissionseinsparungen berechnet auf drei Nachkommastellen, bei Eintragung in das Register nicht aufgerundet werden, sondern muss im Zweifelsfall abgerundet werden.

Baseline – Empfehlung

Die Berechnung beruht auf dem Vergleich des drainagebasierten Baseline-Szenarios (Ist-Zustand: Hypothetische Fortsetzung der derzeitigen entwässerungsbasierten Bewirtschaftung durch Business-as-usual) mit dem auf Wiedervernässung basierten Maßnahmen-Szenario, welches eine landwirtschaftliche Weiterbewirtschaftung (bspw. mit Paludikultur) oder auch Renaturierung erlaubt.

5. **Basierend auf robusten Methoden für Monitoring und Berichterstattung:** Eine transparente, umfassende und klare Berichterstattung über Projektaktivitäten, Methodologien und erzielte Ergebnisse ist entscheidend, um Vertrauen zu schaffen.

Transparenz – Empfehlung

Die Projekte zur Einsparung der THG-Emissionen weisen eine transparente Dokumentation auf. Ein öffentlich einsehbares Register der geplanten und umgesetzten Maßnahmen ist erforderlich, in dem Informationen über die Lokalisation, die Projektentwickler und Projektentwicklerinnen, die Nutzungsart und -intensität vor und nach der Maßnahmenumsetzung, die prognostizierten (modellierten) Emissionseinsparungen, die tatsächlich realisierten und stillgelegten moorbenefits, den Projektträger, Validierer und Verifizierer zur Verfügung gestellt werden.

6. **Keine Emissionsverlagerungen:** Grundlegend soll der moorbenefits 2.0-Standard dazu beitragen, die gesamtbetrieblichen Moor-Emissionen zu senken. Findet eine schlichte Verlagerung der auf den teilnehmenden Moorflächen eingesparten Emissionen statt, indem die Intensivierung der restlichen betrieblichen Moorflächen erfolgt, so ist die Teilnahme am moorbenefits 2.0-Standard nicht möglich.

Emissionsverlagerung – Empfehlung

Bei Berechnung der moorbenefits werden alle betrieblichen Moorflächen betrachtet und die Emissionen der hier eingesetzten Maschinen und Bewirtschaftungsmethoden bei der Gesamtberechnung einbezogen. Sofern auf Moorfläche A Emissionen eingespart werden, dürfen nicht durch Intensivierung der Bewirtschaftung auf Moorfläche B die Emissionen hier höher als bislang ausfallen. Teilnehmende Moorflächen werden nicht (mehr) in den vorhandenen Naturschutzprogrammen zur Wiedervernässung aufgenommen.

7. **Vermeidung von Doppelzählung:** Die zertifizierten Einsparungen aus regionalen Klimaschutzprojekten dürfen nur einmalig zum Ausgleich von Emissionen verwendet werden, damit der Klimaschutzeffekt und die Integrität erhalten bleibt. Ein mehrmaliger Handel der Zertifikate ist ausgeschlossen.

Doppelzählung – Empfehlung

Alle erzeugten moorbenefits sind in einem öffentlich einsehbaren Register aufgeführt, welches über die noch ausstehende oder bereits durchgeführte einmalige Handelbarkeit informiert. Der Handel der moorbenefits erfolgt ausschließlich über das öffentlich einsehbare Register.

Bei Antrag müssen alle auf der Fläche bestehenden Förderungen angegeben werden, sodass eine doppelte Förderung oder Dopplung mit Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Ökokonto) ausgeschlossen werden kann.

8. **Validierung der Maßnahmen durch eine kompetente Drittpartei:** Die Validierung bestätigt die Teilnahme am Standard und ist Voraussetzung für die Vertragserstellung und die Umsetzung von Maßnahmen.

Validierung – Empfehlung

Die Validierung umfasst die Prüfung der Antragsunterlagen und Berechnungen, die Einschätzung der Angemessenheit und Effektivität der geplanten Maßnahmen, sowie die Befürwortung der eingesetzten verifizierenden Drittpartei. Die Validierung muss durch eine qualifizierte Drittpartei erfolgen und darf nicht durch den Anbieter der moorbenefits 2.0 erfolgen. Eine Besetzung dieser Position ist durch das renommierte Peatland Science Centre und der hier konzentrierte Expertise, vor allem in Bezug auf die Berechnung des PEP-Modells, denkbar.

9. **Verifizierung der Einsparungen durch eine kompetente Drittpartei:** Die Bestätigung der Berechnung der Emissionseinsparung erfolgt durch eine unabhängige Drittpartei. Die nötige Kompetenz im Monitoring der Schlüsselparameter sowie der Berechnung der Emissionseinsparungen ist Voraussetzung. Der Parameter Wasserstand wird fortlaufend, während der gesamten Laufzeit, gemessen. Die Effektivität der Maßnahmen wird in regelmäßigen Abständen nach Umsetzung bewertet.

Verifizierung – Empfehlung

Die Verifizierung umfasst die Durchführung des Monitorings sowie die jährliche Messung der Wasserstände und Berechnung des Jahresmittelwasserstands sowie der daraus resultierenden Emissionseinsparungen. Drittparteien, die die Verifizierung durchführen, müssen glaubhaft ihre Expertise und Kompetenz darstellen und werden bei der Validierung als verifizierende Partei bestätigt.

10. **Einbeziehung lokaler Stakeholder:** Die durch den moorbenefits 2.0-Standard erzeugten Kohlenstoffzertifikate werden durch regionale Akteure auf hiesigen Moorflächen erzeugt.

Regionalität – Empfehlung

Die moorbenefits sind regional erzeugte Kohlenstoff-Emissionseinsparungen, welche die Verbesserung der nationalen Emissionsbilanz unterstützen. Die moorbenefits-Projekte sind vor Ort umgesetzt und helfen die ökologische Funktionalität der regionalen Moore zu berücksichtigen und durch weithin angewendete klimaschonende Moorbewirtschaftung regionale Wirtschaftskreisläufe zu stützen.

11. **Übergang zu Netto-Null-Emissionen:** Kohlenstoffintensive Praktiken, die mit einer Netto-Null-Emission bis 2050 unvereinbar sind, sind zu gesamtbetrieblich vermeiden. Die Emissions-Hierarchie mit den Etappen Vermeidung > Verminderung > Ausgleich ist von allen Teilnehmern einzuhalten. Sowohl die Erzeuger und Erzeugerinnen der Carbon Credits und Zertifikate als auch die Käufer und Käuferinnen der Zertifikate (Investierende) richten ihren Betrieb darauf aus, erstens die eigenen Emissionen nicht weiter zu erhöhen und zweitens diese zu mindern. Erst im Anschluss an diese Abfolge, wenn es keine weiteren innerbetrieblichen Möglichkeiten gibt die Emissionen zu senken, können Zertifikate zum Einsatz kommen.

Permanenz – Empfehlung

Die Praktiken und Methoden, die im Rahmen der Teilnahme am moorbenefits 2.0-Standard zur Minderung der Emissionen eingesetzt werden, müssen während der gesamten Laufzeit Anwendung finden.

Integrität – Empfehlung

Beide Parteien, die Erzeuger und Erzeugerinnen der Emissionseinsparungen und auch die Käufer und Käuferinnen der moorbenefits-Zertifikate, müssen Ihre betrieblichen Emissionen beim Register angeben und glaubhaft darstellen, dass sie durch Teilnahme am moorbenefits 2.0-Standard ihre Gesamtbilanz klimaschonend verbessern.

2. MODUL: REVIEW VORHANDENER ZERTIFIKATE-LÖSUNGEN UND VERNETZUNG MIT AGIERENDEN

Verschiedene Moor-Standards sind sowohl deutschlandweit als auch international verbreitet und dienen als wichtige Leitlinien für die Gestaltung des moorbenefits 2.0-Standards.

2.1 ETABLIERTE INTERNATIONALE UND NATIONALE STANDARDS

Die Ausgestaltung von Kriterien und Prinzipien verschiedener Zertifikatlösungen zur Einsparung von THG-Emissionen aus degradierten Mooren diene als richtungsweisend für die Ausgestaltung eines bayerischen Moor-Zertifikatsstandards. Es folgt eine Übersicht der betrachteten Zertifikatlösungen (Tabelle 3), die Ausgestaltung ihrer Kriterien (Tabelle 4) und Prinzipien (Tabelle 5).

Tabelle 3. Übersicht den Fokus und die beteiligten Institutionen der Zertifikatelösungen, die richtungsweisend für die Ausgestaltung des moorbenefits 2.0-Standards waren.

Zertifikatelösung	Version	Herausgeber	Herkunftsland	Kooperationspartner	Definition Projekttyp	Flächen	Grunddienstbarkeit
MoorFutures©	02/2017	Mecklenburg-Vorpommern, Uni Greifswald	Deutschland	Mecklenburg-Vorpommern: 1) Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern 2) Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern 3) Universität Greifswald Brandenburg: 1) Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt, und Klimaschutz Brandenburg 2) Flächenagentur Brandenburg 3) Fachhochschule Eberswalde	Wiedervernässung von Hoch- oder Niedermooren in der temperaten Zone	Ehemals landwirtschaftliche Flächen, die keine weitere Bewirtschaftung mehr zulassen. Garantie der Flächenverfügbarkeit: 1) Flächenerwerb 2) Pacht durch die MoorFutures© (Eintragung ins Grundbuch)	Alternative: Eintragung von Grunddienstbarkeiten bezüglich der Wasserstände im Grundbuch.
Moorland		BUND Niedersachsen & Bremen	Deutschland	1) Land Niedersachsen 2) Land Bremen 3) BUND	Wiedervernässung von Hoch- oder Niedermooren	Unter 10 ha	Einverständniserklärung bzw. Duldungsverpflichtung muss vorliegen
Klimafonds Klima+	05/2022	NABU Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern	Deutschland	REWE	Wiedervernässung von Hoch- oder Niedermooren		
max.moor	01/2020	Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL)	Schweiz	Stiftung MyClimate Southpole	Wiedervernässung von Hochmooren durch Renaturierung und Entwässerungsstop	Staatsflächen, Privatflächen oder eigene (Flächenerwerb möglich)	
VER (Verified Emissions Reductions) Klimaschutzprojekte in der Schweiz	01/2020	Stiftung MyClimate	Schweiz	WSL	Renaturierung von Hochmooren durch Wiedervernässung Rückbau von Drainage	Staatsflächen, Privatflächen oder eigene (Flächenerwerb möglich)	
Peatland Code	03/2023	IUCN UK Peatland Program	Großbritannien	Birmingham City University University of Leeds	Wiedervernässung von Deckenmooren, Hochmooren oder Niedermooren durch Erosionsstop, Anpflanzungen	Renaturierung von Hoch- und Niedermooren mit unterschiedlicher Degradierungskategorie: Aktiv erodierend Entwässert Umgenutzt Acker, entwässert Grünland, intensiv und extensiv	
VM0036 - Methodology for Rewetting Drained Temperate Peatlands	1.0	Verra	International	Silvestrum, Greifswald Mire Center, Universität Greifswald	Wiedervernässung von Mooren der temperaten Zone		
American Carbon Registry (Pocosins)	1.0, 10/2017	American Carbon Registry	Virginia, USA	1) The Nature Conservancy 2) Terra Carbon	Wiedervernässung von Pocosins Feuchtgebietes Projektmaßnahmen stören <3% des Projektgebiets Kein Einsatz von N-Düngung		

Tabelle 4. Übersicht über die Kriterien der Zertifikatlösungen.

Zertifikatlösung	Zusätzlichkeit	Transparenz	Permanenz	Quantifizierbarkeit	Konservatismus	Nachhaltigkeit
MoorFutures©	<p>Ökonomische, finanzielle Zusätzlichkeit</p> <p>Zusätzlichkeit der Umsetzung/Realisierung von Projekten</p> <p>Auch bei vorhandenen Fördermöglichkeiten, die aber trotzdem nicht zur Umsetzung der Wiedervernässung führen, da bspw. die Bürokratie zu aufwändig ist, kann Zusätzlichkeit als erfüllt angesehen werden.</p>	<p>Hier Vertrauenswürdigkeit: Projekte sind regional begrenzt und können jederzeit besichtigt werden. Registrierung erfolgt an zentraler Einrichtung.</p> <p>Nachvollziehbare Dokumentation der Eigentumsverhältnisse der Zertifikate in einem transparenten Register. (The Bank of New York Bank Mellon ist ein international anerkanntes Register, die diesen Service anbietet).</p> <p>Dokumentation und Monitoringberichte sollen der Öffentlichkeit bereitgestellt werden (Keine Methode vorgegeben)</p>	<p>Adäquate rechtliche, planerische und vertragliche Instrumente:</p> <p>Abschluss langfristiger Verträge mit den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen</p> <p>Gesetzliche Maßnahmen (Flächenkauf, Eintragung ins Grundbuch)</p> <p>Nur bei Landnutzungsprojekten nötig zu beachten. Kriterium muss nicht erfüllt werden, wenn es sich um ein Projekt zur Emissionsvermeidung handelt.</p> <p>Dargestellt werden soll, ob im Projektszenario der Torf auf Teilflächen durch fortwährende Oxidation in 100 Jahren erschöpft wäre. Solche Flächen müssten von der Berechnung der Emissionsminderung ausgeschlossen werden (s. Kap. 3.4).</p>	<p>GEST Ansatz</p>	<p>Emissionen im Referenzszenario werden unterschätzt</p> <p>Emissionen im Projektszenario werden überschätzt</p> <p>Nicht Berücksichtigung von Lachgas (= Konservativ - Unterschätzung der Emissionen)</p> <p>Annahme Methanpeak bei Wasserstand unter 15 cm unter GOK</p> <p>Keine Annahme einer CO₂-Senke (Torfaufbau)</p> <p>Ausschluss geringer Torfmächtigkeiten</p> <p>Nicht-Berücksichtigung von DOC-Austrag</p>	<p>Verschlechterungsverbot: Die Einrichtung von Wiedervernässung und Erzeugung der Zertifikate darf nicht zu einer Verschlechterung der Ökosystemdienstleistungen oder anderer sozio-ökonomischer Verhältnisse führen.</p>
Moorland	<p>Projekte gelten als zusätzlich, wenn diese nur durch die Klimamoor-Spenden (Moorland-Spende) umgesetzt werden können. (Ausschluss von gesetzlich vorgeschriebenen Projekten der Wiedervernässung, wie bei vertraglichen Verantwortung nach Abtorfung und anderer industrielle Nutzung etc.)</p> <p>FFH-Verschlechterungsverbot (gefördert durch öffentliche Hand) + Klimaschutz = zusätzlich</p> <p>FFH-Verschlechterungsverbot aber keine freien Mittel d. öffentlichen Hand (Landkreise und/oder EU-Fonds) zur Umsetzung verfügbar = zusätzlich</p> <p>Zusätzlichkeit durch Zeitfaktor (sonst erst spätere Umsetzung möglich)</p> <p>Zusätzlichkeit durch Finanzierung (keine Gelder zur Verfügung, Moorland ist zusätzlich)</p> <p>Ausschluss von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zur Renaturierung und Wiedervernässung nach industrieller Nutzung</p>	<p>Hier Akzeptanz und Vertrauenswürdigkeit</p> <p>regionale akzeptiert. Akteure werden bei der Planung mit einbezogen.</p> <p>Klare Kommunikation und Transparenz über verfügbare Mittel (online einsehbar).</p> <p>Entwicklung touristischer Konzepte</p>	<p>Flächenzugriff möglichst lange gegeben (Erb-)Pachtverträge, Flächeneigentum.</p> <p>Mindestlaufzeit (25 Jahre)</p> <p>Schutzstatus (bspw. NSG)</p> <p>FFH-Gebiete</p>		<p>30% Sicherheitsabschlag wird berechnet um erhöhte Emissionen durch Methan bei Wiedervernässung und langsam etablierende Vegetation zu berücksichtigen.</p>	
Klimafonds Klima+						
max.moor	<p>Gesetzliche Zusätzlichkeit: nicht gegeben (Wiedervernässung per Verfassung vorgeschrieben)</p> <p>Lösung: Anreiz-Zusätzlichkeit (Es werden Anreize geschaffen, um Projekte durchzuführen)</p> <p>Zeit-Zusätzlichkeit (Die Maßnahmenumsetzung findet schneller statt als bisher)</p>		<p>Dauerhaftigkeit der Wirkung muss gewährleistet sein.</p> <p>Durch Schutz (per Verfassung) renaturierter Hochmoore keine Verschlechterung absehbar.</p> <p>Durch stetige Wassersättigung permanente Wirkung gegeben.</p>	<p>Abschätzung vermeidbare Emissionen durch Berechnung Kohlenstoffgehalt (t CO₂) im Torf nach IPCC Werten für oberste 50 cm</p>	<p>1) Keine Berücksichtigung der Senkenfunktion: Keine Berechnung von Torfakkumulation.</p> <p>2) Konservative Annahme Torfmächtigkeit: Nur C-Gehalt der obersten 50 cm berücksichtigt.</p> <p>3) Konservative Annahme Kohlenstoffgehalt: Die höhere Lagerungsdichte von degradiertem Torf wird nicht realistisch berechnet/angewendet, sondern die geringere Lagerungsdichte von unbeeinflusstem Torf für die Berechnung berücksichtigt.</p> <p>Keine Berücksichtigung der drei Aspekte bei der Berechnung, um keine Überschätzung zu erhalten</p>	

Zertifikatlösung	Zusätzlichkeit	Transparenz	Permanenz	Quantifizierbarkeit	Konservatismus	Nachhaltigkeit
VER Klimaschutzprojekte in der Schweiz	Es besteht eine Finanzlücke - Nachweis durch Belege über Kosten - Belege öffentliche Finanzierungshilfen - Schlussabrechnung des Bauunternehmens		Langfristige Bindung der Kohlenstoffemissionen. Berücksichtigung der Risiken	Berechnung in den obersten 50 cm der Torfschicht Einbeziehung der potentiellen neuen Torfakkumulierung.	Vernachlässigung spezieller Emissionsquellen, die weniger als 5% der Gesamtreduktion darstellen. Vernachlässigung der Inventarisierung von Biomasse und Kohlenstoffspeicherung (oberirdische Biomasse, Streu, Totholz) 1) Keine Berücksichtigung der Senkenfunktion: Keine Berechnung von Torfakkumulation. 2) Konservative Annahme Torfmächtigkeit: Nur C-Gehalt der obersten 50 cm berücksichtigt. 3) Konservative Annahme Kohlenstoffgehalt: Die höhere Lagerungsdichte von degradiertem Torf wird nicht realistisch berechnet/angewendet, sondern die geringere Lagerungsdichte von unbeeinflusstem Torf für die Berechnung berücksichtigt. Keine Berücksichtigung der drei Aspekte bei der Berechnung, um keine Überschätzung zu erhalten	
Peatland Code	Erfüllung von Tests 1, 2, und 3 oder 4 Test 1: Gesetzeskonformität (Kein bereits bestehender Vertrag/Verpflichtung, dass renaturiert werden muss) Test 2: Finanzielle Durchführbarkeit (mindestens 15% der Projektkosten müssen durch den Peatland Code getragen werden) Test 3: Wirtschaftliche Alternative (ohne Peatland Code, nicht die wirtschaftlich lukrativste Anlage/Projekt) Test 4: Hürden (Schwierigkeiten das Projekt durchzuführen, aufgrund von gesetzlichen, finanziellen, technischen, praktischen, wirtschaftlichen oder umwelttechnischen Hürden) Test 3 und 4 sind in der zweiten Version entfallen.		Wenn in Jahr 5 noch keine vorhergesagte Kategorie-Änderung durch die Renaturierung erfolgt ist, sind Nachbesserungen bei der Flächenbearbeitung und den Maßnahmen zur Wiedervernässung durchzuführen. Diese Verluste werden nicht durch den Risikopuffer ausgeglichen.		10% Abzug der Brutto-Emissionen ("Präzisions-Puffer"), der die Emissionen aus den Renaturierungsarbeiten abdecken soll. Bei Berechnung der Bemessungsgrundlage, soll keine Anpassung an zukünftige mögliche Verschlechterungen der Fläche berücksichtigt werden. (Also keine Berücksichtigung des Prinzips der Endlichkeit der Bewirtschaftung)	
VM0036 - Methodology for Rewetting Drained Temperate Peatlands	Umsetzung-Zusätzlichkeit (Es gibt zwar Geld, aber keine ausreichend schnelle Umsetzung und Ambition)		100 Jahre muss die Emissionsreduktion halten. Berechnung der Post Depletion Time PDT $t_{PDT-BSL,i} = \text{Depth}_{\text{peat-BSL},i} / \text{Rate}_{\text{peatloss-BSL},i}$ Es gilt: $t_{PDT-BSL,i} = \text{PDT in the baseline scenario in stratum } i \text{ in years elapsed since the project start; yr.}$ $\text{Depth}_{\text{peat-BSL},i} = \text{Average peat depth above the drainage limit in the baseline scenario in stratum } i \text{ at project start; m}$	$\text{NERRDP} = \text{GHGBSL} - \text{GHGWPS} + \text{Fire Reduction Premium} - \text{GHGLK}$ Es gilt: $\text{NERRDP} = \text{Total net CO}_2 \text{ equivalent emission reductions from the rewetting of drained peatland (RDP) project activity}$ $\text{GHGBSL} = \text{Net CO}_2 \text{ equivalent emissions in the baseline scenario}$ $\text{GHGWPS} = \text{Net CO}_2 \text{ equivalent emissions in the project scenario}$ $\text{Fire Reduction Premium} = \text{Net CO}_2 \text{ equivalent emission reductions from peat combustion due to rewetting and fire management}$ $\text{GHGLK} = \text{Net CO}_2 \text{ equivalent emissions due to leakage}$ Falls Emissionen sich durch die Wiedervernässung erhöhen, wird dies genauso angegeben und zählt mit in die Crediting Periode.	Die maximale Emissionen-Reduktion ist limitiert auf die Differenz zwischen der verbleibenden Kohlenstoffmenge während des Projektes und des Baseline-Szenarios nach 100 Jahren oder die Differenz des gesamten Kohlenstoffverlusts beider Szenarien über einen Zeitraum von 100 Jahren. Gibt es keine signifikante Differenz, ist das Projekt nicht gültig. Eine Pufferzone muss berücksichtigt werden, die keine Credits erwirtschaften kann, da sie von Drainage beeinflusst sein kann.	
American Carbon Registry - Pocosins	Das Projekt wäre unter dem Business-as-usual-Szenario nicht durchgeführt worden, wenn das Projekt nicht durchgeführt worden wäre		Besteht das Risiko der Umkehrbarkeit von Emissionsreduzierungen/Entfernungen, müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um		Es müssen konservative Annahmen, Werte und Verfahren verwendet werden, um sicherzustellen, dass die THG-	

Zertifikatelösung	Zusätzlichkeit	Transparenz	Permanenz	Quantifizierbarkeit	Konservatismus	Nachhaltigkeit
	(Prüfung der finanziellen Tragfähigkeit, um nachzuweisen, dass das Projekt ohne Kohlenstofffinanzierung allein nicht lebensfähig gewesen wäre)		das Risiko zu minimieren, und falls es zu einer Umkehrung kommt, müssen die umgekehrten Emissionen ersetzt oder ausgeglichen werden.		Emissionsreduzierungen/-vermeidungen nicht überschätzt werden. Für Crediting: Angegebene Emissionsminderungen werden abgerundet. Berechnete Puffer werden aufgerundet.	

Tabelle 5. Übersicht über die Ausgestaltung der Prinzipien der Zertifikatlösungen

Zertifikatlösung	Doppelzählung	Laufzeit	Messbarkeit	Emissions-verlagerung (Leakage)	Puffer	Monitoring-Inhalt	Monitoring-Rhythmus	Zusätzliche Kriterien
MoorFutures©	Käufer (Unternehmen) können die MF als Teil ihrer Umweltbilanz darstellen.	30-50 Jahre	Verwendung von robusten, detaillierten und wenn möglich extern validierte und wissenschaftlich anerkannte (peer-reviewed publizierte) Methodologien, um die Projektergebnisse einzuschätzen. Messbarkeit der Emissionen - Haubenmessungen (kleine Flächen) - Eddy Kovarianz (große Flächen) Modellentwicklung um Messungen im Projekt aufgrund von kosten und Zeitaufwand zu vermeiden. Angewendete Parameter beinhalten: - Landnutzung - Wasserstand - Moorsackung - Vegetation (Gewählter Parameter bei MoorFutures für die Ästimation der THG-Emissionen, da Abhängigkeit zu Wasserstand besteht)	Verrechnung bei Auftreten	30%	Torfmächtigkeit Wasserstand Vegetation	3-5 Jahre nach Maßnahmenumsetzung, danach alle 10 Jahre	Wasserqualität Verbesserung Hochwasserrückhalt Grundwasseranreicherung Verdunstungskühlung Erhöhung der moortypischen Biodiversität
Moorland		25 Jahre Keine Verlängerung möglich (keine Ausgabe weiterer Anteilsscheine)		Hauptsächlich Einsatz für das Moorland-Programm von Flächen, die nicht in Nutzung stehen, um Leakage zu vermeiden	30%	Vegetationskartierung	Monitoring findet über die gesamte Laufzeit statt: 1) 3. Jahr nach Wiedervernässung 2) alle 10 folgenden Jahre	
Klimafonds Klima+	Contribution Claim. Nutzung des Klimafonds-Logos	3-10 Jahre (mindestens 3 Jahre, längere Laufzeit frei wählbar)						
max.moor	Kompensationsorganisation: Projekträger tritt alle Kompensationsrechte an die Kompensationsorganisation ab	20-100 Jahren	nicht-quantitativ GEST ist nicht möglich anzuwenden, da die Moore zu kleinzellig sind und die Ergebnisse zu stark verzerrt würden.	Da national geschützte Hochmoore bereits heute sehr extensiv genutzt sind und die Bewirtschafter nicht auf den Ertrag dieser Flächen angewiesen sind, besteht keine Verlagerungsgefahr. Generell Ausschluss landwirtschaftlicher Flächen, die in intensiver Nutzung sind.	5% der Einnahmen aus den Zertifikaten	1) MJW	- WTL 2 Jahre vorher. - 1-2 Jahre nach Maßnahmenumsetzung 1. Jahr: 2-3-maliges Messen 2. Jahr: 1-2-maliges Messen 3. Jahr: 1 Mal messen 3.-5. Jahr: Kontrolle der baulichen Maßnahme (hier auch möglich: Zeigerpflanzen mit erhöhter Feuchtezahl, sowie Monitoring absterbender Bäume) Monitoring nach BAFU 2009.	
VER Klimaschutzprojekte in der Schweiz	Abtretung der Emissionsreduktionen an den Programmeigner (MyClimate). Keine Doppelzählung erlaubt. Keine Anrechnung im nationalen Treibhausgasinventar.	50 Jahre		Kann vernachlässigt werden, da es kein Risiko von Leakage bei inventarisierten Mooren gibt.				Lebensräume für seltene und bedrohte Arten (Biodiversität)

Zertifikatelösung	Doppelzählung	Laufzeit	Messbarkeit	Emissions-verlagerung (Leakage)	Puffer	Monitoring-Inhalt	Monitoring-Rhythmus	Zusätzliche Kriterien
Peatland Code	<p>Emissionen und Kohlenstoffeinheiten dürfen nur in einem einzigen nationalen, öffentlichen Register auftauchen.</p> <p>Units gehören dem Landbesitzer (außer anders vertraglich vereinbart).</p> <p>Ex-post werden PIU (Pending Issuance Units) ausgegeben.</p> <p>Umwandlung bei Verifizierung in PCU (Peatland Carbon Units).</p> <p>Werbung/Öffentliche Statements kann im Vorfeld der Emissionsverminderung gemacht werden, aber müssen die Zeitspanne und genau prognostizierte Reduktionswerte beinhalten.</p> <p>Vorgabe genaues Wording mit genauer Zeitangabe (für welchen Zeitraum gilt die finanzierte Emissionsreduktion) für die Statements in Verbindung mit Emissionsminderungen</p>	<p>mind. 30 Jahre (bedingt durch Mindest-Torfaufgabe von 30 cm >> bei Annahme einer Sackungsrate von 1 cm/Jahr in Hochmoore und 1,5 cm/Jahr in Niedermooren (Maximale Laufzeit bei Business-as-usual-Szenario)</p> <p>>50 Jahre Laufzeit ist ein Nachweis über ausreichend Torfressource nötig</p>		<p>Projektträger müssen Angaben machen zu allen geplanten Änderungen der Nutzung oder Management weiterer Landpartien in er Konsequenz zu der Renaturierung. Eine Bewertung muss erfolgen, ob die Änderungen signifikanten Änderungen mit sich bringen, d.h. soviel wie >5% der THG-Emissionsminderung erzeugen.</p> <p>Bei erhöhten Emissionen durch diese Änderungen, werde die Emissionserhöhung mit der Emissionsreduktion durch das Projekt gegen gerechnet (Emissions Calculator).</p>	<p>15% der netto THG Emissionsreduktion</p> <p>Kann nur zum Einsatz kommen, wenn Verluste bzw. Misserfolg bei der Renaturierung unvorhergesehen und ohne Intention stattgefunden haben.</p> <p>Kann keine Verluste ausgleichen, bei Nicht-Erreichen der vorhergesehenen Ziele innerhalb der ersten 5 Jahre, ohne das Nachbesserungen erfolgten.</p>	<p>50x50m Grid über der Karte und jede Intersektion ist ein Survey-Punkt</p> <p>Monitoring sollte beinhalten:</p> <p>Auswirkungen auf Viehbestände oder Rehe</p> <p>Fortschritt der Wiederbegrünung offener Torfbereiche</p> <p>Erneute Erosion reparierter Rinnen und Gräben</p> <p>Erfolg bzw. Misserfolg von Dämmen</p> <p>Identifikation neuer Risiken und weiterer nötiger Maßnahmen</p>	<p>1) Pre-Renaturierung, 2) 5 Jahre post-Renaturierung 3) Danach im 10-year-rhythm</p> <p>Crichton Carbon Centre (2015) Annex 1 Field Protocol and Guidance, Developing Peatland Carbon Metrics and Financial Modelling to Inform the Pilot Phase UK Peatland Code' Report to Defra for Project NR0165.</p> <p>Birnie, R, Smyth, M-A and Taylor, E (2014) INTERIM REPORT Chapter 1: UK Metric for Peatland Restoration. Available at: https://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/peatland-code/introduction-peatland-code/peatland-code-governance</p>	<p>Benefits durch Naturkapital:</p> <p>Verbesserung der Wasserfarbe</p> <p>Hochwasserregulierung</p> <p>Emissionseinsparungen</p> <p>Verbesserung der Biodiversität</p> <p>Benefits für die Erholung</p> <p>Definition Ökosystemdienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nährend (Provisionierung) - Regulierend - Kulturell - Unterstützend
VM0036 - Methodology for Rewetting Drained Temperate Peatlands							<p>Transekte für Torfmächtigkeit:</p> <p>Distanz zwischen Transekte max. 200 m.</p> <p>Plots entlang der Transekte <100 cm Distanz</p> <p>Wenn Falls zwei aufeinanderfolgende Plots mindestens 50 cm Torfmächtigkeit aufweisen, kann der Plotabstand auf max. 500 m erhöht werden.</p> <p>Sofern flache Torfmächtigkeit konservative ausgeschlossen werden, kann eine systematische Anlage von Plots erfolgen, bei der gilt: Mindestens 4 Plots/km2 oder Einhaltung einer Distanz von 500 m.</p>	
American Carbon Registry - Pocosins	<p>The activity results in emission reductions or removals that are in excess of what would be achieved under a "business as usual" scenario and the activity would not have occurred in the absence of the incentive provided by the carbon markets.</p> <p>1) Double monetization - synonym for double counting. Double monetization occurs when a singular GHG emission reduction or removal is monetized once as a GHG credit and a second time as a GHG allowance. GHG programs can address this by requiring the cancellation of GHG allowances on the back of credit issuance.</p> <p>2) Double selling - synonym for double counting Double selling occurs when a single GHG emission reduction or removal is sold to multiple buyers. GHG programs can address this through oversight procedures.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Torfaufbau (Biomasse) - Setzung - Wurzeldynamik - Bodenfeuchte - Temperatur 	<p>Keine erhöhten THG-Emissionen außerhalb des Projektgebietes durch hydrologischen Verbund.</p> <p>Activities to mitigate leakage and sustainably reduce deforestation and/or forest or wetland degradation are encouraged and may include the establishment of agricultural intensification practices on non-wetlands, lengthened fallow periods, agroforestry and fast-growing woodlots on degraded land, forest under-story farming, ecotourism and other sustainable livelihood activities, sustainable production of non-timber forest products, and/or sustainable aquaculture.</p>	<p>The buffer credits are calculated by multiplying the non-permanence risk rating (as determined by the AFOLU Non-Permanence Risk Tool) times the change in carbon stocks only.</p>			

Zertifikatelösung	Doppelzählung	Laufzeit	Messbarkeit	Emissions-verlagerung (Leakage)	Puffer	Monitoring-Inhalt	Monitoring-Rhythmus	Zusätzliche Kriterien
	<p>3) Double claiming - NO synonym for double counting. Double claiming occurs when the environmental benefit of a singular GHG emission reduction or removal is claimed by two different entities. For reasons elaborated in this document, it is beyond the jurisdiction of GHG programs to control how GHG credits are used and what statements are made by entities using them. Ultimately, an overarching framework that includes international tracking of GHG credit transactions is required to address double claiming. This is especially true if project and NAMA credits are to be used to meet national emission reduction targets.</p>							

2.2 VERNETZUNG MIT AKTEUREN

Die Umsetzung von Moor-Zertifikatprojekten in Bayern ist nur eine Frage der Zeit. An Interessenten, sowohl von Seiten der Projektentwickler als auch von Seiten der Investoren, mangelt es nicht. Spätestens seit dem Erfolg der MoorFutures© in Norddeutschland steigt die Nachfrage im Süden des Landes auch Moorzertifikate-Projekte umzusetzen. Die moorreiche Landschaft bietet eine geeignete Grundlage und verschiedene Akteure am Markt haben ihr Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet.

Das nahe dem Bayerischen Donaumoos ansässige *CO₂-regio Klimabüro* hat bei der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Umsetzung von Zertifikate-Projekte mit dem Peatland Science Centre zusammengearbeitet (Drösler et al. 2023). Seither hat das Klimabüro Kontakte zu Eigentümern, Eigentümerinnen, Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von Moorflächen, sowie zu Investoren geknüpft und konnte eine Moorfläche von etwa 12 ha als potentielle Projektfläche identifizieren. Die Prüfung der Fläche wird derzeit durch das Büro Hofer & Pautz durchgeführt. Die Beteiligten sind bereits dabei Wasserstände zu messen und potentielle Pilotprojekte könnten umgehend betreut werden und erste Moor-Zertifizierungen angestoßen werden. Der Kontakt mit dem Klimabüro läuft über Jonas Galdirs.

Das Münchener Unternehmen *aeco GmbH* setzt sich zusammen aus technologisch versierten Unternehmern und Moorökologen, die bereits in Norddeutschland Emissionseinsparungs-Projekte durchführen. Hierbei wird eine weiterentwickelte Version des MoorFutures© Standard angewendet, um in landwirtschaftlich genutzten Mooren die Wiedervernässung umzusetzen. Das Unternehmen ist aktiv bei der Flächenakquise und knüpft Kontakte zu hiesigen Moorbewirtschaftern und -bewirtschafterinnen, um auch in Bayern aktiv die Wiedervernässung von Mooren voranzutreiben. Eine Akquise von Investoren eilt vorerst nicht, da aeco eigene finanzielle Mittel mitbringt, um die Umsetzung von Aktivitäten vorzufinanzieren. Hierbei findet kein Erwerb der Flächen statt, sondern eine enge Zusammenarbeit mit den Eigentümern, Eigentümerinnen, Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen. Der Wunsch ist die Anwendung des regional entworfenen moorbenefits 2.0-Standards, sofern dieser in absehbarer Zeit dem Markt zugänglich gemacht wird. Der Kontakt mit der aeco GmbH läuft über Maximilian Loessl und Christian Schröder.

Die aus der Schweizer stammende *MyClimate Stiftung* hat sich dem lokalen und internationalen Klimaschutz verschrieben und bereits Erfahrung in der Umsetzung von Moorzertifikate-Projekten. In Kooperation mit der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) hat MyClimate den max.moor Standard weiterentwickelt und anhand dessen verschiedene Zertifikate-Projekte mittels Moorrenaturierung umgesetzt. Die Ausweitung des Aktionsradius auf Deutschland beinhaltet auch die Umsetzung von Moor-Projekten in Bayern. Der Kontakt mit der MyClimate Stiftung läuft über Mélanie Siegrist und Christina Jany.

Die in Oberbayern ansässige *Greensurance® Stiftung, Für Mensch und Umwelt gGmbH* hat sowohl eigene Moorflächen als auch Kontakte zu Eigentümern und Eigentümerinnen von Moorflächen, die entweder für eine Wiedervernässung oder Renaturierung in Frage kommen oder bereits für die Umsetzung von Maßnahmen vorgesehen sind. Verschiedene Moorrenaturierungsprojekte wurden bereits in Eigenorganisation entweder allein oder mithilfe

diverser Expertenmeinungen durchgeführt. Laut Einschätzung der Stiftung würde die anerkannte Zertifizierung durch den moorbenefits 2.0-Standard die Sichtbarkeit Akzeptanz von Wiedervernässungsmaßnahmen in ihrem Wirkungskreis deutlich erhöhen und damit auch die Bereitschaft zur Durchführung weiterer Projekte. Der Kontakt mit der Greensurance® Stiftung läuft über Marcus Reichenberg.

3. MODUL: WEITERENTWICKLUNG DER MÖGLICHKEITEN DES HONORIERUNGSMODELLS FÜR ORGANISCHE BÖDEN IN BAYERN

Die Empfehlungen für ein weiterentwickeltes Honorierungsmodell, den *moorbenefits 2.0-Standard*, folgen den genannten aktuellen Anforderungen an den Kohlenstoffmarkt und den genannten Best-Practice Methoden. Die Weiterentwicklung beruht auf Grundlage der *moorbenefits*, dessen ursprüngliche Kriterien und Grundsätze im Rahmen des Projekts MOORclimb definiert wurden (Drösler et al. 2020). In diesem Sinne sind die Empfehlungen konzipiert um eine international anerkannte Zertifizierung des *moorbenefits 2.0-Standards* zu erlangen, beispielsweise durch die ISO, den TÜV SÜD oder den ICVCM.

Der *moorbenefits 2.0-Standard* eignet sich für die Erzeugung von Kohlenstoffzertifikaten unter Anwendung spezieller Projekttypen. Der Ablauf des Zertifizierungsprozesses im Rahmen des *moorbenefits 2.0-Standards* ist ein definierter Prozessablauf einzuhalten, der sich in verschiedene Phasen (Pre-Maßnahme, Maßnahmenumsetzung, Post-Maßnahme) gliedert. Die Phasen beinhalten verschiedene Schritte der Planung, Datenerfassung, Nachweiserbringung und Dokumentation. Darüber hinaus gibt die Rollenstruktur eine Übersicht über die Rolleninhalte und Aufgabenverteilung (s. 4. Modul: Struktur-Entwicklung für die Etablierung des *moorbenefits 2.0-Standards* in der LENK).

3.1 PROJEKTTYPEN IM RAHMEN DES MOORBENEFITS 2.0-STANDARDS

Innerhalb des *moorbenefits 2.0-Standard* stehen verschiedene Projekttypen zur Auswahl, bei denen als Hauptziel eine Wiedervernässung drainierter organischer Böden angestrebt wird. Die drainagebasierte Bewirtschaftung stellt die Datengrundlage für die sogenannte Baseline, bei der die derzeitige Ausgangslage in einem sogenannten Business-as-usual-Szenario in die Zukunft projiziert wird. Im Vergleich dazu stellt das Maßnahmen-Szenario die Datengrundlage für die Bewirtschaftung unter wiedervernässten Bedingungen.

BASELINE-SZENARIO

Das Baseline Szenario stellt die gesamten Emissionen einer Fläche bei drainagebasierter Bewirtschaftung organischer Böden dar, die während der äquivalenten Dauer einer Projektlaufzeit entstehen. Verschiedene drainagebasierte Landnutzungsformen vor Umsetzung der Maßnahmen (Baseline) eignen sich für eine Teilnahme am *moorbenefits 2.0-Standard*:

Acker: Intensiv landwirtschaftlich genutzter organischer Boden in Bewirtschaftung und inkl. Ackerbrachen.

Intensivgrünland: Intensiv landwirtschaftlich genutztes, artenarmes Grünland auf organischem Boden. Die Bewirtschaftung beinhaltet Düngung, Mahd und Ernte (≥ 3 Schnitte/Jahr). Der Besatz mit Großvieh ist grundsätzlich nicht limitiert, doch über die

Düngemittelverordnung³ ergeben sich entsprechende maximale Besatzstärken (Kuhn et al. 2011). Die Erträge dienen zur Futtermittelherstellung, Milch- und Fleischerzeugung.

Extensivgrünland: Extensiv landwirtschaftlich genutztes, artenreiches Grünland auf organischem Boden. Ca. 20 Pflanzenarten pro 25 m² sind im Mittel in bayerischem artenreichen Grünland zu finden (Heinz et al. 2023). Die Bewirtschaftung beinhaltet Mahd (max. 1-2 Schnitte/Jahr; Kuhn et al. 2011). Der Besatz mit Großvieh ist limitiert auf etwa 0,5-2 bzw. max. 2,5 GV/ha (Kuhn et al. 2011).

Forst (Wald): Aufgeforsteter Wald auf organischem Boden im drainierten Zustand mit standortfremden Arten. Werte in dieser Kategorie wurden sowohl in naturnahen Moorwäldern als auch in aufgeforsteten Mooren erhoben.

Ungenutzte Moore: Vorentwässerte, nicht naturnahe Hoch- und Niedermoore ohne Nutzung.

MAßNAHMEN-SZENARIO (WIEDERVERNÄSSUNG + BEWIRTSCHAFTUNG)

Die Landnutzungsform nach Maßnahmenumsetzung muss für jede Fläche individuell festgelegt werden. Grundsätzlich müssen alle Projekte die Optimierung des Wasserstands anstreben. Dementsprechend ist mindestens die Teilwiedervernässung (eine Anhebung des Wasserstands) auf durchschnittlich mindestens 20 cm unter GOK oder eine vollständige Wiedervernässung der Fläche mit einem durchschnittlichen Wasserstand von mindestens 10 cm unter GOK durchzuführen. Viele der Moorflächen und organischen Böden, die für eine Teilnahme am moorbenefits 2.0-Standard in Betracht kommen, befinden sich in landwirtschaftlicher Intensivnutzung, wie bspw. Acker oder Intensivgrünland, und sind für Flächeneigentümer und Flächeneigentümerinnen, sowie die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen zur Erzielung von Einkommen und Gewinnen wertvoll. Die Wiedervernässung dieser Flächen bedeutet für Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen somit eine Aufgabe der bisherigen intensiven Nutzung, aber nicht per se eine Nutzungsaufgabe. Verschiedene Möglichkeiten zur Erhaltung der Bewirtschaftung und der Wirtschaftlichkeit per landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher extensiver Nutzung oder der Etablierung von Paludikultur, sind in Verbindung mit der Wiedervernässung kombinierbar. Die Teilnahme am moorbenefits 2.0-Standard ist auch bei Renaturierungsprojekten möglich, die eine Wiedervernässung und Nutzungsaufgabe voraussetzen. Zu den wiedervernässungsbasierten Maßnahmen die eine Teilnahme am moorbenefits 2.0-Standard ermöglichen, gehören Nassextensivierung, Paludikultur und Renaturierung:

Nassextensivierung: Nassextensivierung stellt die Extensivierung, genauer die Aufgabe der intensiven Bewirtschaftung durch Acker oder Intensivgrünland, in Kombination mit der Teilwiedervernässung (20 cm unter GOK) oder der Wiedervernässung (10 cm unter GOK) dar. Bei extensiver Bewirtschaftung wird die Fläche maximal zwei Mal pro Jahr gemäht und nicht oder nur schwach gedüngt (Kuhn et al. 2011).

³ Vgl. Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung - DüV) i. d. F. v. 10. August 2021

Paludikultur: Paludikultur ist die land- oder forstwirtschaftliche Bewirtschaftung nasser Standorte wie beispielsweise in Mooren oder Sümpfen, bei der organischer Boden konserviert wird und Treibhausgasemissionen minimiert werden (Wichtmann et al. 2016). Es ist zu unterscheiden zwischen der Anbau-Paludikultur und der Weide-Paludikultur.

In der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung mit Anbau-Paludikultur in Niedermooren kommen insbesondere Schilf (*Phragmites australis*), Sumpfschilf (*Carex acutiformis*), Rohrglanzgras (*Phalaris arundinacea*), Rohrkolben (*Typha* sp.) zur intensiven Biomasseproduktion zum Einsatz (Abel & Kallweit 2022; Eickenscheidt et al. 2023). Die Emissionsminderungsleistung durch den Anbau von Rohrkolben kann aufgrund höherer Methan-Emissionen weniger optimal sein, da diese Art einen höheren Nährstoffanspruch hat und langfristigen Überstau benötigt. Anbau-Paludikultur in Hochmooren kann beispielsweise mit Torfmoosen (*Sphagnum* sp.) erfolgen und liefert Biomasse für die Produktion von Torfersatzstoffen bei der Substratherstellung oder auch für die Renaturierung (Gaudig et al. 2018; Abel & Kallweit 2022). Anbau-Paludikultur mit verholzenden Arten, wie beispielsweise Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*), Pappeln (*Populus* sp.), Birken (*Betula* sp.) und Weiden (*Salix* sp.), können forstwirtschaftlich im Niedermoor eingesetzt werden (Abel & Kallweit 2022).

Bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung durch Weide-Paludikultur werden die vernässten Moorflächen mit angepassten Tierarten in limitierter Anzahl besetzt (vgl. Extensivgrünland). An entsprechend nasse Standorte angepasste Weidetierarten sind beispielsweise Wasserbüffel, Gänse, Robuste Rinder wie Schottische Hochlandrinder und Schafe, wie beispielsweise Moorschnucken (Närmann et al. 2021; Mathias et al. 2022). Die Datengrundlage für die Erstellung aussagekräftiger THG-Bilanzen entsprechender Wiedervernässung inklusive Weidetierbesatz ist zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend.

Renaturierung: Die Renaturierung zielt darauf ab die Nutzung bzw. Bewirtschaftung der Moore einzustellen und die natürliche Hydrologie und die typischen Ökosystemfunktionen der Moore zu reaktivieren. Die Wiederansiedlung der moortypischen Flora und Fauna, insbesondere der typhobionten und typhophilen Arten, ist ein Schlüsselement der Renaturierung.

PROJEKTTYPEN

Die im Rahmen des moorbenefits 2.0-Standards möglichen Projekttypen ergeben sich aus der Kombination der Landnutzung vorher (Baseline-Szenario) und der Landnutzung nachher (Maßnahmen-Szenario). Die Projekttypen sind auf Grundlage einer vollständigen Wiedervernässung erarbeitet (Tabelle 6). Die Teilwiedervernässung der Flächen ist grundsätzlich möglich, bei Inkaufnahme einer geringeren Klimaleistung und geringerer moorbenefits.

Tabelle 6. Mögliche Projekttypen im Rahmen des moorbenefits 2.0-Standards.

Projekttyp	Drainierte Landnutzungsform vorher	Wiedervernässte Landnutzungsform nachher
Nassexpensivierung	Acker	Wiedervernässung + Extensivgrünland
Nassexpensivierung	Intensivgrünland	Wiedervernässung + Extensivgrünland
Nassexpensivierung	Extensivgrünland	Wiedervernässung + Extensivgrünland
Paludikultur	Acker	Wiedervernässung + Anbau-Paludikultur

Paludikultur	Intensivgrünland	Wiedervernässung + Anbau-Paludikultur
Paludikultur	Extensivgrünland	Wiedervernässung + Weide-Paludikultur
Paludikultur	Forst	Wiedervernässung + Anbau Paludikultur
Renaturierung	Niedermoor degradiert	Wiedervernässung + Niedermoorrenaturierung
Renaturierung	Hochmoor degradiert	Wiedervernässung + Hochmoorrenaturierung
Renaturierung	Forst (Niedermoor)	Wiedervernässung + Bruchwaldrenaturierung
Renaturierung	Forst (Hochmoor)	Wiedervernässung + Moorwaldrenaturierung

Ein Projekttyp muss die Bedürfnisse der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen berücksichtigen, um die fortgeführte Nutzung bei nassen Konditionen zu erlauben. Da die Flächen im Eigentum der Flächeneigentümer und Flächeneigentümerinnen bleiben und weiterhin durch die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen genutzt werden, bedarf es einer Vernetzung, guten Kommunikation und engen Zusammenarbeit zwischen Experten im Bereich der Wiedervernässung, den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen, sowie den Flächeneigentümern, Flächeneigentümerinnen, Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen.

EINSPARPOTENTIAL

CO₂-Äquivalente sind die einheitliche Maßeinheit zur Darstellung der Klimawirksamkeit der verschiedenen THGs. Die Berechnung von CO₂-Äquivalenten erfolgt durch die Umrechnung der Emissionen verschiedener THGs in den entsprechenden Wert von CO₂, basierend auf ihrem globalen Erwärmungspotenzial (GWP, aus dem englischen „Global Warming Potential“). Das GWP ist eine Kennzahl, die angibt, wie viel wärmer ein Gas im Vergleich zu CO₂ ist, wenn es über einen bestimmten Zeitraum in die Atmosphäre freigesetzt wird. Üblicherweise wird hierbei ein Zeitraum von 100 Jahren angenommen. Die Werte für die Klimawirksamkeit der verschiedenen Gase richten sich nach den Vorgaben des IPCC (2013):

Tabelle 7. Die Klimawirksamkeit (GWP) von Methan und Distickstoffmonoxid für einen Zeitraum von 100 Jahren, im Vergleich zu Kohlenstoffdioxid, zur Berechnung der CO₂-Äquivalente (IPCC 2013).

Gas	CO ₂	CH ₄	N ₂ O
GWP	1	28	265

Die Spanne des Einsparpotentials und Reduzierung des GWP der Landnutzungstypen ist abhängig von der Maßnahme. Grundsätzlich ist eine Teilwiedervernässung möglich, wobei der Wasserstand auf durchschnittlich mindestens 20 cm unter GOK angehoben wird. Um eine optimale Klimaleistung zu erzeugen und der Endlichkeit der organischen Böden entgegenzuwirken, wird allerdings immer eine vollständige Wiedervernässung empfohlen. Bei der Wiedervernässung wird der Wasserstand auf durchschnittlich mindestens 10 cm unter GOK angehoben. Hierbei ist generell davon auszugehen, dass es manchmal zu Überstau auf den Flächen kommt. Diese Dynamik ist normal für die nasse Bewirtschaftung organischer Böden und etablierte Arten sind an diese Konditionen angepasst. Lediglich ein längerfristiger, großflächiger Überstau ist in allen Projekten unbedingt zu vermeiden. Zur Bestimmung der konkreten Einschätzung der Emissionseinsparungen auf einer speziellen Fläche, sollen die individuellen, wasserstandsabhängigen Emissionen der verschiedenen Landnutzungskategorien (s. Anlage I) herangezogen werden. Ausgehend vom Baseline-Szenario und dem entsprechenden wasserstandsabhängigen Emissionsfaktor, ist die Klimaschutzleistung aus

der Differenz zum Emissionsfaktor des entsprechenden Projekt-Szenarios berechenbar. Der Einsparungsrechner ermöglicht eine eigenständige Einschätzung der Emissionseinsparung für eine konkrete Fläche (s. Anhang E-III). Ergebnisse durchgeführter Renaturierungen sowie der Teil-/Wiedervernässung und Umstellungen von drainagebasierter, konventioneller Flächennutzung auf die Anbau-Paludikultur in Bayern erlauben folgende generalisierte Annahmen zu Einsparpotentialen (bei Annahme durchschnittlicher Wasserstände; Tabelle 8):

Tabelle 8. Einschätzung verschiedener Emissionen-Reduktionspotentiale (Erwärmungspotential GWP), anhand der Umstellung der Bewirtschaftung von konventioneller, entwässerungsbasierter Baseline-Landnutzungskategorie auf die teil-/wiedervernässte Projekt-Landnutzungskategorie.

Landnutzung vorher	Baseline-Szenario: Entwässerte Landkategorie (mittlerer Wasserstand)		Landnutzung nachher	THG-Minderungspotential				
	Kategorie	Wasserstand cm unter GOK (±SD)		Emissionen t CO ₂ -Äq. ha ⁻¹ a ⁻¹	Projekt-Szenario: Teilwiedervernässung (mind. 20 cm unter GOK)		Projekt-Szenario: Wiedervernässung (mind. 10 cm unter GOK)	
					Emissionen t CO ₂ -Äq. ha ⁻¹ a ⁻¹	Reduktion des GWP t CO ₂ -Äq. ha ⁻¹	Emissionen t CO ₂ -Äq. ha ⁻¹ a ⁻¹	Reduktion des GWP t CO ₂ -Äq. ha ⁻¹
Acker	50 (± 15) ^b	41,9 ^{**b}	Extensives Grünland	18,8 ^b	-23,1	Kein Ziel-Szenario		
			Anbau-Paludikultur	-0,5 ^b bis -1,0 ^{a,c}	-41,4 ^a	-13,0 ^{a,c}	-53,4 ^a	
Intensives Grünland	41 (± 13) ^b	34,8 ^b	Extensives Grünland	18,8 ^b	-16	Kein Ziel-Szenario		
			Anbau-Paludikultur	-0,5 ^b bis -1,0 ^{a,c}	-32,7 ^a	-13,0 ^{a,c}	-44,7 ^a	
Extensives Grünland	40 (± 14,5) ^b	24,2 ^b	Extensives Grünland	18,8 ^b	-5,4 ^b	Kein Ziel-Szenario		
			Weide-Paludikultur	8-12 ^d	12,2-16,2 ^d	Kein Ziel-Szenario		
Wald (Forst) (Moorwald degradiert)	37 (± 13) ^b	22,5 ^b	Anbau-Paludikultur	Kein Ziel-Szenario		-13,0 ^a	-35,5	
			Moorwald wiedervernässt			-3,5 ^b	-26,0 ^b	
Hochmoor ohne Nutzung	14 (± 11) ^{*b}	20,4 ^{*b}	Hochmoor wiedervernässt	Kein Ziel-Szenario		3,0 ^b	-17,4 ^b	

*Kein Unterschied zwischen Hoch- und Niedermoor möglich.

**Median aus gemessenen regionalen Emissionsfaktoren (nicht modelliert).

Quelle: ^aEickenscheidt et al. 2023; ^bKlatt et al. 2023; ^cBockermann et al. 2024; ^dNärman et al. 2022

Erläuterung zu Tab. 8: Die Wasserstände im Baseline Szenario sind die gemittelten Wasserstände der Landnutzungskategorie auf organischen Böden in Bayern (Gesamtflächenbetrachtung). Die Emissionen im Baselineszenario sind die sogenannten „Implied Emission Factors“ der Landnutzungskategorie in Bayern (Gesamtflächenbetrachtung) unter Anwendung der landnutzungsspezifischen Emissions-Wasserstandsabhängigkeit. Die im Rahmen wissenschaftlicher Projekte, zur Messung von THG-Emissionen organischer Böden am PSC erhobenen

Daten tragen zu der steten Verbesserung und Aktualisierung der Abhängigkeitskurven und damit der Emissionsfaktoren bei. Daher müssen neue Daten immer wieder aktualisiert in diese Berechnungen aufgenommen werden.

3.2 ZEITLICHER ABLAUF DER MOORBENEFITS 2.0-ZERTIFIZIERUNG

Die Zertifizierung aller Projekttypen folgt einem einheitlichen Prozessablauf, der sich aus den Phasen der Pre-Maßnahme, der Maßnahmenumsetzung und der Post-Maßnahme, zusammensetzt. Alle Phasen unterliegen einem genauen Ablauf und erfordern präzise, transparente Dokumentation (vgl. Tabelle 9).

- a) Phase vor der Maßnahmenumsetzung (Pre-Maßnahmenumsetzung)
 - 1) Abgabe einer Absichtserklärung
 - 2) Durchführung des Initialmonitorings
 - 3) Erstellung eines detaillierten Maßnahmenplan
 - 4) Berechnung der Zusätzlichkeit
 - 5) Quantifizierung der Emissionseinsparung
 - 6) Antragstellung (Maßnahmenplan + Quantifizierung + Zusätzlichkeit)
 - 7) Validierung
 - 8) Beantragung der Genehmigungen
 - 9) Vertragserstellung
- b) Phase, während der Maßnahmenumsetzung
 - 10) Flächenvorbereitung
 - 11) Wiedervernässung
 - 12) Ansaat
- c) Phase nach der Maßnahmenumsetzung (Post-Maßnahmenumsetzung)
 - 13) Karenzphase
 - 14) Monitoring
 - 15) Verifizierung
 - 16) Rücklage Puffer
 - 17) Crediting
 - 18) Zertifizierung

Tabelle 9. Zeitstrahl einer beispielhaften Zertifizierung eines Projekts mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Die Pre-Maßnahmen-Phase umfasst die vorbereitenden Aktivitäten, wie das Initialmonitoring vor Maßnahmenumsetzung, zu Erfassung aller Daten für eine Antragstellung. Die Pre-Maßnahmen-Phase orientiert sich an dem Maßnahmenjahr, in dem die Wiedervernässungsmaßnahmen umgesetzt werden. Ebenfalls an der Maßnahmenumsetzung orientieren sich die Jahre der Post-Maßnahmen-Phase. Abgeschwächte Farbtöne stellen mögliche Zeitverschiebungen der Phase dar.

Verantwortlichkeit Rollenstruktur	Phase	Zeitstrahl (Jahre)												
		Pre-Maßnahme	Maßnahmenumsetzung	Post-Maßnahme										
	Jahr gem. Maßnahmenumsetzung	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Antragstellende (Projektentwickelnde)	Einreichung Absichtserklärung													
Zertifizierer	Kontrolle Projektablauf													
Projektentwickelnde	Initialmonitoring:													
	Installation Wasserstandslogger													
	Erfassung Torfmächtigkeit													
	Erfassung Wasserstand													
	Erfassung Biodiversität													
Projektentwickelnde, Planungsbüro	Planerstellung Maßnahmendesign													
Projektentwickelnde	Beauftragung Genehmigungen:													
	Wasserrechtliche Genehmigung													
	Baugenehmigung													
Antragstellende (Projektentwickelnde)	Antragstellung bei Zertifizierer													
Validierer	Validierung													
Zertifizierer, Projektentwickelnde	Vertragserstellung													
Antragstellende, Projektentwickelnde	Eintragung Grundschild													
Zertifizierer	Gutschrift EMBs:													
	Crediting EMBs													
Zertifizierer	Verkauf EMBs an Investoren													
Zertifizierer	Aktualisierung Register													
Planungs-/Ingenieurbüro/Garten- und Landschaftsbau	Umsetzung Maßnahmen:													
	Bodenbearbeitung													
	Ansaat/Etablierung Pflanzen													
	Einstellung Hydrologie													
Projektentwickelnde	Karenzphase nach Maßnahmenumsetzung													
Projektentwickelnde, Planungsbüro	Post-Umsetzungs-Monitoring													
	Erfassung Torfmächtigkeit													
	Erfassung Wasserstand													
	Erfassung Biodiversität													
Verifizierer	Verifizierung													
Zertifizierer	Gutschrift VMBs:													
	Crediting VMBs													
Zertifizierer	Ausgabe verifizierte Zertifikate an Investierende													

Verantwortlichkeit Rollenstruktur	Phase	Phase											
		Jahr gem. Maßnahmenumsetzung											
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Antragstellende (Projektentwickelnde)	Einreichung Absichtserklärung												
Zertifizierer	Kontrolle Projektablauf												
Projektentwickelnde	Initialmonitoring:												
	Installation Wasserstandslogger												
	Erfassung Torfmächtigkeit												
	Erfassung Wasserstand												
	Erfassung Biodiversität												
Projektentwickelnde, Planungsbüro	Planerstellung Maßnahmendesign												
Projektentwickelnde	Beauftragung Genehmigungen:												
	Wasserrechtliche Genehmigung												
	Baugenehmigung												
Antragstellende (Projektentwickelnde)	Antragstellung bei Zertifizierer												
Validierer	Validierung												
Zertifizierer, Projektentwickelnde	Vertragserstellung												
Antragstellende, Projektentwickelnde	Eintragung Grundschuld												
Zertifizierer	Gutschrift EMBs:												
	Crediting EMBs												
Zertifizierer	Verkauf EMBs an Investoren												
Zertifizierer	Aktualisierung Register												
Planungs-/Ingenieurbüro/Garten- und Landschaftsbau	Umsetzung Maßnahmen:												
	Bodenbearbeitung												
	Ansaat/Etablierung Pflanzen												
	Einstellung Hydrologie												
Projektentwickelnde	Karenzphase nach Maßnahmenumsetzung												
Projektentwickelnde, Planungsbüro	Post-Umsetzungs-Monitoring												
	Erfassung Torfmächtigkeit												
	Erfassung Wasserstand												
	Erfassung Biodiversität												
Verifizierer	Verifizierung												
Zertifizierer	Gutschrift VMBs:												
	Crediting VMBs												
Zertifizierer	Ausgabe verifizierte Zertifikate an Investierende												

PHASE 1: VOR MAßNAHMENUMSETZUNG

Die Phase vor Maßnahmenumsetzung dient einer ersten Evaluierung, ob ein effektives Projekt zur Erzeugung von Kohlenstoffzertifikaten durchführbar ist und eine geeignete Fläche zur Verfügung steht. Die Evaluierung erfolgt grundsätzlich durch eine Feldbegehung, sowie eine anfängliche umfangreiche Beratung der Flächeneigentümer und Flächeneigentümerinnen, sowie der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen durch die Projektentwickler und Projektentwicklerinnen, um einen passenden Projekttyp zu ermitteln und den gesamten Ablauf des Projekts zu erläutern. Projektentwickler und Projektentwicklerinnen stellen hier professionelle, erfahrene Institutionen, wie beispielsweise Planungs- und Ingenieurbüros, Stiftungen, Vereine, gemeinnützige Unternehmen (gGmbH, gUG), usw. dar (s. 4. Modul: Struktur-Entwicklung für die Etablierung des moorbenefits 2.0-Standards in der LENK). Durch die Vernetzung mit regionalen Akteuren nehmen Projektentwickler und Projektentwicklerinnen eine Schlüsselrolle für die Kommunikation zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft, sowie zwischen dem Zertifizierer und der Flächeneigentümer, Flächeneigentümerinnen, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ein. Durch ihre Arbeit können sie das Bewusstsein der Gesellschaft über die positiven Auswirkungen einer Wiedervernässung von Moorflächen auf das Klima, die Gesellschaft und die Biodiversität stärken und die Implementierung von Pilotprojekten vorantreiben. Eine gute Kommunikation der wissenschaftlich fundierten Methoden zur Emissionsminderung durch Moorwiedervernässung legt den Grundstein für eine erfolgreiche, langjährige Zusammenarbeit und schafft Vertrauen zwischen den zukünftigen Projektpartnern.

Es ist wünschenswert, dass Projektentwickler und Projektentwicklerinnen die Flächeneigentümer, Flächeneigentümerinnen und die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen mitsamt ihren Flächen für die Projektteilnahme gewinnen und so die Umsetzung der Wiedervernässung landwirtschaftlich genutzter Flächen vorantreiben. Eine Zusammenarbeit zwischen interessierten Eigentümern, Eigentümerinnen, Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen, die wenig Erfahrung bei der Bearbeitung von Moorböden bzw. Wiedervernässung haben, und professionellen Projektentwickler und Projektentwicklerinnen ist empfehlenswert. Eine Kollaboration zwischen Eigentümern, Eigentümerinnen, Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen und professionellen Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen ermöglicht besonders den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen sich auf das Tagesgeschäft zu konzentrieren und die Projektplanung, -bearbeitung, und -umsetzung weitestgehend den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen zu überlassen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Flächeneigentümer, Flächeneigentümerinnen, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, die selbst bereits Erfahrung bei Projektumsetzungen haben, die Projektentwicklung eigenständig durchführen. Auch ist es nicht ausgeschlossen, dass Projektentwickler und Projektentwicklerinnen selbst Eigentümer und Eigentümerinnen von Moorflächen sind.

Um einen reibungslosen Ablauf und die Integrität von Projekten zu gewährleisten, sind Schulungen der Projektteilnehmer empfehlenswert. Entsprechende Schulungen können als Präsentationen oder Workshops online oder in Präsenz erfolgen und sollten darauf

ausgerichtet sein die Grundlagen, Methoden und Ziele des moorbenefits 2.0-Standards zu vermitteln. Spezielle Anleitungen und Hilfestellung ist nötig für die Voraussetzungen der Antragstellung, Methoden der Berechnung der Zusätzlichkeit, Quantifizierung und Monitoring, die Möglichkeiten zum Marketing, sowie die Aufklärung über zu erwartende Änderungen bei Bewirtschaftung und Ertrag.

In der Phase vor Umsetzung der Maßnahmen erfolgt die Abgabe der Absichtserklärung, das Initialmonitoring, die Erstellung des Maßnahmenplans, die Antragstellung beim Zertifizierer zur Anwendung des moorbenefits 2.0-Standards, die Projektvalidierung, das Einholen der nötigen Genehmigungen, sowie die Vertragserstellung zwischen Zertifizierer und Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen:

1) Abgabe Absichtserklärung

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen (können private Flächeneigentümer, Flächeneigentümerinnen und/oder Bewirtschafter, Bewirtschafterinnen sein oder von professionellen Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen repräsentiert werden; s. 4. Modul)

Zu Beginn eines Projekts geben die Flächeneigentümer, Flächeneigentümerinnen oder der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, eine Absichtserklärung ab, aus der hervorgeht, dass es der Wunsch ist am Kohlenstoffmarkt teilzunehmen und Zertifikate gemäß des moorbenefits 2.0-Standards zu erzeugen. Die Erklärung muss zwingend vor der Umsetzung von Maßnahmen und vor Eingang finanzieller Verpflichtungen von Seiten der Flächeneigentümer, Flächeneigentümerinnen, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen abgegeben werden. Die Erklärung muss darstellen, dass durch die Erklärenden die Emissionsminderungs-Hierarchie eingehalten wird und die Erzeugung der Zertifikate freiwillig und zusätzlich ist.

Handelt es sich bei den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen, nicht gleichzeitig um die Eigentümer und Eigentümerinnen der Fläche, so muss zwingend eine Zustimmung dieser zu dem Projekt, insbesondere der Maßnahmendurchführung zur Wiedervernässung der Fläche, sowohl der Absichtserklärung, als auch dem Projektantrag später, beiliegen.

2) Durchführung Initialmonitoring

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen (eigenständig oder als Auftraggeber)
- Planungs- bzw. Ingenieurbüro (Auftragnehmer)

3.3 DAS INITIALMONITORING DIENT ZUR DATENERFASSUNG WÄHREND DER REGULÄREN DRAINAGEBASIERTEN BEWIRTSCHAFTUNG (BUSINESS-AS-USUAL) UND LIEFERT DIE DATENGRUNDLAGE FÜR DIE SOGENANNTEN BASELINE (S. METHODEN

Feldmethode Monitoring). Hauptbestandteil ist die Erfassung des Wasserstands mithilfe automatischer Pegellogger, die mindestens ein Jahr lang vor der Antragstellung und auch vor der Umsetzung von Maßnahmen zur Wiedervernässung erfolgt. Ein kürzerer Zeitraum (<1

Jahr) für das Wasserstandsmonitoring ist nicht zulässig, da dieser Zeitraum bereits das absolute Minimum zur Darstellung eines plausiblen Jahresmittelwasserstands ist. Eine längere Datenerfassung (>1 Jahr) ist demgegenüber in jedem Fall zulässig. Für eine einfache und kostengünstige Messung der Hydrologie wurde die Fünf-Pegel-Methode (5PM) entwickelt, die es erlaubt bei einer Flächengröße von 3-5 ha fünf Grundwassermessstellen einzurichten, während die Pegelausstattung sich bei kleineren und größeren Flächen jeweils verringern bzw. erhöhen kann (s. 5PM).

Das Initialmonitoring des Ist-Zustands beinhaltet außerdem das Bodenmonitoring auf der Fläche. Hierbei wird der Boden auf Torfvorkommen untersucht, die Torfschichten definiert und die gesamte Torfmächtigkeit gemessen. Die Beprobung erfolgt auf der gesamten Fläche in einem 50 m-Raster (s. Feldmethode Monitoring). Die Probenpunkte sind per GPS zu erfassen und kartographisch darzustellen.

Durch das Monitoring werden die Kriterien Messbarkeit und Quantifizierbarkeit gleichzeitig bedient. Die Voraussetzung besagt, dass die Emissionseinsparungen messbar sein müssen. Die Emissionsfaktoren verschiedener Nutzungsintensitäten bei unterschiedlichen Wasserständen wurden anhand direkter Messungen von THGs in verschiedenen Moorbewirtschaftungsszenarien in Bayern modelliert (Eickenscheidt et al. 2023; Klatt et al. 2023). Im Rahmen des Monitorings wird besonders der Wasserstand, als Schlüsselparameter zur Anwendung der Emissionsfaktoren, kontinuierlich gemessen. Das Initialmonitoring stellt die Datengrundlage für das drainagebasierten Baseline-Szenario (Ist-Zustand: Hypothetische Fortsetzung der derzeitigen entwässerungsbasierten Bewirtschaftungsform durch Business-as-usual).

Der Parameter Torfmächtigkeit dient als Grundlage für die Laufzeit eines Projekts. Da die vermeidbaren THG-Emissionen bei der Mineralisation der organischen Materie im drainierten Zustand entstehen, gibt eine endliche Torfmächtigkeit auch eine Laufzeit vor. Der moorbenefits 2.0-Standard sieht die Emissionseinsparung in organischen Böden vor und bezieht sowohl Moorböden (mehr als 30 cm mächtig mit einem Anteil organischer Masse von etwa 30%), als auch Anmoorböden (bis zu 40 cm mächtig mit einem Anteil organischer Masse von mindestens 15%) mit ein (Ad-hoc-AG Boden 2005). Da entwässerter Hochmoortorf im Schnitt etwa 1 cm pro Jahr mineralisiert und entwässerter Niedermoortorf etwa 1,5 cm pro Jahr, ergibt sich eine Mindestlaufzeit von 20 Jahren bei Mindest-Torfmächtigkeiten von 20 cm (Hochmoor) bis 30 cm (Niedermoor). Die jeweilige Torfmächtigkeit von 20 cm im Hochmoor und 30 cm im Niedermoor darf nicht unterschritten werden (s. Feldmethode). Die Mindestlaufzeit ist ein Richtwert und schließt längere Laufzeiten nicht aus. Laufzeiten bis zu maximal 100 Jahren sollen möglich sein. Die durch internationale Initiativen geforderten Mindestlaufzeit von 40 Jahren wird bei den moorbenefits 2.0 vorerst vernachlässigt. Grund dafür sind die erwarteten Änderungen der gesetzlichen Grundlage für die Wiedervernässung von Mooren und organischen Böden, mit Ablauf der Frist zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommen im Jahr 2045 (in Bayern 2040, durch die im BayKlimaG festgelegten Ziele). Wird die Wiedervernässung von Mooren Gesetzesbestandteil, entfällt die Grundlage der gesetzlichen Zusätzlichkeit und damit für Moorzertifikate.

Das optionale Biodiversitäts-Monitoring erhebt Daten zur floristischen und faunistischen Artendiversität. Durch den Nachweis einer stetigen und dauerhaften Erhöhung der Biodiversität auf der Fläche, insbesondere seltener und gefährdeter moorspezifischer Arten, kann der Mehrwert der Wiedervernässung dargestellt werden. Das Monitoring dient hier als Nachweis über die Entwicklung der floristischen und faunistischen Diversität einer Fläche. Das Monitoring ist während der Vegetationsperiode zwischen April und Ende August, möglichst vor dem Schnitt bzw. der Ernte durchzuführen. Die Kosten des Monitorings fließen in die Zusätzlichkeitsrechnung ein.

3) Erstellung Maßnahmenplan

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen als Auftraggeber
- Planungs- bzw. Ingenieurbüro als durchführender Auftragnehmer

Ein detaillierter Maßnahmenplan ist Teil des Antrags. Die Erarbeitung kann durch qualifizierte Projektentwickler und Projektentwicklerinnen oder Planungs- und Ingenieurbüros durchgeführt werden. Die durch das Initialmonitoring erfassten Daten dienen als Grundlage für die Planung. Der Maßnahmenplan muss alle Arbeiten, die für eine Wiedervernässung nötig sind, aufführen und kartografisch darstellen, das benötigte Material aufführen, eine Kostenkalkulation und einen Zeitplan beinhalten.

Spezielle Informationen, die im Maßnahmenplan enthalten sein müssen:

- Lokalisierung per GPS-Koordinaten, Gemarkung, Katasternummer
- Einordnung der klimatischen Bedingungen: Darstellung des Klimas während einer Referenzperiode von 10 Jahren vor Antragstellung
- Einordnung der Fläche in der bayernweiten Flurabstandskarte (Friedrich et al. 2023)
- Angabe des Moortyps (Hochmoor, Niedermoor, Anmoor): Einordnung der Fläche in die Moorkulisse zur Prüfung der Maßnahmenwahl; Datenerhebung für statistische Zwecke
- Kartographische Darstellung der Moor- bzw. Anmoorvorkommen auf der Fläche durch bodenkundliche Erfassung (s. Initialmonitoring) mit Bestimmung der Zersetzungsstufe/n
- Berechnung des Höhenverlusts
- Nutzungsintensität Ist-Zustand (Baseline): Angabe der drainagebasierten Nutzungsform, der Anbaukultur, der Nutzungsintensität (Fruchtfolge, Dauerkultur, Intensität von Schnitt/Ernte, Schutzmitteleinsatz und Düngung, Besatzstärke (GV/ha), Weidedauer, Tierart)
- Kartographische Darstellung der Fläche und zugehöriger Elemente (Gräben, Hecken, angrenzende Randstreifen, etc.) im Ist-Zustand (Baseline): Ackerbau, intensives Grünland, extensives Grünland, Forst, Brache, Beweidung, Kurzumtriebsplantage, etc., Darstellung Drainagesystem
- Kartographische Darstellung des jährlichen mittleren Flächenwasserstands im Ist-Zustand (Baseline) nach 5PM: GPS-Lokalisation der Grundwassermessstellen bei drainagebasierter Bewirtschaftung
- Nutzungsintensität Maßnahmen-Szenario: Angabe der teil-/wiedervernässten Nutzungsform (Nassbewirtschaftung, Paludikultur, Renaturierung), Angabe der

Nutzungsintensität (Anbaukultur, Ernte-, Schnitt-, Dünge-Intensität, Schutzmitteleinsatz, Besatzstärke (GV/ha), Weidedauer, Tierart)

- Kartographische Darstellung Maßnahmen-Szenario: Darstellung der geplanten Maßnahmen zur Wiedervernässung (Grabenanstau, Einsatz von Wehren, Entfernung Drainage, etc.)
- Kartographische Darstellung des Wasserstands für prognostizierten Maßnahmen-Zustand und Prüfung, ob fremdes Eigentum in Mitleidenschaft gezogen wird (Vernässung von Nachbarschaftsflächen, Beweissicherungslogger)
- Angabe der anfallenden Umsetzungsarbeiten mit Kostenkalkulation (Aufwand für Personal, Material)
- Zeitplan für alle umzusetzenden Maßnahmen und damit verbundene Arbeiten
 - o Baumaßnahmen
 - o Flächenvorbereitung und Etablierung der Kulturen
 - o Monitoring

4) Darstellung der Zusatzlichkeit

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen als Auftraggeber
- Projektentwickler und Projektentwicklerinnen, Planungs- bzw. Ingenieurbüro als durchführender Auftragnehmer

Die finanzielle Zusatzlichkeit stellt sich anhand der Wirtschaftlichkeitsberechnung für ein Projekt dar. Finanzielle Zusatzlichkeit ist gegeben, wenn das Projekt nicht wirtschaftlich ist, also ohne die Erlöse durch den Verkauf von Zertifikaten mittels des moorbenefits 2.0-Standards nicht stattfinden kann.

Mit dem Zusatzlichkeits- und Zertifikatskostenrechner (ZZK-Rechner; s. Anhang E-II) wurde ein effektives Instrument entwickelt, anhand dessen die Zusatzlichkeit für die verschiedenen Projekttypen berechnet werden kann. Der Rechner dient bei Antragstellung als Nachweis für die Einhaltung der Zusatzlichkeit. Der ZZK-Rechner ist ein analytisches Instrument, das für Projektentwicklerinnen und Projektentwickler, Landwirtinnen und Landwirte sowie politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger konzipiert wurde. Er dient der Evaluierung der wirtschaftlichen Auswirkungen von Wiedervernässungsmaßnahmen auf entwässerten landwirtschaftlichen Flächen. Das Tool ermöglicht die Kalkulation von umfangreichen Kosten-Nutzen-Analysen und berücksichtigt dabei alle relevanten Kosten und Leistungen der Wiedervernässung sowie des Anbaus von Paludikulturen. Der Rechner kann außerdem mögliche Zertifikatspreise für die Veräußerung von CO₂-Zertifikaten ermitteln. Hierbei wird die ökonomische Bewertung mittels Deckungsbeitragsberechnung vor und nach der Wiedervernässung verglichen und mittels eingesparter THG-Emissionen monetarisiert. Als Ergebnis liefert der Rechner eine Prognose ab in wie hoch die Kosten je CO₂-Zertifikat (EUR je t CO₂-Äq. ha⁻¹ a⁻¹) im jeweiligen Betrachtungsverfahren sein müssen um alle Kosten der Wiedervernässungsmaßnahmen sowie alle Differenzen bei der nassen Bewirtschaftung (Paludikulturen) im Vergleich zum Deckungsbeitrag vor Maßnahmenumsetzung, abzudecken. Zusätzlich liefert der Rechner eine erste Einordnung ob eine finanzielle Zusatzlichkeit für die erfolgreiche Projektumsetzung vorhanden ist. Die Kalkulation der einzelnen

Maßnahmenumsetzungen basiert auf empirischen Daten aus der Literatur, Feldforschung und Experteninterviews. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eigene manuelle Werte einzugeben, um die empirischen Werte mit eigenen Datensätzen zu verfeinern oder zu ersetzen.

Funktionen des Rechners

1. Kostenanalyse

- **Initialinvestitionen (Investitionskosten im Etablierungsjahr):** Erfassung aller anfänglichen Kosten, die für die Umstellung auf eine Wiedervernässung notwendig sind, einschließlich der Ausgaben für das Wassermanagement, der variablen Kosten der Flächenvorbereitung und der Etablierung (Ansaat).
- **Laufende Betriebskosten (Betriebskosten Erntejahre):** Berechnung der fortlaufenden Kosten für die Bewirtschaftung inklusive der Ernte, der variablen Kosten der Bewirtschaftung (Verladung, Transport und Trocknung) in Abhängigkeit der gesetzten Systemgrenze sowie der Lohnkosten.
- **Potenzielle Ertragseinbußen:** Vergleich der landwirtschaftlichen Erlöse, je nach Betriebstyp mit den kalkulierten Deckungsbeiträgen aus den betrachteten Paludikulturverfahren. Die entgangenen Opportunitätskosten (Differenz aus DB aktuell zu DB Anbau Paludikulturen) werden auf den kalkulierten Deckungsbeitrag der betrachteten Anbaukultur addiert, um die gesamte wirtschaftliche Betriebsveränderung abbilden zu können.

2. Ertrags- und Marktpreis Kalkulation aus Paludikulturen

- **Produktivitätsbewertung:** Ordnet die möglichen Erträge aus dem Anbau von Paludikulturen anhand von empirischen Dateien (aus dem MOORuse-Projekt) ein.
- **Marktpreise:** Zusätzlich werden anhand empirisch ermittelter Daten Zahlungsbereitschaften von Verarbeitern für Paludikulturmaterial ausgewiesen.

3. Integration von Förderprogrammen

- **Subventionsanalyse:** Integration von finanziellen Förderprogrammen (z.B. Moorbauernprogramm) durch staatliche oder regionale Förderprogramme, welche die ökonomische Last der Umstellung und des Betriebs von Paludikulturen fördert.

4. Berechnung der THG-Vermeidungskosten

- **Emissionsreduktionsbewertung:** Quantifizierung und Monetarisierung der Treibhausgasreduktionen, die durch die Wiedervernässung und den Anbau von Paludikulturen erreicht werden, und Bewertung der damit verbundenen THG-Emissionseinsparungen pro Hektar und Jahr.

5. Honorierungssystem durch Zertifikate für Treibhausgasemissionseinsparungen

- **Einnahmenprognose aus CO₂-Zertifikaten:** Berechnung der potenziellen Zertifikatskosten basierend auf den kalkulierten Emissionsreduktionen (inkl.

Risikoreserve) durch die Wiedervernässung. Diese können mittels Deckungsbeitragsberechnung der nassen Bewirtschaftung (Paludikulturen) dividiert durch die THG-Emissionseinsparungen monetarisiert werden.

Anwendungsbeispiel:

Der Zusätzlichkeits- und Zertifikatskostenrechner ist ein nützliches Werkzeug, das die ökonomischen Aspekte von Wiedervernässungsmaßnahmen analysiert. Er unterstützt Projektentwicklerinnen und Projektentwickler bei der Entscheidungsfindung und liefert eine erste Evaluierung zur finanziellen Zusätzlichkeit bei Maßnahmenumsetzung. Bei den aktuellen Berechnungen ist zu beachten, dass die Analysen mit Unsicherheiten behaftet sind. Paludikulturen sind derzeit keine weit verbreiteten landwirtschaftlichen Produktionsverfahren. Eine Ausdehnung der Paludikulturflächen kann zu Kostensenkungen führen, insbesondere im Bereich der Erntetechnik, sowie zu besseren Vermarktungsmöglichkeiten bei höherer Akzeptanz und Verbreitung.

Projektentwickler oder Projektentwicklerinnen, die ein Wiedervernässungsprojekt in Betracht ziehen, können den Rechner einsetzen, um eine umfassende Analyse der finanziellen Auswirkungen durchzuführen. Durch Berücksichtigung von Parametern wie Anbaukultur, zu erwarteten Erträgen der Paludikulturen, spezifischen Kostenstrukturen sowie Erlösen, Förderungen und möglichen Einnahmen aus dem Verkauf von CO₂-Zertifikaten liefert der Rechner eine Prognose zur Wirtschaftlichkeit und finanziellen Aufwendungen einer Wiedervernässungsmaßnahme. Zusätzlich liefert der Rechner eine Analyse ob und in wie weit eine finanzielle Zusätzlichkeit für ein Honorierungssystem wie den moorbenefits 2.0 gegeben ist.

Eine vereinfachte Beispielrechnung der Zusätzlichkeit (Tabelle 10) zeigt die finanzielle Zusätzlichkeit eines Paludikultur-Projekts auf. In dem Beispiel findet die Wiedervernässung eines Ackers statt inklusive der Etablierung von Anbau-Paludikultur.

Tabelle 10. Beispielrechnung der Kosten und Erlöse für Projekt zur Umstellung von Acker auf Wiedervernässung mit Etablierung einer Anbau-Paludikultur. Die Projektlaufzeit in diesem Beispiel beträgt 20 Jahre.

	Betrag (pro ha/a)	Summe (pro ha/a)
Projekttyp: Paludikultur		
Baseline: Acker		
Maßnahme: Wiedervernässung + Anbau-Paludikultur (<i>Phalaris arundinacea</i>)		
Erwarteter Ertrag: 10,7 t/ha		
Derzeitiger Marktpreis für Erzeugnisse: 26 €/t		
Kosten		
Etablierungskosten		
Saatgut	35 €	
Wassermanagement	370 €	
Flächenbearbeitung + Ansaat	(einmalig) 127 €	
Gesamt Etablierungskosten	405 €	-411 €
Erntekosten		
Lohnunternehmen (einstufiges Ernteverfahren)	1 216 €	
Transport Erntemaschine	(pro Durchgang) 178 €	
Vorbereitung der Ernte	(pro Durchgang) 113 €	
Teleskoplader (Maschinenring)	55 €	
Gesamt Erntekosten	1 272 €	-1,482 €
Gesamtkosten (ohne Lohn)		-1 893 €
Gesamt Lohnkosten	94 €	-94 €
Gesamtkosten (inkl. Lohn)		-1 986 €
Erlöse		
Gesamt Ernteertrag	277 €	277 €
Förderbetrag Moorbauernprogramm M16 (Laufzeit 12 Jahre)	(12 Jahre) 2 200 €	1 320 €
Gesamterlöse (inkl. Förderung)		1 597 €
Deckungsbeitrag I inkl. Förderung Moorbauernprogramm		-296 €
Deckungsbeitrag I inkl. Förderung Moorbauernprogramm und Lohnkostenansatz		-389 €

5) Quantifizierung der Moor-Benefits nach PEP 2.0

Die Berechnung der moorbenefits 2.0-Carbon Credits (Moor-Benefits) erfolgt auf Grundlage der Differenz der Emissionen bei Baseline-Konditionen und bei Projekt-Kondition. Bei einer möglichen Projektlaufzeit von beispielsweise 20 Jahren, werden im Baseline-Szenario die gesamten Emissionen für die kommenden 20 Jahre, der entsprechenden Fläche bei drainagebasierter Nutzung berechnet. Hierbei ist es ratsam die natürliche Wiedervernässung-Dynamik in landwirtschaftlich genutzten Flächen zu berücksichtigen, die durch den Volumenverlust der drainierten organischen Böden erfolgt. Dieser Volumenverlust bewirkt einen Höhenverlust des Torfs durch die automatische Annäherung der GOK an den Wasserstand. Der Höhenverlust ist ein Gesamtprozess der Torfsackung durch Wasserverlust und der Zunahme der Lagerungsdichte, sowie der Mineralisation und CO₂-Emissionen. Wir sprechen hier auch von der sogenannten „*Endlichkeit der Moorböden*“. Diese Dynamik muss für eine korrekte Berechnung der Carbon Credits berücksichtigt werden und wird in der dynamischen Baseline-Berechnung umgesetzt. Die Quantifizierung der Moor-Benefits anhand des PEP 2.0 (Peatland Emissions Predictor Modell) beruht auf fundierten wissenschaftlichen Methoden und ist klar nachvollziehbar.

Die Grundlagenmessungen und Modellierung der Emissionsfaktoren

Maßgebender Faktor zur Messung der THG-Emissionen ist der Wasserstand und darüber hinaus die Parameter Bodentemperatur, Lufttemperatur und die photosynthetisch aktive Strahlung (PAR, aus dem englischen „Photosynthetic Active Radiation“). Die THG-Emissionen organischer Böden unter verschiedenen drainierten und wiedervernässten landwirtschaftlichen Nutzungsintensitäten werden mit wissenschaftlich fundierten Methoden sowohl anhand dynamischer, manueller Haubenmessungen, Eddy-Kovarianz-Messungen oder dynamischer Messungen per Automatikhaube direkt gemessen (Drösler 2005; Tiemeyer et al. 2017; Klatt et al. 2023; Eickenscheidt et al. in prep.).

Der CO₂-Austausch (t CO₂ ha⁻¹ a⁻¹) wird mithilfe der Gompertz-Funktion modelliert (Tiemeyer et al. 2020; Abbildung 4). Die Modellierung der Methanemissionen (kg CH₄ ha⁻¹ a⁻¹) der jeweiligen Landnutzungskategorien erfolgt auf Grundlage einer Exponential-Funktion (Tiemeyer et al. 2020; Abbildung 5). Die Lachgasemissionen (kg N₂O-N ha⁻¹ a⁻¹) werden als landnutzungsbezogene Mittelwerte berücksichtigt (Klatt et al. 2023). Die Emissionsfaktoren der jeweiligen Landnutzungskategorien beruhen auf der wasserstandsabhängigen Modellierung der THG-Emissionen (inkl. CO₂, CH₄, N₂O), zuzüglich des Kohlenstoffimports und -exports (organischer Dünger und Ernteentnahme; Abbildung 4), insbesondere bei den Landnutzungskategorien Grünland und Wald (Die Emissionsfaktoren werden in CO₂-Äquivalenten (CO₂-Äq.) dargestellt.

Abbildung 4. Darstellung der wasserstandsbedingten Abhängigkeitskurven für den CO₂-Austausch, die Landnutzungskategorien die zur Modellierung der Emissionsfaktoren herangezogen wurden (Klatt et al. 2023).

Abbildung 5. Darstellung der wasserstandsbedingten Abhängigkeitskurven für den Methan-Austausch per Landnutzungskategorien, die zur Modellierung der Emissionsfaktoren herangezogen wurden (Klatt et al. 2023).

In Anhang A-I findet sich die Übersicht der wasserstandsabhängigen Emissionsfaktoren für die verschiedenen Landnutzungskategorien Acker, intensives Grünland, extensives Grünland, Paludikultur, Wald, wiedervernässtes Niedermoor, wiedervernässtes Hochmoor, ungenutztes Hochmoor. Diese Emissionsfaktoren werden zur Berechnung der Dynamischen Baseline-Emissionen und der Projekt-Emissionen herangezogen.

Dynamische Baseline-Emissionen

Die derzeit vorliegenden THG-Emissionen organischer Böden in Bayern bilden die Datengrundlage für die Emissionsfaktoren (Anhang A-I). Über 180 Messjahre sind in diese Datengrundlage eingeflossen und erlauben die Modellierung von THG-Emissionsfaktoren für Wasserstände zwischen 20 cm über GOK bis zu 150 cm unter GOK bei verschiedener Landnutzungsform (Klatt et al. 2023; Eickenscheidt et al. 2023). Durch weitere wissenschaftliche Projekte werden stetig neue Messdaten erhoben. Diese Daten fließen in die Datengrundlage ein und tragen dazu bei, dass diese stets aktualisiert und präzisiert werden kann

Um der Endlichkeit der Moorböden gerecht zu werden und eine realistische Berechnung der Kohlenstoffzertifikate zu erreichen, folgt die Berechnung der Baseline (Ist-Zustand) dynamisch (Abbildung 7). Hierbei wird die Sackungsrate (Höhenverlust des Torfs) der verbleibenden Torfschichten berücksichtigt, sowie die damit verbundene Annäherung der GOK an den Wasserstand und die daraus resultierenden natürliche Vernässung des Bodens und die Änderungen der THG-Emissionsfaktoren für die spezielle Landnutzungskategorie (Klatt et al. 2023; Eickenscheidt et al. 2023). Eine Annahme besagt, dass die Annäherung der GOK an den Wasserstand mit zunehmender Zeit langsamer verläuft, aufgrund der natürlichen Vernässung und Minderung der Sackungsrate (Abbildung 6). Da zu prüfen bleibt, in welchem Maße diese Annäherung stattfindet, gehen wir hier in der Annahme, dass diese Annäherung lineal verläuft (Abbildung 6).

Abbildung 6. Das Abnahmeverhalten der Torfmächtigkeit durch den Höhenverlust und daraus resultierender Annäherung der GOK an den Wasserstand bleibt zu prüfen. Bis dahin wird angenommen, dass die Abnahme lineal (grün) erfolgt.

Zur Berechnung des Höhenverlusts erfolgt für jede Fläche individuell nach Gleichung [1], gemäß der verbleibenden Torfmächtigkeit und der Sackungsrate nach Frischhut und Kollegen (2023; Anhang A-II). Die Emissionsfaktoren für den Wasserstand in offenen Gabenstrukturen

für konventionelle Bewirtschaftung werden vom IPCC übernommen, die ebenfalls in der deutschen THG-Bilanz angewendet werden (IPCC 2014; Anhang A-III). Die Emissionen der Grabenstrukturen wiedervernässter Böden benötigen weiterer Datenerfassung (Peacock et al. 2021). Richtwerte für die CH₄-Emissionen aus angestauten Grabenstrukturen können aus den Messungen in renaturierten Blanket Bogs in Schottland herangezogen werden (Cooper et al. 2014; Green et al. 2018; Anhang A-III).

Die Berechnung der dynamischen Baseline ergibt sich aus der jährlichen Betrachtung der Flächenkonditionen unter Berücksichtigung der Torfsackungs-Dynamik und der natürlichen Annäherung an den Wasserstand:

$$THG_{DynBaseline} = \sum_{a=1}^t EF_{(Jahr a)} \quad [1]$$

Es gilt: $EF_{(Jahr a)} = (Flächengröße * (EF_{(WL(LK))} - ((a - 1) * TSR))) + CH_{4(GS)}$

Hierbei gilt:

$THG_{DynBaseline}$ = Akkumulierte THG-Emissionen während des Baseline-Zeitraums

t = Baseline-Zeitraum, entspricht der Gesamtlaufzeit der Maßnahme (moorbenefits 2.0-Projekt)

$EF_{(Jahr a)}$ = THG-Emissionen gemäß Emissionsfaktor im äquivalenten Jahr der Maßnahme

$EF_{(WL(LK))}$ = THG-Emissionen gemäß Emissionsfaktor in Abhängigkeit vom Wasserstand WL , gemäß der Landnutzungskategorie LK (s. Anhang A-I; Klatt et al. 2023)

TSR = Torfsackungsrate nach Höhenverlust (s. Anhang A-II; Frischhut et al. 2023)

$CH_{4(GS)}$ = Methan-Emissionen offener Grabenstrukturen (GS) gemäß Emissionsfaktor nach IPCC (2014; s. Anhang A-III)

Berechnungsbeispiel für die dynamische Baseline

Projekttyp: Paludikultur

Maßnahme: Acker (durchschnittlicher Wasserstand 40 cm unter GOK)

Projektlaufzeit: 20 Jahre

Flächengröße: 5 ha

- Identifizierung des Emissionsfaktors, entsprechend dem auf der Fläche gemessenen durchschnittlichen Wasserstand, gemäß Anhang A-I: 41.9 t CO₂-Äq. ha⁻¹ a⁻¹

Wasserstand (in cm)	Acker* n=7
-39	41.9
-40	41.9
-41	41.9

- Zur Fläche gehörende Grabenstruktur, die laut dem Maßnahmenplan angestaut werden soll: Länge 100 m; Breite 1,50 m → 150 m² (= 0,15 ha) → 0,5 t CO₂-Äq./a

	Acker (IPCC 2014)
Einheit	
kg CH ₄ ha ⁻¹ a ⁻¹	1 165
t CO ₂ -Äq. ha ⁻¹ a ⁻¹	32,6

- Rate für Endlichkeit der Bewirtschaftung gem. Anhang A-II: -0,025 bis -0,02

Höhenveränderung in Meter pro Jahr

■ < -0.035	■ 0.001 - 0.005
■ -0.035 - -0.03	■ 0.005 - 0.01
■ -0.03 - -0.025	■ 0.01 - 0.015
■ -0.025 - -0.02	■ 0.015 - 0.02
■ -0.02 - -0.015	■ 0.02 - 0.025
■ -0.015 - -0.01	■ 0.025 - 0.03
■ -0.01 - -0.005	■ 0.03 - 0.035
■ -0.005 - -0.001	■ > 0.035
□ -0.001 - 0.001	

Gegeben:

- $t = 20$ Jahre
- Flächengröße = 5 ha
- $EF_{(WL(LK))} = 41.9 \text{ t CO}_2\text{-Äq. ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$
- $TSR = 0,02$
- $CH_{4(GS)} = 0,5 \text{ t CO}_2\text{-Äq./a}$

Die Gleichung für den Emissionsfaktor eines Jahres:

$$EF_{(Jahr a)} = (Flächengröße * (EF_{(WL(LK))} - ((a - 1) * TSR))) + CH_{4(GS)}$$

Wir setzen die gegebenen Werte in die Gleichung [1] ein:

$$THG_{DynBaseline} = \sum_{a=1}^t EF_{(Jahr a)}$$

Die Berechnung lautet:

$$THG_{DynBaseline} = \sum_{a=1}^{20} ((5 * 41.9) - ((a - 1) * 0.02) + 0.5)$$

Daraus ergibt sich die Summe:

$$THG_{DynBaseline} = (5 * 41.9 - ((1 - 1) * 0.02) + 0.5) + (5 * 41.9 - ((2 - 1) * 0.02) + 0.5) + \dots + (5 * 41.9 - ((20 - 1) * 0.02) + 0.5)$$

Das können wir als eine einfache arithmetische Reihe darstellen:

$$THG_{DynBaseline} = 20 * (5 * 41,9) - 0,02 * (1 + 2 + \dots + 20) + 20 * 0,5$$

Die Summe der ersten n natürlichen Zahlen:

$$1 + 2 + \dots + n = n * (n + 1) / 2$$

Somit ergibt sich:

$$THG_{DynBaseline} = 20 * (5 * 41,9) - 0,02 * \left(20 * \frac{21}{2}\right) + 20 * 0,5$$

Daraus ergibt sich folgende Berechnung:

$$THG_{DynBaseline} = 20 * 5 * 41,9 - 0,02 * 210 + 10$$

$$THG_{DynBaseline} = 4190 - 4,2 + 10$$

$$THG_{DynBaseline} = 4185,8 - 4,2$$

$$THG_{DynBaseline} = 4181,6$$

Also beträgt der Wert der THG-Emissionen in diesem Beispiel, bei einer Laufzeit von 20 Jahren, in Anwendung einer dynamischen Baseline, **4 181,6 t CO₂-Äq.**

Abbildung 7. Der Quantifizierung der Baseline zu Grunde liegende Faktoren zur Ermittlung der Emissionsfaktoren per Landnutzungskategorie. Eine THG-Bilanz enthält den Austausch von Kohlenstoffdioxid (CO₂), dargestellt durch den Netto-Ökosystemaustausch (NEE), sowie die Emissionen von Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O) und den Import und Export von Kohlenstoff (C), beispielsweise durch Düngung oder Ernte. Eine Dynamik besteht aufgrund der Torfsackung, wodurch die GOK sich dem Wasserstand annähert.

Maßnahmen-Emissionen

Die Berechnung der Projekt-Emissionen (Maßnahme) bei Anwendung einer **Wiedervernässung**, erfolgt die Berechnung nach Gleichung [2] grundsätzlich wie bei der Baseline und unter Ausschluss der Torfsackungsrate (Abbildung 8). Durch den theoretischen Torfsackungsstopp aufgrund der nassen Konditionen nach Umsetzung der Maßnahme wird im Maßnahmen-Szenario die Torfsackungsrate vernachlässigt. Grund dafür ist die Annahme eines Ausgleichs von Torfsackung und Torfakkumulation innerhalb der gesamten Projektlaufzeit. Dieser ergibt sich durch eine möglicherweise andauernde (aber verminderte) Torfsackung zu Beginn der Wiedervernässung, während der konstante Zielwasserstand (idealerweise 10 cm unter GOK) noch nicht erreicht ist, die durch eine mögliche Reaktivierung der Torfakkumulation unter wiedervernässten Kondition ausgeglichen wird. Diese Annahme bleibt durch Datenerhebung zu bestätigen.

$$THG_{Maßnahme-WV} = \sum_{a=1}^t EF_{(Jahr\ a)} \quad [2]$$

$$\text{Außerdem gilt: } EF_{(Jahr\ a)} = (EF_{(WL(LK))} - (a - 1)) + CH_{4(GS)}$$

Wird die Berechnung der Projekt-Emissionen bei Anwendung einer **Teilwiedervernässung** durchgeführt, ist die Torfsackungsrate nach Gleichung [3] anzuwenden. Die Sackungsrate bei einem Jahresmittelwasserstand von 20 cm unter GOK wird dennoch deutlich geringer liegen, als bei der konventionellen, drainagebasierten Bewirtschaftung. Die Teilwiedervernässung erzeugt eine deutlich geringere Klimaleistung als die Wiedervernässung.

$$THG_{Maßnahme-TWV} = \sum_{a=1}^t EF_{(Jahr\ a)} \quad [3]$$

$$\text{Außerdem gilt: } EF_{(Jahr\ a)} = (EF_{(WL(LK))} - ((a - 1) * TSR)) + CH_{4(GS)}$$

Abbildung 8. Der Quantifizierung der Maßnahme zu Grunde liegende Faktoren zur Ermittlung der Emissionsfaktoren per Landnutzungskategorie. Eine THG-Bilanz enthält den Austausch von Kohlenstoffdioxid (CO₂), dargestellt durch den Netto-Ökosystemaustausch (NEE), sowie die Emissionen von Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O) und den Import und Export von Kohlenstoff (C), beispielsweise durch Düngung oder Ernte. Der Wasserstand ist wesentlicher Parameter zur Ableitung der landnutzungsspezifischen Emissionsfaktoren.

Moor-Benefits durch Emissionsminderungen

Die netto Moor-Benefits werden als Differenz zwischen dem Szenario der dynamischen Baseline und dem Projekt-Szenario, sowie anfallender Emissionsverlagerungen (Leakage) von mindestens 5% oder mehr der gesamten Projektemissionen, gemäß Gleichung [4] berechnet. Beträgt der Anteil des Leakage weniger als 5% der gesamten Projektemissionen, sind diese bei der Berechnung vernachlässigbar. Ein Moor-Benefit entspricht einer Tonne CO₂-Äquivalente (t CO₂-Äq.).

$$\begin{aligned} \text{Brutto MoorBenefits} &= THG_{\text{DynBaseline}} - THG_{\text{Maßnahme}} \\ \text{Netto MoorBenefits} &= \text{Brutto Moor Benefits} - THG_{\text{Leakage}} \end{aligned} \quad [4]$$

Bei der Quantifizierung werde die Kriterien Messbarkeit, Konservativität, Emissionsverlagerung und Zusätzlichkeit angesprochen.

Bei der Quantifizierung der Emissionseinsparungen wird das Kriterium der Konservativität angesprochen. Die Konservativität dient dazu, die prognostizierten und realisierten Emissionseinsparungen entsprechend vorsichtig für jede Maßnahme anzugeben, um sowohl Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen als auch Investierenden Sicherheit zu bieten und das allgemeine Vertrauen in den Kohlenstoffmarkt zu stärken. Es gilt generell Fehlkalkulationen vorzubeugen. Sowohl eine übermäßig positive, als auch eine speziell negative Bewertung der Emissionseinsparungen dient nicht dem Zweck. Eine Unsicherheitsreduktion ergibt sich durch die nutzungstypenspezifische Wasserstandsabhängigkeit. Diese Unsicherheit kann derzeit die Anforderungen an die Konservativität bedienen. Eine Berechnung der zusätzlichen Klimaleistung durch die langfristige Festlegung von Kohlenstoff in langlebigen Produkten, wie beispielsweise Baumaterialien, ist nicht Teil der moorbenefits 2.0.

Die Berechnung nach PEP 2.0 basiert auf den aktuellsten Daten aus dem süddeutschen Raum und gilt als präzise und solide Methode zur Modellierung von Emissionsfaktoren auf organischen Böden in Abhängigkeit des Wasserstands, dem Schlüsselparameter von THG-Emissionen. Die Modellierung erlaubt eine vertrauensvolle Berechnung der Emissionseinsparungen. Die Datengrundlage für einige Landnutzungskategorien ist ausbaufähig und ergibt eine für jede Landnutzungskategorie spezielle Unsicherheit. Besonders die Kategorien Acker, Weide-Paludikultur und wiedervernässtes Niedermoor benötigen weiterer Datenerhebungen haben eine hohe Unsicherheit. Werte für Emissionen der Weide-Paludikultur gibt es bislang nur wenige. Emissionsfaktoren für die verschiedenen Tierarten finden sich bei Mathias und Kollegen (2022).

Die Emissionen, die durch den Einsatz der Bewirtschaftungs-Maschinen entstehen, bleiben bei der Berechnung der Moor-Benefits unberücksichtigt. Diese Entscheidung dient speziell dem Zweck der Konservativität. Emissionen aus der Bewirtschaftung werden nur innerhalb der Systemgrenze (Flächenbetrachtung der moorbenefits 2.0-Maßnahme) berücksichtigt. Während die nasse Bewirtschaftung weniger intensiv ist, also einen geringeren Einsatz der Maschinen benötigt, ergeben sich die Emissionen lediglich in die Ernte, Lagerung und Trocknung der erzeugten Paludikultur. Hierbei kommt es darauf an, ob diese Prozesse

innerhalb des Erzeuger-Betriebs entstehen oder ob die Biomasse direkt ab Flächenrand verkauft wird und die anfallenden Emissionen außerhalb der Systemgrenze anfallen. Um den konservativen Ansatz zu wahren, wird also davon abgesehen, diese Änderung der Maschinen-Emissionen mit in der Berechnung aufzunehmen.

Die durch Tierbesatz produzierte Emissionen (z.B. bei der Weide-Paludikultur), sind noch nicht ausreichend untersucht, um fundierte Aussagen über die Klimaleistung machen zu können. Erste Messungen von Weide-Paludikultur-Emissionen finden aktuell statt. Entsprechende Emissionsfaktoren werden zukünftig für den bayerischen Kontext modelliert werden. In der Zwischenzeit können Emissionsfaktoren für die diversen Weidetiere aus (Mathias et al. 2022) angewendet werden.

Finden Emissionsverlagerungen (Leakage) aufgrund der Maßnahmenumsetzung im Rahmen eines moorbenefits 2.0-Projekts innerhalb der Systemgrenze statt, werden diese Emissionen von dem prognostizierten moorbenefits 2.0-Projektergebnis (Brutto Moor-Benefits) abgezogen. Verlagern sich also Emissionen von einer Fläche organischer Böden auf eine andere Fläche organischer Böden desselben Betriebs, und die Menge des Leakage beträgt mehr als 5% der für das gesamte moorbenefits 2.0-Projekt vorhergesagten Emissionsminderungen, werden diese Leakage-THGs von dem Projektergebnis abgezogen.

6) Antragstellung

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen

Spezielle Informationen, die im Antrag enthalten sein müssen:

- Einverständnis der Nutzungsbedingungen zur Teilnahme
- Einwilligung zur Datenschutzvereinbarung und die Vereinbarung über die Offenlegung spezieller Daten (Projektfläche (Lokalisation), Projektentwickler und Projektentwicklerinnen, Flächengröße, Nutzung vorher und nachher, Investierende, prognostiziertes und realisiertes Einsparungsvolumen)
- Darstellung der Eigentumsverhältnisse durch Nachweiserbringung über Eigentum, Angabe und Kontakt Flächeneigentümer und Flächeneigentümerinnen, Nachweis über (nicht) bestehende Belastungen
- Darstellung der Besitzverhältnisse durch Vorlage der Vertragsgrundlage zwischen Flächeneigentümer, Flächeneigentümerinnen und Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen (z.B. Pachtvertrag), Angabe und Kontakt Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen
- Mitteilung über weitere, im betrieblichen Besitz (mit oder ohne Bewirtschaftung) befindliche Flächen mit organischen Böden von mehr als 15% organischer Materie
- Zustimmung der Flächeneigentümer und Flächeneigentümerinnen zur Durchführung der Teil-/Wiedervernässung und ggf. Umstellung auf Nassbewirtschaftung (zwingend nötig, falls Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen ≠ Eigentümer und Eigentümerinnen)
- Einverständnis zur Wiedervernässung und Maßnahmendurchführung durch Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen: Vorlage Vertrag zwischen Flächeneigentümer, Flächeneigentümerinnen und Bewirtschafter, Bewirtschafterinnen mit Zustimmung und

Darstellung des Einverständnisses zur Durchführung einer Teil-/Wiedervernässung der Fläche und zum Umfang der Maßnahmenumsetzung (zwingend nötig, falls Projektentwickler/Projektentwicklerinnen ≠ Bewirtschafter/Bewirtschafterinnen)

- Anerkennung und Akzeptanz aller Konsequenzen für die Flächenbewirtschaftung, die aus der Maßnahmendurchführung resultieren können (bspw. ein zukünftiges Verbot der erneuten Drainage, Änderung des Status), sowohl durch Eigentümer und Eigentümerinnen als auch durch Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen
- Übernahme der Zuständigkeit durch eventuelle Projektentwickler und Projektentwicklerinnen, im Rahmen eines moorbenefits 2.0-Projekts, und Übertragung der Verantwortung zur Beantragung und Durchführung der Maßnahmen nach erfolgreicher Validierung und bei Zusage zur Projektdurchführung durch Zertifizierer:
 - Eintragung einer dinglichen Sicherung zugunsten der Projektentwickler und Projektentwicklerinnen
 - Einholen einer wasserrechtlichen Genehmigung (vgl. § 9 und §36 WHG, bzw. Art. 20 BayWG)
 - Wir verweisen auf den Leitfaden der LfL (in prep.) „Maßnahmen zur Wasserstandsanehebung für eine moorbodenverträgliche Landwirtschaft“
 - Einholen naturschutzrechtlicher Genehmigung
 - Einholung der Genehmigungen zur Durchführung von Baumaßnahmen
- Auflistung der beteiligten Parteien/Unternehmen/Institutionen und ihrer Expertise
 - Projektentwicklung: Stiftung, Verein, gGmbH, Planungsbüro, etc.
 - Maßnahmenplanung und -umsetzung: Planungs- oder Ingenieurbüro
 - Verifizierung (inkl. Monitoring): Planungs- oder Ingenieurbüro
- Maßnahmenplan (s.o.)
- Darstellung der Zusätzlichkeit als Berechnung mittels ZZK-Rechner (s.o.)
- Quantifizierung der prognostizierten Moor-Benefits als Berechnung mittels Einsparungsrechner (s.o.)

7) Validierung

Verantwortlichkeit: - Peatland Science Centre als Auftragnehmer
- Projektentwickler und Projektentwicklerinnen als Auftraggeber

Dem Antrag zugrunde liegende Daten aus dem Initialmonitoring, sowie der Maßnahmenplan wird zur Validierung an das Peatland Science Centre geleitet. Bei der Validierung wird der Maßnahmenplan auf Plausibilität, Effektivität und Umsetzbarkeit geprüft. Die Quantifizierung der Emissionseinsparungen wird nach PEP 2.0 (Peatland Emissions Predictor) berechnet.

Bei der Validierung wird das Kriterium der Emissionsverlagerung (Leakage) adressiert. Im Rahmen des moorbenefits 2.0-Standards liegt die Systemgrenze klar bei den bewirtschafteten organischen Böden eines Betriebes. Da die Erzeugung der Kohlenstoffzertifikate zum großen Teil in Kollaboration mit landwirtschaftlichen Betrieben erfolgt, werden somit die gesamten organischen Flächen eines Betriebes in die Prüfung einbezogen. Aus dem Grund müssen bei

Antragstellung Informationen über die bestehenden betrieblichen Moorflächen gegeben werden, sodass ein Leakage-Effekt bei Validierung entsprechend ausgeschlossen werden kann. Die betrieblichen Flächen mit mineralischem Boden (organischer Anteil kleiner als 15%) sind von der Prüfung und Mitteilungspflicht ausgenommen.

Als validierende Institution eignet sich speziell das Peatland Science Centre. Am PSC wurde nicht nur die Quantifizierungsmethode PEP 2.0 entwickelt, sondern findet sich hier auch die erforderliche wissenschaftliche Expertise zur Durchführung und Bewertung der Ergebnisse der Emissionseinsparungs-Quantifizierung inkl. Abschätzung einer Emissionsverlagerung, sowie Bewertung des Maßnahmenplans.

Die Ergebnisse der Validierung werden anschließend an den Zertifizierer geleitet.

8) Beantragung der Genehmigungen

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen

Nach Antragstellung sollten alle nötigen Genehmigungen durch die Projektentwickler und Projektentwicklerinnen eingeholt werden. Hierzu gehört besonders die wasserrechtliche Gestattung zur Gewässernutzung und zum Bau bzw. zur Betreibung von Anlagen gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)⁴ und dem Bayerischen Wassergesetz (BayWG)⁵.

Besteht eine Kollaboration zwischen Flächeneigentümern und Flächeneigentümerinnen, Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen mit Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen ist es ratsam, wenn spätestens jetzt auf der Fläche durch die Flächeneigentümer bzw. Flächeneigentümerinnen eine Grunddienstbarkeit zugunsten des Projektentwickler und Projektentwicklerinnen eingetragen wird. Diese dient zur langfristigen Absicherung der Durchführbarkeit des Projekts. Diese Eintragung ist nicht direkt zwingende Voraussetzung für die Anwendung des moorbenefits 2.0-Standards, sondern dient weithin zur Absicherung der Projektentwickler und Projektentwicklerinnen, die eine vertragliche Verpflichtung gegenüber dem Zertifizierer zu erfüllen haben. Denkbar sind andere legitime Vertragsformen, die den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen Handlungsmöglichkeiten gewährleisten, um die langfristige Durchführung der Maßnahmen zu sichern.

9) Vertragserstellung

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen
- Zertifizierer (LENK)

Auf die erfolgreiche Validierung folgt die Vertragserstellung zwischen den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen und dem Zertifizierer oder zwischen den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen und dem Zertifizierer, je nachdem welche Vertragsbasis zwischen den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen gewählt wurde bzw. welche Rollenverteilung es gibt (vgl. 4. Modul: Struktur-Entwicklung für die Etablierung des moorbenefits 2.0-Standards in der LENK).

⁴ Vgl. § 9 und § 36 Wasserhaushaltsgesetz i. d. F. v. 31. Juli 2009

⁵ Vgl. Art. 20 Bayerisches Wassergesetz i. d. F. v. 25. Februar 2010

Verpflichtungen ggü. den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen seitens der Zertifizierer:

- Einhaltung Datenschutz
- Aktualisierung des Registers mit Informationen zu jedem Projekt
- Zertifizierung der erzeugten Emissionseinsparungen
 - o Verkauf der Zertifikate an Investierende
 - o Auszahlung der Zertifikate-Gegenwerte an Projektentwicklerinnen und Projektentwickler
 - Ex-ante Crediting der EMBs (Estimated Moor-Benefits)
 - Ex-post crediting der VMBs (Verified Moor-Benefits)

Vertragspflichten ggü. dem Zertifizierer seitens der Projektentwicklerinnen und Projektentwickler:

- Einhaltung der Teilnahmebedingungen und Regeln des moorbenefits 2.0-Standards
- Abtretung der Rechte an den erzeugten Emissionseinsparungen
- Durchführung Monitoring (per Auftrag an Umweltbüros)
- Einholen Genehmigungen (Wasserrecht, Naturschutzrecht)
- Gewährleistung der permanenten Einsparung von Emissionen
- Flächenvorbereitung und Wiedervernässung (per Auftrag an Planung- und Ingenieurbüros)
- Moorschonende Bewirtschaftung durch nasse Nutzungsart (Nassbewirtschaftung oder Paludikultur) oder durch Renaturierung
- Weiterleitung der erfassten Monitoringdaten an Validierer bzw. Verifizierer (je nach Prozessschritt)

Phase 1 – Empfehlung

- Vorbereitung entsprechender Formulare für die einheitliche Antragstellung
- Klärung der Formulierungen juristischer Klauseln zur Implementierung der Laufzeitabsicherung
- Enge Zusammenarbeit zwischen Zertifizierer (LENK) und Validierer (PSC)
- Schulung von Projektentwicklerinnen und Projektentwicklern über die Voraussetzungen und die Anwendungsregeln des moorbenefits 2.0-Standards, die Methoden der Quantifizierung, des Monitorings und der Bilanzierung, die Dokumentation, sowie die Grundlagen und Methode der Emissionsminderungsberechnung.
- Aufklärung der Teilnehmenden über die Kosten sowie die Änderungen beim Ertrag und den direkten Erlösen, die nach Maßnahmenumsetzung stattfinden.

PHASE 2: UMSETZUNG DER MAßNAHMEN

Die Vertragserstellung liefert die Grundlage für den Beginn der Maßnahmenumsetzung. Zu dieser Phase gehört die Vorbereitung der Flächen für die Wiedervernässung, die Wiedervernässung selbst und die Ansaat, im Fall einer nassen Bewirtschaftung, oder möglicherweise die Ausbringung anderen Pflanzenmaterials, im Fall einer Renaturierung.

10) Flächenvorbereitung

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen als Auftraggeber
- Planungs- bzw. Ingenieurbüros als Auftragnehmer

Im Rahmen der Flächenvorbereitung wird auf den Leitfaden zur Implementierung von Anbau-Paludikulturen hingewiesen (Eickenscheidt et al. 2023), sowie auf eine Erfolgskontrolle von Moorrenaturierungen in Bayern (Siuda et al. 2002; Siuda 2021).

Anforderung an die Dokumentation:

Die Dokumentation in diesem Schritt beinhaltet die Bestätigung bzw. Abweichung der geplanten Maßnahmen mit Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen-Schritte und Zeiten. Eine Fotodokumentation aller Arbeiten ist nötig.

11) Wiedervernässung

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen als Auftraggeber
- Planungs- bzw. Ingenieurbüros als Auftragnehmer

Im Rahmen der Wiedervernässung wird auf den Leitfaden zur Implementierung von Anbau-Paludikulturen hingewiesen (Eickenscheidt, Krimmer, et al. 2023), sowie auf eine Erfolgskontrolle von Moorrenaturierungen in Bayern (Siuda 2021).

Anforderung an die Dokumentation:

Die Dokumentation in diesem Schritt beinhaltet die Bestätigung bzw. Abweichung der geplanten Maßnahmen mit Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen-Schritte und Zeiten. Eine Fotodokumentation aller Arbeiten ist nötig.

12) Etablierung

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen als Auftraggeber
- Planungs- bzw. Ingenieurbüros als Auftragnehmer

Im Rahmen der Etablierung wird auf den Leitfaden zur Implementierung von Anbau-Paludikulturen hingewiesen (Eickenscheidt, Krimmer, et al. 2023), sowie auf eine Erfolgskontrolle von Moorrenaturierungen in Bayern (Siuda et al. 2002; Siuda 2021).

Anforderung an die Dokumentation:

Die Dokumentation in diesem Schritt beinhaltet die Bestätigung bzw. Abweichung der geplanten Maßnahmen mit Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen-Schritte und Zeiten. Eine Fotodokumentation aller Arbeiten ist nötig.

Phase 2 – Empfehlung

- Enge Zusammenarbeit zwischen Zertifizierer (LENK), Validierer (PSC) und Projektentwickler und Projektentwicklerinnen
- Akquise von Investierenden und finanzierenden Institutionen
- Aktualisierung Register

PHASE 3: NACH MAßNAHMENUMSETZUNG

13) Etablierungsphase

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen

Die Karenzphase dient zur Etablierung der neu angebauten Kulturen. Die Dauer der Karenzphase richtet sich nach dem Zeitpunkt der Flächeneinrichtung. Grundsätzlich sollen neu angebauten Kulturen, beispielsweise bei Anbau-Paludikultur, mindestens eine volle Vegetationsperiode zur Etablierung geboten werden, bevor das erste Post-Maßnahmen-Monitoring durchgeführt wird.

Anforderung an die Dokumentation: Fotodokumentation der Sukzession. Notizen über Anpassungen bei der Bewirtschaftung, Vernässung, Feldbearbeitung.

14) Monitoring

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen als Auftraggeber
- Umwelt- oder Planungsbüros als Auftragnehmer

Das Monitoring erfolgt gemäß der Feldmethode und erfasst Daten zum Boden, der Hydrologie und der Biodiversität. Da Artenkenntnisse und eine Expertise in der Anwendung und Durchführung naturwissenschaftlicher Methoden in diesen Bereichen nötig sind empfiehlt es sich, ein qualifiziertes, sachverständiges Umwelt- bzw. Planungsbüro mit der Durchführung des Monitorings zu beauftragen. Das entsprechende Büro nimmt in diesem Fall die Rolle der verifizierenden Institution ein.

Anforderung an die Dokumentation: s. Feldmethode

Durch das Monitoring werden die Kriterien Messbarkeit und Quantifizierbarkeit bedient. Die Emissionseinsparungen müssen messbar sein. Im Rahmen des Monitorings werden alle Schlüsselparameter, wie der Wasserstand und die Torfmächtigkeit der Fläche, erfasst. Das Post-Maßnahmen-Monitoring bedient die Datengrundlage für das Wiedervernässungsbasierte Projekt-Szenario (Maßnahme), welches über die Emissionseinsparung durch reine Wiedervernässung des organischen Bodens hinaus, die erneute Festlegung von Kohlenstoff im Boden, durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung mit Anbau-Paludikultur oder auch bei der Renaturierung, erlaubt.

15) Verifizierung

Verantwortlichkeit: - Projektentwickler und Projektentwicklerinnen als Auftraggeber
- Umwelt- oder Planungsbüros als Auftragnehmer

Anforderung an die Dokumentation:

Die Monitoring-Daten stellen die Grundlage für die Verifizierung. Hierbei werden die, in dem Monitoring vorhergehenden Zeitraum erzeugten, Emissionen mit dem Baseline-Szenario verglichen. Können entsprechend weniger Emissionseinsparungen verifiziert werden als prognostiziert wurden, kommen die Sicherheitsrücklagen zum Einsatz, um das Defizit der verfügbaren Zertifikate auszugleichen. Bei der Verifizierung wird der Zeitraum seit dem jeweils letzten Monitoring, bzw. der Maßnahmenumsetzung betrachtet (vgl. Feldmethode).

16) Rücklage Puffer

Verantwortlichkeit: - Zertifizierer (LENK)

Eine Sicherheitsrücklage von 15% deckt den Emissionsminderungsausfall und die damit veräußerbaren Zertifikate. Das bedeutet, dass 15% der berechneten Emissionseinsparungen

nicht in Form von Zertifikaten ausgegeben und so monetarisiert werden. Die Emissionseinsparungen werden in dem Fall, wenn prognostizierte Emissionseinsparungen nicht stattfinden, aus der Rücklage geholt und gleichen den Emissionsminderungsausfall aus.

Die Höhe des Puffers wurde mithilfe des VCS AFOLU Non-Permanence Risk Tool, Version 4.2 (Verra 2023) berechnet. Es werden sowohl die internen, externen als auch natürlichen Risiken berücksichtigt (Tabelle 11). Das Ergebnis der Risikobewertung ist mit der Sicherheitsrücklage (Puffer) in Prozent gleichzusetzen. Es wird ein Puffer von 15% festgelegt.

Tabelle 11. Die Risikobewertung der Nicht-Permanenz und die Berechnung des Risikopuffers erfolgt nach dem VCS AFOLU Non-Permanence Risk Tool (Verra 2023). Das Ergebnis der Risikobewertung ist mit der Sicherheitsrücklage (Puffer) in Prozent gleichzusetzen.

Risikotyp für Nicht-Permanenz	Ergebnis
a) Interne Risiken	
Projektmanagement	-2
Finanzielle Tragfähigkeit	1
Opportunitätskosten	-4
Langfristigkeit des Projekts	20
Gesamt interne Risiken	15
b) Externe Risiken	
Landrechte und Ressourcen-Zugang	0
Einbeziehung der Gesellschaft	0
Politisches Risiko	-2
Gesamt externe Risiken	-2
c) Natürliche Risiken	
Natürliche Risiken	2
Anstieg Meereslevel	na
Gesamt natürliche Risiken	2
Risiko-Ergebnis gesamt (a+b+c)	15

Grundlage der internen Risikobewertung ist die Gewährleistung der Expertise zur Umsetzung von qualitativ hochwertigen Projekten. Die Projektleitung setzt sich zusammen auf Experten mit signifikanter Erfahrung (über fünf Jahre) Erstellung von Klimabilanzen (Bewertungspunkte -2). Projekte haben durch das Moorbauernprogramm die Möglichkeit über 80% der Opportunitätskosten mit Förderungen zu decken (Bewertungspunkte -4).

Gemäß des VCS Tools besteht der Test auf Langfristigkeit des Projekts nicht den Anforderungen an die Vorgaben durch den VCS. Seit Beginn 2024 ist hierfür die Voraussetzung eine Mindestlaufzeit von 40 Jahren (Verra 2023). Die Mindestlaufzeit der moorbenefits 2.0-Projekte beträgt mindestens 20 Jahre und ist beliebig länger möglich und auch erwünscht. Eine gesetzliche Neuregelung und damit einhergehende Änderungen bei der gesetzlichen Zusätzlichkeit wird 2045 erwartet, wenn Deutschland Klimaneutralität zu erreichen anstrebt. Aus diesem Grund wird dieser Punkt derzeit vernachlässigt und die Bewertung auf Grundlage einer Laufzeitlänge von nur 20 Jahren fortgeführt (Bewertungspunkte 20).

Die externen Risiken beinhalten die Risiken bei Landrechten und Zugang zu den Ressourcen (Flächen), die Einbeziehung und Schulung der Gesellschaft bzw. der Personengruppen die ihre Lebensgrundlage aus der Fläche beziehen, sowie das politische Risiko. Bei Anwendung des moorbenefits 2.0-Standards, sind die Einbeziehung und Zusammenarbeit mit den Eigentümerinnen und Eigentümern sowie der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von höchster Priorität. Die Bewertung baut auf der Voraussetzung auf, dass durch den Zertifizierer intensive Schulungen der Projektentwickler und Projektentwicklerinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen sowie der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen über die sachgerechte Anwendung des moorbenefits 2.0-Standards, den Hintergrund der Emissionsfaktoren und die korrekte Berechnung der Emissionseinsparungen, die Auswirkungen der Projekttypen auf die organischen Flächen und die Erträge gegenüber des Baseline-Szenarios stattfinden.

In Deutschland ist ein geringes politisches Risiko zu erwarten wodurch Projekte scheitern könnten (Governance-Score von 1,36 gemäß der World Bank Institute Worldwide Governance Indicators⁶, daher Bewertungspunkte -2).

Die natürlichen Risiken fokussieren auf klimaabhängige Risiken, wie Wetterereignisse, Feuer, Ausbruch von Pest und Krankheiten, sowie der Anstieg des Meeresspiegels. Für die Projekte im Rahmen des moorbenefits 2.0-Standards stellt Feuer das einzige signifikante Risiko dar, welches nicht oder nur schlecht abgeschwächt und beeinflusst werden kann (Risikowert 1,5). Dieses Risiko erhöht sich durch einen zukünftigen Klimawandels-Faktor von 1,4 (Bewertungspunkte 2,1).

Das Gesamtergebnis der Risikobewertung wird von 14,1 aufgerundet, sodass ein Puffer von 15% angesetzt wird. Das bedeutet, dass pro Projekt 15% der erzeugten Moor-Benefits in einen Pufferfonds als Sicherheitsrücklage fließen. Bei unvermeidbaren Ausfällen, kann auf diesen Puffer zurückgegriffen werden, um nicht eingetretene Moor-Benefits auszugleichen. Bei vermeidbaren Ausfällen, kann der Puffer nicht eingesetzt werden. Als vermeidbare Ausfälle gelten absehbare Ausfälle bei den Emissionseinsparungen, die durch die Projektentwickler und Projektentwicklerinnen, die Eigentümer und Eigentümerinnen und/oder die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen vermieden werden hätten können. Alle Ausfälle oder absehbaren Ausfälle müssen bei Kenntnisnahme sofort dem Zertifizierer angezeigt werden.

17) Crediting

Verantwortlichkeit: - Zertifizierer (LENK)

Die Auszahlung der monetären Gegenwerte der erzeugten Moor-Benefits, erfolgt unter Abzug und Rücklage des Sicherheitspuffers (15% der gesamten prognostizierten Projektemissionseinsparungen). Die Auszahlung erfolgt an die Projektentwickler und Projektentwicklerinnen. Unter Abzug der Provision werden die Erlöse an die Eigentümer und Eigentümerinnen und/oder die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen weitergeleitet. Sind Eigentümer und Eigentümerinnen sowie Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen verschiedene Personen, muss es eine Aufteilung der Erlöse geben. Da zu diesem Zeitpunkt eine Wiedervernässung den Bodenwert verringern lässt, ist eine Entschädigung für die

⁶ Vgl. <http://info.worldbank.org/governance/wgi>

Flächeneigentümer und Flächeneigentümerinnen nötig. Hierbei muss allerdings auch klar kommuniziert werden, dass eine Wiedervernässung in keinem Fall eine Wertminderung des Moorbodens darstellt, sondern ganz im Gegensatz dazu sogar einer Wertsteigerung gleichzusetzen ist, da der Moorboden nur so tatsächlich erhalten werden kann. Eine kleine Entschädigung kann also als zusätzliche Motivation für die Eigentümer und Eigentümerinnen zur Durchführung von Projekten angesehen werden.

Da eine präzise Trennung der Emissionen nicht nach ihren Herkunftsanteilen (Boden oder Pflanze) erfolgen kann, ist eine andere Aufteilung nötig. Da die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen eventuelle Ertragsverluste durch die konventionelle Bewirtschaftung und die Kosten für die Anpassungen der Maschinen auszugleichen suchen, kann hier eine prozentuale Aufteilung von beispielweise 30% für die Eigentümer und Eigentümerinnen betragen und 70% für die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen (oder 20/80) angewendet werden. Die Ergebnisse einer Befragung von Eigentümern, Eigentümerinnen, Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von Mooren im Schwäbischen Donaumoos (s. 5. Modul: 5.3) unterstützen diesen Vorschlag.

18) Zertifizierung

Verantwortlichkeit: - Zertifizierer (Ausgeber der Zertifikate)
- Investierende (Abnehmer der Zertifikate)

Die zertifizierten Emissionseinsparungen aus regionalen Klimaschutzprojekten dürfen nur einmalig zum Ausgleich von Emissionen verwendet werden, damit der Klimaschutzeffekt und die Integrität erhalten bleiben. Alle EMBs und VMBs sind präzise in einem öffentlich einsehbaren Register nach Vintages (Jahrgängen) zu verzeichnen und bei Verkauf stillzulegen. EMBs sind nach Verifizierung in VMBs umzuwandeln. Eine Änderung des Status (aktiv/stillgelegt) erfolgt hierbei nicht. Nach Stilllegung der entsprechenden Vintages sind diese kein weiteres Mal handelbar.

Die Aktualisierung des Registers erfolgt durch den Zertifizierer. Zu diesem Zweck werden die Investierenden namentlich gelistet und ihnen erworbenen Vintages entsprechend zugeordnet. Bei Erwerb der Zertifikate bestätigen die Investierenden die Einhaltung der Emissionsminderungs-Hierarchie ihrerseits.

Prüfung der Einhaltung der Regeln gemäß Contribution Claim durch Investierende.

Bei der Zertifizierung wird gewährleistet, dass keine Doppelzählung stattfindet, da die Vereinbarung zwischen Investierenden und Zertifizierer deutlich macht, dass der Contribution Claim einzuhalten ist.

In diesem Sinne erscheint die Hinterlegung der durch den moorbenefits 2.0-Standard erzeugten THG-Emissionsreduktionen mit internationalen Zertifikaten als fachlich nicht sinnvoll. Durch die Praxis wird den national erzeugten Emissionsreduktionen die Qualität abgesprochen und das Vertrauen in die regionale Kompetenz bei der Emissionsreduktion gemindert.

Phase 3 – Empfehlung

- Vorbereitung Vertragsklauseln zur Bestätigung der Einhaltung der Emissionsminderungs-Hierarchie durch Investierende bei Erwerb der Zertifikate.
- Vorbereitung entsprechender Formulierungen zur Anwendung des Contribution Claims durch Investierende.
- Antrag zur unabhängigen Zertifizierung des moorbenefits 2.0-Standards durch eine international anerkannte Initiative, wie ICVCM oder ISO.

3.4 METHODEN

FELDMETHODE MONITORING

Das Monitoring beinhaltet die Datenerfassung für die Parameter Boden, Hydrologie, Biodiversität und Nutzungsform/-intensität. Die erste Datenerfassung umfasst alle Parameter und erfolgt einmalig vor Antragstellung (das sogenannte Initialmonitoring) und somit auch vor der Maßnahmenumsetzung, zur Darstellung der Baseline-Konditionen. Die Mindestdauer für das Initialmonitoring beträgt ein Jahr und ist der Antragstellung vorangehend beliebig verlängerbar.

Die Datenerfassung nach der Maßnahmenumsetzung (das sogenannte Post-Maßnahmen-Monitoring), zur Darstellung der Projekt-Konditionen, umfasst die Parameter, die einer stärkeren Dynamik unterliegen und durch die Maßnahmenumsetzung beeinträchtigt werden. Beispielsweise ist für die Hydrologie ein Jahresrhythmus nötig, während das Bodenmonitoring ab dem ersten Jahr nach Umsetzung der Maßnahmen in einem 10-Jahres-Rhythmus erfolgt.

Da besonders innerhalb der ersten sechs Jahre nach Umsetzung von Maßnahmen zur Wiedervernässung und/oder Renaturierung eine starke Dynamik der Vegetationsentwicklung und Sukzessionsstadien zu erwarten ist (Rochefort et al. 2013), beginnt das Monitoring der Biodiversität mit relativ kurzen Abständen von zwei Jahren und verlängert sich mit fortschreitender Laufzeit. Das Monitoring findet in Jahr 1, 3, 5 und 10 nach Umsetzung der Maßnahmen statt, woraufhin ein 10-jähriger Monitoringrhythmus bis Projektende folgt (Abbildung 9).

Abbildung 9. Der Rhythmus des Monitorings nach Umsetzung der Maßnahmen. Der Wasserstand ist durchgehend zu erfassen. Nach Maßnahmenumsetzung wird der neu etablierten Vegetation eine einjährige Karenzphase vor dem ersten Monitoring gewährt. Das Monitoring des Bodens und der Biodiversität erfolgt im ersten, dritten, fünften und zehnten Jahr nach Umsetzung in kurzen Abständen während ab dem zehnten Jahr ein 10-Jahres-Rhythmus bis zum Ende des Projekts beginnt.

INITIALMONITORING

Das Initialmonitoring beginnt mindestens ein Jahr vor Antragstellung und vor Maßnahmenumsetzung. Kürzere Laufzeiten sind nicht akzeptiert. Eine längere Monitoringdauer (über ein Jahr hinausgehend) ist in jedem Fall zulässig und stellt eine umfassendere Datengrundlage. Das Initialmonitoring beinhaltet neben der ersten Aufnahme der genannten Parameter besonders die Definition der Monitoringpunkte.

Definition des Flächenumgriffs:

Der Flächenumgriff einer Fläche richtet sich nach dem Umfang des Eigentums entsprechend dem Flächenkataster, sowie zerteilender Strukturen, wie intakte Entwässerungsgräben oder intakte Drainagesysteme, und der Torfmächtigkeit. Eine Fläche darf nicht von einem Graben oder Drainagesystem komplett durchzogen sein. Teilt ein Graben eine Fläche, bilden beide Flächenteile einzelne Systemflächen (vgl. 5PM). Der Flächenumgriff ist bei der ersten Feldbegehung mittels GPS zu erfassen (Erstellung eines Polygon-Shapefiles). Gehören angrenzende, umliegende Grabenstrukturen zum Eigentum, fallen diese in den Flächenumgriff und stellen gleichzeitig die äußerste Grenze des Flächenumgriffs dar.

Innerhalb des Flächenumgriffs muss eine Torfmächtigkeit von mindestens 20 cm bei mindestens 80% der gemessenen Monitoringpunkte bestehen, während die Torfschicht bei den restlichen 20% auch geringer als 20 cm sein kann. An der Geländeoberkante (GOK) anstehende reine Mineralbodenvorkommen sind innerhalb des Flächenumgriffs nicht zulässig und eine Anpassung dessen muss erfolgen. Überdeckt der Mineralboden lediglich einen darunter anstehenden Torfboden, gilt auch hier eine Mindest-Torfmächtigkeit von 20 cm.

Material für die Feldbegehung (Initialmonitoring):

- GPS-Gerät

- Karte der Fläche
- Eijkelkamp Bohrstock für Moorböden
- Russische Klappsonde (Torfmächtigkeiten und Zersetzungsgrad)
- Edelman Bohreraufsatz max. 10 cm Durchmesser (Installation Pegellogger)
- Evtl. Spaten
- Meterstab
- 1 automatischer Barosensor (nur in Verbindung mit Absolutdrucksensoren)
- automatische Pegeldatenlogger (Anzahl siehe 5PM; Empfehlung: Absolutdrucksensoren)
- Feldlaptop mit Software zum Start der Sensoren
- Sensor-Adapter
- 5-6 DN50 Geschlitzte Filterrohre (Schlitzstärke 0,75 mm, Wandstärke 4 mm; Ø 100 mm)
- 5-6 Endkappen
- 5-6 Verschlusskappen
- Filterstrumpf
- Schlüssel-Werkzeug für Verschlusskappen (Imbus- oder Spezialschlüssel vom Hersteller)
- Schnur
- Messer
- Markierstäbe oder Flatterband
- Lichtlot
- Fotoapparat
- Feldzettel oder Notizbuch
- Farbtafel (nach Munsell)
- Skala für den Torf-Zersetzungsgrad (nach von Post)
- Bestimmungsliteratur Flora

ERFASSUNG DER PEDOLOGIE

Das Bodenmonitoring beinhaltet die Bodenansprache des organischen Bodens nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA6 (Hartmann et al. 2024) und einer Einordnung in die Kategorie Hochmoor, Niedermoor oder Anmoor, sowie die Messung der Torfmächtigkeit. Das Bodenmonitoring ist zeitaufwändig und arbeitsintensiv. Da Änderungen in der Torfmächtigkeit über lange Zeiträume erfolgen (Zuwachs von etwa 1 mm pro Jahr, Mineralisation von etwa 1-1,5 cm pro Jahr) wird das Bodenmonitoring in einem 10-Jahres-Rhythmus durchgeführt, auf das Initialmonitoring und das erste post-Maßnahmen-Monitoring folgend (Abbildung 9).

Definition der Monitoringpunkte:

Die Fläche wird im GIS (Geoinformations-System) mit einem Raster von 50 m Gitterweite versehen (Abbildung 10). Jeder Raster-Knotenpunkt stellt einen Monitoringpunkt dar. Bei der Feldbegehung ist jeder Monitoringpunkt per GPS inklusive der Höheninformationen zu lokalisieren und zur Georeferenzierung per GIS zu erfassen (Erstellung eines Punkt-Shapefiles). Von einer dauerhaften oberirdischen Markierung der Monitoringpunkte im Feld, beispielsweise durch Markierstäbe, raten wir ab, um einen andauernden Bewirtschaftungsbetrieb nicht zu behindern. Wird eine intensive Bewirtschaftung bis zur Maßnahmenumsetzung fortgeführt, können Senkpegel eingerichtet werden. Ein Leitfaden hierzu findet sich bei Frank und Kollegen (2022).

Abbildung 10. Die Positionierung der Monitoringpunkte ist abhängig von dem Bestandteil des Monitorings. Während beim Bodenmonitoring die Schnittpunkte eines Rasters als Monitoringpunkte dienen, wird beim Hydrologiemonitoring die 5PM angewandt und zur Aufnahme der Biodiversität werden Dauerquadrate und die Aufnahme der Vegetationsstrukturtypen eingesetzt.

Bestimmung Torfmächtigkeit:

Die Bestimmung der Torfmächtigkeit erfolgt an jedem Monitoringpunkt. Hierbei wird die Tiefe (in cm) der vorhandenen Torfschichten bis zum unterliegenden Mineralboden mit einem Pürckhauer Bohrstock (o. ä.) ermittelt. Mindestens 80% der erfassten Punkte einer Fläche müssen eine Mächtigkeit von mindestens 20 cm aufweisen. Eine Torfmächtigkeit von bis zu 20 cm ist bei maximal 20% der Monitoringpunkte zulässig. An der GOK anstehender Mineralboden ist innerhalb des Flächenumgriffs nicht zulässig. Liegt die Torfmächtigkeit bei mehr als 20% der Monitoringpunkte unter 20 cm, ist der Flächenumgriff für das Projekt entsprechend neu zu definieren und georeferenzieren (siehe Definition des Flächenumgriffs).

Bestimmung organischer Boden:

Gleichzeitig mit der Messung der Torfmächtigkeit kann die Bodenansprache an jedem Monitoringpunkt erfolgen. Spezielle Anleitung hierzu findet sich in der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA6 (Ad-hoc-AG Boden 2024). Eine Laboranalyse klärt, ob es sich um Torf (Boden mit mehr als 30% organischer Materie) oder um Anmoor-Torf (Boden mit mindestens 15-30% organischer Materie) oder um Mineralboden handelt (Ad-hoc-AG Boden 2024). Mineralbodenvorkommen sind innerhalb des Flächenumgriff nicht zulässig und veranlassen eine Anpassung des Flächenumgriffs.

Die bei der Tiefenmessung mittels russischer Klappsonde extrahierten Bodenproben sind nach ihrem Zersetzungsgrad zu unterscheiden (

Tabelle 12) und die jeweiligen Mächtigkeiten der jeweiligen Zersetzungsgrad-Horizonte zu messen (in cm). Die Gesamtsumme dieser Horizontabschnitte muss die gesamte gemessene Torfmächtigkeit widerspiegeln. Eine Fotodokumentation der verschiedenen Schichten und ihrer Zersetzungsgrade ist einmalig beim Initialmonitoring durchzuführen.

Tabelle 12. Der Torf-Zersetzungsgrad folgt den Humositätsgraden nach von Post und ergänzt durch Overbeck (1975; Caspers 2010).

Torfart	Humositätsgrad (nach von Post)	Beschreibung (nach Overbeck 1975)
Weißtorf	H1	Vollständig unzersetzt
	H2	Beinahe vollständig unzersetzt
	H3	Sehr schwach zersetzt
	H4	Schwach zersetzt
	H5	Ziemlich zersetzt mit deutlich erkennbaren Pflanzenstrukturen
Schwarztorf	H6	Ziemlich zersetzt mit undeutlich erkennbaren Pflanzenstrukturen
	H7	Stark zersetzt
	H8	Sehr stark zersetzt
	H9	Fast vollständig zersetzt
	H10	Vollständig zersetzt

ERFASSUNG DER HYDROLOGIE

Die Aufnahme der Hydrologie dient der Ermittlung des Jahresmittelwasserstands. Es finden keine manuellen Stichtagsmessungen statt. Mittels automatisch messender Wasserpegelsensoren wird der Wasserstand kontinuierlich erfasst und am Ende jedes Jahres ein Jahresmittelwasserstand für die Fläche modelliert (Abbildung 9). Die Aufnahme der Hydrologie erfolgt gemäß der Fünf-Pegel-Methode (5PM), die bei einer Flächengröße von 3 bis 5 ha die Installation von fünf Grundwassermessstellen, davon vier Moorpegel und ein Grabenpegel, vorsieht (vgl. Fünf-Pegel-Methode (5PM)

Wasserstandsmonitoring mittels 5PM). Bei kleineren bzw. größeren Flächenmaßen besteht ein geringerer bzw. höherer Pegelbedarf. Gegebenenfalls können Beweissicherungspegel zu angrenzenden Nachbarflächen hin installiert werden, um den Zweifeln seitens der Eigentümer bzw. Eigentümerinnen dieser Nachbarflächen zu begegnen.

Standortauswahl für Grundwassermessstellen:

Die Verortung der Grundwassermessstellen (sogenannter Pegel) erfolgt unabhängig von den Boden-Monitoringpunkten auf Grundlage der Standortauswahl gemäß der 5PM (s. 5PM; Abbildung 10). Jeder Pegelstandort wird per GPS inkl. Höhenangaben über NN erfasst.

Erstinstallation der Grundwassermessstellen (Pegel):

Die Wahl der automatischen Messsensoren ist beliebig. Gemäß langjähriger Erfahrung empfehlen wir die Verwendung von Absolutdrucksensoren (z.B. In-Situ Rugged TROLL Data Logger, In-Situ Inc., Fort Collins, Colorado), da diese sowohl erheblich kostengünstiger sind als Relativdrucksensoren (z.B. OTT Orpheus Mini, OTT Hydro Met, Kempten, Deutschland), als auch bei Überstau funktionsfähig bleiben und falls nötig Unterflur verbaut werden können (bei Konflikt mit Bewirtschaftung). Bei dem Einsatz von Absolutdrucksensoren muss zusätzlich ein Barosensor (Datenlogger für barometrischen Druck, z.B. In-Situ Rugged BaroTROLL Data Logger, In-Situ Inc., Fort Collins, Colorado) in der Nähe der Pegellogger installiert werden.

Die Installation aller Grundwasserstandsmessstellen erfolgt gemäß der Methode von Frank und Kollegen (2022). Eine frühzeitige Installation der Pegelrohre, vor Einhängen der Sensoren, wirkt sich positiv auf die Genauigkeit der Messergebnisse aus. Da eine Normalisierung des Wasserstands mehrere Stunden bis Tage andauern kann, sollten die Sensoren frühestens einen Tag nach Installation der Pegelrohre eingehängt und die automatische Messung gestartet werden.

Datenerfassung Hydrologie:

Die Erfassung des Jahresmittelwasserstands beginnt mindestens ein Jahr vor der Antragstellung zur Anwendung des moorbenefits 2.0-Standards. Hierbei werden fünf Grundwassermessstellen (vier Moorpegel und ein Grabenpegel; ggf. zusätzliche Beweissicherungspegel) auf jeder Fläche gemäß der 5-Pegel-Methode (5PM) installiert.

Die Installation eines Beweissicherungspegel ist nötig, falls es Vorbehalte bzgl. der geplanten Begrenzung der Wiedervernässung, beispielsweise zu Nachbarflächen, seitens der Flächeneigentümer bzw. Flächeneigentümerinnen gibt. Ist die Installation des Beweissicherungspegel auf der Nachbarfläche am sinnvollsten, muss eine schriftliche Einwilligung und Absprache zur Installation der Grundwassermessstellen durch die Eigentümer bzw. Eigentümerinnen der Nachbarfläche vorliegen. Liegt keine Einwilligung vor, darf der Beweissicherungspegel nicht auf fremdem Eigentum installiert werden und sollte so nah wie möglich an der Nachbarfläche und im Bereich der wahrscheinlichsten Vernässung installiert werden. Die Beweissicherungspegel dürfen unter keinen Umständen fremdes Eigentum beeinträchtigen oder die Bewirtschaftung der Nachbarflächen behindern.

Der Rhythmus zur Datenerfassung durch die Pegeldatenlogger beträgt 60 Minuten. Ein Rhythmus von 60 Minuten hat den Vorteil, dass eine längere Batterielaufzeit erwartet werden kann. Das Auslesen der Sensoren sollte mindestens einmal, besser zweimal pro Jahr erfolgen. Eine halbjährliches Ausleseintervall erlaubt frühzeitiges Handeln im Fall von Messproblemen oder Ausfällen der Sensoren.

Bei der Aufbereitung der Daten ist auf die Art der verwendeten Sensoren zu achten und ob eine Einbeziehung und Abgleich mit den Luftdruckdaten nötig ist.

ERFASSUNG DER BIODIVERSITÄT

Die Erfassung der Biodiversität umfasst die Kartierung der Vegetationsstrukturtypen nach Siuda et al. (unveröffentlicht) und die Erfassung der floristischen Diversität innerhalb von Dauerquadraten. Die Feldbegehung zur Kartierung erfolgt zwischen Anfang Mai und Ende August eines Jahres. Wildschonzeiten, besonders innerhalb der Wiesenbrüterkulisse, müssen berücksichtigt werden.

Die Kartierung der Vegetationsstrukturtypen erfolgt gemäß der bayerischen Biotoptypenkartierung (LfU 2022a, 2022b). Grundlage für die Feldbegehung ist die Auswertung von Luftbildern der Fläche und einer Abgrenzung offensichtlich unterschiedlicher Vegetationsstrukturtypen auf der Karte bereits im Vorfeld. Bei der Feldbegehung werden diese Grenzen entsprechend georeferenziert (Erstellung Polygon-Shapefile). Von besonderer Bedeutung ist die vollständige Erfassung der Rote Liste Arten der Gefäßpflanzen und

Bryophyten, gelistet in Anhang IV und V der FFH-Richtlinie. Gleichfalls bedeutend ist die Bestandserfassung invasiver, gebietsfremder Arten (Neophyten). Nötig ist jeweils die GPS-gestützte Erfassung (Punkt oder Polygon) und die Aufnahme der Abundanz. Die jeweiligen Meldepflichten sind einzuhalten.

Die Dauerquadrate (Dimension 2 m × 2 m) können oberirdisch durch Markierstäbe definiert werden oder, im Fall der fortgeführten Bewirtschaftung, anhand unterirdisch eingelassener Magnete oder Metallplaketten für die spätere Detektion markiert werden. Pro Fläche und Vegetationsstrukturtyp werden fünf Dauerquadrate eingerichtet, wobei mindestens ein Dauerquadrat an jedem Pegelstandort platziert wird. Innerhalb der Dauerquadrate werden die Deckungsgrade der einzelnen Arten beobachtet. Bei der Erfassung werden die Gehölze und krautigen Arten der Strauch- und Krautschicht berücksichtigt, sowie die Bryophyten der Bodenschicht. Für die Moose sind die Artangaben vernachlässigbar, solange die Unterscheidung zwischen Braun- und Torfmoose vorgenommen wird. Alle Deckungsgrade werden anhand der Londo-Skala notiert.

Besonderheit Acker: Zusätzlich werden die angrenzenden Ackerrandstreifen bei der Vegetationsstrukturtypenkartierung mitberücksichtigt und mit mindestens fünf Dauerquadraten ausgestattet.

ERFASSUNG DER NUTZUNGSFORM UND -INTENSITÄT

Ein einfacher Fragebogen sammelt Angaben zur Nutzungsform und -intensität der Fläche. Abgefragte Daten geben Auskunft über die angebaute Kultur/Ackerfrucht/Saatmischung (Artenliste), die Intensität von Düngegabe (Anzahl/Jahr und kg N/ha) und Schutzmitteleinsatz (Mittel und Dosierung), die Schnittintensität (Anzahl/Jahr und Schnitthöhe), die Erntehäufigkeit, die Tierart bei Weide-Tierhaltung, Art der Weidetiere (Milchkühe, Mutterkühe, Mastbullen, Veredelung) die Besatzstärke (GV/ha), Beweidungsdauer (in Tagen/Jahr).

POST-MAßNAHMEN MONITORING

Nach Maßnahmenumsetzung wird eine einjährige Karenzphase gewährt, damit sich die Vegetation auf der Fläche etablieren kann (Abbildung 9). Nach Ablauf dieser Karenzphase beginnt das Post-Maßnahmen-Monitoring, bei dem zunächst ein zweijähriges Intervall berücksichtigt wird. So ergibt sich ein Monitoring nach Ablauf eines Jahres auf die Maßnahmenumsetzung folgend (also im zweiten Jahr der Maßnahme), sowie nach Ablauf von drei und fünf Jahren auf die Maßnahmenumsetzung folgend (also im vierten und sechsten Jahr der Maßnahme; Abbildung 9). Daraufhin folgt ein Monitoring erst wieder 5 Jahre später, also nach Ablauf von insgesamt 10 Jahren auf die Maßnahmenumsetzung folgend (im 11. Jahr der Maßnahme; Abbildung 9). Ab dem 11. Jahr der Maßnahme beginnt ein stabiler 10-Jahres-Rhythmus, also folgt ein Monitoring im 21. Jahr der Maßnahme, im 31. Jahr der Maßnahme, usw., in Abhängigkeit von der Laufzeit (Abbildung 9).

Monitoringinhalt:

Hydrologie wird dauerhaft gemessen. Darüber hinaus:

2. Jahr der Maßnahme (nach Ablauf von einem Jahr nach Umsetzung der Maßnahme): Boden und Biodiversität

4. Jahr der Maßnahme (nach Ablauf von drei Jahren nach Umsetzung der Maßnahme):
Biodiversität

6. Jahr der Maßnahme (nach Ablauf von fünf Jahren nach Umsetzung der Maßnahme):
Biodiversität

11. Jahr der Maßnahme (nach Ablauf von 10 Jahren nach Umsetzung der Maßnahme): Boden
und Biodiversität

21. Jahr der Maßnahme (nach Ablauf von 20 Jahren nach Umsetzung der Maßnahme): Boden
und Biodiversität

Material für das Monitoring post-Maßnahmen:

- Laptop, Software und Lesegerät zum Auslesen der Pegeldata logger und des Baros
- Moorbohrer
- Evtl. Spaten
- Meterstab
- Lichtlot
- GPS-Gerät
- Karte der Fläche
- Fotoapparat
- Feldzettel oder Notizbuch
- Von Post Skala
- Bestimmungsliteratur Flora

TRANSPARENZ DER DATEN

Alle Daten, die im Rahmen des Monitorings erhoben werden, dienen daher zur Verbesserung der bayernweiten Datengrundlage der landnutzungsspezifischen Emissionsfaktoren organischer Böden und der zugehörigen entwässernden Strukturen. Eine Nutzung der Daten für weitere wissenschaftliche Zwecke kann und sollte nicht ausgeschlossen werden. Eine transparente Datenhaltung sollte daher gewährleistet sein.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Drösler M & Kraut M (2020) **Klimaschutz durch Moorschutz im Klimaprogramm Bayern (KLIP2020/2050)**. ANLiegen Natur (42)1

Frank S, Dettmann U, Heidkamp A, Piayda A, Oehmke W, Tiemeyer B (2022) **Methodenhandbuch zu den Gelände- und Laborarbeiten für den Aufbau des deutschlandweiten Moorbodenmonitorings für den Klimaschutz (MoMoK) – Teil 1: Offenland**, Version 1.0. Johann Heinrich von Thünen-Institut, DE

Hartmann KJ, Bauriegel A, Dehner U, Eberhardt E, Hesse S, Kühn D, Martin W, Waldmann F, AG Boden, BGR Hannover (2024) **Bodenkundliche Kartieranleitung KA6 in zwei Bänden - Band 1: Grundlagen, Kennwerte und Methoden. Band 2: Geländeaufnahme und Systematik**. 6. Ed. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Hannover

Pfadenhauer J (1997) **Vegetationsökologie**. Ein Skriptum. 448 S. Eching: IHW-Verlag.

- Rochefort L, Isselin-Nondedeu F, Boudreau S, Poulin M (2013) **Comparing survey methods for monitoring vegetation change through time in a restored peatland**. *Wetlands Ecology and Management* 21:71–85
- Siuda C (2021) **Erfolge und Mißerfolge verschiedener Arten der der Moorrenaturierung in Bayern**. In: BfN (Hrsg): *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 171. Erfolgskontrollen im Naturschutz. S. 149-168.
- Siuda C, Kraut M, Förster C, Holzträger S & Drösler M (unveröffentlicht) **Vegetationsstrukturtypen von Bayern mit Ableitung der Moorbodenwasserstände**. Peatland Science Centre, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
- Succow M & Joosten H (Hrsg.) (2001) **Landschaftsökologische Moorkunde**. 662 S. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.

4. MODUL: STRUKTUR-ENTWICKLUNG FÜR DIE ETABLIERUNG DES MOORBENEFITS 2.0-STANDARDS IN DER LENK

4.1 VORAUSGEHENDE STRUKTURVORSCHLÄGE

Die im Rahmen des MOORclimb Projektes erarbeitete Rollenstruktur für die moorbenefits durch (Drösler et al. 2020), ist gemäß heutiger Bedürfnisse des VCM nicht mehr ganz aktuell (Abbildung 11). Investitionen aus der Privatwirtschaft, können sowohl durch Firmenkunden als auch durch Privatkunden bereitgestellt werden. Eine finanzielle Abwicklung durch den Bayerischen Naturschutzfonds wurde in der Zwischenzeit ausdrücklich ausgeschlossen. Zum heutigen Stand der Wissenschaft und guten Praxis am VCM ist die Besetzung einer Doppelrolle, als Zertifizierer, Validierer und Verifizierer gleichzeitig, durch die HSWT-VÖK (jetzt PSC) kritisch zu sehen. Eine Aufteilung dieser Rollen auf verschiedene Institutionen ist nach heutiger Sicht zur außenwirksamen Transparenz und zur Wahrung der Integrität geboten.

Abbildung 11. Rollenstruktur gemäß der moorbenefits (Drösler et al. 2020).

Zeitgemäße Anforderungen an den VCM durch Schlüsselinitiativen, wie den ICVCM, setzen eine hohe Integrität eines Kohlenstoffzertifikate-Programms voraus. Dies geschieht in erster Linie durch die Aufgabenteilung und die Übernahme bestimmter Prozessschritte, wie beispielsweise die Erarbeitung des Projektdesigns, die Validierung und Verifizierung, durch jeweils unterschiedliche, unabhängige Gutachter und Experten. Diese Aufgabenteilung ist essenziell für die Qualitätssicherung, die Einhaltung der Integrität und Compliance-Regeln des VCM und unterstützt die Vertrauensbildung bei Projektdurchführenden und Investierenden.

4.2 VORSCHLAG EINER ROLLENSTRUKTUR FÜR DEN MOORBENEFITS 2.0- STANDARD

Die Vorgabe für die Rollenstruktur des moorbenefits 2.0-Standards war ursprünglich die Definition der Bayerischen Staatsregierung als alleinige Zuwendungsempfängerin der Zertifikate, wodurch die Rolle vielfältiger Investierender durch eine einzige Institution übernommen würde. Eine derartige Regelung stellt am VCM eine ungewöhnliche Vorgehensweise dar und könnte möglicherweise nicht im Einklang mit den Prinzipien internationaler Klimaabkommen und der Integrität von Kohlenstoffstandards sein. Darüber hinaus verfolgt der VCM das Ziel die Integration der Gesellschaft bei Klimafinanzierungen zu fördern und Kooperationen sowie multilaterale Vorgehensweisen bei den Bemühungen zur Minderung der THG-Emissionen zu unterstützen. Eine Reduktion national erzeugter THGs stellt eine grundsätzliche Minderung der gesamten bayerischen Emissionen dar, dessen Bilanz auch die Emissionen der Bayerischen Staatsregierung beinhaltet und schlussendlich den deutschen Klimazielen angerechnet wird.

In diesem System ist ein offener Verkauf der Zertifikate an eine Vielzahl diverser Käufer und Käuferinnen von Vorteil, insbesondere um Privatvermögen zu aktivieren und nicht die ohnehin knappen Staatsgelder einzusetzen. Wir empfehlen daher ausdrücklich, alle Akteure am Markt als Investierende bzw. Käufer und Käuferinnen der Zertifikate zuzulassen. Diese Praxis unterstützt die Einhaltung starker moralischer und ethischer Prinzipien der aktuellen Anforderungen an den VCM und schützt die regionale bayerische Gesellschaft vor weiteren negativen Konnotationen im Zusammenhang mit der Erreichung der Klimaziele.

Auf Grundlage verschiedener am Markt bestehender Rollenstruktur-Modelle und unter Einbeziehung der aktuellen Anforderungen an ein derartiges Honorierungssystem, wurde im Rahmen dieses Projekts eine entsprechende Rollenstruktur erarbeitet (Abbildung 12). Bei der Umsetzung eines Kohlenstoffzertifikate-Programms in Bayern muss eine reibungslose Zusammenarbeit der unterschiedlichen Rollen stattfinden. Die Anwendung des moorbenefits 2.0-Standards basiert auf dem Vertragsabschluss zwischen der zertifizierenden Institution (Zertifizierer) und der Projektentwicklung, die aus Projektentwicklerinnen und Projektentwicklern in Zusammenarbeit mit Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen oder auch den Flächeneigentümerinnen und Flächeneigentümern besteht (Abbildung 12). Der Vertrag verpflichtet einerseits die Projektentwicklung zur Erbringung von THG-Emissionsreduktionen auf organischen Böden durch Wiedervernässung. Andererseits verpflichtet der Vertrag die Zertifizierer zur Ausgabe der Moor-Benefits an die Projektentwicklung bei real erzeugter Klimaleistung durch THG-Emissionsreduktionen. Die Emissionsreduktionen werden in Form von *Moor-Benefits* berechnet und mittels sogenannter Zertifikate ausgegeben. Hierbei findet die Ausgabe an die Projektentwicklung einzig in monetärer Form statt, wobei der Gegenwert direkt ausgezahlt wird. Diese Gelder dienen zur Finanzierung der umzusetzenden Maßnahmen. Die eigentlichen Zertifikate hingegen, welche die Emissionsreduktionen bestätigen, werden an entsprechende Käufer und Käuferinnen (Investierende) veräußert. Jedes Zertifikat kann nur einmalig an Investierende ausgegeben bzw. verkauft werden.

Abbildung 12. Mögliche Rollenstruktur der moorbenefits 2.0. Eine integrale Rollenverteilung für den moorbenefits 2.0-Standard ist unabdingbar, wenn eine Zertifizierung des Standards durch international anerkannte Initiativen, wie beispielsweise ICVCM oder TÜV, erfolgen soll.

Die Definition der speziellen Aufgaben und Inhalte der jeweiligen Rollen stellen sich für den moorbenefits 2.0-Standard folgendermaßen dar:

Die **Projektentwicklung** ist ein Konglomerat der Eigentümer, Eigentümerinnen, Bewirtschafter, Bewirtschafterinnen, professioneller Projektentwickler und Projektentwicklerinnen (Abbildung 13).

Generell richtet sich der moorbenefits 2.0-Standard an **Eigentümer, Eigentümerinnen, sowie Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen drainierter und degraderter Flächen** organischer Böden. Grundsätzlich ist die allgemeine Rechtsfähigkeit, d.h. einen gültigen Vertrag mit der zertifizierenden Institution eingehen zu können, sowie der freiwillige Wunsch die THG-Emissionen der Moorfläche zu mindern Voraussetzung für die Teilnahme am Standard. Anders als bei anderen Förderprogrammen, bei denen die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter über eine Teilnahme entscheiden, müssen bei Teilnahme am moorbenefits 2.0-Standard die Flächeneigentümer und Flächeneigentümerinnen zustimmen. Dies begründet sich dadurch, dass eine Wiedervernässung den Bodenwert permanent ändern kann und es hierzu der Zustimmung der Flächeneigentümer und Flächeneigentümerinnen benötigt. Sind Bewirtschafter bzw. Bewirtschafterinnen und Eigentümer bzw. Eigentümerinnen nicht dieselbe Person oder Personengruppe, so ist eine entsprechende rechtlich gültige Vereinbarung zwischen beiden Parteien nötig.

Individuelle Eigentümer, Eigentümerinnen, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von Flächen mit organischen Böden können und dürfen selbst-/eigenständig als Projektentwicklerinnen und Projektentwickler auftreten und nehmen in diesem Fall auch diese zusätzliche Rolle ein. Auch sind Zusammenschlüsse dieser Personengruppen (beispielsweise als Interessengemeinschaft) denkbar.

Eine Zusammenarbeit der Eigentümer, Eigentümerinnen, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen mit **professionellen Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen** die langjährige Erfahrung im Bereiche Moorrenaturierung und Wiedervernässung aufweisen, wie beispielsweise Planungs- und Ingenieurbüros, ökologische Vereine (z.B. LBV, LPV), gemeinnützige Organisationen, Unternehmen, Gesellschaften oder Stiftungen, etc. ist dringend empfohlen. Professionelle Projektentwicklerinnen und Projektentwickler bringen die Expertise zur Durchführung entsprechender Projekte mit, insbesondere über die Erstellung von Antragsunterlagen und Plänen, inklusive Kenntnisse der gängigen Geoinformationssysteme (GIS), analytische Programme, Erfahrung bei der Erstellung von Maßnahmenplänen, Erfahrung bei der Betreuung von Verfahren (wie beispielsweise Wasserrechtsverfahren).

Innerhalb der Projektentwicklung übernehmen die **Eigentümer, Eigentümerinnen, und Bewirtschafter, Bewirtschafterinnen** der Flächen folgende Aufgaben:

- Zur Verfügung stellen einer oder mehrerer Moorfläche/n zur Einsparung von Emissionen durch Wiedervernässung
- Zusammenarbeit mit den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen
- Nachweis über die Legitimität der Durchführung des Projekts auf der Fläche
- Flächeneigentümer/Flächeneigentümerinnen:
 - Nachweis über Eigentumsverhältnis
 - Zwingender Nachweis über Einigung mit Bewirtschafter bzw. Bewirtschafterinnen
- Bewirtschafter/Bewirtschafterinnen
 - Nachweis über Pachtverhältnis
 - Zwingender Nachweis über die Einigung mit Flächeneigentümer bzw. Flächeneigentümerinnen
- Empfänger der Zertifikatserträge
- Optional: Zur Verfügung stellen der Expertise über die individuelle Fläche bei der Maßnahmenplanung
- Optional: Zur Verfügung stellen der Maschinen und/oder Arbeitskraft bei der Durchführung der Maßnahmenumsetzung und Instandhaltung

Folgende Aufgaben übernehmen die **professionellen Projektentwicklerinnen und Projektentwickler**:

- Akquise von Flächen
- Zusammenarbeit mit Flächeneigentümern, Flächeneigentümerinnen, Bewirtschaftern, Bewirtschafterinnen bei der Entwicklung des Projekts oder ist selbst Flächeneigentümer bzw. Flächeneigentümerin oder Bewirtschafter bzw. Bewirtschafterin
- Verantwortlich für die Kommunikation mit den Zertifizierern und externen Experten (Validierer und Verifizierer), während der gesamten Laufzeit

- Eigenständige Ausführung oder Erteilung des Auftrags zur Ersterhebung der Daten für die Antragstellung (Etablierung des Initialmonitorings) gemäß Zertifizierungsstandard
- Vorbereitung der Formulare für die Antragstellung
- Erarbeitung des Maßnahmenplans
- Erteilung des Auftrags zur Validierung
- Durchführung/Überwachung der Maßnahmenumsetzung
- Eigenständige Ausführung oder Erteilung des Auftrags zum Monitoring post-Maßnahmenumsetzung gemäß Zertifizierungsstandard
- Erteilung des Auftrags zur Verifizierung
- Besetzung vorstellbar durch regional etablierte Institutionen im Moorschutz, wie Planungsbüros, Stiftungen, Vereine, gemeinnützige Gesellschaften, etc.
- Empfänger der Zertifikatserträge (und ggf. Weiterleitung an die Vertragspartner)

Abbildung 13. Die Projektentwicklung erfolgt in Kollaboration der Antragstellenden mit den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen. Antragstellende sind für die tatsächliche Emissionsreduktion verantwortlich und können sowohl Eigentümer, Eigentümerinnen oder Bewirtschafter, Bewirtschafterinnen sein. In jedem Fall muss die Zustimmung der Eigentümer und Eigentümerinnen zur Durchführung der geplanten Maßnahmen in vollem Umfang vorliegen. Ein Vertrag zwischen Projektentwicklern bzw. Projektentwicklerinnen und Flächeneigentümern bzw. Flächeneigentümerinnen sowie Bewirtschaftern bzw. Bewirtschafterinnen oder die Eintragung einer Grunddienstbarkeit zugunsten der Projektentwickler und Projektentwicklerinnen gewährleistet die langfristige Verpflichtung zur Durchführung der Maßnahmen.

Die **Projektzertifizierung** ist ein Ablauf verschiedener Etappen (Abbildung 14). Nachdem der Antrag zur Teilnahme am moorbenefits 2.0-Standard gestellt wurde, unterläuft dieser einer Prüfung durch die *Validierer*. Eine positive Rückmeldung der Validierer an die Zertifizierer ist Voraussetzung für den Projektstart. Nach Projektstart wird durch die Projektentwicklung die *Verifizierung* beauftragt, die Ihre Ergebnisse ebenfalls an die Zertifizierung meldet.

Folgende Aufgaben übernehmen die **Validierer**:

- Beauftragt durch Projektentwicklung
- Prüfung des Antrags auf Plausibilität und Konformität gem. Zertifizierungsstandard
- Durchführung der Validierung des Antrags
 - Evaluierung der prognostizierten Emissionseinsparungen in EMBs (Estimated Moor-Benefit)
 - Quantifizierung der EMBs nach PEP 2.0
 - Berechnung des Risikopuffers
- Weiterleitung des Ergebnisses der Validierung an Zertifizierer
- Besetzung vorstellbar durch das Peatland Science Centre
 - Expertise im Bereich Moorökologie
 - Expertise bei der Bilanzierung von THG-Emissionen organischer Böden
 - Fundiertes Wissen über Moorwiedervernässung und Anlage von Paludikultur
 - (Weiter-)Entwicklung und Expertise in der Anwendung von PEP 2.0

Folgende Aufgaben übernehmen die **Verifizierer**:

- Beauftragt durch Projektentwicklung
- Bei entsprechender Expertise (Nachweis erforderlich) kann die Projektentwicklung selbst Monitoring und Verifizierung durchführen
- Prüfung der erfassten Daten seit letzter Validierung bzw. Verifizierung
- Verfassen eines Monitoringberichts und Evaluierung der erfassten Daten
- Berechnung der verifizierten Emissionseinsparungen VMBs (Verified Moor-Benefit) seit letzter Validierung bzw. Verifizierung gemäß PEP 2.0
- Evaluierung der Projektziele zur Emissionseinsparung
- Weiterleitung des Ergebnisses der Verifizierung an Zertifizierer
- Besetzung vorstellbar durch regional etablierte Institutionen im Moorschutz mit Expertise in der Planung und Berechnung von Eingriffen in die Natur und Landschaft, wie Planungsbüros, Ingenieurbüros, Stiftungen, Vereine, gemeinnützige Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen, Universitäten und Hochschulen, PSC, etc.

Folgende Aufgaben übernehmen die **Zertifizierer**:

- Herausgeber des moorbenefits 2.0-Standards zur Wiedervernässung organischer Böden
- Akquise von Investierenden
- Steht in unmittelbarem Kontakt zu Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen
- Prüfung der Anträge durch Projektentwickler und Projektentwicklerinnen auf Vollständigkeit und Einhaltung der Richtlinien des moorbenefits 2.0-Standards
- Steht in unmittelbarem Kontakt mit Investierenden

- Prüfung der Anträge durch Investierende auf integriertes Verhalten (Beachtung der Emissionseinsparungs-Hierarchie: Vermeidung, Minderung, Ausgleich)
- Zentrale Verwaltung der eigenen Projekte durchgeführt gemäß des moorbenefits 2.0-Standards (Verwaltung anderer regionaler Projekte vorstellbar)
- Empfänger der Ergebnisse der Validierungen und Verifikationen
- Zuständig für die transparente Projektdokumentation und Aktualisierung der Projektinformationen
 - Verwaltung und stetige Aktualisierung der Projektdatenbank
 - Verwaltung und stetige Aktualisierung eines öffentlich einsehbaren, elektronischen Registers
 - Angaben Projektentwickler und Projektentwicklerinnen
 - Angaben Investierende
 - Angaben Maßnahme
 - Angabe verfügbarer und stillgelegter EMBs
 - Angabe verfügbarer und stillgelegter VMBs
 - Besetzung vorstellbar durch die LENK (s.u.)
 - Verwaltung der Geldflüsse
 - Einnahme der Investitionen (Verkauf der Zertifikate)
 - Ausgabe der Zertifizierungsbeträge an Antragstellende und Projektentwickler und Projektentwicklerinnen („Ausgabe“ der Zertifikate)
 - Berechnung und Rücklage Risikopuffer (10% der EMBs)
 - Einsatz Risikopuffer im Fall nicht eingetretener VMBs
 - Kreditierung der Moor-Benefits (EMBs und VMBs)
- Prüfung der Monitoringberichte
 - Performanceabgleich von ex-ante und ex-post Emissionseinsparungen
- Handelsplattform: Ausgabe der Zertifikate auf Validierung (EMBs) und Verifizierung (VMBs) beruhend. Hierbei erfolgt die konkrete Ausgabe der Zertifikate bei Stilllegung entsprechender Vintages an die Investierenden, im Sinne eines einmaligen Handels)
- Besetzung
 - Szenario Käuferin der Zertifikate = Bayerisches Staatministerium
 - Für eine integrierte Besetzung, darf keine Beziehung zum Bayerischen Staatsministerium bestehen
 - Besetzung vorstellbar durch Gründung einer neuen gemeinnützigen Gesellschaft
 - Besetzung der Registerführung vorstellbar durch die LENK
 - Szenario Käufer und Käuferinnen = Diverse Akteure der Privatwirtschaft
 - Besetzung vorstellbar durch die LENK

Abbildung 14. Für eine abschließende Zertifizierung der erzeugten Emissionsminderungen wird die Validierung des Projekts nach Antragstellung und vor Umsetzung der Maßnahmen vorausgesetzt, sowie die regelmäßige Verifizierung der Emissionsminderungen während der gesamten Laufzeit. Die Zertifizierung erfolgt durch die LENK, ein Referat des StMUV, die eine enge Kommunikation mit den Projektentwicklern und Projektentwicklerinnen pflegt.

Die **Finanzierung** erfolgt durch die Aktivierung und Investition von Privatkapital am freien Markt (Abbildung 15). Hierzu gehören alle Akteure der Privatwirtschaft, also nicht öffentlich-rechtliche Institutionen und Personen, sogenannte *Investierende*.

Folgende Aufgaben übernehmen die **Investierenden (Käufer und Käuferinnen der Zertifikate)**:

- Zuwendungsempfänger der Zertifikate bei Erwerb von Moor-Benefits (Stilllegung entsprechender EMB bzw. VMB Vintages)
- Nachweis über Einhaltung der Emissionsminderungs-Hierarchie (vermeiden > vermindern > ausgleichen)
- Kann einen gewissen Anteil prognostizierter Carbon Credits (EMBs) abzüglich eines Risikoabschlags im Voraus erwerben (ermöglicht die Anschubfinanzierung der Projekte; ex-ante)
- Kann realisierte Carbon Credits (VMBs) durch Stilllegung von Vintages erwerben (ex-post)
- Leistet einen Beitrag zu der nationalen Emissionsreduktion und darf Statements nur gemäß den Vorgaben für den Contribution Claim durch den moorbenefits 2.0-Standard machen

5. MODUL: TESTLAUF EINZELNER VORHABENTYPEN

Zur Implementierung verschiedener Vorhabentypen wurden zwei Beispielgebiete identifiziert. Zum einen das etwa 110 ha große, in Privatbesitz befindliche, degradierte Hochmoor *Weiterfilz* und zum anderen das über 12 000 ha große, aber in kleinteiligen Besitzverhältnissen zerteilte, landwirtschaftlich genutzte Niedermoor *Schwäbisches Donaumoos*. Im Weiterfilz sollte geprüft werden, wie eine Maßnahmenumsetzung zur Generierung von Kohlenstoff-Zertifikaten in einem Gebiet erfolgen kann, das aus KliP2050-Mitteln geplant wurde und in dem für KliP2050 in Teilräumen mit der Maßnahmen-Umsetzung begonnen wurde. Im Schwäbischen Donaumoos sollten offene Fragen zu möglichen Hürden und Lösungen in der praktischen Umsetzung von Zertifizierungsprojekten geklärt werden. Beide Projektverläufe werden im Folgenden betrachtet:

5.1 BEISPIELGEBIET WEITERFILZ – ENTWICKLUNG EINER MONITORINGMETHODE

Das bis in die 1990er Jahre zur Abtorfung genutzte Hochmoor *Weiterfilz* in der Gemeinde Hohenpeißenberg, hat eine Fläche von ca. 110 ha (Abbildung 16). Das Potential zur Einsparung von THG-Emissionen wird auf etwa 1 600 t CO₂-Äq. a⁻¹ geschätzt (Lorenz et al. 2021). Die entwässerungsbasierte Degradierung des Weiterfilz hat zur Folge, dass auf der Fläche des ehemals typischen Hochmoors aufgeforstete Fichtenbestände und andere standortuntypische Vegetation vorzufinden ist. Lediglich auf kleinen Restbereichen findet sich hochmoortypische (tyrphobionte) Vegetation mit Torfmoosen (*Sphagnum* sp.), Wollgras (*Eriophorum* sp.) und Heidegewächsen (*Ericaceae*). Stark bedrohte relikartige Vorkommen der Zwergbirke (*Betula nana*) sind außerdem vorzufinden und machen das Weiterfilz zu einem schützenswerten Moorstandort. Bohrproben ergaben Torfmächtigkeiten von bis zu 5 m (Siuda & Bachmor 2022).

Abbildung 16. Das Weiterfilz bei Peiting, in der Gemeinde Hohenpeißenberg, wurde bis in die 1990er Jahre als Torfabbaugebiet genutzt. Nun soll das etwa 120 ha große Hochmoor renaturiert werden.

In Zusammenarbeit mit der Höheren Naturschutzbehörde hat der Eigentümer die Renaturierung eingeleitet und bis zum Frühjahr 2022 wurde bereits ein Maßnahmenplan zur Renaturierung des degradierten Hochmoors erarbeitet und die Wasserrechtsgenehmigungen eingeholt (Siuda & Bachmor 2022). Zur Absicherung der Durchführung der Renaturierungsarbeiten wurde zugunsten des Freistaates Bayern, des Landkreises Weilheim-Schongau, sowie des Bayerischen Naturschutzfonds eine Grunddienstbarkeit auf den Hochmoorflächen durch den Eigentümer eingetragen. Der Beginn der Renaturierungsarbeiten war im Winter 2022/2023.

Eine Renaturierung und damit einhergehender Wiedervernässung des Weiterfilz bietet enormes Potential zur Einsparung von THG-Emissionen. Die Erzeugung von Kohlenstoffzertifikaten sollte hier in einem Politprojekt getestet werden. Die für die Zertifizierung nötigen Schritte der Flächenakquise und Erarbeitung eines Maßnahmenplans, sowie das Einholen von Genehmigungen erfolgte in diesem Fall bereits durch die Höhere Naturschutzbehörde. Für die Zertifizierung fehlte die Festlegung der Baseline und ein Monitoringplan, sowie die Messung eines jährlich durchschnittlichen Wasserstands, vor Beginn der Maßnahmenumsetzung. Die Zielsetzung im Hochmoor Weiterfilz war, 1) einen Monitoringplan zu erarbeiten, 2) den Aufwand der Einrichtung und Betreuung eines Wasserstands-Monitoring zu evaluieren und 3) die erforderlichen Parameter zu prüfen.

ZIELSETZUNG – FELDPRAKTIKUM

Die Einrichtung eines Monitorings begann im Mai 2022 mit Hilfe von etwa 25 Studenten der HSWT im Zuge eines Feldpraktikum. Auf einer Fläche von etwa 30 ha wurden während einer dreitägigen Intensivarbeitsphase hydrologische, botanische, pedologische und forstwirtschaftliche Aufnahmen gemacht, um den Kohlenstoffanteil der oberirdischen Biomasse (Baumbestand) und der unterirdischen Biomasse (gelagerte Torfe ohne Wurzelbiomasse) abzuschätzen.

METHODE – FELDPRAKTIKUM

Für die Einrichtung eines Monitorings wurde eine Teilfläche im Nors-Westen des Weiterfilz ausgewählt. Auf der Fläche finden sich aufgeforstete Fichtenbestände und besonders interessante Offenland-Bereiche, auf denen sich bereits wieder hochmoortypische Pflanzengesellschaften inklusive Torfmoos-Beständen entwickelt haben. Die Teilfläche hat eine Größe von etwa 20 ha (Abbildung 17). Drei Transekte mit insgesamt 37 Messpunkten wurden eingerichtet (2 Transekte mit 12 Messpunkten, 1 Transekt mit 13 Messpunkten; Abbildung 17). An jedem Messpunkt wurde ein Pegelrohr zur manuellen Messung des Wasserstands installiert (Abigaba et al 2022). An zehn systematisch verteilten Messpunkten wurden automatische Pegeldata logger (In-Situ Rugged TROLL Data Logger, In-Situ Inc., Fort Collins, Colorado) installiert. Die Torfmächtigkeit wurden mit Hilfe eines Eijkelkamp Bohrers bis zu einer Tiefe von über 290 cm genommen gemessen. Bodenproben zur Bestimmung der Lagerungsdichte wurden mit Zylinderringen genommen (1 140 cm³) und später am PSC mittels Trocknung und Verbrennungsmethode analysiert (Acker et al. 2022). Zur Vegetationsbestimmung und Erfassung der oberirdischen Biomasse zur Bestimmung der gespeicherten Kohlenstoffmenge wurde an jedem Messpunkt ein Dauerquadrat angelegt, im Offenland 2×2 m und im Wald 10×10 m (Duinkerken et al 2022, Zähning et al. 2022).

Abbildung 17. Die automatischen Pegellogger wurden entlang dreier Transekte im nord-westlichen Bereich des Weiterfilz installiert. In diesem Teil finden sich vielversprechende Wiederansiedlungen von moortypischen Pflanzengesellschaften mit Vorkommen von Torfmoosen (*Sphagnum* sp.) und anderen charakteristischen Pflanzenarten. Anderen Bereiche sind derzeit noch dominiert von aufgeforsteten Fichtenbestände.

ERGEBNISSE – FELDPRAKTIKUM

Direkt nach der Installation der Pegelrohre wurden durchschnittliche Wasserstände in den verschiedenen Offenland- und Waldbereichen zwischen etwa 29 cm und über 51 cm unter Geländeoberkante gemessen (Abigaba et al. 2022). Die Vegetationskartierung ergab in den Offenlandbereichen moortypische Gesellschaften mit insgesamt 26 Zeigerarten (Duinkerken et al. 2022). Die Analyse der Bodenproben ergab eine Gesamtkohlenstoffmenge von 142 402,81 t C (Acker et al. 2022). Bei der Berechnung des Kohlenstoffgehalts der oberirdischen Biomasse wurden lediglich die bewaldeten Gebiete berücksichtigt. Hier wurde eine Kohlenstoffmenge von insgesamt 23,36 t C berechnet (Zähring et al. 2022).

DISKUSSION – FELDPRAKTIKUM

Für das dreitägige Praktikum wurden etwa 25 Studenten, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und ein Professor eingesetzt. Die entsprechende Entlohnung entsprechender Mitarbeiter eines Planungsbüros bei einem branchenüblichen Stundensatz von 60-70 EUR ergibt etwa 45 360 EUR für Initialmonitoring in einem solchen Ausmaß. Darüber hinaus wurde eine Fläche von etwa 20 ha mit 37 automatischen Pegelloggern, im Wert von insgesamt ca. 11 734 EUR, ausgestattet. Die Personal- und Materialkosten belaufen sich demnach bereits auf knapp 57 TEUR. Ein derart aufwändiges Monitoring ist potentiellen Antragstellenden für eine Anwendung im Rahmen des moorbenefits 2.0-Standards nicht zumutbar.

FAZIT FELDPRAKTIKUM

Die Entwicklung einer Monitoringmethode mit deutlich geringerem Einsatz von Pegelsensoren und Personal kann effektiv die oben genannten Kosten senken. Die sogenannte Fünf-Pegel-Methode (5PM) wurde entwickelt, um diese Anforderungen zu bedienen.

5.2 FÜNF-PEGEL-METHODE (5PM)

WASSERSTANDSMONITORING MITTELS 5PM

Die sogenannte Fünf-Pegel-Methode (5PM) beruht auf der Idee den Flurabstand (GOK zum Moor- bzw. Grundwasserstand) in der Fläche durch wenige Grundwassermessstellen (Pegel) möglichst realistisch abzuschätzen, ohne diesen aufwändig modellieren zu müssen. Dabei werden der Abstand zum Entwässerungssystem, wie Gräben oder Drainage, sowie Hoch- und Tiefpunkte (Geländeerhebung und Mikrorelief) in der Fläche berücksichtigt, die den Flurabstand maßgeblich beeinflussen und bei Nichtbeachten zu fehlerhaften Einschätzungen des flächenhaften Flurabstandes führen können.

Der Methodenansatz der 5PM wird derzeit auf einer, für die Wiedervernässung vorgesehenen, landwirtschaftlichen Fläche mit organischen Böden praktisch erprobt. Eines der Untersuchungsgebiete liegt im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen und gehört zum süd-östlichen Teil des Murnauer Moos (Abbildung 18). Die Fläche ist etwa 3,7 ha groß und wird durch umlaufende Feldgräben entwässert. Derzeit befindet sich die Fläche in extensiver Grünlandbewirtschaftung und Streuwiesennutzung. Sie ist Teil der Wiesenbrüterkulisse Bayerns (LfU 2024b). In einer Machbarkeitsstudie für die Bayerischen Staatsgüter (BaySG; Flächeneigentümer) wird zurzeit für eine Nachbarfläche das Potential zur Wiedervernässung geprüft. Die Chance auf eine mögliche Wiedervernässung dieser Fläche wird mit den entsprechenden Ergebnissen der Studie steigen. Dominante Arten auf der Fläche sind unter anderem *Scirpus sylvaticus*, *Glyceria fluitans*, *Juncus effusus*, und *Carex acutiformis* (Wähling in prep.). Die Torfmächtigkeit der Fläche beträgt etwa 4 m.

Abbildung 18. Das Untersuchungsgebiet auf der die Fünf-Pegel-Methode (5PM) erprobt wird, liegt südlich vom Markt Murnau im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Im September 2023 wurde die Fläche mit einer Vielzahl von Grundwassermessstellen ausgestattet. Hierbei wurde ein Transekt entlang der mittleren Längsachse der Fläche mit fünf automatischen Pegelloggern ausgestattet. Quer zum Mitteltransekt wurden drei, sich an den automatischen Loggern orientierende, Transekte mit manuellen Pegelrohren mit jeweils 6 installiert. Ein kleinmaschiges Pegelnetz wurde kreisförmig um einen automatischen Pegel installiert, um die Abhängigkeit des Mikroreliefs zu untersuchen. Diese Pegel dienen zur Verifizierung des Methodenansatzes der 5PM. Ziel der Entwicklung ist es, repräsentative Standorte zur Erfassung des Flächenflurabstands zu finden, ohne aufwändige Modellierung oder Interpolation der Wasserstände. Die so entstehenden Messungen dienen im weiteren Verlauf der Flurabstandsanalyse zur Abschätzung eines mittleren Wasserstands der Fläche. Diese Werte werden bei der Validierung und der Verifizierung der Effektivität der Maßnahmen herangezogen um die potentiellen Emissionseinsparungen zu errechnen.

METHODENANSATZ – 5PM

Material

Die Pegel-Standortanalyse nach 5PM ist ein Python-basiertes Werkzeug und kann von Planungs- und Ingenieurbüros zur Positionierung der Moorpegel eingesetzt werden (Van Rossum & Drake 2009). Die Anwendung des 5PM-Skriptes erfolgt über Jupyter Lab (Kluyver et al. 2016) und erfordert keine besonderen Programmierkenntnisse.

Um die optimalen Positionen im Mikro- und Makrorelief der Fläche für die Grundwasserstandsmessstellen zu ermitteln wird das Digitale Geländemodell mit 1 m Auflösung (DGM1) herangezogen.

Methoden

Die Analyse beginnt vorerst mit 1) der groben Drainageinfrastruktur, 2) der Evaluierung der Flächenform, sowie 3) der Feststellung des Seitenverhältnisses und 4) der Flächengröße im Geoinformationssystem (GIS). Nach diesen drei Schritten folgt die Skript-basierte Analyse der 5PM für die Besatzstärke und die spezielle Standortwahl. Das Schema in Abbildung 19 hilft zur Orientierung.

Abbildung 19. Das Auswahl-Schema hilft bei der Anwendung der 5PM. Anhand des Schemas ist die genaue Pegelanzahl einer Fläche ableitbar.

1) Evaluierung der Drainageinfrastruktur

Bei der Feststellung der groben Drainageinfrastruktur wird untersucht, ob die Projektfläche von einer Drainage vollständig oder mindestens zu 50% durchteilt wird, beispielsweise durch entwässernde Stichgräben, Unterflurdrainage o.ä. Findet eine Teilung zwischen 50-100% der Fläche durch eine derartige Struktur statt, so ist im weiteren Verlauf der 5PM-Standortwahl jede der Teilflächen als eigenständige Einzelfläche zu behandeln. Vgl. auch Schritt 6.1 Graben-, Drainagestrukturen und Abbruchkanten (Skript-basierte Analyse).

2) Evaluierung der Flächenform

Ist die Form der Fläche von einem Quadrat oder Rechteck abweichend, beispielsweise handelt es sich um eine dreieckige Form oder um ein Trapez oder eine L-Form, wird ein gedankliches Rechteck um die Fläche gezeichnet. Dieses Rechteck dient dazu, das Seitenverhältnis der Fläche zu ermitteln (Abbildung 19).

3) Evaluierung des Seitenverhältnisses

Gibt es ein Seitenverhältnis von bis zu 1:4, können die Pegel gemäß der Skript-basierten Analyse frei in der Fläche verteilt platziert werden. Wenn das Seitenverhältnis mehr als 1:4 beträgt, wird eine gedankliche Unterteilung der Fläche in vier gleichgroße Abschnitte unternommen und in Verbindung mit der Besatzstärke bei der Standortwahl berücksichtigt.

4) Evaluierung des Pegelbedarfs

Die Anzahl der Pegel hängt von der Flächengröße ab. Das 5PM ist derzeit konzipiert um eine Flächengröße von 3-5 ha abzudecken (Tabelle 13). Bei geringeren Flächengrößen können weniger Pegel eingesetzt (5PM-), um einen legitimen Kosten-Nutzen-Effekt beizubehalten (Tabelle 13). Die Mindestausstattung erfolgt bei Flächen bis zu 1 ha Größe, die mit mindestens einem Moorpegel in der Durchschnittsfläche (Moorpegel mittel fern) und einem Grabenpegel ausgestattet werden. Größere Flächen (5PM+) werden pro zusätzlichen 5 ha mit einem zusätzlichen Pegel ausgestattet, sodass eine Doppelung des Systems bei einer Flächengröße von 20-25 ha stattfindet (Tabelle 13). Falls eine Planung für eine zusammenhängende Fläche von über 45 ha erfolgen soll, kann die Pegeldichte entsprechend des in der Tabelle ersichtlichen Algorithmus erweitert werden. Realisierte Anwendungen dieses System tragen zur Fundierung der Datengrundlage und zukünftiger Verbesserung bei.

Tabelle 13. Die Ausstattungstabelle zeigt den Gesamtbedarf an Moor- und Grabenpegeln in Abhängigkeit der Flächengröße. Die Moorpegel entsprechen den gemäß Flächenanalyse definierten Pegeln in der mittleren Flächenhöhe (mittel), in der tiefsten Depression (tief) und auf der höchsten Erhebung (hoch). Ein Mittel-Moorpegel wird in größtmöglicher Entfernung zum Hauptabfluss der Fläche (fern) installiert und ein weiterer in nächster Nähe (nah).

Methode	Flächengröße		Moorpegel				Grabenpegel	Gesamtbedarf Pegel
	von	bis	mittel fern	mittel nah	hoch	tief		
5PM-		1 ha	1	0	0	0	1	2
	1 ha	2 ha	1	1	0	0	1	3
	2 ha	3 ha	1	1	1	0	1	4
5PM	3 ha	5 ha	1	1	1	1	1	5
	5 ha	10 ha	2	1	1	1	1	6

Methode	Flächengröße		Moorpegel				Grabenpegel	Gesamtbedarf Pegel
	von	bis	mittel fern	mittel nah	hoch	tief		
5PM+	10 ha	15 ha	2	2	1	1	1	7
	15 ha	20 ha	2	2	2	1	1	8
	20 ha	25 ha	2	2	2	2	2	10
	25 ha	30 ha	3	2	2	2	2	11
	30 ha	35 ha	3	3	2	2	2	12
	35 ha	40 ha	3	3	3	2	2	13
	40 ha	45 ha	3	3	3	3	3	15

6) Evaluierung der Standortauswahl per Skript-basierter Analyse

Für die folgenden Schritte wird das für JupyterLab vorbereitete, frei verfügbare Skript angewendet, wobei die beschriebenen Analyseschritte durch den Algorithmus automatisch ausgeführt werden.

6.1) Graben-, Drainagestrukturen und Abbruchkanten

Um die Graben- und Drainagestrukturen aus dem DGM1 abzuleiten wird im ersten Schritt die Standardabweichung einer Rasterzelle des DGM1 zu ihrer unmittelbaren Umgebung (Puffer 3 m) berechnet. Im zweiten Schritt wird mittels eines festgelegten Wertes das Raster der Standardabweichung in ein binäres Raster mit 0 und 1 umgewandelt und somit Abbruchkanten, Erhöhungen oder ähnliche Unregelmäßigkeiten markiert. Problematisch hierbei ist, dass auch nicht-entwässernde Strukturen, wie z.B. erhöhte Straßendämme auch dargestellt werden. Um dieses Problem zu vermeiden, wird das DGM1 wieder hinzugezogen und verglichen, ob eine Linienstruktur im binären Raster höher als die Umgebung liegt oder tiefer. Das binäre Raster wird anschließend bereinigt, sodass nur tiefere Strukturen als Graben oder entwässernde Strukturen zurückbleiben (Abbildung 20). Unterflurdrainagen können im DGM1 nur dann abgebildet werden, wenn die Torfsackung bereits stark ausgeprägt ist und diese über den Algorithmus wahrgenommen werden. Durch Anpassung der Steuerparameter des Algorithmus, kann hier ggf. auf spezifischen Flächen nachgebessert werden (Programmierkenntnisse vorausgesetzt).

Abbildung 20. Skript-basierte Analyse und Darstellung der Abbruchkanten, Graben- und Drainagestrukturen in der Fläche. Die Fläche in Murnau hat lediglich umlaufende Feldgräben als Drainagestruktur.

6.2) Distanz zum Abfluss

Mittels des binären Rasters, welches die entwässernden Strukturen aufzeigt, wird der Abstand jedes Punktes der Fläche zu der nächsten entwässernden Struktur berechnet (Abbildung 21). So zeichnen sich Regionen ab, in denen der Einfluss der Entwässerung am geringsten sein sollte. Bei der Kartendarstellung kann es dazu kommen, dass natürliche Senken in der Fläche auch als entwässernde Strukturen dargestellt werden, welche nicht zwangsläufig einen entwässernden Effekt haben müssen.

Abbildung 21. Skript-basierte Analyse und Darstellung der Distanz jeden Flächenpunktes zur Drainageinfrastruktur (Graben- und Drainagestrukturen, Abbruchkanten). Durch die umlaufenden Feldgräben ergibt sich eine gleichmäßige Distanzstruktur.

6.3) Geländeerhebung

Um die Fläche bezüglich Erhöhungen und Senken zu analysieren und die Pegel entsprechend zu setzen, werden mit dem Skript zwei MinMaxMittel-Karten erzeugt. Unter Verwendung des DGM1 wird einmal mit einem Puffer von 100 m (Abbildung 22A) und einmal mit einem Puffer von 30 m (Abbildung 22B) jeder Punkt der Fläche mit der Umgebung verglichen. Liegt der Punkt im Mittelwert der Umgebung wird er als *Mittel* gekennzeichnet. Da nahezu jeder Punkt etwas höher oder tiefer als der Mittelwert liegt, wird dem Mittelwert noch ein Puffer von ± 10 cm hinzugefügt in dem ein Punkt noch als Mittel klassifiziert wird. Liegt der Punkt mehr als 10 cm höher als die Umgebung, wird er als *Max* gekennzeichnet und als *Min*, wenn er mehr als 10 cm tiefer als diese liegt. Daraus resultiert eine Kartendarstellung mit drei Werten, die die Senken und Anhöhen vom Rest der Fläche abgrenzen. Die Karte mit dem 30 m-Puffer sollte erst herangezogen werden, nachdem die Planung auf der 100 m Karte durchgeführt wurde, um zu verhindern das der Pegel unbeabsichtigt auf kleinräumig auftretenden Unebenheiten gesetzt wird, die im 100 m Puffer möglicherweise maskiert werden (Abbildung 22).

Abbildung 22. Flächenanalyse zur Darstellung der MinMaxMittel-Erhebung, hier durch Berücksichtigung eines Buffers-Radius von A) 100 m und B) 30 m auf die unmittelbare Umgebungshöhe für jeden Punkt in der Fläche.

Wahl der Pegelstandorte:

Auf die Analyse der Distanz zu Drainagestrukturen und die Geländeerhebung folgend, werden die geeigneten Pegelstandorte durch die Überlagerung der Ergebnisse beider Analysen ermittelt (Abbildung 23). Die Installation der Moorpegel folgt generell der Geländeerhebung (MinMaxMittel-Karte), wobei die 5PM je einen Pegel in der tiefsten Depression und auf der höchsten Erhebung der Fläche vorsieht, sowie zwei Pegel in der mittleren Geländehöhe (Mittelwert-Moorpegel). Bei den Moorpegeln der mittleren Geländehöhe wird darauf geachtet, je einen Pegel fern und nah zum Abfluss zu platzieren (Distanzkarte berücksichtigen). Gibt es Grabenverschlüsse um die Fläche herum, wird ein Grabenpegel innerhalb des Anstaus in nächster Distanz zum Hauptabfluss installiert (Grabenpegel).

Hat sich im Analyseschritt 3 (Analyse des Seitenverhältnisses) ein Seitenverhältnis gleich oder größer als 1:4 ergeben, so muss gemäß 5PM je einer der oben genannten Pegel in einem der vier Abschnitte platziert werden. Das gleiche Prinzip ist bei 5PM- anzuwenden. Bei großen Flächen (5PM+) können nach dem Besatz jeden Abschnitts die Pegelstandorte frei unter den Abschnitten gewählt werden.

Abbildung 23. Bei der Überlagerung der Analysekarten „Distanz zum Abfluss“ (Schritt 6.2) und „Geländeerhebung“ (Schritt 6.3) werden die gültigen Bereiche zur Platzierung der Pegel in der Fläche deutlich.

7) Mikorelief in unmittelbarer Pegelumgebung

In dem zuvor beschriebenen Schritt zur Ermittlung der Geländeerhebung wurde die tiefste Depression, mittlere und höchste Erhebungen zur Umgebung ermittelt und klassifiziert. Hierbei wurde kein Differenz-Wert auszugeben, der die Mikrotopografie, also die Höhendifferenz zwischen einem Punkt und der mittleren Umgebung, beschreibt. Allerdings kann diese Mikrotopographie einen starken Bias in den Messwerten des Flurabstands verursachen (Dettmann & Bechtold 2016).

Um diesen Bias auszugleichen, berechnet man den Mittelwert des Mikoreliefs im direkten Umkreis des Standortes und erzeugt somit einen relativen Höhen-Index (auch bekannt als Relative Height Index (RHI); Abbildung 24). Der RHI gibt somit an ob ein bestimmter Punkt höher oder tiefer als seine Umgebung liegt. Diese Berechnung folgt auf die Wahl der Pegelstandorte (siehe vorhergehende Schritte 1-6), bei der die Moorpegel nicht signifikant durch Gräben beeinflusst werden. Basierend auf dem RHI, innerhalb eines Umkreises von 25 m, kann eine Korrektur des gemessenen Flurabstandes am Pegelstandort durchgeführt werden, um den gemessenen Flurabstand am Ort auf eine größere Umgebung zu korrigieren. Dies ist unter anderem dann nötig, wenn im nahen Umfeld des Pegels die Mikrotopographie stark variiert und ggf. der Pegel auf einem Bult oder in einer Schlenke eingebaut wurde. Diese Vorgehensweise erlaubt eine Minderung des lokalen Bias.

Abbildung 24. Darstellung des Mikroreliefs in unmittelbarer Umgebung der Pegel auf Grundlage des Relative Height Index (RHI).

ERGEBNISSE – 5PM

In dem Beispiel am Untersuchungsgebiet Murnau ergibt sich eine Pegelanzahl gemäß der regulären 5PM. Aufgrund eines Seitenverhältnisses von etwa 1:4 wurde eine Unterteilung der Fläche in gedankliche vier Teilflächen unternommen, in denen jeweils ein Moorpegel, sowie ein Grabenpegel am Hauptabfluss platziert wurde (Abbildung 25).

Abbildung 25. Bei der Überlagerung beider Analysen, nach Geländehöhe und nach Distanz zum Abfluss, werden die für Pegel in Frage kommenden Bereiche ersichtlich. Die auf dieser Beispielfläche platzierten automatischen Moorpegel (gelb) und manuellen Moorpegel (weiß), dienen bei der Erprobung der 5PM zur Verifizierung der Ergebnisse der theoretischen 5PM-Pegelstandorte (blau). Bei der Platzierung der Pegel für moorbenefits 2.0-Projekte ist eine Anwendung der 5PM und folgende Einschätzung der Pegelstandorte durch Experten ratsam.

VALIDIERUNG DER 5PM AN EINEM MODELLIERTEN FLÄCHENWASSERSTAND

Basierend auf der 5PM wurden die Standorte für die Moor- und Grabenpegel auf der Untersuchungsfläche von einer Person ausgewählt, die keine im Vorfeld bestehenden Kenntnisse über die vor Ort herrschenden Flurabstände hatte. Die vor Ort installierten Pegel (automatisch und manuell) wurden verwendet, um ein physikalisches, hydrologisches Modell (MIKE SHE), zu kalibrieren und zu validieren (vgl. Abbildung 25). Das MIKE SHE Modell wird erfolgreich für die Flurabstandsmodellierung verwendet (Friedrich et al. 2024). Anhand dieses Modells konnte die Testfläche und ihre nähere Umgebung räumlich (mit einer Auflösung von 5 m) und zeitlich (stündlich), hochauflösend simuliert werden (Wähling 2024). Die daraus resultierenden Flurabstände wurden anschließend auf das Jahresmittel von 2021 skaliert. Mittels dieser Flurabstandskarte wurde die zu untersuchende Fläche ausgeschnitten, und der mittlere Flächenflurabstand ermittelt (Abbildung 26).

Abbildung 26. Der modellierte Flächenwasserstand für den Vergleich zwischen 5PM Mittelwert und dem mittleren Flächenflurabstand

Zusätzlich wurden für die vier Moorpegel (5PM) die Wasserstände an den Planungsstandorten aus dem Modell abgeleitet. Die daraus resultierenden Werte stellen sich folgendermaßen dar (Tabelle 14):

Tabelle 14. Werte für den Flurabstand der vier Moorpegel auf der Untersuchungsfläche in Murnau, gemäß 5PM

Messpunkt	Wasserstand
MP hoch	30,0 cm unter GOK
MP tief	17,8 cm unter GOK
MP mittel fern	15,9 cm unter GOK
MP mittel nah	31,0 cm unter GOK
Mittelwert der vier Moorpegel	23,7 cm unter GOK
Flächenmittelwert für den Flurabstand auf der gesamten Untersuchungsfläche	22,9 cm unter GOK

Anhand dieses Testszenarios wird klar, dass die 5PM durch die Wahl von vier Moorpegelstandorten einen sehr realistischen mittleren Flurabstand widerspiegeln kann. Die Auswahl eines erhöhten Standortes und einer Senke in Kombination mit zwei mittleren Moorpegeln (je einer nah und fern einer entwässernden Struktur), ermöglicht eine solide Beschreibung eines flächigen Flurabstands. Dadurch können aufwändige Modellierungen vermieden werden, die hier nur zur Überprüfung durchgeführt wurden.

Die 5PM ist nicht konzipiert um den Wasserstand auch für sehr heterogene Flächen mit sehr variablen Geländehöhen zu ermitteln, wie beispielsweise bei (Hand-)Torfstichen. Auf derartigen Flächen bleibt eine effektive Klimawirkung durch eine Wiedervernässung ohne nivellierende Bodenarbeiten zu prüfen.

FAZIT – 5PM

Dieses Testszenario basiert auf einer, für die landwirtschaftliche Kulisse in Bayern, charakteristischen Fläche, die für eine einfache Anwendung von 5PM geeignet ist. Es bleibt zu prüfen, inwieweit sich die Unsicherheiten in der Darstellung des Flurabstands durch die 5PM erhöhen, wenn die Flächen komplexere Strukturen aufweisen. Dieser Ansatz, Hoch- und Tiefpunkte mit mittleren Moorpegeln zu kombinieren, bleibt ein praktischer und fachlich guter Kompromiss, um mögliche Problembereiche bei der Wiedervernässung einer Fläche nicht zu übersehen.

Die 5PM ermöglicht die Einhaltung zumutbarer Kosten für den Personal- und Materialaufwand zur Einrichtung des Initial-Monitorings (mindestens ein Jahr vor Umsetzung der Maßnahmen). Für ein regelmäßiges Monitoring nach Maßnahmenumsetzung lässt sich ein angemessener Zeitaufwand einplanen.

5.3 BEISPIELGEBIET SCHWÄBISCHES DONAUMOOS – SOZIOÖKONOMISCHE BEFRAGUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBE IM SCHWÄBISCHEN DONAUMOOS

Bei der Umsetzung von Wiedervernässungsmaßnahmen auf regionaler Ebene fehlt es oft an einem tiefgehenden Verständnis der Anforderungen und Bedürfnisse von Eigentümern, Eigentümerinnen, Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von Moorflächen. Dies ist jedoch entscheidend für die effektive Gestaltung eines nachhaltigen Honorierungssystems zur Reduzierung von THG-Emissionen und Erhalt des organischen Bodens. Die sozioökonomischen, ökologischen und technischen Dimensionen einer Nassbewirtschaftung in Bezug auf Bewirtschaftungsart und -intensität von landwirtschaftlich genutzten Moorflächen sind bislang wenig dokumentiert. Bei den Eigentümern, Eigentümerinnen, Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen fehlt es zudem an aufgeklärtem, aktuellem Wissen über die Moor-Wiedervernässung, Paludikultur, Klimafolgen der Moorentwässerung und auch der verantwortungsvollen Erzeugung von CO₂-Zertifikaten.

Auf nationaler Ebene besteht zudem eine Diskrepanz zwischen den THG-Einsparpotentialen durch die Wiedervernässung von landwirtschaftlich genutzten Moorböden, der praktischen Umsetzung und der Einhaltung der Klimareduktionsziele durch die Bundesregierung. Um die international verpflichtenden Abkommen zur Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, ist die Wiedervernässung der entwässerten und landwirtschaftlich genutzten Moorflächen absolut notwendig. Der politische Wille und die Übernahme von Verantwortung für die Förderung und Umsetzung von Wiedervernässungsmaßnahmen auf landwirtschaftlichem Grund entwickelt sich nur zögerlich und überzeugt bislang nicht die wichtigste Zielgruppe, die Eigentümer, Eigentümerinnen, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von Moorböden (Dewitz et al. 2023).

Für die erfolgreiche Umsetzung von Wiedervernässungsmaßnahmen ist es wesentlich, die betroffenen Flächeneigentümer und -Flächeneigentümerinnen sowie die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen proaktiv einzubeziehen, da sie die nötigen Bewirtschaftungsänderungen verstehen und überzeugt vornehmen müssen und somit wesentlich zur effektiven Reduktion der THG-Emissionen in Deutschland beitragen können. Dies ist eine zentrale Voraussetzung für den Fortschritt und den Umsetzungserfolg. Angesichts dessen ist es für die regionale Umsetzung eines Honorierungssystems wie den moorbenefits 2.0-Standard wichtig, die Bedürfnisse und Skepsis der landwirtschaftlichen Betriebe vor Ort gegenüber der Wiedervernässung und Nassbewirtschaftung von Moorflächen zu identifizieren. Gleichzeitig sollen Herausforderungen und Chancen, die mit der Wiedervernässung von Moorflächen und Nassbewirtschaftung einhergehen, aufgezeigt werden. Dies ermöglicht die Berücksichtigung der langfristigen Perspektiven direkt betroffener Eigentümer, Eigentümerinnen, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen vor Ort über die politisch-wissenschaftliche Debatte hinaus.

ZIEL DER BEFRAGUNG

Die Befragung landwirtschaftlicher Betriebe im Schwäbischen Donaumoos hat zum Ziel mittels Interviews sowohl die Interessen als auch die Skepsis der Eigentümer, Eigentümerinnen, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von Moorflächen hinsichtlich der Wiedervernässung und Nassbewirtschaftung zu verstehen. Die erhobenen Daten dienen der Überprüfung und Anpassung wissenschaftlicher und politischer Annahmen hinsichtlich der Bedürfnisse und Herausforderungen von Eigentümern, Eigentümerinnen, Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen und sollen im Kontext der Entwicklung eines regionalen Standards zur Ausgabe von CO₂-Zertifikaten (Kohlenstoffzertifikaten) berücksichtigt werden. Letztendlich können die Ergebnisse der Befragungen wichtige Erkenntnisse zur ökologischen Nachhaltigkeit und ökonomischen Tragfähigkeit der Nassbewirtschaftung von Moorböden liefern und so als Grundlage für die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Honorierungssystems dienen.

METHODISCHER ANSATZ

Für den Fragebogen wurde eine integrative Befragungsmethodik angewandt. Diese umfasste quantitative und qualitative Fragestellungen. Die systematische Integration von quantitativen und qualitativen Fragestellungen zielte darauf ab, die vielschichtigen Aspekte der Moorbewirtschaftung und deren sozioökonomische Auswirkungen zu verstehen. Die Synthese trug zur Erstellung eines umfassenden Bildes zur Akzeptanz nasser Moorbewirtschaftung in Bayern bei, indem sie unterschiedliche Datenarten in einer kohärenten Analyse zusammenführte. Insgesamt verfolgten wir mit unserer Erhebung einen Mixed-Methods-Ansatz.

Zielgruppen

Für die Befragung im Rahmen des Projekts wurden repräsentative Zielgruppen innerhalb der landwirtschaftlichen Gemeinschaft auf Grundlage der vorherrschenden landwirtschaftlichen Betriebstypen im Untersuchungsgebiet ermittelt. Die Auswahl der Betriebe orientierte sich an der landwirtschaftlichen Struktur und Praxis in der Region, um ein umfassendes und aussagekräftiges Bild der Bewirtschaftung von Moor- und Anmoorflächen zu erhalten. Die

Hauptzielgruppen im Schwäbischen Donaumoos waren folglich Gemischtbetriebe, Marktfruchtbetriebe (intensiv und extensiv) sowie Milchvieh- und Veredelungsbetriebe.

Design

Der Fragebogen umfasste 107 Fragen. Die Fragen wurden im persönlichen Interview mit der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V. (ARGE Donaumoos) durch die Teilnehmenden beantwortet. Die Beantwortung der Fragen wurde mithilfe des Online-Tools „UmfrageOnline“ (enuvo GmbH, Pfäffikon, Schweiz) durchgeführt. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, eine optionale Selbstauskunft mit 12 Fragen zur Betriebsausstattung und landwirtschaftlichen Praktiken auszufüllen. Die Selbstauskunft konnten die Teilnehmenden entweder in Zusammenarbeit mit dem Interviewer oder eigenständig nach Ende der Befragung online ausfüllen. Der Hauptfragebogen 'wissenschaftliche Fragebogen zur Optimierung des Wasserstands' (siehe Anhang V) war auswertungsrelevant. Der Fragebogen enthält offene, halboffene und geschlossene Fragen, die in fünf Hauptkategorien unterteilt sind:

1. Betriebliche Moor- und Anmoorflächen
2. Auswirkungen des Klimawandels
3. Praktiken der Wiedervernässung
4. Paludikulturen
5. CO₂- bzw. Kohlenstoffzertifikate.

Jedes Themenfeld wurde kurz erläutert und eine Selbsteinschätzung des aktuellen Wissensstands der Teilnehmenden abgefragt. Die Befragung wurde für eine Dauer von etwa 60 bis 100 Minuten konzipiert.

Die Befragung wurde gemäß den ethischen Forschungsstandards und der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO⁷) durchgeführt. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Einholung der informierten Einwilligung und die Gewährleistung der Anonymität der Teilnehmer gelegt. Diese Ausarbeitung stellt die Methodik der 'moorbenefits 2.0' Befragung präzise und umfassend dar und entspricht den wissenschaftlichen Standards für die Erforschung sozioökonomischer Fragestellungen im Bereich der Moorbewirtschaftung.

Themenfelder und Fragekonzeption

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE DATEN UND BETRIEBLICHE MOORFLÄCHEN

Die Fragestellungen zum Thema der betriebswirtschaftlichen Daten wurde so aufgebaut, dass alle relevanten Daten des Betriebes in Bezug auf die allgemeine Betriebsausrichtung und Betriebsstruktur sowie die vorhandenen Moorflächen erhoben werden konnten. Aus den Antworten zu den allgemeinen betriebswirtschaftlichen Angaben und zur Nutzung der Moorflächen wurden Rückschlüsse auf die bestehenden landwirtschaftlichen Praktiken und die aktuelle Anwendung bzw. Umsetzung von moorschonender Bewirtschaftung gezogen.

⁷ Vgl. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)

Diese Informationen waren erforderlich, um den aktuellen Status quo zu definieren und die Auswirkungen einer möglichen Wiedervernässung auf verschiedene Betriebstypen zu verstehen.

KLIMAWANDEL UND DESSEN AUSWIRKUNGEN

Die Angaben der Eigentümer und Eigentümerinnen und Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen über ihr Wissen bezüglich des Klimawandels lieferte uns einen wichtigen Indikator für das allgemeine Bewusstsein und die Bereitschaft zur Anpassung an nachhaltige bzw. sich verändernde landwirtschaftliche Praktiken. Die Antworten zeigten auf, ob weitere Aufklärung und Unterstützung zu diesen Themenbereichen notwendig sind und inwiefern eine allgemeine Bereitschaft zur Umstellung auf angepasste landwirtschaftliche Praktiken auf organischen Böden vorhanden ist. Des Weiteren zielten die Fragen darauf ab, Einblicke in die sich bereits durch den Klimawandel beeinträchtigende oder veränderte Anbaubedingungen zu geben.

WIEDERVERNÄSSUNG

Für die Befragung der Eigentümer und Eigentümerinnen und Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen zum Thema der Wiedervernässung haben wir uns speziell auf die Skepsis, Herausforderungen und Chancen konzentriert, welche aus Sicht der Betriebe durch eine Wiedervernässung entstehen können. Es wurde erfragt, worin genau die größten Herausforderungen und Chancen aus der Perspektive der Eigentümer und Eigentümerinnen und Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen liegen. Zusätzlich wurde der Fokus der Befragung auf den technischen und maschinellen Veränderungen sowie den Anpassungen, die sich aus Sicht der Eigentümer und Eigentümerinnen und Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen durch eine Wiedervernässung ergeben könnten.

PALUDIKULTUR

In diesem Abschnitt wurden die Chancen und Risiken einer möglichen Wiedervernässung aus Sicht der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen erläutert. Zudem wurde die Meinung zum Anbau von Paludikultur abgefragt. Es wurde auch die Akzeptanz und Machbarkeit dieser nassen Bewirtschaftungsformen in der Praxis erfragt, indem die Bereitschaft zur Implementierung von Pilotprojekten geprüft wurde. Insbesondere wurden Fragen zur regionalen Wertschöpfungskette, zur Umstellung auf Paludikultur und zu den wichtigsten Betriebsfaktoren in Bezug auf die nasse Bewirtschaftung von Paludikultur abgefragt.

CO₂-ZERTIFIKATE (KOHLENSTOFFZERTIFIKATE)

In diesem Kapitel haben wir landwirtschaftliche Betriebe befragt, ob sie bereits Kenntnisse über Kohlenstoffzertifikate haben, welche Kennzahlen der Honorierungssysteme für sie wichtig sind und ob sie sich eine Umsetzung und Einbindung von Zertifizierungsprozessen vorstellen können. Dabei haben wir uns auf die Betriebsfaktoren konzentriert, die für die Teilnahme an einem Honorierungssystem wie dem moorbenefits 2.0-Standard wichtig sind.

Analyseverfahren

Bei der quantitativen Auswertung wurden deskriptive statistische Methoden angewendet. Dabei wurden Durchschnittswerte, Median, Modus, Varianz und Standardabweichung berechnet, um die zentralen Tendenzen und die Streuung der Daten wie Betriebsgröße, Bewirtschaftungsart und Nutzungsanteile zu ermitteln. Frequenzanalysen wurden eingesetzt zur Untersuchung kategorischer Variablen auf die Häufigkeiten spezifischer Antworten und die Verteilung der Kategorien. Im Bereich der Skalenanalyse wurden Antworten auf Likert-Skalen statistisch ausgewertet, um die Meinungen und Wahrnehmungen der Befragten zu messen. Die Faktorenanalyse wurde bei der Auswertung genutzt, um zugrundeliegende Dimensionen in den Daten zu identifizieren.

Die qualitative Auswertung umfasste eine Inhaltsanalyse, bei der die Antworten auf offene Fragen kategorisiert und auf wiederkehrende Themen, Muster und Unterschiede hin analysiert wurden. Dadurch konnten tiefgreifende Einsichten in individuelle Perspektiven und spezifische Herausforderungen der Befragten gewonnen werden. Es wurde auch eine Themenanalyse durchgeführt, um komplexe Meinungen und Einstellungen zu verstehen und zu interpretieren. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen der Wiedervernässung und die Akzeptanz von CO₂-Zertifikaten gelegt. Zur vergleichenden Analyse wurden Korrelationsanalysen eingesetzt, um Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen zu untersuchen. Dies half dabei, potenzielle Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Aspekten der Moorbewirtschaftung aufzudecken. Trendanalysen ermöglichten es, zeitliche Veränderungen in den Einstellungen und Praktiken zu untersuchen, indem Veränderungen und Trends aus der Perspektive der landwirtschaftlichen Betriebe analysiert wurden.

In der Synthese wurden die Erkenntnisse aus den quantitativen und qualitativen Analysen zusammengeführt, um ein umfassendes Bild der Forschungsthemen zu erstellen. Mit der Befragung wurde ein Mixed-Methods-Ansatz verfolgt, der darauf abzielte, quantitative und qualitative Forschungsmethoden zu integrieren. Die Kombination dieser Methoden ermöglichte es uns eine detaillierte und facettenreiche Analyse der sozioökonomischen Aspekte der Moorbewirtschaftung zu erhalten. Dadurch wurde ein fundiertes Verständnis der komplexen Dynamiken in diesem Bereich erreicht.

ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG

BETRIEBSSTRUKTUR UND CHARAKTERISTIKA DER TEILNEHMENDEN BETRIEBE

Die Befragung umfasste 14 landwirtschaftliche Betriebe im Schwäbischen Donaumoos, was eine begrenzte, aber aussagekräftige Stichprobe für die Region darstellt. Die Analyse der betriebswirtschaftlichen Daten ergab folgende Hauptcharakteristika:

Betriebsform und -größe

Die Mehrheit der befragten Betriebe (61,5%; n=8) wirtschaftet im Haupterwerb, während 38,5% (n=5) im Nebenerwerb tätig sind. Die durchschnittliche Betriebsgröße beträgt 70,6 ha, wobei eine beträchtliche Varianz zu beobachten ist. Von der Gesamtfläche sind im Durchschnitt 26,9 ha Moorflächen, aufgeteilt in 8,3 ha Eigentum und 18,6 ha Pachtflächen.

Bewirtschaftungsform

Ein signifikanter Anteil von 92,9% (n=13) der befragten Betriebe wirtschaftet konventionell, während nur 7,1% (n=1) biologisch bewirtschaften. Diese Verteilung deutet auf ein deutliches Plus an konventioneller Landwirtschaft in der Region hin.

Betriebsausrichtung

Die Untersuchung zeigt eine Dominanz von Gemischtbetrieben (78,6%; n=11) im Schwäbischen Donaumoos, gefolgt von spezialisierten Betriebsformen wie Marktfruchtbau und Viehhaltung. Diese Diversität in der Betriebsausrichtung spiegelt die komplexe landwirtschaftliche Struktur des Donaumooses wider.

Kenntnisstand und Einstellung zur Wiedervernässung

Die Befragten schätzen ihren Informationsstand zu Moorböden und deren Funktionen als mittelmäßig ein. Auf einer Skala von 0 (wenig informiert) bis 10 (sehr informiert) wurde ein Durchschnittswert von 5,3 ermittelt. Diese Selbsteinschätzung deutet auf einen weiteren Bedarf an Information und Aufklärung hin.

Bereitschaft zur moorverträglichen Bewirtschaftung

Trotz des mittelmäßigen Informationsstands zu Moorböden zeigt sich eine bemerkenswerte Offenheit gegenüber moorverträglicher Bewirtschaftung. 57,1% (n=8) der Befragten gaben an, dass sie sich eine moorverträgliche Bewirtschaftung ihrer Flächen vorstellen können. Dies deutet auf ein grundsätzliches Interesse an nachhaltigen Bewirtschaftungsformen hin.

Einstellung zur Wiedervernässung

Die Einstellung gegenüber einer möglichen Wiedervernässung ist neutral bis leicht positiv, mit einem Durchschnittswert von 5,6 auf einer Skala von 0 (negativ) bis 10 (positiv). Diese Tendenz lässt auf eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Veränderungen in der Bewirtschaftungspraxis schließen.

BEREITSCHAFT ZUR UMSTELLUNG AUF PALUDIKULTUREN

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die hohe Bereitschaft der Landwirte, sich mit alternativen Bewirtschaftungsformen auseinanderzusetzen. So können sich 71,4% (n=10) der Befragten vorstellen, Paludikulturen anzubauen. Diese hohe Zustimmungsrates deutet auf eine signifikante Offenheit für innovative, klimafreundliche Bewirtschaftungsformen auf den potenziellen Wiedervernässungsflächen hin.

Abbildung 27: Bereitschaft zum Anbau von Paludikulturen im Schwäbischen Donaumoos.

Voraussetzungen für die Umstellung

Die Bereitschaft zur Umstellung ist jedoch an spezifische Bedingungen geknüpft. Die am häufigsten genannten Voraussetzungen sind:

- a) Wirtschaftliche Rentabilität
- b) Sichere Absatzmöglichkeiten für die produzierten Güter
- c) Ausreichende finanzielle Förderung
- d) Verfügbarkeit von geeigneter Technik für Anbau und Ernte

Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, bei der Förderung von Paludikulturen sowohl ökologische als auch ökonomische Aspekte zu berücksichtigen.

HERAUSFORDERUNGEN UND BEDENKEN

Die Befragung offenbarte eine Reihe von Bedenken und Herausforderungen, die die Landwirte im Zusammenhang mit einer möglichen Wiedervernässung sehen:

Wirtschaftliche Aspekte

Die größte Sorge betrifft die langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit einer Umstellung auf nasse Bewirtschaftung.

Wertminderung der Grundstücke

Viele Landwirte befürchten, dass eine Wiedervernässung den Wert ihrer Flächen mindern könnte.

Auswirkungen auf angrenzende Flächen

Es besteht die Sorge, dass wiedervernässte Flächen benachbarte Ackerflächen beeinträchtigen könnten.

Regulierbarkeit des Wasserstands

Die Kontrolle des Wasserstands wird als kritischer Faktor für den Erfolg der Bewirtschaftung gesehen.

Langfristige Planungssicherheit

Viele Landwirte wünschen sich klare, langfristige Perspektiven für ihre Betriebe im Kontext der Wiedervernässung.

Diese identifizierten Herausforderungen bieten wichtige Ansatzpunkte für die Entwicklung von Strategien zur Förderung der Wiedervernässung und der Implementierung von Paludikulturen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.

CO₂-ZERTIFIKATE UND KLIMAWANDEL

Kenntnisstand zu CO₂-Zertifikaten

Die Befragung ergab einen niedrigen Kenntnisstand bezüglich CO₂-Zertifikate unter den Landwirten. Auf einer Skala von 0 (wenig informiert) bis 10 (sehr informiert) wurde ein Durchschnittswert von 3,8 ermittelt. Dies deutet auf einen erheblichen Bedarf an Aufklärung und Information in diesem Bereich hin.

Erfahrungen mit CO₂-Zertifikaten

Nur 35,7% (n=5) der Befragten gaben an, bereits mit CO₂-Zertifikaten in Berührung gekommen zu sein. Von diesen haben:

- 40% (n=2) Erfahrungen mit Humuszertifikaten
- 40% (n=2) Erfahrungen mit Forstzertifikaten
- 40% (n=2) Erfahrungen mit CO₂-Kompensations-Zertifikaten

Diese Zahlen unterstreichen die begrenzte praktische Erfahrung mit CO₂-Zertifikaten in der landwirtschaftlichen Gemeinschaft des Donaumooses.

Bereitschaft zur Erzeugung von Moor-CO₂-Zertifikaten

Trotz des begrenzten Kenntnisstandes zeigt sich eine beachtliche Offenheit gegenüber der Erzeugung von Moor-CO₂-Zertifikaten:

50% (n=7) der Befragten können sich vorstellen, mit Hilfe von Wiedervernässung Moor-CO₂-Zertifikate zu erzeugen

21,4% (n=3) gaben "eventuell" an

28,6% (n=4) lehnten diese Möglichkeit ab

Diese Verteilung deutet auf ein signifikantes Potenzial für die Möglichkeit zur Einführung von CO₂-Zertifikaten in der Region hin, unterstreicht aber auch die Notwendigkeit weiterer Aufklärungsarbeit.

Eignung von CO₂-Zertifikaten zur THG-Reduktion

Die Einschätzung der Eignung von CO₂-Zertifikaten zur Reduzierung landwirtschaftlicher Treibhausgasemissionen fiel neutral aus. Auf einer Skala von 0 (nicht geeignet) bis 10 (absolut geeignet) wurde ein Durchschnittswert von 5,1 ermittelt. Dies zeigt eine gewisse Skepsis, aber auch Offenheit gegenüber diesem Instrument.

Präferenzen bei der Umsetzung von CO₂-Zertifikaten

Bei der Frage nach der bevorzugten Laufzeit für die Erzeugung von CO₂-Zertifikaten ergab sich ein diverses Bild:

- 18,18% präferierten eine dynamische Laufzeit mit Rücktrittsmöglichkeit
- 18,18% wünschten sich eine Laufzeit von weniger als 5 Jahren
- 18,18% bevorzugten eine Laufzeit von 10-15 Jahren
- 18,18% optierten für eine Laufzeit von 20-50 Jahren

Diese Verteilung zeigt, dass die Präferenzen bezüglich der Vertragslaufzeiten stark variieren und flexible Modelle notwendig sein könnten.

Welche Laufzeit wünschen Sie sich für die Erzeugung von CO₂-Zertifikaten auf Ihren Moorflächen?

Anzahl Antworten: 11

Antwort	Gewählt	Prozentsatz
Dynamisch (mit Rücktritt möglich)	2	18.18%
< 5 Jahre	2	18.18%
5 - 10 Jahre	1	9.09%
10 - 15 Jahre	2	18.18%
15 - 20 Jahre	1	9.09%
20 - 50 Jahre	2	18.18%
> 50 Jahre	1	9.09%

Abbildung 28: Laufzeitpräferenzen möglicher CO₂-Zertifikate-Projekte auf Moorflächen.

Diese Verteilung zeigt, dass die Präferenzen bezüglich der Vertragslaufzeiten stark variieren und flexible Modelle notwendig sein könnten.

WAHRNEHMUNG DES KLIMAWANDELS UND DESSEN AUSWIRKUNGEN

Informationsstand zum Klimawandel

Die Landwirte fühlen sich moderat bis gut informiert über den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Auf einer Skala von 0 (wenig informiert) bis 10 (sehr informiert) wurde ein Durchschnittswert von 6,2 ermittelt. Dies deutet auf ein grundsätzliches Bewusstsein für die Thematik hin.

Wahrgenommene Veränderungen in den letzten 10 Jahren

Die Befragten berichteten von verschiedenen Veränderungen auf ihren Flächen in den letzten 10 Jahren wie:

- Zunahme von Trockenstress
- Verstärkte Bodenerosion
- Veränderungen in der Bodenstruktur
- Abnehmende Wasserhaltefunktion des Bodens

Diese Beobachtungen decken sich mit den prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft in der Region.

Auswirkungen auf das Betriebsergebnis

28,6% (n=4) der Befragten gaben an, dass sich diese Veränderungen bereits negativ auf ihr Betriebsergebnis auswirken. Dies unterstreicht die ökonomische Relevanz des Klimawandels für die landwirtschaftlichen Betriebe im Donaumoos.

Prioritäten im Kontext des Klimawandels

Bei der Frage nach der Wichtigkeit verschiedener Faktoren im Kontext des Klimawandels wurden folgende Aspekte als besonders relevant eingestuft:

- Bodenfruchtbarkeit
- Klimaschutz
- Biodiversität
- Reduzierung der THG-Emissionen

Diese Priorisierung zeigt, dass die Landwirte die Bedeutung des Klimaschutzes und der nachhaltigen Bewirtschaftung erkannt haben.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Landwirte im Schwäbischen Donaumoos ein wachsendes Bewusstsein für die Herausforderungen des Klimawandels und die Potenziale von einer Nassbewirtschaftung organischer Böden und der daraus resultierenden CO₂-Zertifikaten zeigen. Gleichzeitig bestehen noch erhebliche Informations- und Unterstützungsbedarfe, insbesondere im Bereich der praktischen Umsetzung von Wiedervernässungsmaßnahmen und der Umsetzung von CO₂-Zertifikaten.

DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Die Befragung der landwirtschaftlichen Betriebe im Schwäbischen Donaumoos liefert wichtige Erkenntnisse über die Einstellungen, Herausforderungen und Potenziale im Kontext der

Wiedervernässung von Moorflächen und des Klimaschutzes. Die Ergebnisse zeigen ein komplexes Bild, das sowohl Chancen als auch Hindernisse für die Umsetzung von Wiedervernässungsmaßnahmen und der Implementierung von Paludikulturen aufzeigt.

Bereitschaft zur Veränderung

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die grundsätzliche Offenheit der Landwirte gegenüber Veränderungen in der Bewirtschaftungspraxis. Die hohe Bereitschaft zum Anbau von Paludikulturen (71,4%) und das Interesse an der Erzeugung von Moor-CO₂-Zertifikaten (50% Zustimmung, 21,4% eventuell) deuten auf ein signifikantes Potenzial für die Implementierung klimafreundlicher Bewirtschaftungsformen hin. Diese Offenheit bildet eine vielversprechende Grundlage für zukünftige Wiedervernässungsprojekte in der Region.

Wissensvermittlung und Informationsbedarf

Trotz der grundsätzlichen Bereitschaft offenbart die Studie erkennbare Verbesserung in Bezug auf die Wissensvermittlung, insbesondere in Bezug auf CO₂-Zertifikate und der spezifischen Aspekte der Moorbodennutzung. Die durchschnittliche Selbsteinschätzung zum Informationsstand der CO₂-Zertifikate (3,8 auf einer Skala von 0-10) und zu Moorböden (5,3) unterstreicht den Bedarf an gezielten Informations- und Bildungsmaßnahmen. Dieser Informationsbedarf könnten ein Hindernis für die effektive Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen darstellen und sollten prioritär adressiert werden.

Ökonomische Bedenken und Anforderungen

Die Studie macht deutlich, dass ökonomische Überlegungen eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung der Landwirte spielen. Die Sorge um die langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit einer Umstellung auf nasse Bewirtschaftung, potenzielle Wertminderungen der Grundstücke und die Notwendigkeit sicherer Absatzmärkte für Paludikulturerzeugnisse sind kritische Faktoren. Diese Bedenken unterstreichen die Notwendigkeit, ökonomische Anreize und Sicherheiten in Konzepte zur Förderung der Wiedervernässung zu integrieren.

Technische und praktische Herausforderungen

Die Befragten äußerten zudem Bedenken hinsichtlich der Regulierbarkeit des Wasserstands und möglicher Auswirkungen auf angrenzende Flächen. Diese technischen und praktischen Herausforderungen erfordern innovative Lösungsansätze und möglicherweise die Entwicklung neuer Technologien oder Weiterentwicklung aktueller Technologien für die Bewirtschaftung wiedervernässter Flächen.

Klimawandelbewusstsein und Handlungsbereitschaft

Das hohe Bewusstsein für den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Landwirtschaft (Durchschnittswert 6,2) zeigt, dass die Landwirte die Dringlichkeit des Themas erkannt haben. Die Priorisierung von Faktoren wie Bodenfruchtbarkeit, Klimaschutz und Biodiversität deutet auf eine wachsende Bereitschaft hin, aktiv an Klimaschutzmaßnahmen mitzuwirken.

Diversität der Präferenzen und Bedürfnisse

Die Studie offenbart eine große Bandbreite an persönlichen Präferenzen, beispielsweise bei den gewünschten Laufzeiten für CO₂-Zertifikate. Diese Diversität unterstreicht die

Notwendigkeit flexibler und individuell anpassbarer Lösungsansätzen bei der Implementierung von Wiedervernässungsmaßnahmen und Förderprogrammen.

Implikationen und Handlungsempfehlungen:

1. Entwicklung zielgerichteter Informations- und Bildungsprogramme, um Wissenslücken zu schließen und das Verständnis für Wiedervernässung, Paludikulturen und CO₂-Zertifikate zu verbessern.
2. Schaffung ökonomischer Anreizstrukturen und Sicherheitsnetze, um die finanziellen Risiken der Umstellung auf nasse Bewirtschaftung zu minimieren und langfristige Planungssicherheit zu gewährleisten.
3. Förderung von Pilotprojekten und Demonstrationsflächen, um praktische Erfahrungen mit Wiedervernässung und Paludikulturen zu sammeln und Best-Practice-Beispiele zu etablieren.
4. Entwicklung und Bereitstellung angepasster technischer Lösungen für die Bewirtschaftung wiedervernässter Flächen, insbesondere im Bereich der Wasserstandsregulierung.
5. Etablierung regionaler Wertschöpfungsketten und Absatzmärkte für Produkte aus Paludikulturen, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit dieser Bewirtschaftungsform zu sichern.
6. Gestaltung flexibler Förderprogramme und Vertragsmodelle für CO₂-Zertifikate, die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Präferenzen der Landwirte gerecht werden.
7. Intensivierung des Dialogs zwischen Landwirten, Wissenschaft, Politik und Verwaltung, um praxistaugliche und akzeptable Lösungen für die Wiedervernässung zu entwickeln.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Studie sowohl positive Anzeichen für die grundsätzliche Bereitschaft zur Veränderung als auch klare Herausforderungen aufzeigt. Die Komplexität der Thematik erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt. Die Befragung verdeutlicht zudem das Potenzial von CO₂-Zertifikaten, den Prozess der Wiedervernässung zu beschleunigen. Die grundsätzlich positive Einstellung der Landwirte gegenüber Paludikulturen und CO₂-Zertifikaten suggeriert, dass CO₂-Zertifikate als effektives Instrument zur Umsetzung von Wiedervernässungsmaßnahmen dienen können. Die Einführung von CO₂-Zertifikaten kann als Anreiz fungieren, die Bereitschaft der Landwirte zur aktiven Umsetzung von Wiedervernässungsmaßnahmen weiter zu stärken und zu konkretisieren. Die Ergebnisse dieser Befragung bieten eine wertvolle Grundlage für die Entwicklung zielgerichteter Strategien zur Förderung der Wiedervernässung und des Klimaschutzes im Schwäbischen Donaumoos. Der Erfolg zukünftiger Maßnahmen wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit es gelingt, die identifizierten Bedenken und Bedürfnisse der Landwirte in praktikable und attraktive Lösungskonzepte zu überführen.

6. MODUL 6: POTENTIALABSCHÄTZUNG

Eine Potentialabschätzung für den Einsatz der moorbenefits 2.0 zur Unterstützung der Wiedervernässung der Moore bzw. organischen Böden Bayerns, ist grundsätzlich nicht einfach.

Potentiale können hinsichtlich verschiedener Ebenen differenziert werden:

- (1) Flächenhaftes Potential - Stratifiziert nach Nutzungswandel-Szenarien
- (2) Technisch umsetzbares Potential
- (3) Sozial realistisches Potential

Die Potentiale 2 und 3 sind im Rahmen dieses Projektes aber nicht solide prüfbar bzw. abzuschätzen. Hier obliegt es den konkreten Projektplanungen, die Rahmenbedingungen für z.B. Wiedervernässbarkeit und Bereitschaft der Beteiligten einzubeziehen. Zudem ist gerade auf Bundesebene das große Projekt „ROVER“ dabei, unter Einbeziehung von sozioökonomischen Informationen, insbesondere die Potentialebene 3 zu ermitteln.

Daher wird in diesem Projekt schwerpunktmäßig Bezug genommen zu den vorhandenen Auswertungen der Flächen-Szenarien, die im Rahmen des KliMoBay Projektes (Klatt et al. 2023) erarbeitet wurden.

Die moorbenefits 2.0 können den Einstieg in die Wiedervernässung erleichtern, indem sie Hürden für die Eigentümer, Eigentümerinnen, Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen senken, eine Wiedervernässung einzuleiten. Hier ist zu berücksichtigen, wie die Kombination aus verschiedenen Fördermöglichkeiten in die Projektplanung einbezogen wird (s. Kap. Zusätzlichkeit). Grundsätzlich sind die Wege aufgezeigt worden, wie diese Kombinierbarkeit funktionieren kann. Eine Anrechnung der Einsparungsleistung zu einem moorbenefits-2.0-Kohlenstoffzertifikat kann entsprechend des jeweiligen finanziellen Beitrages der kombinierten Förderinstrumente erfolgen. Insofern gehen wir davon aus, dass das flächenhafte Potential, wie es im KliMoBay-Projekt (Klatt et al. 2023) erarbeitet wurde, grundsätzlich auch für den Einsatz der moorbenefits 2.0 als Maximalpotential in der Fläche angesetzt werden kann.

Die Zahlen bei einer Gesamtflächenbetrachtung für die organischen Böden Bayerns (ca. 225 000 ha; aktualisiert durch Wittnebel et al 2023 auf ca. 290 000 ha) weichen von den politisch gesetzten Zielzahlen (Wiedervernässung von 55 000 ha bis 2040) ab. Wir beziehen uns hier aber auf die fachlich abgeleiteten Flächenansätze der Gesamtpotentiale, denn nur damit können die Ziele einer Klimaneutralität auf Landes- (2040) oder Bundesebene (2045) wirksam unterstützt werden.

Bei einem Szenario, das davon ausgeht, dass die Ackerflächen und die Intensiv-Grünländer in Paludikulturen umgewandelt werden, die Extensiv-Grünländer und der Wald wiedervernässt werden und konsequent die naturschutzrelevanten Flächen renaturiert werden, ist das größte Potential der Einsparung zu erreichen: von derzeit 6,7 Mio. t CO₂-Äq. a⁻¹ auf -0,5 Mio. t CO₂-Äq. a⁻¹ (Klatt et al. 2023). Hier können die moorbenefits 2.0 einen Beitrag leisten, der dann wesentlich zur Beschleunigung der Umsetzung der Wiedervernässung beitragen kann. Allerdings sind davon die Flächen in öffentlicher Hand für ein ausrollen der Zertifikate

auszunehmen, denn auf diesen ist der Staat ja in der Eigen-Verpflichtung klimafreundlich zu wirtschaften.

Im Projekt wurden in Bezug zum sozial realistischen Potential zwei Beispielsregionen adressiert.

1. Landwirtschaftlich genutztes Niedermoorgebiet (schwäbisches Donaumoos) mit hoher Betroffenheit der Betriebe hinsichtlich Mooranteil und Relevanz der Flächen für die Betriebsstruktur. Hypothese war hier, dass Zertifikate helfen könnten, den Einstieg in die Nassbewirtschaftung ökonomisch abzufedern. In Kooperation mit der ARGE wurde eine intensive Befragung von Landwirten im schwäbischen Donaumoos vorgenommen.
2. Weniger intensiv oder gar nicht genutztes (schwerpunktmäßig) Hochmoorgebiet mit großem Grundbesitz in Einzelhand. Hypothese war hier, dass Zertifikate leichter generiert werden können, wenn kein oder geringes Nutzungsinteresse an den Flächen besteht, durch größeren Grundbesitz die möglicherweise unerwünschten Einflüsse einer Wiedervernässung auf Nachbarflächen minimiert sind und eine Bereitschaft zur Vorfinanzierung von Maßnahmen auf den Flächen vorhanden ist.

Ergebnisse:

Zu 1: Die Ergebnisse der Befragung sind ausführlich im Kap. 5.3 vorgestellt worden. Dabei ist ein zusammenfassendes Ergebnis, dass sich 50 % der Befragten vorstellen können, CO₂-Zertifikate zu generieren und 21.4. % es sich eventuell vorstellen können. Hier hängt es wesentlich davon ab, wie die Rahmenbedingungen der Zertifikate gestaltet sind und wie die Landwirte unterstützt werden.

Zu 2: Hier wurden zwei größere Gebiete in Privateigentum betrachtet. In einem Gebiet bei Peißenberg war bereits eine Grunddienstbarkeit abgeschlossen worden, um die Flächen für den Naturschutz zu optimieren. Unterschiedliche Überlegungen zur Kombinierbarkeit mit Zertifikaten führten allerdings zu dem Ergebnis, dass eine saubere Trennung zur Vermeidung von Doppelförderung schwierig erschien. Zudem war die Bereitschaft des Eigentümers, eine weitere Verpflichtung einzugehen und auf seinen Flächen weitere Maßnahmen zuzulassen nach den ersten größerflächigen Renaturierungsmaßnahmen ob der Dimension der Flächenveränderungen geschwunden.

Im zweiten Gebiet bei Königsdorf ist dagegen die grundsätzliche Bereitschaft gegeben, eigene Flächen für die Generierung von Zertifikaten zu nutzen. Zertifikatserlöse werden hier als vorstellbare Möglichkeit für die Refinanzierung von Renaturierungsmaßnahmen gesehen. Als Grundeigentümer wird auch Wert darauf gelegt, nicht einfach seine Flächen zur Verfügung zu stellen, sondern eine aktive Rolle in der Vorfinanzierung, der Planung und Ausführung des Verfahrens zu behalten. Hier könnte ein Pilotprojekt durchaus wegweisend und in relevanten Flächengrößen umgesetzt werden.

7. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Im Rahmen des Projekts wurden die folgenden öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen besucht und mit der fachlichen Vorstellung der Projektidee sowie Verknüpfung mit Agierenden kombiniert:

- Symposium Moorschutz: Forschung und Praxis verbinden, 19.-20. September 2022 in Rosenheim. Posterbeitrag: *Lemmer M & Drösler M (2022) Honorierungssystem für Klimaschutz auf organischen Böden in Bayern. moorbenefits 2.0 zur Integration in die Landesagentur für Energie und Klimaschutz. Zwischenstand.*
- Europäische Moorkonferenz “Power to the Peatlands – For nature, climate and future”, 19.-21. September 2023 in Antwerpen, Belgien. Posterbeitrag: *Lemmer M, Bodenmüller D, Papp E & Drösler M (2023) Remuneration system for climate protection on organic soils in Bavaria, Germany.*

GLOSSAR

ANMOOR

Als Anmoor wird ein Boden mit einem hohen Anteil hydromorphen Humus bezeichnet, wobei der Anteil der organischen Substanz hier zwischen 15-30% beträgt (Ad-hoc-AG Boden 2005; Blum 2007). Anmoor weist Horizontmächtigkeiten von bis zu 40 cm auf (Ad-hoc-AG Boden 2005). Gemäß der deutschen Bodensystematik muss Moorboden (Torf) einen Anteil organischer Substanz von mindestens 30% und eine Mindestmächtigkeit von 30 cm aufweisen (Blum 2007). Sind diese Schwellenwerte noch nicht erreicht, da sich ein Moorboden in der Entwicklung befindet, spricht man also von einem anmoorigen Boden. Auch in stark degradierten Mooren, in denen sich durch Störung der Hydrologie (Entwässerung) der Torf zersetzt, beispielsweise in landwirtschaftlich genutzten Mooren oder auch in abgetorften Mooren, kann der Schwellenwert von 40 cm Mächtigkeit unterschritten werden oder bereits der unterliegende Anmoortorf wieder anstehen, sodass fortan auch hier von einem Anmoor gesprochen wird. Andererseits können anmoorige Böden unter Umständen bereits die charakteristischen Ökosystemfunktionen, die typische Hydrologie und Vegetation eines charakteristischen, gewachsenen Moores vorweisen. Der genaue Anteil organischer Masse eines Bodens muss durch die Laboranalyse bestätigt werden.

BASELINE (IST-ZUSTAND)

Die Baseline ist ein wichtiges Kriterium bei der Erzeugung von Kohlenstoffzertifikaten und stellt die Berechnungsgrundlage für ein Zertifikate-Projekt dar. Für jedes Projekt zur Erzeugung von Kohlenstoffzertifikaten wird zuerst ein Emissions-Referenzszenario, die sogenannte „Baseline“ erstellt. Die Baseline gibt an, wie sich die THG-Emissionen theoretisch ohne eine Klimaschutzmaßnahme entwickeln. Aus der Differenz zwischen den Baseline-Emissionen und den voraussichtlich geminderten Emissionen nach Maßnahmenumsetzung, den sogenannte Projekt-Emissionen, können die Emissionseinsparungen (sogenannte Carbon Credits) berechnet werden. Die Emissionseinsparungen (Projekt-Emissionen abzüglich der Baseline-Emissionen) müssen dabei nachvollziehbar, detailliert und konservativ berechnet werden (Wolters et al. 2018).

CARBON CREDITS

Carbon Credits, sogenannte Kohlenstoff-Einheiten, können als Einheit für die Höhe einer erreichten THG-Einsparleistung herangezogen werden und werden vereinheitlicht in Tonnen CO₂-Äquivalenten (t CO₂-Äq.) ausgedrückt. Einsparleistungen in diesem Sinn können sowohl die Minderung als auch die Vermeidung von THGs sein. Anwendung findet die Erzeugung von Carbon Credits im Zuge von Kohlenstoffzertifikate-Projekten. Hier werden Einsparleistungen erbracht, beispielsweise durch die Minderung der THG-Emissionen von Moorböden durch Wiedervernässung, wodurch Carbon Credits erzeugt werden und dann von den jeweiligen Käufern bzw. Käuferinnen auf ihre THG-Bilanz angerechnet werden können. Beim Handel mit Carbon Credits wechseln sogenannte Kohlenstoffzertifikate (auch „CO₂-Zertifikate“) den Eigentümer bzw. die Eigentümerin, auf denen die entsprechend gehandelte Menge an Carbon Credits gekennzeichnet ist.

CARBON FARMING

Carbon farming (aus dem engl. „Kohlenstoff-Landwirtschaft“) ist gesamtbetrieblicher Ansatz zur THG-mindernden bzw. Kohlenstoffdioxid (CO₂)-bindenden Bewirtschaftung. Carbon farming wird auch als Erhaltungs-Landwirtschaft bezeichnet, die neben dem Hauptziel des aktiven CO₂-Entzugs aus der Atmosphäre und Speicherung von Kohlenstoff im Boden auch andere positive Effekte fokussiert, wie beispielsweise die Erhöhung der Bodenvitalität durch erhöhte Boden-Biodiversität und Verbesserung der elementaren Kreisläufe und Ökosystemprozesse. *Sphagnum* farming (der landwirtschaftliche Anbau von Torfmoosen auf wiedervernässtem Moorboden) gilt beispielsweise als carbon farming Ansatz. Hier ermöglicht der Anbau von Torfmoosen die Torfakkumulation, wodurch Kohlenstoff langfristig im Boden gespeichert wird, Torfakkumulation (Aufbau neuer Schichten von Torf) stattfinden kann, bei gleichzeitiger Erntemöglichkeit eines Teils der oberirdischen Biomasse zum Weiterverkauf an bestehende Absatzmärkte.

C vs. CO₂

Kohlenstoff (C) ist neben Wasser das bedeutendste Element allen Lebens auf der Erde. Alle organische Materie besteht aus Kohlenstoffverbindungen. Besonders bekannte Kohlenstoffvorräte sind die fossilen Rohstoffe Erdöl, Erdgas, Kohle. Diesen Rohstoffen gemein ist, dass sie alle aus organischer Biomasse, besonders Pflanzenreste, entstanden sind. Für die Entstehung dieser Rohstoffe sind enorme Mengen der organischen Materie nötig. Hier gelten Moore als die effektivsten terrestrischen Speicher von Kohlenstoff. Bei uneingeschränkter Funktionalität eines Moores wird der Kohlenstoff durch den Sauerstoffabschluss (anoxisches Milieu) langfristig gespeichert. Hierbei ist es wichtig zu unterscheiden, ob man von Kohlenstoff oder Kohlenstoffdioxid (CO₂) spricht, da 1 t CO₂ = 0,27 t C (oder andersherum: 1 t C = 3,67 t CO₂; LWF 2023). Zum Beispiel: Wenn ein Baumstamm eine Tonne Kohlenstoff enthält, wurden der Atmosphäre während des Wachstums, also beim Aufbau der Baum-Biomasse, 3,67 Tonnen Kohlenstoffdioxid entzogen (LWF 2023).

In dem dauerhaft wassergesättigten Moorboden wird kontinuierlich organische Biomasse, besonders pflanzliche Überreste, angereichert und nur extrem langsam von Mikroorganismen (anaerob lebend) verwertet. Bei dieser Verwertung entsteht das THG CO₂, welches bei stetiger Wassersättigung im Moorboden gespeichert bleibt. Bei Entwässerung entweicht CO₂ in die Atmosphäre und reichert sich dort an. In der Atmosphäre hat CO₂ eine Verweildauer von etwa 120 Jahren. CO₂ gilt als Referenzwert (Faktor 1) für die Berechnung des Erderwärmungspotential (auch „Treibhauspotential“) der verschiedenen THGs, wodurch die Berichterstattung der THG-Mengen in CO₂-Äquivalenten (CO₂-Äq.) erfolgt.

CO₂-ÄQUIVALENTE

CO₂-Äquivalente (CO₂-Äq.) ist die Maßeinheit für die Klimawirkung (auch Erderwärmungs- oder Treibhauspotential) aller THGs. Die Wirkung der Gase wird mit dem Referenzwert 1 von CO₂ ins Verhältnis gesetzt und kann für verschiedene Zeithorizonte ausgedrückt werden. Beispielsweise wird für den Zeithorizont von 100 Jahren Methan (CH₄) eine Klimawirkung von 28 (gemäß IPCC-Berichterstattung, kann aber variieren zwischen 25-30, je nachdem welche

Literaturquelle konsultiert wird) zugeschrieben und Lachgas (N₂O, Distickstoffmonoxid) eine Klimawirkung von 265 (IPCC 2013).

CO₂-ZERTIFIKATE

Siehe *Kohlenstoffzertifikate*.

COMPLIANCE MARKET

Siehe *Pflichtmarkt*.

CREDITING

Das Crediting ist ein Kriterium im Kontext von Kohlenstoffzertifikaten und stellt eine die Anrechnung der Carbon Credits dar. Die Anerkennung erzeugter Emissionseinsparungen die mittels aktiver Maßnahmen zur langfristigen Bindung von Kohlenstoff erzeugt wurden, durch die Gutschrift sogenannter Carbon Credits. Ein öffentlich einsehbares Register kann hier eine geeignete Stelle sein, die Gutschriften zu führen. Die erzeugten Carbon Credits können an emissionsbewusste Parteien verkauft werden und werden mittels Zertifikate ausgegeben. Diese sogenannte Stilllegung von Carbon Credits muss gleichzeitig in einem entsprechenden Register festgehalten werden.

DEGRADIERUNG, DEGRADIERT

Im Kontext Moor beschreibt Degradierung die negative Veränderung des Moorökosystems bis hin zum Verlust der Funktionalität der Ökosystemfunktionen. Hauptursachen für die Degradierung von Mooren sind die Entwässerung, beispielsweise durch Drainage, oder die Eutrophierung, beispielsweise durch Eintrag von Nährstoffen aus angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. Die Degradierung zeigt sich im Verlust von Torfmächtigkeit (Torfsackung), Vererdung, Vermulmung, Erosion und schließlich den Verlust von Lebensräumen und der darauf spezialisierten Arten.

DOPPELZÄHLUNG

Die Vermeidung von Doppelzählung ist ein wichtiges Kriterium im Kontext der Generierung von Kohlenstoffzertifikaten. Doppelzählung bedeutet die mehrmalige Anrechnung der geleisteten Emissionsminderungen und ist unbedingt zu vermeiden. Die mehrmalige Anrechnung kann erfolgen, sobald ErwerberInnen von Zertifikaten die Klimaleistung in ihrer betriebsinternen Bilanz anrechnen, während diese Betriebsbilanz ein weiteres Mal bei der Betrachtung der gesamtdeutschen Bilanz einberechnet wird.

DRAINAGE

Als Drainage wird sowohl der Prozess der Entwässerung, als auch die Einrichtung die das Wasser systematisch aus dem Boden leitet, bezeichnet. Es gibt verschiedene Formen der Entwässerungseinrichtung, der Drainage, wie beispielsweise in den Oberboden gezogene, offene Gräben (in verschiedenen Größendimensionen), unterirdisch verlegte Drainagerohre aus Plastik (geschlitzt mit oder ohne Ummantelung gegen Verschlammung) oder aus Ton. Auch der gesamte Prozess der Entwässerung wird manchmal als Drainage bezeichnet.

EMISSIONSEINSPARUNGEN

Emissionseinsparungen stellen die konsequente Minderung von THG-Emissionen durch gezielte Maßnahmen und Aktionen zur Vermeidung von vermeidbaren Emissionen und der Minderung von nicht vermeidbaren Emissionen dar. Im Rahmen eines Kohlenstoffzertifikate-Programms, wie dem moorbenefits 2.0-Standard, müssen Emissionseinsparungen real messbar sein. Bestehen vermeidbare Emissionen aus organischen Böden, erfolgt die Messung der THG-Emissionen stark emittierender, drainierter Moorböden (Grundlage für die Baseline-Emissionen, beispielsweise in einem Szenario mit konventioneller Ackerbewirtschaftung) und nasser bzw. wiedervernässter, Kohlenstoff-sequestrierender Moorböden (Grundlage für die Projekt-Emissionen, beispielsweise in einem Szenario mit Anbau-Paludikultur-Bewirtschaftung).

EMISSIONSVERLAGERUNG

Siehe *Leakage*.

ENDLICHKEIT DER BEWIRTSCHAFTUNG

Die konventionelle, landwirtschaftliche Bewirtschaftung von Mooren bedarf der Entwässerung des Bodens. Die Entwässerung sorgt für Torfsackung und Mineralisation, die Zersetzung des im Boden gelagerten Kohlenstoffs, wodurch große Mengen von THGs freigesetzt werden und es zum Höhenverlust der Geländeoberkante auf der Fläche kommt. Entwässerte Moorböden verlieren pro Jahr durchschnittliche bis zu 1,5 cm an Höhe. Sobald die Zersetzung der Torfschichten bis hinunter zu dem grundwasserführenden mineralischen Untergrund oder bis hin zu einer nicht tieferlegbaren Drainage fortgeschritten ist, tritt unvermeidbar die Vernässung des Bodens ein und entsprechende landwirtschaftliche Flächen sind konventionell nicht weiter nutzbar. Die Bewirtschaftung dieser Flächen kommt zu einem Ende, die Endlichkeit der Bewirtschaftung. Fast 40% der landwirtschaftlichen Moorflächen in Bayern erreichen diesen Zustand der Endlichkeit der konventionellen Bewirtschaftung innerhalb der nächsten 30 Jahre (Klatt et al. 2023).

EX-ANTE AUSZAHLUNG

Bei der ex-ante Auszahlung erfolgt eine zweistufige Zahlung, beginnend mit einer Abschlagszahlung zu Projektbeginn und vor der eigentlichen Erzeugung der THG-Einsparung. Nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums, beispielsweise eine Monitoring-Periode, erfolgt eine zweite ausgleichende Abschlagszahlung Ausgleich, nach eindeutiger Berechnung der geleisteten THG-Einsparung in dem definierten Zeitraum.

EX-POST AUSZAHLUNG

Bei der ex-post Auszahlung erfolgt eine einzige Auszahlung der Beträge nach Ablauf einer bestimmten Periode und nach Erbringung einer vorher definierten THG-Einsparungsleistung.

EXTENSIVIERUNG

Extensivierung bedeutet, einen Prozess, im Vergleich zu einem vorherigen Zeitpunkt, mit geringerem Einsatz betrieblicher Produktionsfaktoren durchzuführen. Für die Landwirtschaft bedeutet eine Extensivierung von Flächen der Übergang auf ein geringeres Düngenniveau,

damit verbunden auch eine geringere Schnittanzahl im Grünland, den weitgehenden Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, spätere Mahd oder eine verminderte, beschränkte Beweidungsdichte.

FREIWILLIGER (KOHLENSTOFF-)MARKT (ENGL. VCM „VOLUNTARY CARBON MARKET“)

Auf dem sogenannten *Freiwilligen Markt* für Kohlenstoffzertifikate können Investierende die keine gesetzliche Verpflichtung zur Emissionsminderung haben freiwillig Kohlenstoffzertifikate erwerben und damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz in Deutschland leisten.

HOCHMOOR

Hat ein Moor keine Verbindung zu dem Grundwasserfluss und wird lediglich aus Niederschlagswasser gespeist, spricht man von einem Hochmoor. Das Hochmoor ist ein artenarmes Moor mit saurem Milieu (pH 3 bis 4.5). Es ist hydrologisch von unterliegendem mineralischem Boden getrennt. Zufluss von Wasser und Nährstoffen lediglich durch Niederschlag und Austausch mit Atmosphäre. Kann sich im Laufe der Zeit durch natürliche Sukzession über einem Niedermoor entwickeln und durch anhaltende Torfbildung darüber hinauswachsen. Arten der Fauna und Flora die das Hochmoor als Habitat nutzen, sind speziell an die harschen Bedingungen dieses Ökosystems angepasst.

KLIMAFINANZIERUNG

Die Klimafinanzierung dient zum Anschub der Umsetzungsaktivität von Klimaschutzprojekten mittels freiwilliger Investition der Privatwirtschaft.

KLIMAWIRT, KLIMAWIRTIN

Der Begriff (Moor-)Klimawirt bzw. (Moor-)Klimawirtin beschreibt ein landwirtschaftliches Berufsbild: Klimawirte und Klimawirtinnen sind Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen landwirtschaftlich genutzter Moorflächen, deren Hauptbearbeitungsziel nicht die Produktion von Feldfrüchten oder Futtermitteln ist, sondern die Reduktion von THGs, bzw. die Festlegung von Kohlenstoff ist. Das erzeugte Gut sind Klimaschutzleistungen, die durch angepasste Bewirtschaftung von Moorböden auf Grundlage der Anhebung des Wasserstandes (Wiedervernässung) erbracht werden. Die angepasste Bewirtschaftung beinhaltet beispielsweise nasse Grünlandwirtschaft, Paludikultur, Nassbeweidung, etc. Das Berufsbild Klimawirt/Klimawirtin stellt eine neuzeitliche Identifikationsmöglichkeit dar und soll Perspektiven für LandwirtInnen bieten, die einen hohen Anteil an Moorflächen bzw. organischer Böden bewirtschaften und auf die Bedrohung durch die Endlichkeit der Böden antworten möchten.

KOHLENSTOFFZERTIFIKATE

Kohlenstoffzertifikate, häufig auch „CO₂-Zertifikate“ oder im Zusammenhang mit organischen Böden „Moor-Zertifikate“ genannt, sind die handelbare Form von Carbon Credits. Zertifikate definieren die Menge von Carbon Credits (eingesparten bzw. vermiedenen Kohlenstoffeinheiten in t CO₂-Äq.). Im Kontext der Moorbewirtschaftung werden Carbon Credits durch die Einsparung von THG-Emissionen mittels Wiedervernässung und Änderung der Bewirtschaftungsintensität erzeugt. In diesem Zusammenhang wird daher auch von Moor-

Zertifikaten gesprochen. Kohlenstoffzertifikate sollen die Klimaschutzleistung in Wert setzen und sind darüber hinaus handelbar. Allerdings sind Kohlenstoffzertifikate nur einmalig veräußerbar, da bei mehrmaligem Verkauf die sogenannte Doppelzählung stattfindet. Im bayerischen Kontext sind Moor-Zertifikate als Übergangslösung zu betrachten, einerseits bis die Praxis der nassen Bewirtschaftung generell marktwirtschaftlich wird und Absatzmärkte mit weitreichenden Wertschöpfungsketten etabliert sind, z.B. durch den Verkauf von Paludikultur-Produkten und andererseits, bis Deutschland in 2040 die in dem Abkommen von Paris festgelegte maximale Emissionsmenge nicht überschreiten darf.

KOMPENSATION

Kompensation ist ein Ausgleich an anderer Stelle für die Beeinträchtigung und den Verlust der Funktionalität von Ökosystemen und kann durch Renaturierung, Revitalisierung, Kreierung neuer Lebensräume, Habitate und entsprechender Funktionen und Kreisläufe erfolgen. Kompensation kann auch lediglich als geldwerter Betrag erfolgen, der dann zugunsten entsprechender Projekte zur Wieder-/Herstellung von ökologisch wertvollen Bereichen eingesetzt wird. Der moorbenefits 2.0-Standard gilt nicht als Kompensationsmaßnahme, sondern dient zur Mobilisierung privater Finanzmittel zur freiwilligen Unterstützung der Klimafinanzierung.

KONSERVATIVITÄT

Konservativität ist ein Kriterium im Kontext von Kohlenstoffzertifikaten und stellt eine Vorsichtsmaßnahme dar, um Angaben von Emissionen und Einsparungsleistungen nicht übermäßig positiv zu bewerten und Fehlkalkulation vorzubeugen. Beispielsweise können zur Einhaltung der Konservativität bei der Berechnung eine Konservativitäts-Grenze eingebaut werden, die bewirkt, dass Berechneten Beträge nicht übermäßig positiv berechnet werden. Konservativität ist ein wichtiger Unterstützer bei der Vertrauensbildung in das Kohlenstoffzertifikate-System.

LEAKAGE (AUCH EMISSIONSVERLAGERUNG)

Leakage ist ein Kriterium im Kontext von Kohlenstoffzertifikaten und stellt die Verlagerung von Emissionen durch die verlagerte Intensivierung der Bewirtschaftung bei Projekten zur Emissionseinsparung dar. Eine Grundlage der Kohlenstoffzertifikate ist die Änderung der Bewirtschaftungsintensität zur Minderung von THG-Emissionen. Leakage findet statt, wenn beispielsweise bei einem Zertifikate-Projekt Emissionen durch Wiedervernässung und einhergehende Minderung der Bewirtschaftungsintensität auf einer Moorfläche eingespart werden, jedoch auf einer der anderen Betriebsflächen die Bewirtschaftungsintensität derart erhöht, dass sich dadurch die Emissionen auf dieser Fläche und damit des Gesamtbetriebs erhöhen.

MOORE

Als Moore werden torfbildende Ökosysteme bezeichnet, die gemäß deutscher Bodendefinition eine Torfschicht von mindestens 30 cm aufweisen. Torf ist ein spezieller Bodentyp mit einem sehr hohen Anteil organischer Substanz von mindestens 30%. Torf entsteht durch einen stark verlangsamten Abbau (Dekomposition) organischen Pflanzenmaterials, der in Mooren durch

die Wassersättigung des Bodens verursacht wird. Bei oberflächennahen Wasserständen entsteht im Boden ein Luftabschluss, der die Mineralisation hemmt. Wird ein Moor aus mineralischem Grundwasser gespeist, spricht man von einem Niedermoor. Hat ein Moor keine Verbindung zu dem Grundwasserfluss und wird lediglich aus Niederschlagswasser gespeist, spricht man von einem Hochmoor. Beide Moortypen weisen unterschiedliche Eigenschaften, Chemie, Nährstoffe und Pflanzengesellschaften auf. Intakte, funktionale Moore gelten als die größten natürlichen, terrestrischen Kohlenstoffspeicher der Erde.

MAßNAHMEN

Geplante Aktionen und Eingriffe, zur Wiedervernässung, nassen Bewirtschaftung, Landschaftspflege oder Renaturierung der Moorflächen. Konkrete Maßnahmen sind unter anderem: Entkusselung, Verfüllung von Gräben mit Torf, Grabenverschluss mit Spundwänden, Planken, Wehren zur aktiven Regulierung des Wasserstands, Dammbau, Nivellierung und Anpassung und den Wasserspiegel (bei Dombildung), Wiederbegrünung durch Pflanzungen, Aussaat, Ausbringung von Spendermaterial, u.v.m.

MONITORING

Die systematische Betrachtung, Messung, Erfassung, Beobachtung, Protokollierung, eines bestimmten Prozesses oder Faktors einer Biozönose bzw. eines Ökosystems. Monitoring erfolgt in regelmäßigen Abständen, anhand im Vorfeld festgelegter Methoden und Regeln durch geschultes Personal.

NASSEXTENSIVIERUNG

Nassexintensivierung ist die Bewirtschaftung von Extensivgrünland auf einer wiedervernässten Moorfläche. Hierbei setzt sich das Grünland aus nässe-angepassten Arten zusammen, während die geringe Intensität der Bewirtschaftung eines typischen Extensivgrünlandes angewendet wird und ein oberflächennaher, durchschnittlicher, jährlicher Wasserstand beibehalten wird. Der Fokus liegt auf der landwirtschaftlichen Nutzung bei verminderten THG-Emissionen.

NATURE BASED SOLUTIONS (NBS)

Lösungen zur Emissionseinsparung durch Maßnahmen, die auf naturbasierten Prozessen aufbauen. Dazu zählen z.B. der Aufbau von Humus im mineralischen Boden, Aufforstung und die Wiedervernässung von Moorböden.

NATURKAPITAL

Natürliche Ressourcen, wie Pflanzen, Tiere, Mineralien, etc. zur Nutzung natürlicher Leistungen und Funktionen oder Herstellung naturbasierter Produkte.

NIEDERMOOR

Wird ein Moor aus mineralischem Grundwasser gespeist, spricht man von einem Niedermoor. Es handelt sich hier um einen artenreichen Moortyp, bei dem eine hydrologische Verbindung zum unterliegenden mineralischen Boden besteht. Stark bis extrem nährstoffreich (pH 5

bis >7). Niedermoor sind artenreiche Ökosysteme und bieten wertvolles Habitat für viele gefährdete und geschützte Arten und Artengruppen.

OFFSETTING

Offsetting ist der Ausgleich von Treibhausgasemissionen durch Finanzierung oder Durchführung von Projekten, die zur Reduzierung oder Vermeidung von Treibhausgasemissionen führen. Können Unternehmen oder Organisationen mit gesetzlich festgelegten Minderungszielen ihre unvermeidbaren Emissionen nicht vollständig reduzieren, kann der Kauf von Kohlenstoffzertifikaten als Offsetting eingesetzt werden und dient hier als Kompensation. Die moorbenefits 2.0-Zertifikate können nicht zum Offsetting eingesetzt werden, sondern gelten als freiwillige Unterstützung und Mobilisierung der Klimafinanzierung.

PALUDIKULTUR

Paludikultur ist die produktionsorientierte Bewirtschaftung von nassen bzw. wiedervernässten Moorböden mit einem Fokus auf der landwirtschaftlichen Nutzung bei verminderten THG-Emissionen. Bei Paludikultur wird nicht entwässerungsbasiert gearbeitet, sondern mit oberflächennahen Wasserständen und entsprechend angepassten Pflanzen (und Tieren), um die Produktivität der Fläche zu erhalten und gleichzeitig aktiven Klimaschutz auf der Fläche zu betreiben. Daher unterscheiden wir in Anbau-Paludikultur und Weide-Paludikultur. Als bewährte produktive Pflanzenarten für die Anbau-Paludikultur gelten beispielsweise Rohrglanzgras (*Phalaris arundinaceae*), Rohrkolben (*Typha* sp.), Schilf (*Phragmites australis*), Großseggen (*Carex* sp.) und Torfmoose (*Sphagnum* sp.), für die bereits Absatzmärkte in Deutschland bestehen. Bei der Weide-Paludikultur haben sich Tierarten wie Wasserbüffel und das Schottische Hochlandrind bewährt.

PEP-MODELL 2.0

Das sogenannte Peatland Emissions Predictor Modell 2.0 (PEP-Modell, aus dem englischen für Moor-Emissionen-Vorhersage-Modell) wurde durch Klatt und Kollegen (2023) im Rahmen des KliMoBay-Projekts entwickelt. Das Modell stützt sich auf die Gompertz-Funktion (Tiemeyer et al. 2020), um die wasserstandsabhängigen Emissionsfaktoren, inklusive des C-Imports und C-Exports, der spezifischen Landnutzungskategorien zu modellieren. Eine erste Version des PEP-Modells wurde durch (Drösler et al. 2020) im Rahmen des MOORclimb II Projekts entwickelt. Diese Version ist nicht mit PEP 2.0 vergleichbar, da es sich hierbei nicht um eine modellbasierte Berechnung handelt.

PERMANENZ

Permanenz ist ein Kriterium im Kontext von Kohlenstoffzertifikaten und stellt die Gewährleistung der Dauerhaftigkeit einer Klimaschutzmaßnahme und deren emissionseinsparenden Effekt während der Projektlaufzeit dar.

PFLICHTMARKT

Der sogenannte Pflichtmarkt (im englischen „Compliance Market“) ist der Handelsplatz für Kohlenstoffkompensationen, dessen Bedarf aufgrund gesetzlich bindender Notwendigkeit besteht. Ein Cap-and-Trade-Markt bietet die Plattform für den Handel von

Kohlenstoffkompensationen, die benötigt werden um gesetzlich auferlegte Emissions-Obergrenzen einzuhalten oder Einsparungs-Überschüsse zu veräußern.

POLDER

Unterteilungseinheit einer Wiedervernässungsfläche nach Torfabbau unter Berücksichtigung der hydrologischen Gegebenheiten auf der Fläche. Die Unterteilung erfolgt durch das Aufschütten von Torfdämmen, welche hydrologischen Gradienten folgen und so die gleichmäßige Wasserrückhaltung in der Gesamtfläche gewährleisten können.

PUFFER

Sicherheits-Puffer werden im Kontext von Kohlenstoffzertifikaten sowohl auf die Berechnungen der Emissionsminderungsleistung angewendet, als auch bei der Auszahlung und stellen Vorsichtsmaßnahmen dar.

RENATURIERUNG

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung eines degradierten Moors um seine natürlichen Ökosystemfunktionen wiederherzustellen. Natürliche Ökosystemdienstleistungen von Mooren sind beispielsweise die Filterfunktion und Retentionskapazität von Wasser, Speicherung von Kohlenstoff, Torfaufbau, Habitat für geschützte und gefährdete Arten oder die Kühlungsfunktion. Bei der Renaturierung von Mooren müssen in erster Linie die typischen hydrologischen Konditionen wiederhergestellt werden und bedeutet oftmals die Einstellung der Nutzung. Der Fokus liegt auf dem Natur- und Artenschutz.

RISIKOBEWERTUNG

Risikobewertung ist ein Kriterium im Kontext von Kohlenstoffzertifikaten und stellt eine Vorsichtsmaßnahme dar. Bewertet werden entsprechende Risiken, welche die prognostizierten Gesamt-Emissionseinsparungen eines Projekts rückgängig machen können. Hierzu zählen beispielsweise methodische, technische, natürliche Risiken. Die Ergebnisse der Risikobewertung werden genutzt um die Sicherheits-Puffer entsprechend anzupassen.

TORF

Form eines Bodentyps mit hygromorphem Humus mit über 30% Anteil organischer Materie in der Trockenmasse (Ad-hoc-AG Boden 2005). Bestimmung des Zersetzungsgrades möglich nach von Post (Caspers 2010).

TORFMOOS

Moose der Gattung *Sphagnum*, insbesondere in Hochmooren zu finden, aber auch in nährstoffärmeren Niedermooren mit niedrigem pH oder Wäldern. Extrem wichtig zur Bildung von Hochmoor-Torf. Sie haben enormes Wasser-Speicher-Potential und sorgen erheblich für die Wasserspeicherfähigkeit von Mooren im Landschaftshaushalt.

TREIBHAUSGAS*E (THGs)

Kohlendioxid (CO₂) ist das bei weitem wichtigste Treibhausgas (THG). Es gibt jedoch mit Methan (CH₄), Lachgas (N₂O) oder fluorierten Gasen weitere THGs, die mengenmäßig weniger bedeutsam sind, aber eine viel höhere Klimawirkung (Treibhauspotential oder

Erwärmungspotential) haben, da sie thermische Strahlung viel stärker absorbieren und abstrahlen als Kohlendioxid. Um eine einheitliche Größe für THGs zu schaffen, werden die Klimawirkungen aller THGs auf das THG-Potenzial von Kohlendioxid umgerechnet. Es wird dann von Kohlendioxid-Äquivalent (CO₂-Äq.) gesprochen.

THG-QUELLE

THG-Quellen sind Orte an denen die Freisetzung von THGs, z. B. durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, stattfindet. Betrachtet man Moore und ihren Gasaustausch lediglich über einen kurzen Zeitraum, können diese sowohl als THG-Quellen als auch als THG-Senken fungieren. Klimatische Bedingungen sind hier ein wichtiger Faktor. Über einen langen Zeitraum betrachtet agieren Moore als äußerst kraftvoller Kohlenstoffspeicher, also eine THG-Senke.

THG-SENKE

Eine THG-Senke ist nicht gleichbedeutend mit THG-Reduktion, sondern stellt ein Ökosystem dar, welches aktiv THGs aus der Atmosphäre entzieht. Wenn beispielsweise der Atmosphäre durch die Biomasseproduktion eines neu angelegten Waldes Kohlendioxid entzogen wird und der Kohlenstoff in den Bäumen gespeichert wird, spricht man hier von einer Senke. Im globalen Kontext und über lange Zeiträume hinweg betrachtet, gelten Moore als enorme THG-Senken. Die erwähnte THG-Reduktion stellt lediglich die Minderung einer ausgestoßenen Menge CO₂ bzw. THGs dar.

VALIDIERUNG

Validierung ist ein Kriterium bzw. ein Vorgang im Kontext von Kohlenstoffzertifikaten und stellt die Evaluierung und Prüfung auf Effektivität einer Projektmaßnahme dar. Die Validierung findet nach Antragstellung durch ein Expertenkonsortium, beispielsweise durch Experten am Peatland Science Centre (PSC), statt und kennzeichnet den Zeitpunkt der Genehmigung oder Ablehnung eines vorgeschlagenen Projekts und damit verbundenen Maßnahme unter Anwendung des moorbenefits 2.0-Standards.

VOLUNTARY CARBON MARKET (VCM)

Siehe *Freiwilliger Markt*

VERIFIZIERUNG

Die Verifizierung ist ein Kriterium bzw. ein Vorgang im Kontext von Kohlenstoffzertifikaten und stellt die Überprüfung der Zielerreichung (Menge der erzeugten Moor-Benefits, also der eingesparten CO₂-Äquivalente) innerhalb eines Projekts dar. Die Validierung wird durch externe Experten, beispielsweise ein Planungs- oder Ingenieurbüro durchgeführt und beruht auf den Daten, die durch das Monitoring erfasst werden.

TEILWIEDERVERNÄSSUNG

Bei der Teilwiedervernässung wird der jährliche, durchschnittliche Wasserstand über die in der konventionellen, drainagebasierten Ackerwirtschaft üblichen 40 cm unter der GOK angehoben. Üblicherweise wird bei der Teilwiedervernässung ein Wasserstand von durchschnittlich etwa

20 cm unter der GOK angepeilt. Dieses Wasserstandsniveau erlaubt es noch nicht von einer vollwertigen Wiedervernässung zu sprechen (vgl. „Wiedervernässung“).

VINTAGE

Vintage („Jahrgang“) beschreibt einen definierten Zeitraum im dem die Emissionsminderungen erzeugt wurden. Üblicherweise bezieht sich ein Vintage auf ein bestimmtes Jahr. Beim moorbenefits 2.0-Standard werden zum Ablauf einer Verifizierungsperiode die erzeugten Vintages, sogenannte Verified Moor-Benefits (VMBs), rückwirkend pro Jahr berechnet. In diesem Schritt werden die bis dahin als ex-ante ausgegeben Estimated Moor-Benefits (EMBs) in VMBs umgewandelt und ex-post verifiziert.

WIEDERVERNÄSSUNG

Die Wiedervernässung von Moorflächen bedeutet, dass der jährliche, durchschnittliche Wasserstand kontrolliert auf ein oberflächennahes Niveau von durchschnittlich etwa 10 cm unter der GOK angehoben wird. Die Wiedervernässung ist ein wichtiges Werkzeug um die drohende Endlichkeit der Bewirtschaftung abzuwenden und die hohen THGs aus landwirtschaftlich bewirtschafteten Moorböden zu senken. Wiedervernässung bezieht sich lediglich auf die Wiederherstellung der Hydrologie auf einer Moorfläche und stellt keine Art und/oder Intensität der Bewirtschaftung dar. Die Anhebung des Wasserstands kann durch den Drainagestop erfolgen, beispielsweise durch das Schließen von Entwässerungsgräben oder die Verfüllung aktiver Drainagerohre, oder auch durch gezieltes Einleiten von Wasser, beispielsweise durch das Umleiten von Wasserabflüssen oder Installieren von Pumpwerken. Grabenverschlüsse erfolgen durch Dammbauwerke wie Spundwände, Torfdämme oder Wehre, die in der Regel steuerbar sind. Im Rahmen der Renaturierung kann Wiedervernässung auch durch den Bau sogenannter Polder erfolgen.

ZERTIFIZIERUNG

Die Zertifizierung ist ein Kriterium im Kontext von Kohlenstoffzertifikaten und stellt die Bestätigung der erfolgreichen Minderung und Einsparung von THG-Emissionen dar. Die Bestätigung erfolgt mittels einmaliger Ausgabe von Zertifikaten für eine definierte Menge von CO₂-Äquivalenten.

ZUSÄTZLICHKEIT

Eine Grundvoraussetzung für die Legitimität von THG-Emissionsminderungsmaßnahmen, ist die Zusätzlichkeit der Klimaleistung. Maßnahmen gelten als zusätzlich, wenn diese lediglich durch den Verkauf der Kohlenstoffzertifikate möglich wird. Ein oft genanntes Beispiel ist die finanzielle Zusätzlichkeit, bei der allein durch den Verkauf von Zertifikaten die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gewährleistet ist. Andere Arten der Zusätzlichkeit sind die technische Zusätzlichkeit, die gesetzliche Zusätzlichkeit, die THG-Zusätzlichkeit und viele mehr.

LITERATURVERZEICHNIS

- Abdalla M, Hastings A, Truu J, Espenberg M, Mander Ü, Smith P (2016) Emissions of methane from northern peatlands: a review of management impacts and implications for future management options. *Ecology and Evolution* 6:7080–7102
- Abel S, Kallweit T (2022) Potential Paludiculture Plants of the Holarctis.
- Ad-hoc-AG Boden (2005) *Bodenkundliche Kartieranleitung*. 5th ed. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Hannover
- Ahonen H-M, Berninger K, Keßler J, Möllersten K, Spalding-Fecher R, Tynkkynen O (2022) Harnessing voluntary carbon markets for climate ambition : An action plan for Nordic cooperation. Nordisk Ministerråd
- Ahonen H-M, Kessler J, Michaelowa A, Espelage A, Hoch S (2022) Governance of Fragmented Compliance and Voluntary Carbon Markets Under the Paris Agreement. *Politics and Governance* 10:235–245
- Ahonen H-M, Möllersten K, Spalding-Fecher R (2022) Voluntary Compensation of Greenhouse Gas Emissions. *International Guidance and Initiatives*. Nordic Council of Ministers
- BayKlimaG (2022) Bayerisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) vom 23. Dezember 2022.
- Blum WEH (2007) *Bodenkunde in Stichworten*. 6th ed. Gebr. Bornträger
- Caspers G (2010) Die Unterscheidung von Torfarten in der bodenkundlichen und geologischen Kartierung. *Telma* 40:33–66
- Climate Action Reserve (2021) *Verification Program Manual*. Climate Action Reserve, Los Angeles
- Cooper MarkDA, Evans ChristopherD, Zielinski P, Levy PeterE, Gray A, Peacock M, Norris D, Fenner N, Freeman C (2014) Infilled Ditches are Hotspots of Landscape Methane Flux Following Peatland Re-wetting. *Ecosystems* 17:1227–1241
- Daun C, Huth V, Gaudig G, Günther A, Krebs M, Jurasinski G (2023) Full-cycle greenhouse gas balance of a Sphagnum paludiculture site on former bog grassland in Germany. *Science of The Total Environment* 877:162943
- Dettmann U, Bechtold M (2016) One-dimensional expression to calculate specific yield for shallow groundwater systems with microrelief. *Hydrological Processes* 30:334–340
- Dewitz I, Wenz K, Hüpperling S, Peters J, eds. (2023) *Mooratlas: Daten und Fakten zu nassen Klimaschützern: ein Kooperationsprojekt von Heinrich-Böll-Stiftung, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und der Michael Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum*. Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin
- Drösler M (2005) Trace gas exchange and climatic relevance of bog ecosystems, Southern Germany. Ph.D., Technische Universität München, München
- Drösler M, Adelman W, Augustin J, Bergmann L, Beyer C, Chojnicki B, Förster C, Freibauer A, Giebels M, Görlitz S, Höper H, Kantelhardt J, Liebersbach H, Hahn-Schöfl M, Minke M, Petschow U, Pfadenhauer U, Schaller L, Schägner P, Sommer M, Thuille A, Wehrhan M (2013) *Klimaschutz durch Moorschutz: Schlussbericht des Vorhabens Klimaschutz - Moornutzungsstrategien 2006-2010*. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising
- Drösler M, Adhikari S, Holzträger S, Kraut M, Schlaipfer M (2020) *MOORclimb - Moore und Moor-Renaturierungen in Bayern - Klimarelevanz, Klimaentlastungspotenziale und Synergien mit dem Schutz der Biodiversität*. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Unveröffentlicht

- Drösler M, Freibauer A, Adelman W, Bergman L, Beyer C, Chojnicki B, Förster C, Giebels M, Görlitz S, Höper H, Kantelhardt J, Liebersbach H, Hahn-Schöfl M, Petschow U, Pfadenhauer J, Schaller L, Sommer M, Thuille A, Wehrhan M (2011) Klimaschutz durch Moorschutz in der Praxis. Institut für Agrarrelevante Klimaforschung, Braunschweig, Berlin, Freising, Jena, Müncheberg, Wien
- Drösler M, Papp E, Lemmer M (2023) CO₂-regio: Machbarkeitsstudie zu CO₂-Zertifikaten. Peatland Science Centre, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising-Weihenstephan
- Eggelsmann R (1990) Moor und Wasser. In: Moor- und Torfkunde. Göttlich, K, editor. E. Schweitzerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
- Eickenscheidt T, Bockermann C, Bodenmüller D, Großkinsky T, Gutermuth S, Hafner M, Hartmann C, Heuwinkel H, Kapfer M, Krimmer J, Krus M, Kuchler C, Kuptz D, Lohr D, Mack R, Mäck U, Mann S, Meinken E, Moning C, Rist E, Schön C, Schröder T, Schumann A, Theuerkorn W, Zollfrank C, Drösler M (2023) MOORuse - Paludikulturen für Niedermoorböden in Bayern - Etablierung, Klimarelevanz & Umwelteffekte, Verwertungsmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising-Weihenstephan
- Eickenscheidt T, Krimmer J, Drösler M (2023) Leitfaden zur Etablierung von Niedermoor-Paludikulturen. Freising-Weihenstephan
- EU-Kommission (2022) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and better information.
- Frank S, Dettmann U, Heidkamp A, Piayda A, Oehmke W, Tiemeyer B (2022) Methodenhandbuch zu den Gelände- und Laborarbeiten für den Aufbau des deutschlandweiten Moorbodenmonitorings für den Klimaschutz (MoMoK) – Teil 1: Offenland, Version 1.0. Johann Heinrich von Thünen-Institut, DE
- Franki N (2022) Regulation of the Voluntary Carbon Offset Market: Shifting the Burden of Climate Change Mitigation from Individual to Collective Action. Columbia Journal of Environmental Law 48:39
- Friedrich S, Gerner A, Chiogna G, Disse M (2023) Flurabstandskarte Jahr 2020. In: Abschlussbericht Klimaschutz- und Anpassungspotenziale in Mooren Bayerns (KliMoBay). Klatt, J, Schlaipfer, M, Meyer, H, Brehier, C, Friedrich, S, Gerner, A, Tarantik, M, Chiogna, G, Disse, M, Frischhut, M, Machl, T, Conze, N, Herr, M, Kotzi, J, Kühnel, A, Reifschneider, L, Welte, J, Kuhn, G, Freibauer, A, Huber García, V, Ramsauer, T, Wood, R, Chen, Y, Kuch, V, Marzahn, P, Ludwig, R, & Drösler, M, editors. Peatland Science Centre, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising-Weihenstephan p. 169.
- Friedrich S, Gerner A, Tarantik M, Chiogna G, Disse M (2024) Assessment of rewetting scenarios under varying climate conditions in a partially restored raised bog in Bavaria, Germany. Journal of Hydrology: Regional Studies 52:101695
- Frischhut M, Machl T, Freibauer A (2023) Geschätzte Endlichkeit der bisherigen Landnutzung. In: Abschlussbericht Klimaschutz- und Anpassungspotenziale in Mooren Bayerns (KliMoBay). Klatt, J, Schlaipfer, M, Meyer, H, Brehier, C, Friedrich, S, Gerner, A, Tarantik, M, Chiogna, G, Disse, M, Frischhut, M, Machl, T, Conze, N, Herr, M, Kotzi, J, Kühnel, A, Reifschneider, L, Welte, J, Kuhn, G, Freibauer, A, Huber García, V, Ramsauer, T, Wood, R, Chen, Y, Kuch, V, Marzahn, P, Ludwig, R, & Drösler, M, editors. Peatland Science Centre, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising-Weihenstephan pp. 192–195.

- Gaudig G, Krebs M, Prager A, Wichmann S, Barney M, Caporn S, Emmel M, Fritz C, Graf M, Grobe A, Gutierrez Pacheco S, Hugron S, Holzträger S, Irrgang S, Kämäräinen A, Karofeld E, Koch G, Köbbing J, Kumar S, Joosten H (2018) Sphagnum farming from species selection to the production of growing media: a review. 20:1–30
- Green S-M, Baird A, Evans C, Peacock M, Holden J, Chapman P, Smart P (2018) Methane and carbon dioxide fluxes from open and blocked ditches in a blanket bog. *Plant and Soil* 424
- GS4GG (2019) Gold Standard for the Global Goals: Principles & Requirements. 1.2. Gold Standard for the Global Goals, Genf
- Günther D, Gniffke P, Tarakji Y (2023) Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem Kyoto-Protokoll 2023. Umweltbundesamt
- Harris LI, Richardson K, Bona KA, Davidson SJ, Finkelstein SA, Garneau M, McLaughlin J, Nwaishi F, Olefeldt D, Packalen M, Roulet NT, Southee FM, Strack M, Webster KL, Wilkinson SL, Ray JC (2022) The essential carbon service provided by northern peatlands. *Frontiers in Ecology and the Environment* 20:222–230
- Heinz S, Mayer F, Kuhn G, Kotzi J (2023) Artenreiches Grünland – Ergebnisorientierte Grünlandnutzung – Kennarten ab 2023. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising-Weihenstephan
- Holm Olsen K, Kolenda M, Konrad S, Lütken S, Censkowsky P, Espelage A, Hoch S, Kessler J, Michaelowa A, Singh A, Brodmann U, Keller Y (2022) Promoting transformational change through carbon markets. Strengthening the transformational impact of carbon market cooperation under Article 6 of the Paris Agreement. Umweltbundesamt, Berlin
- ICVCM (2023) Core Carbon Principles, Assessment Framework and Assessment Procedure.
- IPCC (2014) 2013 supplement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories: wetlands: methodological guidance on lands with wet and drained soils, and constructed wetlands for wastewater treatment. Intergovernmental Panel on Climate Change, Hayama, Japan
- IPCC (2013) Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York
- ISO (2023) ISO 14068-1:2023(en), Climate change management — Transition to net zero — Part 1: Carbon neutrality.
- Klatt J, Schlaipfer M, Meyer H, Brehier C, Friedrich S, Gerner A, Tarantik M, Chiogna G, Disse M, Frischhut M, Machl T, Conze N, Herr M, Kotzi J, Kühnel A, Reifschneider L, Welte J, Kuhn G, Freibauer A, Huber García V, Ramsauer T, Wood R, Chen Y, Kuch V, Marzahn P, Ludwig R, Drösler M (2023) Abschlussbericht Klimaschutz- und Anpassungspotenziale in Mooren Bayerns (KliMoBay). Peatland Science Centre, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising
- Kløve B, Berglund K, Berglund Ö, Weldon S, Maljanen M (2017) Future options for cultivated Nordic peat soils: Can land management and rewetting control greenhouse gas emissions? *Environmental Science & Policy* 69:85–93
- Kluyver T, Ragan-Kelley B, Fernando P, Perez, Granger B, Bussonnier M, Frederic J, et al. (2016) Jupyter Notebooks – a publishing format for reproducible computational workflows. In: Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas. Loizides, F & Schmidt, B, editors. pp. 87–90.
- Kraut M, Mittermeier B, Bernrieder M, Zwack B, Müller-Kröhling S, Drösler M (2016) Feinkonzept Moorrenaturierung im Staatswald (ST-316 Projekt). Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising-Weihenstephan

- KSG (2019) Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist.
- Kuhn G, Heinz S, Mayer F (2011) Grünlandmonitoring Bayern - Ersterhebung der Vegetation 2002-2008. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising-Weihenstephan
- LfL, ed. (in prep.) Maßnahmen zur Wasserstandsanhhebung für eine moorbodenverträgliche Landwirtschaft. Landesamt für Landwirtschaft, Freising-Weihenstephan
- LfU (2024a) Bayerisches Artenschutzzentrum: Moore. Bayerisches Landesamt für Umwelt
- LfU (2024b) Die Wiesenbrüterkulisse im Bayerischen Fachinformationssystem Naturschutz – (FIN-Web). FIN-Web
- LfU (2022a) Kartieranleitung Biotopkartierung Bayern (inkl. Kartierung der Offenland-Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). Teil 1. Arbeitsmethodik. Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg
- LfU (2022b) Kartieranleitung Biotopkartierung Bayern (inkl. Kartierung der Offenland-Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). Teil 2. Biotoptypen. Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg
- LWF (2023) Kohlenstoffbindung in Bayerns Wäldern.
- Machnik D, Tänzler D, Schambil K, Warnecke C, Kachi A, Götz M, Meierhofer F (2022) Wie kompensiert Deutschland? Analyse der Potenziale für und Entwicklung von Anreizen zur freiwilligen Nutzung von Klimaschutzprojekten in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Rosslau
- Martens T, Burbaum B, Trepel M, Schrautzer J (2022) Climate protection and nature conservation in peatland areas: How does this match with present day agricultural practice? *Mires and Peat* 28:1–15
- Mathias Y, Meyer J, Devereux C, Breen M, Van-Belle J, Cartmel-Done K, Nailon P, Van-Duinen G-J, Bernard G, Senges H, Diebolt C (2022) The basis of a carbon credits certification for restoration & low carbon farming on peatlands in Northwest Europe. Interreg North-West-Europe
- Michaelowa A, Michaelowa K, Andonova L (2022) Brokering Private Action for Sustainable Development. In: pp. 104–119.
- Müller-Kröhling S (2018) Der Bayerische Moorartenkorb - ein neues Instrument für Bewertung und Prioritätensetzung in Mooren. *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie* 43–50
- Närman, Felix, Birr F, Kaiser M, Nerger M, Luthardt V, Zeitz J, Tanneberger F (2021) Klimaschonende, biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung von Niedermoorböden. BfN Bundesamt für Naturschutz, Bonn
- Oestmann J, Tiemeyer B, Düvel D, Grobe A, Dettmann U (2022) Greenhouse Gas Balance of Sphagnum Farming on Highly Decomposed Peat at Former Peat Extraction Sites. *Ecosystems* 25:350–371
- Overbeck F (1975) Botanisch-geologische Moorkunde. Wachholtz, Neumünster
- Peacock M, Audet J, Bastviken D, Futter M, Gauci V, Grinham A, Harrison J, Kent M, Kosten S, Lovelock C, Veraart A, Evans C (2021) Global importance of methane emissions from drainage ditches and canals. *Environmental Research Letters* 16
- Reed MS, Kenter J, Hansda R, Martin J, Curtis T, Prior S, Hay M, Saxby H, Mills L, Post J, Garrod G, Proctor A, Collins O, Guy J, Stewart G, Whittingham (2022) Social barriers and opportunities to the implementation of the England Peat Strategy. Newcastle University, Newcastle

- Rochefort L, Isselin-Nondedeu F, Boudreau S, Poulin M (2013) Comparing survey methods for monitoring vegetation change through time in a restored peatland. *Wetlands Ecology and Management* 21:71–85
- SBTi (2023) Science-Based Target Initiative Corporate Net-Zero Standard. Science-Based Target Initiative, Washington, D.C
- Siuda C (2021) Erfolge und Misserfolge verschiedener Moorrenaturierungen in Bayern. In: Erfolgskontrollen im Naturschutz. Scherfose, V, editor. *Naturschutz und Biologische Vielfalt Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn* pp. 149–167.
- Siuda C, Kraut M, Förster, Christoph, Holzträger S, Drösler M (unveröffentlicht) Vegetationsstrukturtypen von Bayern mit Ableitung der Moorbodenwasserstände. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising-Weihenstephan
- Siuda C, Zollner A, Otto A, Sliva J (2002) Leitfaden der Hochmoorrenaturierung in Bayern. LfU, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Augsburg
- StMUV (2015) Klimaschutzprogramm Bayern 2050.
- Succow M, Joosten H, eds. (2001) *Landschaftsökologische Moorkunde*. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart
- Szabo M, Monahan K, Manuell R (2022) Carbon Forward 2022: Feature - Where are the buyers? Missing demand for voluntary offsets befuddles market stakeholders. *Carbon Pulse*
- Tanneberger F, Birr F, Couwenberg J, Kaiser M, Luthardt V, Nerger M, Pfister S, Oppermann R, Zeitz J, Beyer C, van der Linden S, Wichtmann W, Närmann F (2022) Saving soil carbon, greenhouse gas emissions, biodiversity and the economy: paludiculture as sustainable land use option in German fen peatlands. *Regional Environmental Change* 22:69
- Tiemeyer B, Bechtold M, Belting S, Freibauer A, Förster C, Schubert E, Dettmann UM, Frank S, Fuchs D, Gelbrecht J, Jeuther B, Laggner A, Rosinski E, Leiber-Sauheitl K, Sachteleben J, Zak D, Drösler M (2017) *Moorschutz in Deutschland: Optimierung des Moormanagements in Hinblick auf den Schutz der Biodiversität und der Ökosystemleistungen. Bewertungsinstrumente und Erhebung von Indikatoren*. Bundesamt für Naturschutz, Bonn - Bad Godesberg
- Tiemeyer B, Freibauer A, Borraz EA, Augustin J, Bechtold M, Beetz S, Beyer C, Ebli M, Eickenscheidt T, Fiedler S, Förster C, Gensior A, Giebels M, Glatzel S, Heinichen J, Hoffmann M, Höper H, Jurasinski G, Laggner A, Leiber-Sauheitl K, Peichl-Brak M, Drösler M (2020) A new methodology for organic soils in national greenhouse gas inventories: Data synthesis, derivation and application. *Ecological Indicators* 109:105838
- UNFCCC (2022a) Guidance on the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement. Draft decision -/CMA.4. Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA), Sharm El-Sheikh
- UNFCCC (2022b) Report of the Conference of the Parties as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its third session, held in Glasgow from 31 October to 13 November 2021. Decisions adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement. Decisions 1-4. CMA3. Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA), Glasgow
- UNFCCC (2015) *The Paris Agreement*. UNFCCC, Paris
- United Nations (1998) *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*.

- Van Rossum G, Drake FL (2009) Python Reference Manual.
- VCMI (2023) Claims Code of Practice - Building integrity in voluntary carbon markets. Voluntary Carbon Market Initiative
- Verra (2023) AFOLU Non-Permanence Risk Tool.
- Verra (2017) VCS CCB Standard: Climate, Community and Biodiversity Standard. 3.1. Verra
- Verra (2022) Verified Carbon Standard: Program Guide. 4.2. Verra, Washington D.C.
- Wähling S (2024) Comparative analysis of modelled and vegetation derived water levels in two extensively used lowland fens in South Bavaria: Validation of the hydrological indication function of Vegetation Structure Types. M. Sc., Universität Augsburg, Augsburg
- Wichtmann W, Schröder C, Joosten H (2016) Paludikultur - Bewirtschaftung nasser Moore. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung
- Wittnebel M, Frank S, Tiemeyer B (2023) Aktualisierte Kulisse organischer Böden in Deutschland.
- Wolters S, Schaller S, Götz M (2018) Freiwillige CO₂-Kompensation durch Klimaschutzprojekte. Dessau-Rosslau
- Wongpiyabovorn O, Plastina A, Crespi J (2022) Challenges to voluntary Ag carbon markets. Applied Economic Perspectives and Policy

ANHANG I: THG-EMISSIONSFAKTOREN PRO LANDNUTZUNGSKATEGORIE UND WASSERSTAND

Tabelle AI. Die Emissionsfaktoren per Landnutzungskategorie (in t CO₂-Äq. ha⁻¹ a⁻¹) in Abhängigkeit vom jährlich durchschnittlichen Wasserstand. Auf Grundlage gemessener Daten wurden nutzungstypenspezifische Wasserstandsabhängigkeitsmodelle entwickelt, mittels derer die Emissionsfaktoren modelliert wurden. Die Messungen erfolgten per manueller Haubenmessung, automatischer Haubenmessung, und Eddy-Kovarianz-Messung* (Eickenscheidt et al. 2023; Klatt et al. 2023). Die Landnutzungskategorie „Wald“ beinhaltet Daten sowohl aus naturnahem Moorwald als auch aus Forst auf Moorboden.

Wasserstand (in cm)	Acker n=7	Grünland intensiv n=35	Grünland extensiv n=18	Anbau-Paludikultur n = 81	Niedermoor wiedervernässt n=7	Hochmoor wiedervernässt n=20	Moorwald n=24	Hochmoor ohne Nutzung n=13
	(Klatt et al. 2023)			(Eickenscheidt et al. 2023)	(Klatt et al. 2023)			
Überstau					<p style="color: red;">Großflächiger Überstau im Sommer ist unbedingt zu vermeiden. Bei entsprechendem Fehlmanagement können die Emissionsfaktoren im Hochmoor auf etwa 9 t CO₂-Äq. ha⁻¹ a⁻¹ ansteigen und im Niedermoor auf mehr als 36 t CO₂-Äq. ha⁻¹ a⁻¹.</p>			
0 (GOK)				-9.08	3.7	4.6	-12.3	3.4
-1			8.5	-10.34	3.4	4.6	-12.0	2.7
-2			8.9	-12.11	3.2	4.6	-11.5	2.3
-3			9.3	-14.44	3.1	4.6	-11.0	2.1
-4			9.7	-17.24	3.1	4.7	-10.3	2.0
-5			10.2	-19.72	3.2	4.8	-9.4	2.1
-6			10.7	-21.06	3.4	5.0	-8.5	2.4
-7			11.3	-21.12	3.6	5.1	-7.4	2.7
-8			11.9	-19.91	4.0	5.3	-6.2	3.2

Wasser- stand (in cm)	Acker n=7	Grünland intensiv n=35 (Klatt et al. 2023)	Grünland extensiv n=18	Anbau-Paludikultur n = 81 (Eickenscheidt et al. 2023)	Niedermoor wiedervernässt n=7	Hochmoor wiedervernässt n=20 (Klatt et al. 2023)	Moorwald n=24	Hochmoor ohne Nutzung n=13
	-9			12.4	-17.40	4.4	5.5	-4.9
-10			13.0	-13.62	4.8	5.7	-3.5	4.3
-11			13.7	-9.21	5.3	6.0	-2.0	5.0
-12			14.3	-5.40	5.8	6.2	-0.5	5.7
-13			14.9	-2.57	6.4	6.5	1.0	6.5
-14			15.5	-0.34	6.9	6.7	2.5	7.2
-15			16.1	1.32	7.5	7.0	4.1	8.0
-16			16.6	2.30	8.0	7.3	5.6	8.8
-17			17.2	2.57	8.6	7.6	7.1	9.7
-18			17.8	2.26	9.1	7.8	8.5	10.5
-19		22.7	18.3	1.55	9.7	8.1	9.9	11.3
-20		23.2	18.8	0.63	10.2	8.4	11.3	12.1
-21		23.7	19.3	-0.33	10.7	8.7	12.5	12.9
-22		24.2	19.8	-1.16	11.2	9.0	13.8	13.7
-23		24.7	20.3		11.7	9.3	14.9	14.4
-24		25.3	20.7		12.1	9.6	16.0	15.2
-25		25.8	21.1		12.5	9.8	17.0	15.9
-26		26.3	21.5		12.9	10.1	18.0	16.6
-27		26.9	21.9		13.3	10.4	18.9	17.2
-28		27.4	22.2		13.7	10.7	19.7	17.9
-29		28.0	22.6		14.0	10.9	20.5	18.5
-30	41.9	28.5	22.9		14.3	11.2	21.2	19.1
-31	41.9	29.1	23.2				21.8	19.6
-32	41.9	29.7	23.5				22.4	20.2
-33	41.9	30.2	23.7				23.0	20.7

Wasser-stand (in cm)	Acker n=7	Grünland intensiv n=35 (Klatt et al. 2023)	Grünland extensiv n=18	Anbau-Paludikultur n = 81 (Eickenscheidt et al. 2023)	Niedermoor wiedervernässt n=7	Hochmoor wiedervernässt n=20 (Klatt et al. 2023)	Moorwald n=24	Hochmoor ohne Nutzung n=13
	-34	41.9	30.8	24.0				23.5
-35	41.9	31.3	24.2				23.9	21.7
-36	41.9	31.9	24.4				24.4	
-37	41.9	32.4	24.6				24.8	
-38	41.9	33.0	24.8				25.1	
-39	41.9	33.6	25.0				25.4	
-40	41.9	34.1	25.2				25.7	
-41	41.9	34.7	25.3					
-42	41.9	35.2	25.4					
-43	41.9	35.8	25.6					
-44	41.9	36.3	25.7					
-45	41.9	36.8	25.8					
-46	41.9	37.4	25.9					
-47	41.9	37.9	26.0					
-48	41.9	38.4	26.1					
-49	41.9	39.0	26.2					
-50	41.9	39.5	26.3					
-51	41.9	40.0	26.3					
-52	41.9	40.5	26.4					
-53	41.9	41.0	26.5					
-54	41.9	41.5	26.5					
-55	41.9	42.0	26.6					
-56	41.9	42.5	26.6					
-57	41.9	43.0	26.6					
-58	41.9	43.5	26.7					

Wasser- stand (in cm)	Acker	Grünland intensiv	Grünland extensiv	Anbau-Paludikultur	Niedermoor wiedervernässt	Hochmoor wiedervernässt	Moorwald	Hochmoor ohne Nutzung
	n=7	n=35 <small>(Klatt et al. 2023)</small>	n=18	n = 81 <small>(Eickenscheidt et al. 2023)</small>	n=7	n=20 <small>(Klatt et al. 2023)</small>	n=24	n=13
-59	41.9	44.0	26.7					
-60	41.9	44.5	26.8					
-61	41.9	44.9	26.8					
-62	41.9	45.4	26.8					
-63	41.9	45.8	26.8					
-64	41.9	46.3	26.9					
-65	41.9	46.7	26.9					
-66	41.9	47.2	26.9					
-67	41.9	47.6	26.9					
-68	41.9	48.0	26.9					
-69	41.9	48.4	26.9					
-70	41.9	48.9	27.0					
-71	41.9	49.3	27.0					
-72	41.9	49.7	27.0					
-73	41.9	50.1	27.0					
-74	41.9	50.4	27.0					
-75	41.9	50.8	27.0					
-76	41.9	51.2	27.0					
-77	41.9	51.6	27.0					
-78	41.9	51.9	27.0					
-79	41.9	52.3	27.0					
-80	41.9	52.7	27.0					
-81	41.9	53.0	27.0					
-82	41.9	53.3	27.0					
-83	41.9	53.7	27.0					

Wasser- stand (in cm)	Acker n=7	Grünland intensiv n=35 (Klatt et al. 2023)	Grünland extensiv n=18	Anbau-Paludikultur n = 81 (Eickenscheidt et al. 2023)	Niedermoor wiedervernässt n=7	Hochmoor wiedervernässt n=20 (Klatt et al. 2023)	Moorwald n=24	Hochmoor ohne Nutzung n=13
	-84	41.9	54.0	27.1				
-85	41.9	54.3	27.1					
-86	41.9	54.7	27.1					
-87	41.9	55.0	27.1					
-88	41.9	55.3	27.1					
-89	41.9	55.6	27.1					
-90	41.9	55.9	27.1					
-91	41.9	56.2	27.1					
-92	41.9	56.5	27.1					
-93	41.9	56.7	27.1					
-94	41.9	57.0	27.1					
-95	41.9	57.3	27.1					
-96	41.9	57.5	27.1					
-97	41.9	57.8	27.1					
-98	41.9	58.1	27.1					
-99	41.9	58.3	27.1					
-100	41.9	58.6	27.1					

*Median aus gemessenen regionalen Emissionsfaktoren (nicht modelliert).

Die Datengrundlage der vorliegenden Emissionsfaktoren wird durch fortgeführte Messungen durch das PSC, im Rahmen wissenschaftlicher Projekte zu THG-Emissionen organischer Böden im landwirtschaftlichen Bereich, umfangreicher und aktualisiert. Alle Daten, die im Rahmen der moorbenefits 2.0-Projekte zu Jahresmittelwasserstand, Torfmächtigkeit und Biodiversität erhoben werden, tragen zu der Verbesserung der bayernweiten Datengrundlage bei und können möglicherweise anderweitig zu wissenschaftlichen Zwecken herangezogen werden.

ANHANG II: HÖHENVERLUST DES TORFS

Abbildung AII. Der Höhenverlust der Moorflächen in Bayern nach Frischhut und Kollegen (2023). Die Nutzungsdaten stammen aus Atkis und sind nach INVECOS unterschieden. Die standortgerechte Berechnung des Höhenverlusts einer individuellen Fläche ist Bestandteil des Projektantrags. Die Karte wird zeitnah im FIN-View (GUC©, Aßling) zur Verfügung stehen.

ANHANG III: EMISSIONSFAKTOREN FÜR METHAN-EMISSIONEN AUS ENTWÄSSERUNGSGRÄBEN

Tabelle AIII. Die in der deutschen THG-Bilanz angenommenen Emissionsfaktoren für Methan-Emissionen aus Entwässerungsgräben beruhen auf den Emissionsfaktoren ausgegeben durch den IPCC (IPCC 2014; Tiemeyer et al. 2020). Die Landnutzungskategorie „Wald“ beinhaltet Daten sowohl aus naturnahem Moorwald als auch aus Forst auf Moorboden. Die Landnutzungskategorie Hochmoor wiedervernässt bezieht sich auf Messungen in schottischen Blanket Bogs (Cooper et al. 2014; Green et al. 2018).

Einheit	Acker (IPCC 2014)	Grünland intensiv (IPCC 2014, Bechthold et al. 2014)	Hochmoor wiedervernässt				Wald (IPCC 2014)	Torfabbau (IPCC 2014)	Brache (IPCC 2014)
			Angestaut mit Vegetation (Cooper et al 2004)	Angestaut ohne Vegetation (Green et al. 2018)	Reprofilert mit Vegetation (Green et al. 2018)	Reprofilert ohne Vegetation (Green et al. 2018)			
kg CH ₄ ha ⁻¹ a ⁻¹	1 165	948	719.5	99	94	206	217	542	217
t CO ₂ -Äq. ha ⁻¹ a ⁻¹	32.6	26.5	20.2	2.8	2.6	5.8	6.1	15.2	6.1

*Alle Daten, die im Rahmen der moorbenefits 2.0-Projekte zu Wasserständen in entwässernden Strukturen erhoben werden, tragen zur Verbesserung der bayernweiten Datengrundlage von Methan-Emissionen auf Grabenstrukturen. Die Daten können möglicherweise anderweitig zu wissenschaftlichen Zwecken herangezogen werden.

ANHANG IV: KURZDARSTELLUNG

Die moorbenefits 2.0 stellen ein bayerisches System zur Honorierung von Treibhausgas (THG)-Emissionseinsparungen, sogenannte Carbon Credits, dar. Das Honorierungssystem ist durch den freiwilligen Kohlenstoffmarkt inspiriert und soll die Staatsregierung Bayerns bei der Realisierung des im Bayerischen Klimaschutzgesetz definierten Klimaziels Bayerns unterstützen und möglicherweise auch den privaten Sektor zur Klimafinanzierung motivieren. Die moorbenefits 2.0 können zur Minderung, Einsparung und/oder Fixierung von Treibhausgas-Emissionen durch Wiedervernässung degradierter organischer Böden, wie Moor- und Anmoorböden angewendet werden.

Potential:

Wissenschaftliche Untersuchungen in bayerischen, landwirtschaftlich genutzten Mooren, identifizieren die höchsten durchschnittlichen Emissionsfaktoren bei der entwässerungsbasierten Bewirtschaftung von Acker ($41,9 \text{ t CO}_2\text{-Äq. ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$) und Intensivgrünland ($34,8 \text{ t CO}_2\text{-Äq. ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$) auf organischen Böden bei durchschnittlichen Wasserständen von entsprechend 53,6 cm und 49,7 cm unter GOK (Klatt et al. 2023). Auf intensiv genutzten Moorböden findet sich das höchste Potential zur Einsparung von THG-Emissionen im landwirtschaftlichen Sektor. Das Einsparpotential bayerischer, wiedervernässter, bewirtschafteter Hochmoore reicht von etwa 2,7 bis $34,2 \text{ t CO}_2\text{-Äq. ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$ (Drösler et al. 2020), während in Norddeutschland von etwa 20 bis mehr als $31 \text{ t CO}_2\text{-Äq. ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$ ausgegangen wird (Oestmann et al. 2022; Daun et al. 2023). Das Reduktionspotential von THG-Emissionen in wiedervernässten, bewirtschafteten Niedermooren kann mehr als $53 \text{ t CO}_2\text{-Äq. ha}^{-1} \text{ a}^{-1}$ bei Umstellung von Acker auf Paludikulturen betragen (Eickenscheidt et al. 2023).

Teilnahmebedingungen:

Die Anwendung der moorbenefits 2.0 zur Wiedervernässung ist für drainierte, organische Böden der temperaten Zone zulässig, deren landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Nutzung nach Umsetzung der Maßnahme durch nasse Bewirtschaftung gewährleistet bleiben kann oder deren natürliche Funktionalität durch Renaturierung wiederhergestellt werden kann. Bei Teilnahme müssen die Nutzungsbedingungen akzeptiert, die Anforderungen an die Erfüllung von Kriterien und Prinzipien eingehalten werden und die vorgegebenen Methoden angewendet werden.

Eigentumsverhältnisse - Anforderungen an den Inhalt der Antragsunterlagen:

Die Teilnahme an den moorbenefits 2.0 ist möglich, wenn die Fläche sich im Eigentum befindet oder die Zustimmung zur Teilnahme durch die Eigentümer und Eigentümerinnen vorliegt. Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, die im Rahmen eines Pachtvertrags an den moorbenefits 2.0 teilnehmen möchten, müssen eigenständig vertragliche Absprachen mit den Flächeneigentümern und Flächeneigentümerinnen treffen. Das Prinzip der Transparenz fordert eine Offenlegung von Projektdetails, die auch die Angaben über die beteiligten Projektentwickler und Projektentwicklerinnen beinhaltet. Voraussetzungen und Anforderungen an den Inhalt der Antragsunterlagen sind in Tabelle **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** ersichtlich.

Tabelle i. Bei der Teilnahme an dem moorbenefits 2.0 Standard werden spezielle Informationen zu den Eigentums- und Besitzverhältnissen erhoben. Um die Transparenz der Projekte zu wahren, werden Informationen über die Projektentwickler und Projektentwicklerinnen veröffentlicht. Eine Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und die Datenschutzverordnung sind notwendig.

Voraussetzung	Inhalt und Darstellung
Absichtserklärung	Bestätigung einer Absichtserklärung zum Einstieg in den Kohlenstoffmarkt durch die Antragstellenden (Flächeneigentümer/Flächeneigentümerinnen, Bewirtschafter/Bewirtschafterinnen, Projektentwickler/Projektentwicklerinnen), bevor eine finanzielle Verpflichtung eingegangen wird und wasser-/bauliche Maßnahmen umgesetzt werden
Eigentumsverhältnisse	Nachweis über Eigentum Angabe und Kontakt Flächeneigentümer/Flächeneigentümerinnen Nachweis über (nicht) bestehende Belastungen
Besitzverhältnisse	Nachweis Pachtvertrag (muss über die gesamte Laufzeit der geplanten moorbenefits 2.0-Maßnahme bestehen) Angabe und Kontakt Bewirtschafter/Bewirtschafterinnen
Einverständnis zur Wiedervernässung und/oder Maßnahmendurchführung	Nachweis Zustimmung der Flächeneigentümer/Flächeneigentümerinnen zur Durchführung der Wiedervernässung und ggf. Umstellung auf Nassbewirtschaftung Nachweis Bereitschaft der Bewirtschafter/Bewirtschafterinnen zur Wiedervernässung und ggf. Nassbewirtschaftung Nachweis Vertrag zwischen Flächeneigentümer/Flächeneigentümerinnen und Bewirtschafter/Bewirtschafterinnen mit Zustimmung/Einvernehmen und zum Umfang der Maßnahmenumsetzung Anerkennung und Akzeptanz aller Konsequenzen die aus der Maßnahmendurchführung auftreten Bereitschaft zur Eintragung einer dinglichen Sicherung zugunsten der Projektentwickler, nach Validierung und Zusage zur Projektdurchführung
Laufzeit	Mindestens 20 Jahre, unter Berücksichtigung zukünftiger gesetzlicher Neuerungen, bei Wunsch der Antragsteller auch längere Laufzeiten bzw. Vertragsverlängerungen möglich
Einverständnis der Nutzungsbedingungen	Einverständnis zu den Nutzungsbedingungen, Verpflichtung zur Wahrung der Regeln und Methoden des moorbenefits 2.0-Standards
Datenschutzvereinbarung	Anerkennung der Datenschutzvereinbarung und der Vereinbarung über die Offenlegung spezieller Daten

Flächeninformationen - Anforderungen an den Inhalt der Antragsunterlagen:

Voraussetzung der Antragstellung ist die Bereitstellung spezieller Informationen über die Fläche und ihre derzeitige Nutzungsgestaltung (Tabelle). Die Informationen bilden die Basis für die Berechnung des Baseline-Szenarios und dienen der Validierung des Projekts.

Tabelle ii. Spezielle Informationen über die Fläche sind nötig, um das Baseline-Szenario abbilden zu können.

Voraussetzung	Inhalt und Darstellung
Lokalisation	Koordinaten, Karte mit Kennzeichnung der Fläche und zugehöriger Elemente (Gräben, Hecken, angrenzende Randstreifen, etc.; Maßstab mind. 1:5000).
Moortyp	Angabe des Moortyps (Hochmoor, Niedermoor, Anmoor)
Nutzungsart Ist-Zustand	Angabe der drainagebasierten Nutzungsart (Baseline): Ackerbau, intensives Grünland, extensives Grünland, Forst, Brache, Beweidung, Kurzumtriebsplantage
Nutzungsintensität Ist-Zustand	Angabe der drainagebasierten Nutzungsintensität (Baseline): Pflanzenkultur: Ackerfrucht, Zwischenfrucht, Baumart, Saatgut Intensität Kultur: Fruchtfolge und Dauer, Dauerkultur Besatz: Tierart, Besatzstärke (GV/ha) Intensität und Zeitpunkte der Bearbeitung: Ernte, Schnitte, Düngung, Schutzmitteleinsatz, Beweidung
Initialmonitoring Boden	Abgleich mit GLÖZ-Kulisse Nachweis Moor- bzw. Anmoorvorkommen auf der Fläche durch bodenkundliche Erfassung (s. Feldmethodik) Rastergröße für Beprobung 50 m Bestimmung der Torfmächtigkeit (mind. 30 cm bei mind. 75% der Monitoringpunkte) Bestimmung der Torfarten/-Schichten mit Zersetzungsgrad
Initialmonitoring Hydrologie	Nachweis des Jahresmittelwasserstands (Baseline): Kartendarstellung der installierten Grundwassermessstellen gemäß 5PM (s. Feldmethodik) Vorlage der mindestens einjährig, kontinuierlich gemessenen Wasserstandswerte vor geplanter Maßnahmenumsetzung
Initialmonitoring Biodiversität	Nachweis Artenvorkommen Flora: Kartierung der Vegetationsstrukturtypen und Dauerquadrate (s. Feldmethodik)
Räumlicher Bezug	Einordnung der Fläche in die bayerischen Moorkulisse (Kartendarstellung) Kartendarstellung der prognostizierten Veränderung des Wasserstands auf der Fläche und unmittelbarer Umgebung (vgl. Beweissicherung) Einordnung der Fläche in der Wiesenbrüter- und FFH-Gebiets-Kulisse (Kartendarstellung)

Voraussetzung	Inhalt und Darstellung
Klimabedingungen	Einordnung der klimatischen Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Planung und während der Erfassung der Planungsgrundlage (Zeitraum des Initialmonitorings) gegenüber der vorhergehenden 10-jährigen Referenzperiode
Beweissicherung	Prüfung des Planungsdesigns auf potentielle Beeinträchtigung fremden Eigentums (Nachbarflächen) durch möglicherweise ungewollte Wiedervernässung Kartendarstellung der möglicherweise beeinträchtigten Bereiche fremden Eigentums Ggf. Installation einer zusätzlichen Grundwassermessstelle zur Beweissicherung ab Beginn des Initialmonitorings (s. 5PM)

Maßnahmenplan - Anforderungen an den Inhalt der Antragsunterlagen:

Die Antragsunterlagen benötigen spezielle Informationen über die geplante Maßnahme, die Bearbeitungsschritte und benötigte Unterlagen. Der Maßnahmenplan ist unabdingbar zur Validierung des Projekts. Eine Übersicht über die benötigten Antragsunterlagen und die Anforderungen an ihren Inhalt befindet sich in Tabelle.

Tabelle iii. Spezielle Informationen über die geplante Maßnahme sind nötig, um das Projekt validieren zu können.

Voraussetzung	Inhalt und Darstellung
Planungsdesign	Beschreibung und Kartendarstellung der geplanten Maßnahmen Angabe der anfallenden Umsetzungsarbeiten mit Kostenkalkulation (Aufwand für Personal, Material, etc.; siehe Zusätzlichkeits- und Zertifikatskostenrechner <i>ZZK-Rechner</i>)
Lokalisation	Kartendarstellung der beplanten Bereiche mit Darstellung der umzusetzenden Maßnahmen
Nutzungsart Maßnahme	Gewählter Projekttyp: Nassextensivierung, Paludikultur, Renaturierung
Nutzungsintensität Maßnahme	Nutzungsintensität nach Maßnahmenumsetzung Pflanzenkultur bei Anbau-Paludikultur Besatz bei Weide-Paludikultur: Tierart, Besatzstärke (GV/ha) Intensität und Zeitpunkte der Bearbeitung: Ernte, Schnitte, Düngung, Schutzmitteleinsatz, Beweidung
Genehmigungen Hydrologie	Wasserrechtliche Genehmigung (vgl. § 9 und 36 WHG, Art. 20 BayWG)
Genehmigungen Maßnahmenumsetzung	Genehmigung (vgl. § 36 WHG, Art. 20 BayWG) Naturschutzrechtliche Genehmigung (wenn nötig)
Monitoring post-Maßnahme	Zeitplan und Angabe zu durchzuführenden Unternehmen/Individuen und Aufzeigen ihrer Expertise. Boden: Darstellung Torfmächtigkeit (s. Feldmethodik)

Voraussetzung	Inhalt und Darstellung
	Hydrologie: Darstellung jährlicher Mittelwasserstand seit letzter Dokumentation (s. Feldmethodik) Biodiversität: Vegetationsstrukturtypen und Dauerquadrate Flora, Spezielle Kennzeichnung der geschützten Arten (s. Feldmethodik)
Beteiligte Akteure	Angabe der beauftragten Firmen und Individuen und ihrer Expertise für die Maßnahmenumsetzung und das post-Maßnahmen Monitoring
Zeitplan	Zeitplan, Darstellung inkl. Initialmonitoring, Maßnahmenumsetzung und Post-Umsetzungs-Monitoring
Zusätzlichkeit	Darstellung der Zusätzlichkeit mittels ZZK-Rechner Darlegung bereits beantragter/bezogener Fördermittel anderer Programme (bspw. Moorbauernprogramm)

i. PRINZIPIEN DER MOORBENEFITS 2.0

ZUSÄTZLICH

Zusätzlichkeit ist ein grundlegendes, unumstößliches Prinzip der moorbenefits 2.0. Zusätzlichkeit bedeutet, dass nur durch die aus dem Verkauf von moorbenefits Carbon Credits (Moor-Benefits) resultierende Einnahmen die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmenumsetzung gewährleistet ist und damit die Klimaleistung ermöglicht werden kann. Im Fokus liegt die Erbringung der Klimaleistung. Bestehende Hürden die eine Maßnahmenumsetzung hemmen, können nur mithilfe der moorbenefits 2.0 überwunden werden. Eine Übersicht über die benötigten Antragsunterlagen und die Anforderungen an ihren Inhalt befindet sich in Tabelle .

Tabelle iv. Übersicht über verschiedene Arten der Zusätzlichkeit, die im Rahmen der moorbenefits 2.0 berücksichtigt werden und eine Teilnahme begründen können.

Art der Zusätzlichkeit	Inhalt und Darstellung	Kondition Dokumentation
Rechtliche Zusätzlichkeit	Gesetzliche Vorgaben in Bayern schreiben Bürgern und Bürgerinnen sowie Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen nicht explizit die Wiedervernässung mit Nassbewirtschaftung auf ihren privaten, organischen Böden vor.	Muss bestehen
Finanzielle Zusätzlichkeit	Wirtschaftlichkeitsberechnung (s. ZZK-Rechner)	Muss bestehen
Institutionelle Zusätzlichkeit	THG-Einsparung über gesetzliche Vorgaben hinaus, z.B. die Freiwilligkeit zur Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Festlegung von THG.	Muss bestehen
Methodische Zusätzlichkeit	z.B. Bedarf Expertenwissen für die Evaluierung der Fläche im Vorfeld und Planung der Maßnahmen	Kann bestehen
Technische Zusätzlichkeit	z.B. Bedarf Spezialmaschinen (bspw. für die Umsetzung der Wasserbaumaßnahmen)	Kann bestehen

Regulatorische Zusätzlichkeit	Beschleunigung des Umsetzungshorizonts der Wiedervernässung von landwirtschaftlich genutzten Mooren, durch Teilnahme am moorbenefits 2.0-Programm	Kann bestehen
----------------------------------	---	---------------

TRANSPARENT

Die Projekte zur Einsparung der THG-Emissionen weisen eine transparente Dokumentation auf. Jedes Projekt wird in einem öffentlich einsehbar Register vorgestellt. Die Angaben werden stets aktualisiert. Die öffentlich zugänglichen Informationen beinhalten Angaben über die Lokalisation, die Projektentwickler und Projektentwicklerinnen, die Nutzungsart und -intensität vor und nach der Maßnahmenumsetzung, die prognostizierten Emissionseinsparungen, die realisierten und stillgelegten moorbenefits Carbon Credits, Investierende, Status und Fortschritt der Validierung, Maßnahmenumsetzung und Verifizierung.

VERTRAUENSWÜRDIG

Bei der Entwicklung des moorbenefits 2.0-Standards werden Erfahrungen und die Expertise regionaler Akteure, wie die Moorflächeneigentümer, die Moorflächeneigentümerinnen und die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, sowie überregionale Fachleute für Moorökologie, Klimaschutz und den Kohlenstoffmarkt, berücksichtigt. Unabhängige Experten und Expertinnen evaluieren jeden Maßnahmenplan nach Effektivität und Wirksamkeit und prüfen die Berechnungen zu prognostizierten Emissionseinsparungen auf Richtigkeit.

PERMANENT

Die Klimaleistung ist permanent. Der moorbenefits 2.0-Standards steht für eine dauerhafte Emissionseinsparung während der gesamten Laufzeit. Maßnahmen zur Erzeugung von moorbenefits Carbon Credits können verschiedene landwirtschaftliche Nutzungsintensität zum Ziel haben und basieren immer auf der dauerhaften Wiedervernässung organischer Böden, während der Projektlaufzeit. Der Einsatz von Produkten aus Paludikultur erlaubt darüber hinaus eine langfristige Speicherung des Kohlenstoffs, wie beispielsweise in Bedachungen oder Dämmplatten aus Paludikulturpflanzen.

QUANTIFIZIERBAR

Die Quantifizierung der moorbenefits Carbon Credits (sogenannte „Moor-Benefits“) beruht auf fundierten wissenschaftlichen Methoden und ist klar nachvollziehbar. Die Quantifizierung erfolgt durch den Vergleich des drainagebasierten Baseline-Szenarios (Ist-Zustand: Hypothetische Fortsetzung der derzeitigen entwässerungsbasierten Bewirtschaftungsform durch Business-as-usual) mit dem auf Wiedervernässung basierten Maßnahmen-Szenario, welches darüber hinaus eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung mit Paludikultur (Anbau oder Beweidung) oder auch Renaturierung erlaubt. Hieraus resultieren die Emissionseinsparungen, sogenannte Moor-Benefits. Ein Moor-Benefit entspricht einer Tonne CO₂-Äquivalente (t CO₂-Äq.). Eine Übersicht über die benötigten Antragsunterlagen und die Anforderungen an ihren Inhalt befindet sich in Tabelle .

Tabelle v. Die Quantifizierung der Moor-Benefits muss auf Grundlage der Baseline-Daten und des Projekttyps dargestellt werden.

Prognose	Darstellung
Baseline-Szenario (Ist-Zustand + Business-as-usual)	Flächengröße, Jahresmittelwasserstand, Nutzungsart, Nutzungsintensität, Torfmächtigkeit, Berücksichtigung der Dynamik durch Torfsackung
Maßnahmen-Szenario (Teil-/Wiedervernässung zzgl. Projekttyp)	Flächengröße, angestrebter Jahresmittelwasserstand teil-/wiedervernässt, Nutzungsart, Nutzungsintensität, Torfmächtigkeit, Grabenanstau
Emissionseinsparungen	Prognostizierte Emissionseinsparung gemäß modellierten Emissionsfaktoren
Kulisse Hochmoor	Einsparungspotential im bayerischen Kontext betrug bei den bisherigen (naturschutzorientierten) Wiedervernässungsmaßnahmen durchschnittlich etwa 12,7 t CO ₂ -Äq. ha ⁻¹ a ⁻¹
Kulisse Niedermoor (inkl. Anmoor)	Einsparungspotential im bayerischen Kontext betrug bei den bisherigen (naturschutzorientierten) Wiedervernässungsmaßnahmen durchschnittlich etwa 11,7 t CO ₂ -Äq. ha ⁻¹ a ⁻¹ und kann in Verbindung mit Paludikultur vom Acker ausgehend bis ca. mehr als 50 t CO ₂ -Äq. ha ⁻¹ a ⁻¹ betragen.

KONSERVATIV

Die Konservativität stellt eine wichtige Vorsichtsmaßnahme dar, um Fehlprognosen zu minimieren und bietet sowohl Antragstellenden als auch Investierenden Sicherheit. Die Unsicherheit der Modellierung der Emissionsfaktoren ist abhängig von den speziellen Landnutzungskategorien. Die daraus berechneten Einsparungsleistungen werden methodisch, vorsichtig angegeben und die Klimaleistung nicht übermäßig positiv bewertet. Im Rahmen der Konservativität liegt dem moorbenefits 2.0-Standard das Ziel zugrunde, eine stetige Verbesserung der Datengrundlage zu erzielen. Dies geschieht durch die stetige Erhebung neuer Daten und Messwerte in den jeweiligen Landnutzungskategorien der Moorkulisse Bayerns.

VERLÄSSLICH

Der sogenannte Puffer, eine Sicherheitsrücklage von 15% der erzeugten Zertifikate, dient zur Deckung von ausgefallenen Emissionsminderungen.

Ein verlässliches Auszahlungssystem stützt sich auf einer Kombination von ex-ante und ex-post Crediting. Beim ex-ante Crediting können bereits nach der Validierung bis 50% der für den kommenden Verifizierungszeitraum zu erwartenden Carbon Credits ausgezahlt werden (Estimated Moor-Benefits). So können zum Teil die in der Anfangsphase anfallenden Kosten finanziert werden. Das ex-post Crediting erfolgt nach der Verifizierung.

INTEGER

Die Klimafinanzierung mittels moorbenefits 2.0-Standard schließt eine **Doppelzählung** aus. Die zertifizierten Einsparungen aus regionalen Klimaschutzprojekten dürfen nur einmalig zum Ausgleich von Emissionen verwendet werden, damit der Klimaschutzeffekt und die Integrität erhalten bleibt. Ein mehrmaliger Handel der Zertifikate, bzw. der erzeugten moorbenefits 2.0 Carbon Credits („Moor-Benefits“) ist ausgeschlossen. Alle erzeugten und handelbaren sowie bereits gehandelten Moor-Benefits werden transparent gelistet. Investierende dürfen sich nicht direkt die Klimaleistung in ihrer THG-Bilanz anrechnen, können aber durch die Anwendung des Contribution Claim effektives Marketing für den klimapositiven Beitrag ihrer Finanzierung betreiben.

ii. KRITERIEN DES MOORBENEFITS 2.0-STANDARD

MESSBARKEIT

Die Emissionseinsparung muss messbar sein. Die Datengrundlage zur Modellierung der Emissionsfaktoren verschiedener Nutzungsarten beruht auf direkten Messungen des Wasserstands, des Netto-Ökosystem-Austauschs (Brutto Ökosystem-Produktion abzgl. Ökosystematmung) sowie der Gasflüsse von Methan und Lachgas in verschiedenen Moorbewirtschaftungsszenarien (Eickenscheidt et al. 2023; Klatt et al. 2023). Diese Datengrundlage umfasst mehr als 180 Messjahre allein in der bayerischen Moorkulisse.

Der mindestens einjährig vor Maßnahmenbeginn, kontinuierlich gemessene Jahresmittelwasserstand wird zur Berechnung der Baseline herangezogen. Bei der Wiedervernässung wird ein Jahresmittelwasserstand von 10 cm unter der Geländeoberkante angestrebt und bei der Teilwiedervernässung wird von etwa 20 cm unter Geländeoberkante.

VERIFIZIERBARKEIT

Zur Verifizierung der realisierten Emissionseinsparungen findet ein regelmäßiges Monitoring der Schlüsselparameter und der umgesetzten Maßnahmen statt. Der Parameter Wasserstand wird fortlaufend während der gesamten Laufzeit gemessen, während die Effektivität der Maßnahmen in regelmäßigen Abständen bewertet werden. Die Bewertung erfolgt sowohl im Hinblick auf die Vermeidung der THGs, als auch auf die Leistung gemäß der extrabenefits.

ZERTIFIZIERBARKEIT

Die Emissionseinsparungen, die durch Anwendung des moorbenefits 2.0-Standards erzeugt werden, sind zertifizierbar und folgen den Leitlinien international anerkannter Standards für akkreditierte Zertifikatelösungen. Die Zertifizierung ermöglicht dem Inhaber eine Inwertsetzung der erzeugten Emissionen durch Veräußerung der Kohlenstoffzertifikate. Hierbei wird mittels Stilllegung der verifizierten und zertifizierten Moor-Benefits eine definierte Menge von Moor-Benefits in CO₂-Äquivalenten an Investierende veräußert (stillgelegt). Nach Ablauf eines jeden Jahres findet eine Berechnung und Abgleichung der prognostizierten und realisierten Moor-Benefits (Vintage) statt. Bereits stillgelegte Moor-Benefits sind nicht mehrmals handelbar. Ein Register gibt Auskunft über die Menge der prognostizierten Emissionsreduktionen (EMBs „Estimated Moor-Benefit“, Verkauf ex-ante) und die realisierten und verifizierten (VMBs Verified Moor-Benefit, Verkauf ex-post) Emissionsreduktionen in Form von moorbenefits 2.0-Carbon Credits (Moor-Benefits), sowie die Menge der stillgelegten Vintages.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

- Abel S, Kallweit T (2022) **Potential Paludiculture Plants of the Holarctis**. Proceedings of the Greifswald Mire Centre 04/2022.
- Bockermann C, Eickenscheidt T, Drösler M (2024) **Adaptation of fen peatlands to climate change: rewetting and management shift can reduce greenhouse gas emissions and offset climate warming effects**. Biogeochemistry. DOI: 10.1007/s10533-023-01113-z.
- Eickenscheidt T, Bockermann C, Bodenmüller D, Großkinsky T, Gutermuth S, Hafner M, Hartmann C, Heuwinkel H, Kapfer M, Krimmer J, Krus M, Kuchler C, Kuptz D, Lohr D, Mack R, Mäck U, Mann S, Meinken E, Moning C, Rist E, Schön C, Schröder T, Schumann A, Theuerkorn W, Zollfrank C, Drösler M (2023) **MOORuse - Paludikulturen für Niedermoorböden in Bayern - Etablierung, Klimarelevanz & Umwelteffekte, Verwertungsmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit**. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising-Weihenstephan.
- Eickenscheidt T, Krimmer J, Drösler M (2023) **Leitfaden zur Etablierung von Niedermoor-Paludikulturen**. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising-Weihenstephan.
- Lemke N, Hirschelmann S (2024) **Rechtliche Rahmenbedingungen für die Wiedervernässung und Nutzung von Mooren: Ein Mapping von Handlungsfeldern und Hebeln**. Proceedings of the Greifswald Mire Centre 01/2024
- Närmann, Felix, Birr F, Kaiser M, Nerger M, Luthardt V, Zeitz J, Tanneberger F (2021) **Klimaschonende, biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung von Niedermoorböden**. BfN Bundesamt für Naturschutz, Bonn
- Nordt A, Abel S, Hirschelmann S, Lechtape C, Neubert J (2022) **Leitfaden für die Umsetzung von Paludikultur**. Proceedings of the Greifswald Mire Centre 05/2022
- Siuda C, Kraut M, Förster, Christoph, Holzträger S, Drösler M (unveröffentlicht) **Vegetationsstrukturtypen von Bayern mit Ableitung der Moorbodenwasserstände**. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising-Weihenstephan
- Siuda C, Zollner A, Otto A, Sliva J (2002) **Leitfaden der Hochmoorrenaturierung in Bayern**. LfU, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Augsburg
- Zwack B, Weiß D, Schmidt E, Kraut M, Diepolder M, Hartmann S, Gosch L, Brehier C, Drösler M, Feibauer A (2022) **Nassgrünlandnutzung auf wiedervernässten Niedermoorstandorten mit Steuerung des Grundwasserstandes und der Etablierung von nässeangepassten Saatgutmischungen zur Rohfutterproduktion**. Beitrag zum Tagungsband der 65. Jahrestagung der AGGF, Soest.

Fragebogen

zur Durchführung einer sozioökonomischen Befragung von Landeigentümern und Landeigentümerinnen sowie Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen im Rahmen des Projektes moorbenefits 2.0

Copyright Dr. Ulrich Mack, ARGE Donaumoos

Kontakt

Peatland Science Centre

Meike Lemmer, PhD

Am Hofgarten 1, 85354 Freising

Email: Meike.lemmer@hswt.de

Telefon: 08161-71 62 69

Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V.

Anja Schumann

Radstraße 7a, 89340 Riedheim

Email: schumann@arge-donaumoos.de

Telefon: 08221-74 41

Zweck der Befragung

Diese Befragung wird im Rahmen des wissenschaftlichen Forschungsprojekts *Honorierungssystem für Klimaschutz auf organischen Böden in Bayern*⁸ am **Peatland Science Centre** der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (PSC-HSWT) durchgeführt. Die Durchführung der Befragung erfolgt regional durch die **Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V.** (ARGE Donaumoos).

Kontakt:

Peatland Science Centre

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Institut für Ökologie und Landschaft
Z. Hd. Dr. Meike Lemmer
Am Hofgarten 1
85354 Freising
Tel: 08161-71 62 69
Email: meike.lemmer@hswt.de

Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V.

Z. Hd. Anja Schumann
Radstraße 7a
89340 Riedheim
Tel: 08221-7441
Email: schumann@arge-donaumoos.de

Die Befragung dient zur Einschätzung und Erhebung der Meinungen und Einstellungen regionaler Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen sowie Eigentümer und Eigentümerinnen von Anmoor- und Moorböden, insbesondere zu sozioökonomischen und wirtschaftlichen Belangen viel diskutierter Möglichkeiten der klimafreundlichen Moorbodenbewirtschaftung.

In diesem Sinne soll die Moorbodenbewirtschaftung die Emissionsminderung und -einsparung hochaktiver Treibhausgase, insbesondere von Kohlenstoffdioxid (CO₂), bewirken. Dies wird speziell durch die Praxis der Wiedervernässung entwässerter und landwirtschaftlich genutzter Moorböden möglich. Hier kann die Erzeugung von Moor-Zertifikaten (CO₂-Zertifikaten) eine praktische Lösung darstellen, um die Umsetzung von Wiedervernässungsmaßnahmen in Wert zu setzen und möglicherweise die Bayerische Staatsregierung bei der Erreichung des Treibhausgasneutralitätsziels zu unterstützen.

Die Ergebnisse und Daten aus der Umfrage unterstützen das PSC-HSWT und die ARGE Donaumoos bei der Einbeziehung der ansässigen landwirtschaftlichen Bevölkerung und ihrer weitreichenden Erfahrungen für den Wissensaustausch und dadurch der Entwicklung eines optimalen Konzepts für einen Bayerischen CO₂-Standard.

⁸ Projekt zur Weiterentwicklung der moorbenefits (moorbenefits 2.0) für die Integration in die LENK (Landesagentur für Energie und Klimaschutz).

Datenschutzhinweis und Einwilligungserklärung

Die Teilnahme an der Befragung ist **anonym und freiwillig**. Alle Angaben werden lediglich für wissenschaftliche Zwecke erhoben und daher anonymisiert und vertraulich behandelt. Die Beantwortung der Fragen ist freiwillig. Fragen die auf Sie nicht zutreffen können übersprungen werden.

Die erhobenen Daten werden im Rahmen der Analyse durch die kooperierenden Parteien, die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V. und das Peatland Science Centre (PSC, HSWT), geteilt.

Die Verwendung, Verarbeitung und Analyse der erhobenen Daten erfolgt anonymisiert. Personenbezogene Daten können für spätere Informationsveranstaltungen zur Veröffentlichung der Ergebnisse der Befragung, andere Nachfragen und weitere Befragungen angegeben werden (zusätzliche Vereinbarung über die Nutzung personenbezogener Daten). Gegen die Verwendung der Daten kann jederzeit schriftlich beim PSC (HSWT) Widerspruch eingelegt werden, woraufhin die personenbezogenen Daten vollständig gelöscht werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die Daten werden grundsätzlich nicht für Werbezwecke genutzt oder an Drittparteien weitergeleitet.

Die Daten werden im Rahmen dieses Projektes gespeichert, um die Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis zu erfüllen und die Auskunft- und Beweisfähigkeit sicherzustellen. Die Speicherfrist in diesem Rahmen beträgt mindestens 10 Jahre. Spätestens nach Ablauf dieser Frist werden die Daten vollständig gelöscht.

- Ich habe die oben beschriebenen Datenschutzhinweise gelesen, verstanden und **stimme zu**, dass meine Angaben zu wissenschaftlichen Zwecken genutzt werden. Dies beinhaltet die Weiterleitung der Daten innerhalb des Projekts zu Analyse Zwecken.

Ort, Datum

Unterschrift

Allgemeine Betriebswirtschaftliche Angaben

Betriebslage: Gemarkung _____ Ortsteil _____

Betriebsführung: Haupterwerb Nebenerwerb

Bewirtschaftung: Konventionell Biologisch Integr. Landbau _____

Nutzungsanteil: Eigentum _____ ha Pacht _____ ha

Betriebsausrichtung und entsprechender Bewirtschaftungsanteil am Betriebsergebnis:

- Marktfrucht intensiv _____ ha
- Marktfrucht extensiv _____ ha
- Futterbau _____ ha
- Dauergrünland _____ ha
- Energiepflanzenanbau _____ ha
- Veredelung _____ ha
- Sonderkulturen _____ ha
- _____ ha

Nur bei Viehhaltung (Haltungsart):

- Milchkühe _____ Stk.
- Mutterkühe _____ Stk.
- Masttiere _____ Stk.
- Tierzucht _____ Stk.

Tierarten:

Wo ordnen Sie Ihren Betrieb insgesamt auf dieser Skala ein?

*Intensive
Landwirtschaft*

*Extensive
Landwirtschaft*

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Durchschnittlicher Gesamtarbeitszeitbedarf in Stunden pro Woche (AKh):

Für die Feldarbeit	Für die Tiere	Allgemeine Betriebsarbeiten	Gesamt
<input type="checkbox"/> <5 Std.	<input type="checkbox"/> <5 Std.	<input type="checkbox"/> <1 Std.	<input type="checkbox"/> 10-20 Std.
<input type="checkbox"/> 5-10 Std.	<input type="checkbox"/> 5-10 Std.	<input type="checkbox"/> 1-2 Std.	<input type="checkbox"/> 20-30 Std.
<input type="checkbox"/> 10-15 Std.	<input type="checkbox"/> 10-15 Std.	<input type="checkbox"/> 2-3 Std.	<input type="checkbox"/> 30-40 Std.
<input type="checkbox"/> 15-20 Std.	<input type="checkbox"/> 15-20 Std.	<input type="checkbox"/> 3-4 Std.	<input type="checkbox"/> 40-50 Std.
<input type="checkbox"/> 20-25 Std.	<input type="checkbox"/> 20-25 Std.	<input type="checkbox"/> 4-5 Std.	<input type="checkbox"/> 50-60 Std.
<input type="checkbox"/> 25-30 Std.	<input type="checkbox"/> 25-30 Std.	<input type="checkbox"/> 5-6 Std.	<input type="checkbox"/> 60-70 Std.
<input type="checkbox"/> 30-35 Std.	<input type="checkbox"/> 30-35 Std.	<input type="checkbox"/> 6-7 Std.	<input type="checkbox"/> 70-80 Std.
<input type="checkbox"/> 35-40 Std.	<input type="checkbox"/> 35-40 Std.	<input type="checkbox"/> >7 Std.	<input type="checkbox"/> >80 Std.

Durchschnittlicher Deckungsbeitrag (in EUR):

- Marktfrucht intensiv _____ EUR Dauergrünland _____ EUR
- Marktfrucht extensiv _____ EUR Futteranbau _____ EUR
- Energiepflanzen _____ EUR Veredelung _____ EUR
- Sonderkultur _____ EUR Tierzucht _____ EUR
- Mutterkühe _____ EUR Milchkühe _____ EUR
- Masttierhaltung _____ EUR _____ EUR

Gewinn pro Jahr (Betriebsgewinn): _____ EUR

Wo ordnen Sie sich selbst auf dieser Grafik ein?

traditionsbewusst

visionär

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Wo ordnen Sie sich selbst auf dieser Grafik ein?

risikoadvers

risikobereit

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Betriebliche Moorflächen

Wie informiert fühlen Sie sich, in Bezug auf Moorböden und ihre Funktionen?

Wenig informiert

Viel informiert

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Betriebsgröße (gesamt): _____ ha

Moorboden im Eigentumsanteil: _____ ha

Moorboden im Pachtanteil: _____ ha

Keine Moorflächen vorhanden

Information: Moorboden

In funktionalen Mooren mit wassergesättigtem Boden, bildet sich der typische Moorboden, auch **Torf** genannt. Torf ist kein regulärer Boden aus verwittertem Gestein. Besonders organisches Material, wie pflanzliche und tierische Überreste, reichert sich hier langsam aber stetig an. Gleichzeitig ist der Zersetzungsprozess, die Dekomposition, durch den oberflächennahen Wasserstand und den damit einhergehenden Luftabschluss gehemmt. Grund hierfür ist, dass die Mikroorganismen, die für die Zersetzung zuständig sind, in diesen sauerstoffarmen (anaeroben) Bedingungen des feuchten bis nassen Milieus nur sehr langsam arbeiten. Torf hat daher einen organischen Anteil von rund 30% und wächst unter natürlichen Bedingungen nur um etwa 1-2 mm pro Jahr. Die dunkle Farbe des Torfes entsteht durch die Prozesse, die bei der Vermoderung und Fäulnis auftreten, wodurch sogenannte Huminstoffe im Torf angereichert werden.

Bei Torfböden mit einer Tiefe (Mächtigkeit) von mehr als 30 cm und einem Anteil von etwa 30% organischer Substanz, spricht man gemäß der deutschen Bodendefinition von einem **Moor**. Gibt es nur weniger als 30 cm Torfauflage oder einen Anteil von lediglich 15-30% organischer Substanz, so spricht man von einem **Anmoor**. Moore, die direkt von dem Grundwasserfluss durchströmt werden und so viele Nährstoffe aus dem mineralischen Untergrund erhalten, werden **Niedermoore** genannt. Moore, die keinen Anschluss an das Grundwasser haben, sondern allein durch Niederschlag gespeist werden und daher einen sehr niedrigen Nährstoffhaushalt haben, werden **Hochmoore** genannt.

Wie nutzen Sie derzeit Ihre Flächen und den anteiligen Moorböden?

Flächenart	Größe (gesamt) in ha	Davon Moorboden in ha	Nutzung des Moorbodens			
			Düngung pro Jahr	kg N/ha	Schnitte pro Jahr	Weidedauer (in Tagen)
Acker	ha	ha				
Intensives Grünland	ha	ha				
Extensives Grünland	ha	ha				
Streuwiese	ha	ha				
Naturnahes Moor	ha	ha				
Forst	ha	ha				
Weide – intensiv	ha	ha				
Weide – extensiv	ha	ha				
Paludikultur – Anbau	ha	ha				
Paludikultur – Weide	ha	ha				
Andere	ha	ha				

Können Sie sich eine **moorverträgliche Bewirtschaftung** Ihrer intensiv bewirtschafteten Moorflächen vorstellen?

- Nein Ja Vielleicht Keine Moorflächen vorhanden _____

Wenn ja/vielleicht, welche Maßnahmen möchten Sie umsetzen/haben Sie bereits umgesetzt?

Wissen Sie wie tief der **durchschnittliche Grundwasserstand** bei Ihren bewirtschafteten Moorflächen liegt?

- Nein Ja In etwa Keine Moorflächen vorhanden _____

Wenn ja/in etwa, bitte nennen Sie den **durchschnittlichen Grundwasserstand** Ihrer bewirtschafteten Moorflächen:

Wasserstand	Landwirtschaftliche Nutzungsart des Moorbodens		
	Acker	Grünland	Andere
Staunässe	ha	ha	ha
Über Flur	ha	ha	ha
± 0 cm	ha	ha	ha
Bis 30 cm unter Flur	ha	ha	ha
30-50 cm unter Flur	ha	ha	ha
>50 cm unter Flur	ha	ha	ha

Wissen Sie wie mächtig die **Torfschichten** (Moorboden bis zum Kies) bei Ihren bewirtschafteten Moorflächen sind?

- Nein Ja In etwa Keine Moorflächen vorhanden _____

Wenn ja/in etwa, bitte nennen Sie die **Torfmächtigkeit** ihrer Moorflächen:

Torfmächtigkeit in cm	Landwirtschaftliche Nutzungsart des Moorbodens		
	Acker	Grünland	Andere
< 30 cm	ha	ha	ha
30-50 cm	ha	ha	ha
50-100 cm	ha	ha	ha
>100 cm	ha	ha	ha

Ist Ihnen die **Endlichkeit der Bewirtschaftung** im Hinblick auf die Moorböden bekannt?

- Nein Ja, ich habe davon gehört Ja, ich sehe Anzeichen dafür Vielleicht

Wie informiert fühlen Sie sich in Bezug auf die Endlichkeit der Bewirtschaftung von Moorflächen?

Wenig informiert

Viel informiert

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Information: Endlichkeit der Bewirtschaftung

Moorboden (Torf) kann in einem Ökosystem nur durch den oberflächennahen Wasserüberschuss in der Landschaft entstehen und bestehen bleiben. Bei der Entwässerung von Moorboden dringt Sauerstoff in den bisher konservierten Torf ein und Mikroorganismen beginnen sofort mit der Zersetzung des organischen Materials unter den nun belüfteten (aeroben) Verhältnissen. Dieser Prozess ist auch bekannt als Mineralisation oder **Torfschwund**. Die Torfzersetzung kann bei entwässerungsbasierter, intensiver Nutzung mehr als 2 cm pro Jahr betragen.

Bei stetiger Entwässerung und Belüftung ergibt sich dadurch eine sogenannte **Endlichkeit der Moorböden**. Durch Jahrzehnte lang andauernde Entwässerung schwinden die Torfschichten und damit die Bewirtschaftungsgrundlage der Flächeneigentümer und Flächeneigentümerinnen sowie Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen. Produktive Flächen, bei denen die Torfschichten mehrere Meter betragen können, lösen sich wortwörtlich in Luft auf und bieten dann zukünftig keine Bewirtschaftungsmöglichkeit für die konventionelle Ackerlandwirtschaft mehr.

In Bayern ist die Endlichkeit der Bewirtschaftung bereits spürbar. Etwa 40% der derzeit landwirtschaftlich bewirtschafteten bayerischen Moorflächen werden die Endlichkeit der Bewirtschaftung in den kommenden 30 Jahren erreichen.

Können Sie einschätzen wie lange Ihre Moorflächen noch nutzbar und ertragreich sein werden, im Hinblick auf die **Endlichkeit der Bewirtschaftung**?

- Nein Ja In etwa Keine Moorflächen vorhanden _____

Wenn ja/in etwa, bitte nennen Sie den Nutzungshorizont Ihrer landwirtschaftlich genutzten Moorflächen:

Nutzungsdauer	Landwirtschaftliche Nutzungsart des Moorbodens		
	Acker	Grünland	Andere
0-15 Jahre	ha	ha	ha
15-30 Jahre	ha	ha	ha
30-45 Jahre	ha	ha	ha
>45 Jahre	ha	ha	ha

Gibt es Maßnahmen welche Sie umsetzen möchten, um mit der Endlichkeit der Bewirtschaftung auf Ihren Moorflächen umzugehen?

- Nein Ja Ich weiß es nicht Keine Moorflächen vorhanden _____

Wenn ja, wie gehen Sie mit der Endlichkeit der Bewirtschaftung auf Ihren Moorflächen um:

Maßnahmen	Bereits umgesetzt	In Planung bzw. Umsetzung	Umsetzung vorstellbar	Keine Angabe
Flächentausch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flächenaufgabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einsatz von Wirtschaftsdünger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodenerhalt durch Wiedervernässung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umstellung der Betriebsausrichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodenverbesserung durch Humusaufbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anbau von Paludikultur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umwandlung von Acker zu Dauergrünland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erhaltung von Grünland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Um der Endlichkeit der Bewirtschaftung entgegenzuwirken, inwieweit wären Sie möglicherweise bereit Ihren Betrieb auf moorschonende Bewirtschaftung umzustellen?

- Komplet (Spezialisierung auf Paludikultur)
- Anteilig (nur die Moorflächen)
- Gar nicht (wirtschaften wie bisher)
- Keine Moorflächen vorhanden

Welche Nutzung Ihrer bewirtschafteten Moorflächen können Sie sich in Zukunft vorstellen?

Aussagen	Gar nicht vorstellbar	Eher nicht vorstellbar	Vielleicht vorstellbar	Eher vorstellbar	Unbedingt vorstellbar
Verkauf der Moorflächen.	<input type="checkbox"/>				
Tausch der Moorflächen für reguläre Ackerböden.	<input type="checkbox"/>				
Aufgabe der Nutzung	<input type="checkbox"/>				
Ausprobieren neuer Bewirtschaftungsmethoden.	<input type="checkbox"/>				
Zusammenlegung von Eigentumsflächen.	<input type="checkbox"/>				
Teilumstellung des Betriebs auf Nassbewirtschaftung.	<input type="checkbox"/>				
Komplettumstellung des Betriebs auf Nassbewirtschaftung.	<input type="checkbox"/>				
Bewirtschaftung wie bisher	<input type="checkbox"/>				

Nur, wenn: _____

Nichts davon, weil: _____

Der Klimawandel und seine Auswirkungen

Wie informiert fühlen Sie sich in Bezug auf den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Landwirtschaft?

Wenig informiert

Viel informiert

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Information: Auswirkungen des Klimawandels

In den letzten zehn Jahren wurden die Auswirkungen des Klimawandels auch in Deutschland immer spürbarer und zeichnen eine unsichere Zukunft. Insbesondere durch häufiger auftretende Extremwetterereignisse wie extreme Temperaturen, anhaltende Trockenperioden und Starkregenereignisse, sind Zunahmen von Waldbränden, Hochwasser und Schädlingsbefall zu verzeichnen. Während Klimaänderungen im Laufe der Jahrtausende und Jahrtausende unserer Erdgeschichte natürlich vorkommen, begann die nachweislich durch den Menschen intensivierte Erwärmung der Atmosphäre, erst im Zeitalter der Industrialisierung. Seitdem gelangen **hohe, stetig steigende Mengen an Treibhausgasen (THGs) wie Kohlenstoffdioxid (CO₂), Methan (CH₄), Lachgas (N₂O) und viele andere Spurengase**, durch die industriellen Prozesse in die inzwischen stark **belastete Atmosphäre**.

Zur selben Zeit degradieren wichtige, natürlich kohlenstoffspeichernde Ökosysteme, wie Moore, Wälder und Ozeane, unter vom Menschen forcierten Prozessen wie Entwässerung, Übernutzung, Abholzung und Verschmutzung. Um die weitere Erhitzung der Erde und ihrer Atmosphäre aufzuhalten und damit das Zusammenbrechen von natürlichen Ökosystemen und ihrer Funktionen zu vermeiden, müssen besonders die THG-Emissionen in allen Sektoren stark beschränkt werden. Durch einen Beitrag von **Klimaleistungen mittels THG-Minderungen**, wird allem Leben auf der Erde eine Zukunft geboten.

Wie haben sich folgende Gegebenheiten auf Ihren Flächen innerhalb der letzten 10 Jahre verändert?

Gegebenheit	Nimmt stark zu	Nimmt eher zu	Bleibt gleich	Nimmt eher ab	Nimmt stark ab
Hochwasser	<input type="checkbox"/>				
Stauässe	<input type="checkbox"/>				
Nässestress	<input type="checkbox"/>				
Trockenstress	<input type="checkbox"/>				
Torfsackung	<input type="checkbox"/>				
Drainage/Gräben	<input type="checkbox"/>				
Wasserrückhaltefunktion des Bodens	<input type="checkbox"/>				
Bodenverhärtung	<input type="checkbox"/>				
Erosion	<input type="checkbox"/>				
Bodenstruktur	<input type="checkbox"/>				
Flächenproduktivität	<input type="checkbox"/>				
Ernteerträge	<input type="checkbox"/>				
Schädlingsbefall	<input type="checkbox"/>				

Wirken sich diese Veränderungen auf das Betriebsergebnis aus?

Nein Ja Eventuell _____

Wenn ja/eventuell, inwiefern? _____

Wie wichtig sind Ihnen folgende (Betriebs-)Faktoren in Bezug auf den Klimawandel und seine Folgen?

Faktoren	Nicht wichtig										Absolut wichtig	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Bodenfruchtbarkeit	<input type="checkbox"/>											
Klimaschutz	<input type="checkbox"/>											
Biodiversität	<input type="checkbox"/>											
Minderung der THG-Emissionen	<input type="checkbox"/>											
Moorschutz	<input type="checkbox"/>											
Belange der Gemeinschaft	<input type="checkbox"/>											

Bitte ordnen Sie die folgenden Sektoren von 1-7, gemäß der Dringlichkeit zur Einsparung von CO₂-Emissionen, wobei 1= höchste Dringlichkeit und 7 = niedrigste Dringlichkeit:

- _____ Abfall
- _____ Energiewirtschaft
- _____ Gewerbe/Handel
- _____ Haushalte
- _____ Industrie
- _____ Landwirtschaft
- _____ Verkehr

Wie schätzen Sie die Wirksamkeit folgender Maßnahmen zum Klimaschutz in der Landwirtschaft ein?

Potential in der Landwirtschaft	Sehr wirksam	Eher wirksam	Weiß ich nicht	Weniger wirksam	Gar nicht wirksam
Einhaltung der guten fachlichen Praxis	<input type="checkbox"/>				
Effektive Maschinennutzung	<input type="checkbox"/>				
Angepasste Fütterung zur Reduzierung der THG-Emissionen	<input type="checkbox"/>				
Reduzierung des Einsatzes von Stickstoffdünger	<input type="checkbox"/>				
Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln	<input type="checkbox"/>				
Reduzierung der THG-Emissionen durch Wiedervermässung	<input type="checkbox"/>				
Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion	<input type="checkbox"/>				
Erhöhung Energiepflanzenanbau	<input type="checkbox"/>				
Betrieb von Biogasanlagen	<input type="checkbox"/>				
Andere	<input type="checkbox"/>				

Sehen Sie sich selbst als Jemanden, der Klimaschutz aktiv betreibt? Nein Teilweise

- Ja, weil ich...
 - ...intensiv Humusaufbau auf meinen Flächen betreibe (nur Mineralboden)
 - ...meine Gebäude saniert habe und klimaneutral betreibe
 - ...grüne Energie erzeuge (PV-Anlage, Biogasanlage, etc.)
 - ...aktiv die „*Gute fachliche Praxis*“ einhalte
 - ...aktiv Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) umsetze
 - ... Nassbewirtschaftung betreibe
 - ...meine THG-Emissionen mittels CO₂-Zertifikate ausgleiche
 - Andere Begründung: _____

Wiedervernässung

Wie informiert fühlen Sie sich in Bezug auf Wiedervernässung landwirtschaftlicher Flächen ein.

Wenig informiert

Viel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Information: Wiedervernässung

Wiedervernässung bedeutet das bewusste und gesteuerte Anheben des Wasserstands bis knapp unter die Bodenoberfläche in Moorflächen. Das Ziel der Wiedervernässung ist der **Erhalt der Torfschichten**, die sich in entwässertem Zustand zersetzen. Wiedervernässung bewirkt außerdem die **Minderung der hohen THG-Emissionen** aus landwirtschaftlich genutzten Moorböden bis hin zu einer aktiven Aufnahme und Speicherung von Kohlenstoff. Bei Wiedervernässung ist ein durchschnittlicher jährlicher Wasserstand von rund 10 cm unter der Bodenoberkante nötig. Fällt der durchschnittliche Wasserstand tiefer ab, erhöhen sich die THG-Emissionen.

Wiedervernässte Moorflächen können **weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden**. Entsprechende Anpassungen der Nutzungsintensität sind nötig und beziehen sich vor allem auf die anbaubaren Pflanzen und Kulturen, geeignete Weidetiere, sowie die Maschinen und Methoden der Bewirtschaftung.

Wie hoch schätzen Sie die **Chancen und Risiken** in Verbindung mit dem Begriff Wiedervernässung ein?

Chancen und Risiken	Hohe Chance	Geringe Chance	Neutral	Geringes Risiko	Hohes Risiko
Wirtschaftlichkeit	<input type="checkbox"/>				
Wertveränderung Boden	<input type="checkbox"/>				
Auswirkungen auf privates Eigentum	<input type="checkbox"/>				
Auswirkungen auf angrenzende landwirtschaftliche Flächen	<input type="checkbox"/>				
Regulierbarkeit des Wasserstands	<input type="checkbox"/>				
Förderpolitische Maßnahmen	<input type="checkbox"/>				
Regionale Wertschöpfungsketten	<input type="checkbox"/>				
Anpassung des Maschinenparks	<input type="checkbox"/>				
Regionale Akzeptanz	<input type="checkbox"/>				
Gesellschaftliche Akzeptanz	<input type="checkbox"/>				
Insekten-/Mücken-Bestand	<input type="checkbox"/>				
Biodiversität	<input type="checkbox"/>				
Kulturlandschaft	<input type="checkbox"/>				
Klimaschutz	<input type="checkbox"/>				
Nahrungsmittelproduktion	<input type="checkbox"/>				
Andere	<input type="checkbox"/>				

Wie sind Sie gegenüber einer möglichen **Wiedervernässung** auf Ihren Moorflächen eingestellt?

Negativ

Positiv

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Kennen Sie bereits wiedervernässte landwirtschaftliche Flächen bzw. wissen Sie von entsprechenden Projekten in Ihrem Umfeld? Nein Ja

Wenn ja, welche Entwicklung beobachten Sie auf diesen Flächen?

Wenn ja, wie empfinden Sie diese Entwicklung/Umstellung auf diesen wiedervernässten Flächen?

Wie schnell sollte die **Wiedervernässung** im Rahmen des Klimaschutzes umgesetzt werden?

Unter 1 Jahr

Über 10 Jahren

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Welche **Maßnahmen/Nutzungen** können Sie sich im Fall einer möglichen Wiedervernässung Ihrer Moorflächen vorstellen?

Nutzung bei Wiedervernässung	Sehr gut vorstellbar	Eher vorstellbar	Vielleicht	Weniger vorstellbar	Nicht vorstellbar	Bereits umgesetzt
Optimierung der Wasserstände (-20 cm)	<input type="checkbox"/>					
Wiedervernässung (-10 cm)	<input type="checkbox"/>					
Umwandlung von Acker auf Paludikultur	<input type="checkbox"/>					
Umwandlung von Acker auf Dauergrünland	<input type="checkbox"/>					
Umwandlung von intensiv genutztem Grünland auf extensiv, nassbewirtschaftetes Grünland	<input type="checkbox"/>					
Extensivierung als Streuwiese	<input type="checkbox"/>					
Extensivierung für Futtererzeugung	<input type="checkbox"/>					
Extensivierung und Beweidung	<input type="checkbox"/>					
Tierbestand verringern	<input type="checkbox"/>					
Renaturierung	<input type="checkbox"/>					
Biogasanlage mit Paludikultur-Biomasse	<input type="checkbox"/>					
Kompostierung mit Paludikultur-Biomasse	<input type="checkbox"/>					
Photovoltaikanlage	<input type="checkbox"/>					

Wie wichtig wären folgende (Betriebs-)Faktoren bei einer möglichen Wiedervernässung Ihrer Moorflächen?

Faktoren	Nicht wichtig										Absolut wichtig
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Selbstbestimmung unternehmerische Freiheit	<input type="checkbox"/>										
Selbstbestimmung Anbaukulturen	<input type="checkbox"/>										
Bodenfruchtbarkeit/Bodenerhalt	<input type="checkbox"/>										
Regionale Wertschätzung/Akzeptanz	<input type="checkbox"/>										
Zusammenarbeit mit anderen Betrieben	<input type="checkbox"/>										
Maschinenverfügbarkeit	<input type="checkbox"/>										
Fachliche Aufklärung	<input type="checkbox"/>										
Staatlicher Träger der Wiedervernässungsmaßnahme	<input type="checkbox"/>										
Kümmerer (regionale Manager)	<input type="checkbox"/>										

Welche **maschinelle Ausstattung** ist für Sie im Falle einer Wiedervernässung Ihrer Moorflächen vorstellbar?

Maschinelle Ausstattung	Sehr gut vorstellbar	Eher vorstellbar	Vielleicht	Weniger vorstellbar	Nicht vorstellbar
Eigenmechanisierung (Neuanschaffung Spezialmaschinen).	<input type="checkbox"/>				
Eigenmechanisierung (Umbau/Anpassung eigener Maschinen).	<input type="checkbox"/>				
Mitgliedschaft in Maschinenring mit Spezialmaschinen.	<input type="checkbox"/>				
Arbeitsübertragung an Lohnunternehmen (Nassbewirtschaftung).	<input type="checkbox"/>				
Maschinengemeinschaft mit anderen Landwirten/Landwirtinnen.	<input type="checkbox"/>				

Sind Sie derzeit Mitglied in einem **Maschinenring** oder einer **privaten Maschinengemeinschaft**?

- Nein Ja, Maschinenring Ja, private Maschinengemeinschaft

Wenn **nein**, wären Sie bereit im Falle der Umstellung auf eine nasse Bewirtschaftung einem Maschinenring oder einer privaten Maschinengemeinschaft beizutreten?

- Nein Ja Eventuell

Begründung: _____

Was sind Ihre größten **Bedenken** bzgl. einer Wiedervernässung?

Die bayerische Staatsregierung hat beschlossen, dass das Bundesland Bayern bis 2040 klimaneutral sein soll. Eine weitverbreitete Forderung ist die Wiedervernässung aller Moorflächen, ob mit oder ohne Bewirtschaftung. Wie ergreift es Ihnen bei diesen Aussagen?

Paludikultur

Wie informiert fühlen Sie sich in Bezug auf Paludikultur und Nassbewirtschaftung?

Wenig informiert

Viel informiert

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Information: Paludikultur

Paludikultur beschreibt die **land- bzw. forstwirtschaftliche Nutzung wassergesättigter Moorböden**. Im deutschen Kontext geht Paludikultur immer einher mit der Wiedervernässung (jährlich durchschnittlicher Wasserstand etwa 10 cm unter der Bodenoberfläche) degraderter organischer Böden (Anmoor- und Moorböden). Die Nutzungsvarianten reichen von nachhaltigem Anbau angepasster Pflanzenkulturen bis hin zu extensiver Grünlandnutzung, die sogar Weidetierhaltung mit Tierarten wie beispielsweise Wasserbüffeln erlaubt.

Großes Potential für die Paludikultur bieten bislang für die Ackerwirtschaft oder Intensivgrünland genutzte Moorböden. Paludikultur stellt hier eine produktionsstarke, klimafreundliche, alternative Nutzung von Moorböden dar, ohne dabei die Klimaschutzfunktion des Ökosystems durch Entwässerung und konventionelle Urbarmachung zu unterbrechen und schädliche THG-Emissionen zu erzeugen. Ganz im Gegenteil wird durch die Paludikultur **CO₂ aktiv der Atmosphäre entzogen und Kohlenstoff im Boden gespeichert**, während gleichzeitig der Bodenerhalt gesichert und die Biodiversität auf der Fläche im Vergleich zu Acker- oder Intensivgrünlandflächen erhöht wird.

Als wie notwendig erachten Sie Paludikultur und Nassbewirtschaftung zum **Erhalt Ihrer bewirtschafteten organischen Böden**?

Nicht notwendig

Absolut notwendig

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Welches Gefühl erzeugt bei Ihnen das Thema **Paludikultur** auf Moorflächen vor dem Hintergrund des Bodenerhalts und Klimawandels?

Negativ

Positiv

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Begründung: _____

Können Sie sich vorstellen **Paludikultur** anzubauen?

Nein

Ja

Eventuell, unter bestimmten Voraussetzungen

Erläuterung der Voraussetzungen: _____

Welche Paludikultur würden Sie theoretisch anbauen wollen?

Paludikultur	Nein	Ja	Vielleicht
Die am besten angepasste Paludikultur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die wirtschaftlichste Paludikultur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paludikultur mit höchster CO₂ Fixierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beweidung (Wasserbüffel, Schottisches Hochlandrind)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nassgrünland (extensiv)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Streuwiese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Großseggen (<i>Carex</i> sp.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohrglanzgras (<i>Phalaris</i> sp.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schilf (<i>Phragmites</i> sp.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohrkolben (<i>Typha</i> sp.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aus welchem Grund würden Sie diese Art der Paludikultur betreiben wollen?

Paludikultur – Anbau	Erläuterung Grund oder Voraussetzung
Die am besten angepasste Paludikultur	
Die wirtschaftlichste Paludikultur	
Paludikultur mit höchster CO₂ Fixierung	
Beweidung (Wasserbüffel, Schottisches Hochlandrind)	
Nassgrünland (extensiv)	
Streuwiese	
Rohrglanzgras (<i>Phalaris</i> sp.)	
Großseggen (<i>Carex</i> sp.)	
Schilf (<i>Phragmites</i> sp.)	
Rohrkolben (<i>Typha</i> sp.)	

Wissen Sie auf wie viel Fläche (ha) Ihrer landwirtschaftlich genutzten Moorböden Sie **nass bewirtschaften** könnten, ohne Ihre aktuelle Betriebsstruktur grundlegend ändern zu müssen?

- Nein Ja _____

Wenn ja, wie viel Fläche könnte nass bewirtschaftet werden? _____ ha

Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, im Fall der möglichen Bewirtschaftung von Paludikultur, regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen oder zu unterstützen?

- Nein Ja Eventuell

Wenn ja/eventuell, in welcher Rolle sehen Sie sich?

- Erzeugung und Lieferung von Paludikultur-Biomasse
- Biogasanlage mit Paludikultur-Biomasse-Anteil
- Direktvermarkter (Fleischproduktion)
- Weitere Verarbeitung mittels Trocknungsanlage
- Produkt-Erzeuger mit Dämmplatten-Produktion (getrocknete Paludikultur-Biomasse)

Wie wichtig wären Ihnen folgende (Betriebs-)Faktoren in Bezug auf Paludikultur inkl. der Wiedervernässung?

Faktoren	Nicht wichtig										Absolut wichtig	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Wirtschaftlichkeit	<input type="checkbox"/>											
Arbeitszeitbedarf	<input type="checkbox"/>											
Betriebstyp	<input type="checkbox"/>											
Planungssicherheit	<input type="checkbox"/>											
Prämienzahlungen	<input type="checkbox"/>											
Lebensmittelerzeugung	<input type="checkbox"/>											
Betriebsausrichtung (Spezialisierung)	<input type="checkbox"/>											
Ackerfruchtfolge	<input type="checkbox"/>											
Futtermittelerzeugung	<input type="checkbox"/>											
Regionale Wertschöpfung	<input type="checkbox"/>											
Regionale Absatzmärkte	<input type="checkbox"/>											
Bodenerhalt	<input type="checkbox"/>											
Reduzierung THG-Emissionen	<input type="checkbox"/>											
Maschinenverfügbarkeit	<input type="checkbox"/>											

CO₂-Zertifikate (Kohlenstoffzertifikate)

Wie informiert fühlen Sie sich in Bezug auf **CO₂-Zertifikate**?

Wenig informiert

Viel informiert

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sind Sie bereits mit CO₂-Zertifikaten in Berührung gekommen?

Nein

Nein, aber es wurde bei mir durch _____ angefragt.

Ja, ich habe mich informiert / mich interessieren insbesondere

Moorzertifikate, weil _____

Darauf aufmerksam geworden durch: _____

Humuszertifikate, weil _____

Darauf aufmerksam geworden durch: _____

Forstzertifikate, weil _____

Darauf aufmerksam geworden durch: _____

CO₂-Kompensationszertifikate, weil _____

Darauf aufmerksam geworden durch: _____

Ja, ich habe _____-Zertifikate **gekauft** über
(Anbieter) _____

Ja, ich habe/werde _____-Zertifikate **erzeugt/en** über
(Anbieter) _____

Inwiefern halten Sie CO₂-Zertifikate für eine geeignete Möglichkeit um **landwirtschaftliche THG-Emissionen zu reduzieren**?

Nicht geeignet

geeignet

Absolut

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Inwiefern halten Sie CO₂-Zertifikate für eine geeignete Möglichkeit um **Landwirt*innen für diese zusätzliche Klimaleistung zu entlohnen**?

Nicht geeignet

geeignet

Absolut

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Information: CO₂-Zertifikate und Treibhausgas-Emissionen

Kohlenstoffzertifikate (auch CO₂-Zertifikate) sind die käufliche Form sogenannter Carbon Credits (Kontingente von Treibhausgas (THG)-Emissionen in Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalenten (t CO₂-Äq.). CO₂-Zertifikate geben Käufern und Käuferinnen grundsätzlich die Möglichkeit, diese THG-Kontingente in ihrer Klimabilanz darzustellen. Die Herstellung von Carbon Credits erfolgt im Kontext der Moorbewirtschaftung durch die aus Wiedervernässung und Änderung der Bewirtschaftungsintensität resultierenden Einsparungen von THG-Emissionen. In diesem Zusammenhang wird daher auch von Moor-Zertifikaten gesprochen.

Voraussetzung für die Erzeugung von CO₂-Zertifikaten ist, dass diese **freiwillig geschieht und zusätzlich** ist. Zusätzlichkeit ist beispielsweise gegeben, wenn die Wirtschaftlichkeit zur Umsetzung eines CO₂-Zertifikate-Projekts nicht gegeben ist oder andere Hürden bestehen. Das Prinzip der CO₂-Zertifikate ist die Überwindung von Hürden zur Umsetzung freiwilliger, zusätzlicher Klimaleistungen (Vermeidung und Minderung von THG-Emissionen), beispielsweise der Ausgleich von Projekten mit negativer Wirtschaftlichkeit. CO₂-Zertifikate setzen also Klimaschutzleistungen in Wert. CO₂-Zertifikate sind nur einmalig veräußerbar und nicht unbegrenzt handelbar (bei mehrmaligem Verkauf würde die sogenannte Doppelzählung stattfinden).

Im bayerischen Kontext sind Moor-Zertifikate als Übergangslösung zu betrachten, einerseits bis die Praxis der nassen Bewirtschaftung von Mooren generell marktwirtschaftlich wird und Absatzmärkte mit weitreichenden Wertschöpfungsketten etabliert sind und andererseits, bis Deutschland in 2045 das Klimaneutralitätsziel erreichen möchte.

Können Sie sich vorstellen durch Wiedervernässung Ihrer Moorflächen **Moor-CO₂-Zertifikate** zu erzeugen?

- Nein, weil _____
- Ja, weil _____
- Eventuell
- Ich bin an mehr Informationen interessiert (Eigenauskunft ausfüllen)
- Ich bin an Pilotprojekten auf meinen Moorflächen interessiert (Eigenauskunft ausfüllen)

Im welchem Maß können Sie sich vorstellen, **Pilotprojekte zur Wiedervernässung** auf Ihren entwässerten, landwirtschaftlich genutzten Moorflächen durchzuführen?

Faktoren	Nicht vorstellbar										Absolut vorstellbar	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Projekte mit Erzeugung von Moor-CO₂-Zertifikaten												
Wiedervernässung + Paludikultur (Anbau)	<input type="checkbox"/>											
Wiedervernässung + extensives Grünland	<input type="checkbox"/>											
Wiedervernässung + extensives Grünland + Weidetiere	<input type="checkbox"/>											
Wiedervernässung + Renaturierung	<input type="checkbox"/>											
Projekte ohne die Erzeugung von Moor-CO₂-Zertifikaten												
Wiedervernässung + Paludikultur (Anbau)	<input type="checkbox"/>											
Wiedervernässung + extensives Grünland	<input type="checkbox"/>											
Wiedervernässung + extensives Grünland + Weidetiere	<input type="checkbox"/>											
Wiedervernässung + Renaturierung	<input type="checkbox"/>											

Welche **Laufzeit** wünschen Sie sich für die Erzeugung von Moor-CO₂-Zertifikate?

- Dynamisch (mit Rücktritt möglich)
- <5 Jahre
- 5-10 Jahre
- 10-15 Jahre
- 15-20 Jahre
- >50 Jahre

Andere Laufzeit _____ Jahre, weil _____

Im Fall der Erzeugung von Moor-CO₂-Zertifikaten, in welchem Maße sind folgende **Kostenübernahme- und Erlösszenarien** vorstellbar?

Faktoren	Nicht vorstellbar										Absolut vorstellbar	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übernahme der Risiken												
Hohe Eigenverantwortung + Chance auf höhere Erlöse	<input type="checkbox"/>											
Geringeres Eigenverantwortung + geringere Erlöse	<input type="checkbox"/>											
Keine Eigenverantwortung (Kümmerner/Manager*in) + Fixbetrag	<input type="checkbox"/>											
Andere:	<input type="checkbox"/>											
Übernahme Verantwortung und Risiko durch Eigentümer/Eigentümerin und/oder Pächter/Pächterin												
Ohne Anschubfinanzierung	<input type="checkbox"/>											
Mit Anschubfinanzierung	<input type="checkbox"/>											
Andere:	<input type="checkbox"/>											
Übernahme Verantwortung und Risiko durch Kümmerner/Projektmanager und -managerinnen/Risikomanager und -managerinnen												
Flächenverkauf	<input type="checkbox"/>											
Flächenpacht	<input type="checkbox"/>											
Eintragung Grundschuld	<input type="checkbox"/>											
Andere:	<input type="checkbox"/>											
Erhalt der Erlöse aus Moor-CO₂-Zertifikaten												
Flächeneigentümer/ Flächeneigentümerin	<input type="checkbox"/>											
Pächter/Pächterin	<input type="checkbox"/>											
Flächeneigentümer/Flächeneigentümerin und Pächter/Pächterin zu gleichen Teilen	<input type="checkbox"/>											
Individuelle vertragliche Vereinbarung (Flächeneigentümer/Flächeneigentümerin und Pächter/Pächterin)	<input type="checkbox"/>											
Andere:	<input type="checkbox"/>											

Bei Interesse an CO₂-Zertifikaten: Wie hoch ist Ihr **Betriebsgewinn** pro Jahr (Gesamtbetrieb)

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <10 TEUR | <input type="checkbox"/> 40-50 TEUR | <input type="checkbox"/> 80-90 TEUR |
| <input type="checkbox"/> 10-20 TEUR | <input type="checkbox"/> 50-60 TEUR | <input type="checkbox"/> 90-100 TEUR |
| <input type="checkbox"/> 20-30 TEUR | <input type="checkbox"/> 60-70 TEUR | <input type="checkbox"/> >100.000 EUR |
| <input type="checkbox"/> 30-40 TEUR | <input type="checkbox"/> 70-80 TEUR | |

Möchten Sie im Falle einer möglichen Wiedervernässung und Erzeugung von Moor-CO₂-Zertifikaten in die Prozesse der Antragstellung, Planung, Umsetzung, etc. eingebunden sein?

- Nein Ja Eventuell

Wenn ja/eventuell, wäre folgende Einbindung interessant:

- Beschaffung der Informationen/Daten & Vorbereitung der Formulare
- Planung der Maßnahmen
- Umsetzung der Maßnahmen auf den entsprechenden Flächen
- Regelmäßiges Monitoring während der Laufzeit
- Vermarktung der Zertifikate

Wie wichtig wären Ihnen folgende (Betriebs-)Faktoren bzgl. der Erzeugung von Moor-CO₂-Zertifikaten?

Faktoren	Nicht wichtig										Absolut wichtig	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Investition durch Privathaushalte	<input type="checkbox"/>											
Investition durch Gewerbe/Industrie	<input type="checkbox"/>											
Investition durch Staat	<input type="checkbox"/>											
Anschubfinanzierung	<input type="checkbox"/>											
Bürokratie	<input type="checkbox"/>											
Garantierte jährliche Einnahmen	<input type="checkbox"/>											
Positive Klimabilanz	<input type="checkbox"/>											
Betreuung durch Expert*innen	<input type="checkbox"/>											
Planungssicherheit	<input type="checkbox"/>											
Image Klimawirt*in	<input type="checkbox"/>											

Durch welches **Format** möchten Sie über die heute besprochenen Themen informiert werden?

Kommunikation	Wünsche ich mir
Breite Medien	
Tageszeitung	<input type="checkbox"/>
Fachzeitschriften	<input type="checkbox"/>
Fernsehen im Abendprogramm	<input type="checkbox"/>
Radio	<input type="checkbox"/>
Internetmedien	
Website	<input type="checkbox"/>
Per virtueller Informationsplattform (zentrale Internetseite)	<input type="checkbox"/>
Per regelmäßigem Newsletter	<input type="checkbox"/>
YouTube	<input type="checkbox"/>
Social Media	
X (Twitter)	<input type="checkbox"/>
Facebook	<input type="checkbox"/>
Instagram	<input type="checkbox"/>
LinkedIn	<input type="checkbox"/>
WhatsApp, Telegram, etc.	<input type="checkbox"/>
Informationsveranstaltung	
Online Webinar	<input type="checkbox"/>
Vor Ort (Feldtage)	<input type="checkbox"/>
Regionalverbände	<input type="checkbox"/>
Persönliche Kommunikation	
Expert*innen an zentraler Institution (bspw. Peatland Science Centre)	<input type="checkbox"/>
Persönlicher Kontakt vor Ort (Regionalmanager*in)	<input type="checkbox"/>
Telefonhotline (Auskunft und Hilfestellung)	<input type="checkbox"/>
Gar nicht	<input type="checkbox"/>

**--- Ende des regulären Fragebogens ---
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!**

Selbstauskunft spezielle betriebswirtschaftliche Angaben

Information: Selbstauskunft spezielle betriebswirtschaftliche Angaben

Auf den folgenden Seiten können Sie spezielle betriebswirtschaftliche Angaben mitteilen. Diese Informationen werden ebenfalls vertraulich und anonym behandelt. Die Informationen ermöglichen uns bessere Modelle möglicher Betriebsumstellungen zu berechnen.

Welche selbstfahrenden Maschinen führen Sie in Ihrem Betrieb/Maschinenring oder planen Sie in naher Zukunft anzuschaffen, die sich im Hinblick auf nasse Moorbewirtschaftung einsetzen lassen?

Vorhanden, Anzahl	Anschaffungswunsch, Preis	Maschine (Typ, Hersteller)	PS	Baujahr	Bereifung
Stk.	€				
Stk.	€				
Stk.	€				
Stk.	€				
Stk.	€				
Stk.	€				

Biomasseerzeugung pro ha pro Jahr:

Kultur	Masse (dt/ha)	Ertrag (EUR/dt)	Auf Moorboden (%)	Auf Mineralboden (%)	AKH/ha (Stunden)	THG/ (t CO ₂ -Äq./ha)
<i>Beispiel (Eickenscheidt et al. 2023):</i>						
Rohrglanzgras	123 dt/ha	180 €/dt	%	%	9,1 Std.	-53,4
Segge	124 dt/ha	180 €/dt	%	%	9,1 Std.	-53,4
Konventionelle Ackerfrucht						
Speisekartoffel	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Stärkekartoffel	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Sojabohne	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Winterweizen	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Wintergerste	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Winterroggen	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Tritikale	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Sommergerste	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Körnermais	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Winterraps	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Dauergrünland						
Grassilage	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Bodenheu	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Futterbau – Substraterzeugung						
Kleegrass	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Silomais	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Tiere						
Milchkuh	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Mutterkuh	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Bullenmast	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Wasserbüffel	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
Schottisches Hochlandrind	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	
	dt/ha	€/dt	%	%	Std.	

Welche Ihrer Kulturen verlieren durch immer nasser werdende Bedingungen an Produktivität? Können Sie sich vorstellen diese Kulturen in Paludikulturen umzuwandeln?

Kultur	Verlust der Produktivität	Umwandlung vorstellbar
Konventionelle Ackerfrucht		
Speisekartoffel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Stärkekartoffel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Sojabohne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Winterweizen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Wintergerste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Winterroggen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Tritikale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Sommergerste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Körnermais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Winterraps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Dauergrünland		
Grassilage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Bodenheu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Futterbau – Substraterzeugung		
Kleegras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
Silomais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Weiß ich nicht

Welche **wasserbaulichen Anlagen** sind auf Ihren Moorflächen vorhanden und welche Kosten fallen jährlich für die Wartung an?

Anlage	Dimension (m)	Kosten für jährliche Unterhaltung (EUR)	Rhythmus jährliche Instandhaltung (Anzahl)
<input type="checkbox"/> Offener Ablauf, Grabensystem	Breite: Höhe: Länge:	€	
<input type="checkbox"/> Vorfluter	Breite: Höhe: Länge:	€	
<input type="checkbox"/> Rohrdrainage	Breite: Höhe: Länge:	€	
<input type="checkbox"/> Kastenablauf	Breite: Höhe: Länge:	€	
<input type="checkbox"/> Maulwurfsdrainage	Breite: Höhe: Länge:	€	
<input type="checkbox"/> Dämme	Breite: Höhe: Länge:	€	
<input type="checkbox"/> Kiesverfüllung	Breite: Höhe: Länge:	€	
<input type="checkbox"/> Stauwehr	Breite: Höhe: Länge:	€	
<input type="checkbox"/> Schöpfwerk	Breite: Höhe: Länge:	€	
<input type="checkbox"/> Pumpwerk	Breite: Höhe: Länge:	€	

Personenbezogene freiwillige Angaben

Information: Personenbezogene Angaben

Die Teilnahme an der Befragung ist generell anonym. Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen der Befragung oder der Teilnahme an Pilotprojekten haben, bitten wir Sie, auf diesem Formular gesondert Ihre Kontaktdaten einzutragen.

Name Befragungsteilnehmer*in: _____

Alter (in Jahren):

18-25 J. 26-35 J. 36-45 J. 46-55 J. 56-65 J. 66-75 J. >75 J.

Funktion: Betriebsleiter*Oin Familien-Arbeitskraft Angestellte*r

Betriebsanschrift: _____

Telefon: _____ Mobil: _____

Email: _____

Zustimmung zu der Nutzung dieser Daten:

- Ich bin an den **Ergebnissen der Befragung** interessiert und stimme zu, dass meine Kontaktdaten verwendet werden um über die Ergebnisse durch die HSWT in diesem Rahmen kontaktiert und informiert zu werden.
- Ich bin an der **Durchführung von Pilotprojekten** auf meinen Moorböden interessiert und stimme zu, dass meine Kontaktdaten verwendet werden um über die Ergebnisse durch die HSWT in diesem Rahmen kontaktiert und informiert zu werden.
- Ich stimme der Weiterleitung und Nutzung meiner Kontaktdaten zu, um bei der Durchführung **zukünftiger Befragungen** mit ähnlichem Themenschwerpunkt erneut kontaktiert zu werden.

Ich bevorzuge folgende Kontaktart:

- Telefon
- Email
- Postalisch

Die Zustimmung zur Nutzung der personenbezogenen Daten kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die personenbezogenen Daten werden in diesem Fall vollständig gelöscht.

Ort, Datum

Unterschrift

LISTE DER EXTERNEN ANHÄNGE

Folgende Anhänge sind als Excel-Dateien bereitgestellt:

ANHANG E-I: ÜBERSICHT FÖRDERUNGEN

Datenbasis zur Tabelle

ANHANG E-II: ZUSÄTZLICHKEITS- UND ZERTIFIKATSKOSTENRECHNER

Instrument zur eigenen Berechnung der Zusatzlichkeit

ANHANG E-III: EMISSIONSEINSPARUNGS-RECHNER

Instrument zur Berechnung der Emissionseinsparung für eine spezielle Fläche

ANHANG E-IV: ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG